

قسم المكتبات والمعلومات

المستودعات الرقمية المفتوحة كمصدر من مصادر الاقتناء بالمكتبات البحثية

دراسة تحليلية

بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه في المكتبات والمعلومات

إعداد

إيمان فوزي عمر

مدرس مساعد بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان

إشراف

أ. د أسامة السيد محمود

الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات والوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة

إشراف مشارك

د. نوال محمد عبد الله

المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان

القاهرة

2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

سورة هود الآية 88

إهداء،،،

إلى أبي الحبيب

صاحب الروح الشفافة العطرة عليه رحمة الله

وإلى أمي الحبيبة

التي أتعلم منها كل يوم كيف يكون التضاني والصبر

بفطرتكما الطبيعية الرائعة لم تشعراني

يوما عندما أصيبت قدماي

أنني أبدو مختلفة أو حتى ضعيفة.

بل أودعتم في أحلامكم

وحملتوني أمانتها ليس من باب المجاملة

بل بإيمان في الله منكما أنني أملك الكثير لتحقيقها

وجعلتموني شمسا تدوروا في فلکها

لذا يا أغلى الأحباء فإن كان بي شيئا يستحق أن يمدح

فهو منكما وبكما وإليكما.

إلى ثمرة قلبي إخوتي وأخواتي

دمتم لى بكل خير وحقق الله لكم أمانیکم

وأسعدکم في الدنيا والآخرة.

إيمان فوزي
القاهرة 2011

شكر وتقدير

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيد ، وما كنا نهتدي لهذا لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أتقدم بتقديري واعتزازي وشكري لأستاذي العزيز الدكتور أسامة السيد محمود الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات جامعة القاهرة، على روحه السمحة وتوجيه الطيب ودعمه الأبوي لي في كل مراحل البحث ورفقه الجميل الذي هون على كثيراً من مشقة البحث ومتاعبه، متعه الله بكل خير وعافيه، وأدام عليه خصاله الطيبة، أما الأستاذة الدكتورة نوال عبد الله المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان فهي أستاذتي ومعلمتي منذ كنت في المرحلة الجامعية الأولى وكانت ولا زالت التي تعلم وتوجه بكل صبر ودقة بالغة نعجب لها ونتعلمها منها، ورفق أم حانية كان خير المدد طوال رحلة إعدادي للبحث ومعينا عليه، أدام الله عليها كل نعمة ومتعها بالصحة والعافية.

كما يطيب لي أن أشكر الأستاذين الجليلين القرييين إلى قلبي لتفضلهما بقبول مناقشة هذا العمل الأستاذ الدكتور مصطفى حسام الدين الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات جامعة القاهرة الذي شاءت لي الأقدار أن يكون مناقشي في رسالة الماجستير، وكان فضل الله على أكثر بشرف مناقشته لي مرة ثانية، والذي تعلمنا دائماً كيف يكون التوجيه والنقد بناءاً لمصلحة البحث والباحث متعه الله بكل خير ونفعنا بعلمه، أما أستاذي الغالي الأستاذ الدكتور زين عبد الهادي أستاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات جامعة حلوان، ومدير الإدارة المركزية لدار الكتب فهي رحلة من العطاء أذكرها ويذكرها منذ كنت طالبة بالفرقة الأولى وحتى وقتنا الحالي، كان دائماً لي ولا زال نعم المحفز والمشجع، نهلنا منه وتعلمنا حب المجال والمعرفة، جعله الله دائماً نبعا للخير والعطاء.

ولا يفوتني هنا أن أشكر كل أستاذتي بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان، وأخص بالشكر والتقدير أستاذتي العزيزة الأستاذة الدكتورة سهير محفوظ الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان وأستاذتي وأختي الكبيرة الغالية الدكتورة رندة إبراهيم المدرس بقسم المكتبات والمعلومات جامعة حلوان، الذين خطوت معهما أولى خطواتي في البحث العلمي فكانوا نعم الموجه والمعين، كما أتوجه بالشكر لأستاذتي وأختي العزيزة الدكتورة منى فاروق المدرس بقسم المكتبات والمعلومات جامعة حلوان، أفاض الله عليهم جميعاً من خيراته ونعمه، كما أحب ويسعدني أن أتقدم بكل الشكر إلى كل زملائي وزميلاتي الأحياء دون استثناء من المعيدين والمدرسين المساعدين والباحثين، الذين كانوا دائماً نعم الصحة والعون، جمع الله بيننا دائماً على كل خير.

كما يطيب لي أن أشكر الأستاذ أيمن عنارة الذي تكبد مشقة مراجعة وتصحيح اللغة العربية بكل دقة ودأب، جزاه الله عنى خير الجزاء.

كما أشكر جميع أصدقائي وزملائي الأعراء ممن مدوا إلى يد العون والمساعدة وأخص بالشكر صديقتي الغالية سناء حسين رفيقة الدرب، وصديقتي العزيزة إيمان محمد، وزميلتي وصديقتي العزيزة ريهام محمد المدرس المساعد بالقسم، وصديقتي العزيزة فتحية عبد المؤمن، وأختي العزيزة علياء عادل الباحثة بالقسم، وأخي العزيز محمد عزت المدرس المساعد بالقسم، والأستاذ عمرو أمام، والأستاذ سعيد على، وكل من دعمني بكلمة أو نصيحة أو تذكرني في دعائه.

وأخيرا وليس أخرا... أتوجه بحبي وثنائي الدائم لحبيبي الغالي دائما وأبدا أبي عليه رحمة الله الذي بذل من جهده وماله ووقته ليشد من أزرى ويعلمني، له منى كل الحب والتقدير والدعوات بالرحمة والمغفرة، والذي وإن كان غاب عنا بجسده فهو معي بروحه الطاهرة السمحة وسيرته العطرة، وأمي الحبيبة الصابرة فكانت ولا زالت نعم الأم والصديقة والأخت حفظها الله ومد لى فى عمرها وبارك لها فى صحتها، والتي تعجز كل الحروف على أن تجد كلمات تفى بحقهما وصبرهما على وتفانيهما معى، أما إخوتي وأخواتي فهم ثمرة قلبي معى فى فرحى وطرحى حقق الله لهم كل أمنيتهم وأسعدهم فى الدنيا والآخرة، ووفقنا الله لما يحب ويرضى إنه ولى ذلك والقادر عليه.

إيمان فوزي

القاهرة 2011

قائمة المحتويات

42-12	المقدمة المنهجية
12	1/0 تمهيد
14	2/0 مشكلة الدراسة
15	3/0 تساؤلات الدراسة
15	4/0 أهمية الدراسة
17	5/0 أهداف الدراسة
17	6/0 مجال الدراسة وحدودها
17	7/0 مصطلحات الدراسة
18	8/0 منهج الدراسة وأدواتها
24	9/0 الدارسات السابقة وذات الصلة
45	10/0 فصول الدراسة
103-47	الفصل الأول: نشأة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة
48	0/1 تمهيد
48	1/1 حركة الوصول الحر للمعلومات
66	2/1 نشأة المستودعات الرقمية المفتوحة
69	3/1 التعريف والأنواع
77	4/1 المزايا والسلبيات
81	5/1 الوظائف والخصائص
83	6/1 عوامل انتشار المستودعات الرقمية المفتوحة
85	7/1 نماذج من مشروعات دعم المستودعات الرقمية المفتوحة
106	الخلاصة
161-107	الفصل الثاني: تقييم المستودعات الرقمية المفتوحة على الويب
108	0/2 تمهيد
109	1/2 السمات العامة للمستودعات الرقمية المفتوحة على الويب
115	2/2 أهداف المستودعات
117	3/2 المسؤولون عن المستودعات الرقمية المفتوحة ودور إخصائي المكتبات
123	4/2 المحتوى
131	5/2 الميئاتادات
136	6/2 التصفح والبحث
140	7/2 الإيداع DEPOSIT وحقوق النشر
147	8/2 إستراتيجيات الحفظ طويل المدى LONG TERM-PRESERVATION
148	9/2 البرامج المستخدمة في تأسيس وإدارة المستودعات الرقمية المفتوحة
150	10/2 تسجيل المستودعات الرقمية المفتوحة بأدوات البحث على الويب
153	11/2 السياسات والقواعد الإرشادية
154	12/2 خدمات المستودع
156	13/2 روابط مصادر المعلومات بمواقع المستودعات الرقمية المفتوحة
158	14/2 وسائل الدعاية والترويج
159	15/2 مصادر الدعم والتمويل
162	الخلاصة

الفصل الثالث: الإفادة من المستودعات الرقمية المفتوحة من جانب الباحثين والمكتبات البحثية165-207

166	0/3 تمهيد
166	1./3 إفادة الباحثين من المستودعات الرقمية المفتوحة
167	2./3 خصائص وسمات الباحثين مجتمع الدراسة
169	3./3 أدوات الحصول على مصادر المعلومات على الويب
170	4./3 الوعي بمفهوم الوصول الحر للمعلومات
172	5./3 استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة
179	6./3 إتاحة البحوث على تطبيقات الويب والإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة
185	7./3 إنشاء مستودع رقمي مفتوح
190	8./3 إفادة المكتبات البحثية من المستودعات الرقمية المفتوحة
191	9./3 سمات المكتبات المصرية البحثية محل الدراسة
193	10./3 معوقات اقتناء/ الاشتراك بالدوريات العلمية الأجنبية والعربية بالمكتبات البحثية محل الدراسة
197	11./3 الوعي بحركة الوصول الحر والمستودعات الرقمية المفتوحة والقضايا المتعلقة بهما
203	12./3 دور المكتبة في مشروعات حفظ وإتاحة الإنتاج الفكري للباحثين
208	الخلاصة

الفصل الرابع: تصور مقترح لتأسيس مستودع مؤسسي جامعي على الويب210-238

212	0/4 تمهيد
213	1./4 أدلة إنشاء المستودعات المؤسسية
216	2./4 المتطلبات الأساسية لإنشاء مستودع مؤسسي جامعي
216	1./2/4 أهداف المستودع
217	2./2/4 المسؤولين عن المستودع المؤسسي
219	3./2/4 المحتوى
223	4./2/4 الميئاتا
225	5./2/4 البحث والتصفح
226	6./2/4 الإيداع وحقوق النشر
229	7./2/4 الحفظ طويل المدى Long –Term Preservation
231	8./2/4 البرامج المستخدمة والمتطلبات التكنولوجية لإنشاء المستودع المؤسسي
232	9./2/4 السياسات والقواعد الإرشادية
232	10./2/4 الخدمات
233	11./2/1 الروابط
239	12./2/4 تسجيل المستودع بأدوات البحث على الويب وفهرس المكتبة
233	13./2/4 الدعاية والترويج
238	14./2/4 مصادر الدعم والتمويل
239	15./2/4 تقييم المستودع
241	الخلاصة

النتائج والتوصيات241-246

242	أولاً: النتائج
246	ثانياً: التوصيات

قائمة المصادر249

أولاً: المصادر العربية 250
ثانياً: المصادر الأجنبية 253

الملاحق 330-271

ملحق رقم (1): قائمة مراجعة لتقييم المستودعات الرقمية المفتوحة على الويب 272
ملحق رقم (2): استبيان للتعرف على إفادة الباحثين المصريين من المستودعات الرقمية المفتوحة 285
ملحق رقم (3): استبيان إفادة المكتبات البحثية من المستودعات الرقمية المفتوحة 294
ملحق رقم (4): المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة 300

- جدول رقم (1) المكتبات البحثية محل الدراسة 23
- جدول رقم (2) أوائل المستودعات الرقمية المفتوحة وأقدمها على مستوى العالم 67
- جدول رقم (3) المستودعات الرقمية العربية 68
- جدول رقم (4) سياسات الناشرين تجاه الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة 91
- جدول رقم (5) أدوات البحث فى مصادر الوصول الحر 100
- جدول رقم (6) نماذج من أهم المدونات المهمة بالوصول الحر للمعلومات 104
- جدول رقم (7) نماذج من أهم بيليوجرافيات حصر الانتاج الفكرى فى الوصول الحر 105
- جدول رقم (8) التوزيع الجغرافي للمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة 110
- جدول رقم (9) التوزيع اللغوي للمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة 111
- جدول رقم (10) التوزيع النوعي للمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة 111
- جدول رقم (11) توزيع المستودعات الرقمية المفتوحة وفقا لنوع المؤسسات التابعة لها 112
- جدول رقم (12) التوزيع الزمني للمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة 113
- جدول رقم (13) التوزيع الموضوعي للمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة 115
- جدول رقم (14) أهداف المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة 116
- جدول رقم (15) المسئولون عن إدارة ومتابعة المستودعات الرقمية محل الدراسة 117
- جدول رقم (16) دور إحصائي المكتبات بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة 119
- جدول رقم (17) أنواع مصادر المعلومات المتاحة بالمستودعات الرقمية محل الدراسة 123
- جدول رقم (18) عدد مصادر المعلومات المتاحة بالمستودعات الرقمية محل الدراسة 125
- جدول رقم (19) لغات مصادر المعلومات المتاحة بالمستودعات الرقمية محل الدراسة 126
- جدول رقم (20) صيغ الملفات النصية التى تدعمها المستودعات الرقمية محل الدراسة 127
- جدول رقم (21) مبررات سحب الإنتاج الفكرى من المستودعات الرقمية محل الدراسة 129
- جدول رقم (22) قيود حجب الاطلاع والاستخدام بالمستودعات الرقمية محل الدراسة 131
- جدول رقم (23) معايير وصف وبناء الميئاتادانا بالمستودعات الرقمية محل الدراسة 132
- جدول رقم (24) أنواع الميئاتادانا المطبقة بالمستودعات الرقمية محل الدراسة 133
- جدول رقم (25) حقوق استخدام الميئاتادانا وتكثيفها بالمستودعات الرقمية محل الدراسة 134
- جدول رقم (26) القائمون على إدخال بيانات الميئاتادانا بالمستودعات الرقمية محل الدراسة 135
- جدول رقم (27) إمكانات التصفح بالمستودعات الرقمية محل الدراسة 136
- جدول رقم (28) الفئات المصرح لها بالإيداع بالمستودعات الرقمية محل الدراسة 141
- جدول رقم (29) طرق الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة 142
- جدول رقم (30) القائمون على إيداع المواد بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة 143
- جدول رقم (31) وسائل إرسال المواد من قبل الباحثين بالمستودعات الرقمية محل الدراسة 144
- جدول رقم (32) برامج تأسيس وإدارة المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة 149
- جدول رقم (33) أدوات البحث المسجلة بها المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة 151
- جدول رقم (34) السياسات والقواعد الإرشادية بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة 153
- جدول رقم (35) خدمات المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة 155
- جدول رقم (36) روابط مصادر المعلومات بمواقع المستودعات الرقمية محل الدراسة 157
- جدول رقم (37) وسائل الدعاية والترويج للمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة 158
- جدول رقم (38) مصادر الدعم الحالي والمستقبلي للمستودعات الرقمية محل الدراسة 161

- جدول رقم (39) نوع الباحثين من مجتمع الدراسة 167
- جدول رقم (40) المؤهل العلمي وجهة الحصول عليه للباحثين من مجتمع الدراسة 167
- جدول رقم (41) التخصصات العلمية للباحثين من مجتمع الدراسة 167
- جدول رقم (42) وظائف الباحثين من مجتمع الدراسة 168
- جدول رقم (43) محل العمل لأعضاء هيئات التدريس من مجتمع الدراسة 168
- جدول رقم (44) استخدام الباحثين لأدوات الحصول على مصادر المعلومات 170
- جدول رقم (45) مدى معرفة الباحثين بحركة الوصول الحر للمعلومات من مجتمع الدراسة ... 171
- جدول رقم (46) مصادر الإحاطة بحركة الوصول الحر للباحثين من مجتمع الدراسة 172
- جدول رقم (47) المعرفة الباحثين بالمستودعات الرقمية المفتوحة من مجتمع الدراسة 173
- جدول رقم (48) مصادر المعرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة للباحثين من مجتمع الدراسة 174
- جدول رقم (49)المستودعات المستخدمة من قبل الباحثين من مجتمع الدراسة 175
- جدول رقم (50) أسباب استخدام المستودعات الرقمية من قبل الباحثين من مجتمع الدراسة 176
- جدول رقم (51) بداية استخدام الباحثين للمستودعات الرقمية من مجتمع الدراسة 177
- جدول رقم (52) درجة الاعتماد في البحث على المستودعات الرقمية من قبل الباحثين 177
- جدول رقم (53) مصادر المعلومات التي حصل عليها الباحثون من المستودعات الرقمية 178
- جدول رقم (54) خبرات الباحثين في إتاحة البحوث على الويب من مجتمع الدراسة 179
- جدول رقم (55) إسهامات الباحثين من مجتمع الدراسة بمواقع وتطبيقات 180
- جدول رقم (56) إسهام الباحثين بالإيداع بالمستودعات الرقمية محل الدراسة 181
- جدول رقم (57) دوافع الباحثين في إتاحة البحوث في المستودعات الرقمية 183
- جدول رقم (58) أسباب عدم المشاركة في وضع البحوث بالمستودعات من قبل الباحثين 184
- جدول رقم (59) طرق المشاركة المفضلة من قبل الباحثين بالمستودع المؤسسى الجامعى 186
- جدول رقم (60) وسائل إيداع البحوث التي يفضلها الباحثون فى المستودع المؤسسى 187
- جدول رقم (61) الخدمات المتطلبة بالمستودع المؤسسى الجامعى من قبل الباحثين 187
- جدول رقم (62) المزايا المحفزة على الإيداع فى المستودع مستقبلا للباحثين 188
- جدول رقم (63) المكتبات البحثية محل الدراسة 192
- جدول رقم (64) معوقات اقتناء/ الاشتراك بالدوريات العلمية الأجنبية بالمكتبات البحثية 195
- جدول رقم (65) مصادر بالمعرفة بالوصول الحر للمعلومات من قبل المكتبات البحثية 198
- جدول رقم (66) مصادر المعرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة من قبل المكتبات البحثية 199
- جدول رقم (67) المعرفة بمشروعات دعم المستودعات الرقمية المفتوحة 201
- من قبل المكتبات البحثية محل الدراسة 201
- جدول رقم (68) معرفة المكتبات البحثية محل الدراسة بمبادرات الوصول الحر 202

قائمة الأشكال

- شكل رقم (1) تزايد أعداد المستودعات الرقمية المفتوحة بدليل OpenDOAR 57
- شكل رقم (2) تزايد الاستشهاد بمواد الوصول الحر 60
- شكل رقم (3) تزايد مرات الاستشهاد بمواد الوصول الحر 60
- شكل رقم (4) نماذج من مشروعات دعم المستودعات الرقمية المفتوحة 87
- شكل رقم (5) نموذج طلب مراسلة الناشرين 92
- شكل رقم (6) خدمات دليل المستودعات الرقمية المفتوحة العالمي 102
- شكل رقم (8) شعار أسبوع الوصول الحر 106
- شكل رقم (9) خيارات البحث المتقدم لتحديد حالة الوثيقة أو المقال 129
- شكل رقم (10) خيارات البحث المتقدم لتحديد نوع الوثيقة 129
- شكل رقم (11) إمكانات التصفح الأساسية بأحد المستودعات الرقمية محل الدراسة 137
- شكل رقم (12) إمكانات البحث المتقدم بأحد المستودعات التي تطبق برنامج Dspace 139
- شكل رقم (13) إمكانات البحث المتقدم بأحد المستودعات التي تطبق برنامج E.print 139
- شكل رقم (14) نموذج توضيحي لكيفية الإيداع بمستودع eprint soton 145
- شكل رقم (15) واجهة استخدام خدمات اتحاد المكتبات الجامعية المصرية 205
- شكل رقم (16) النموذج المخصص لإرسال مقال / بحث لموقع اتحاد مكتبات الجامعات المصرية 206
- شكل رقم (17) نموذج التحقق من توافق المستودع مع بروتوكول جمع الميئاتانا 235
- شكل رقم (18) النموذج المخصص لاقتراح موقع بدليل مستودعات الوصول الحر 236
- شكل رقم (19) نموذج إرسال سياسة المستودع بسجل مستودعات الوصول الحر 237

المقدمة المنهجية

1/0 تمهيد

2/0 مشكلة الدراسة

3/0 تساؤلات الدراسة

4/0 أهمية الدراسة

5/0 أهداف الدراسة

6/0 مجال الدراسة

7/0 مصطلحات الدراسة

8/0 منهج الدراسة وأدواتها

9/0 الدراسات السابقة

10/0 فصول الدراسة

1/0 تمهيد

بعد الوصول للمعرفة مطلباً جوهرياً لمختلف جوانب التنمية البشرية، ابتداءً من الصحة والتعليم إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتشديد القدرات والبنية الاجتماعية، ورغم ذلك فهناك عدد من القيود والعقبات التي تحول دون الوصول إلى المعرفة من خلال المنشورات العلمية الأكاديمية في جميع أنحاء العالم وخاصة البلدان النامية⁽¹⁾. وتتمثل تلك القيود والعقبات بشكل أساسي في التزايد المستمر لأسعار الدوريات العلمية التي أصبحت حكرًا على مؤسسات ودور النشر الكبرى، وعجز القدرات الشرائية للمكتبات البحثية على ملاحقتها. الأمر الذي أدى إلى بزوغ حركة الوصول الحر للمعلومات Open Access Movement والدعوة إليها والمناداة بها كأحد أساليب الاتصال العلمي بين الباحثين من خلال الوصول للإنتاج الفكري العلمي وتحريره من تلك القيود دون مقابل مادي وبحد أدنى من القيود القانونية، للتخفيف من وطأة عدم الوصول للمعرفة وخاصة في المجالات العلمية التي تتسم بسرعة التطور، وذلك من خلال آليتين أساسيتين هما الدوريات المجانية Open Access Journal والمستودعات الرقمية المفتوحة Open Access Repository التي تعد محور الدراسة الحالية. لتتعايش وتتكامل هذه الآليات جنباً إلى جنب مع وسائل النشر التقليدية دون منافسة أو تقويض لها.

وتعود نشأة المستودعات الرقمية المفتوحة في مجال الحاسب منذ عدة عقود حيث كان الباحثون في هذا المجال يتيحون نتائج بحوثهم في شكل ملفات قابلة للنقل عبر بروتوكول نقل الملفات FTP ثم على الويب عندما ظهر بعد ذلك، بهدف تطوير مجال الحاسب من خلال تعليقات زملائهم وآرائهم، ومن هنا بزغت ثقافة تداول مسودات البحوث preprint وإتاحتها قبل إرسال النسخة النهائية للنشر⁽²⁾. ويعد مستودع Arxiv* الذي يحفظ المقالات والبحوث في مجال الفيزياء والمجالات المتصلة بها أول مستودع تم تأسيسه في عام 1991.

وتعد مبادرة بودابست Budapest open access initiative التي أعلنت في عام 2001 أول مبادرة تنادي بالاتجاه نحو الوصول الحر للمعلومات تنص على المستودعات الرقمية المفتوحة كآلية للوصول الحر بجانب دوريات الوصول الحر⁽³⁾. وودعمًا لهذا الاتجاه صدقت بعض الحكومات على ذلك في بعض الدول الأوروبية كالحكومتين الأمريكية والبرازيلية⁽⁴⁾ إلى أن أصبح تفرد المستودعات الرقمية بمجموعات خاصة أو نادرة للمكتبات في الوقت الحالي أحد

1 Definition of Open access .- URL: <http://openaccess.eprints.org/index.php?/categories/19-Definition-of-Open-Access> .-Date Access: 4/6/2010

2 Brown, Sheriden , Swan, Alma . Open access self-archiving :author study.- Cornwall:keyperspectives,2005.-URL:

www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/open%20access%20archiving_an%20author%20study.pdf .- Date Access: 15/4/2006

3 Budapest open access initiative .- URL: www.soros.org/openaccess/read.shtml .- Date Access: 13/1/2006

4 Gasaway, Lawra.The open archives movement.- [information outlook](http://www.informationoutlook.com) .-(oct 2004).-

URL: www.findarticles.com/p/articles/mi_mofwe/is_10_8/al_n7072146/print .- Date Access: 13/1/2006

معايير تميز مجموعات المكتبات البحثية التي وضعت في المقياس الذي أعدته جمعية المكتبات البحثية لتقييم مجموعات المكتبات كميًا ونوعيًا⁽¹⁾.

2/0 مشكلة الدراسة

في الوقت الذي يتزايد فيه الاتجاه العالمي نحو حرية تداول المعلومات والعمل على توفير آليات الوصول إليها بسهولة ويسر، نجد العالم العربي يسير بخطوات بطيئة لا في سبل توفير مثل هذه الآليات فحسب ولكن في تحقيق الإفادة مما هو متاح بالفعل على المستوى العالمي، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات التي تسعى لرصد واقع استخدام العالم العربي لشبكة الإنترنت من قبل الدارسين والباحثين الأكاديميين^(*)، ومن ثم، فقد أوصت العديد من الدراسات التي تسعى لرصد واقع إفادة واستخدام الباحثين لآليات الوصول الحر للمعلومات إلى ضرورة تأسيس المستودعات المؤسسية والموضوعية^(*) لتفعيل الإفادة مما هو متاح وبث النتائج العلمي للباحثين على نطاق واسع عربيًا وعالميًا.

¹ Mccormic, Monica. Filling institutional repositories by serving the university, s needs. -URL: <http://ils.unc.edu/mspaper/3179.pdf> .- Date Access: 2/4/2010

- * نذكر من هذه الدراسات التي سعت إلى التعرف على واقع استخدام شبكة الإنترنت من قبل الباحثين والدارسين:
1. أماني أحمد رفعت. مدي إفادة طلاب الجامعة من خدمات الإنترنت : دراسة ميدانية علي طلاب جامعة القاهرة . عالم المعلومات والمكتبات والنشر . - مج3، ع2 (يناير 2002) .- ص ص 36-65
 2. شريف شاهين أثر استخدام شبكة الإنترنت علي استخدام المكتبة الجامعية : دراسة ميدانية لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس) بكليات جامعة الملك عبد العزيز . - رسالة المكتبة (الأردن) . - مج14، ع1 (1994)
 3. نوال محمد عبد الله. اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة نحو الانترنت. - عالم المعلومات والمكتبات والنشر .- ع 1 (يوليو 1999) .- ص ص 81-106.
 4. ياسر يوسف عبد المعطي، خالد العنزي. خدمات الانترنت : دراسة لواقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية بالكويت. - مجلة المكتبات والمعلومات العربية .- ع2 (يوليو 2003) .- ص ص 45-60.

* 1. Robertson, R. John, Mahendra Mahey, and Phil Barker. "A Bug's Life?: How Metaphors from Ecology Can Articulate the Messy Details of Repository Interactions". Adriane, no. 57 (2008).
<http://www.ariadne.ac.uk/issue57/robertson-et-al/>

2. أماني محمد السيد. الأرشفة الذاتية Self Archiving كقناة للاتصال المعرفي على شبكة الويب: دراسة لتطبيقاتها في مجال المكتبات والمعلومات. - . - متاح في :

<http://knol.google.com/k/-/self-archiving/2r5xukejfdtdf/2?collectionId=18cx0bjh5v7vt.1&domain=knol.google.com&locale=ar&safe=2011/2/6> : تاريخ الاطلاع : #on

3. عبد الرحمن فراج، سليمان بن سالم الشهري. الجامعات السعودية ودورها في دعم الوصول الحر: دراسة استكشافية. في: المؤتمر الخامس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية "دور مؤسسات المعلومات في المملكة في عصر مجتمع المعرفة: تحديات الواقع وتطلعات المستقبل". جدة: جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، 2008. -ص21

4. عبد المجيد صالح بو عزة. اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجانًا من خلال شبكة الإنترنت: أعضاء هيئات التدريس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجًا. - Journal cybrarians .- ع6 (سبتمبر 2006) .- متاح في:

<http://www.cybrarians.info/journal/no/openaccess.html> .- تاريخ الاطلاع: 10 /5/ 2007

3/0 تساؤلات الدراسة

فى ضوء مشكلة الدراسة تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤلات الآتية:

1. ما مفهوم المستودعات الرقمية المفتوحة وما المزايا والسلبيات التي تنطوي عليها؟
2. ما سمات وخصائص المستودعات الرقمية المفتوحة على الويب؟
3. ما مدى وعى الباحثين المصريين المستودعات الرقمية المفتوحة وإفادتهم منها؟
4. ما مدى وعى المكتبات البحثية المصرية من المستودعات المفتوحة وإفادتهم منها؟
5. ما متطلبات تأسيس وإدارة وإتاحة المستودعات الرقمية المفتوحة على الويب؟

4/0 أهمية الدراسة

تتبع أهمية الدراسة من أهمية الوصول الحر للمعلومات العلمية من ناحية زيادة الإتاحة للمعلومات بشكل اقتصادي مما يضمن توفير آليات للوصول الحر للمعلومات، والذي حظي باهتمام دولي من قبل الباحثين والمؤسسات البحثية والجمعيات المهنية في مجال المكتبات والمعلومات، ونذكر من مظاهر ذلك الاهتمام على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي:

- * صدور ما يقرب من 66 بياناً وإعلاناً ومبادرة دولية وإقليمية منذ عام 1991 وحتى عام 2011 وفقاً لمشروع تتبع تطورات الوصول الحر OA Tracking project (1) تعد أهمها وأشهرها مبادرة بودابست Budapest Open Access Initiative (2) في ديسمبر 2001، وبيان بيتسدا للوصول الحر The Bethesda Statement on Open Access Publishing في 2003، وإعلان برلين Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities في العام نفسه، كأول تحركات دولية حددت معالم مفهوم الوصول الحر للمعلومات وخصائصه وآلياته.
- * إعداد الببليوجرافيات التي تحصر وتسجل وتصف الدراسات والبحوث في مجال الوصول الحر للمعلومات، وأبرز القضايا المتعلقة بهم (3).
- * توجيّه 25 عالماً من الفائزين بجائزة نوبل خطاباً إلى الحكومة الأمريكية ممثلة في الكونجرس والمعاهد القومية للصحة National Health institutes لإتاحة البحوث التي

1 Declarations in support of OA.- URL:

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Declarations_in_support_of_OA .- Date Access: 15/2/2011

2 Budapest Open Access Initiative.-URL: <http://www.soros.org/openaccess/read.shtml> .-Date Access: 2/6/2008

3 Bibliography of open access.- URL: http://oad.simmons.edu/oadwiki/Bibliography_of_open_access.- Date Access: 15/2/2011

- يمولها دافعو الضرائب دون قيود تعوق نشر المعرفة العلمية أو تؤخرها بما فيها أعمالهم البحثية⁽¹⁾.
- * تطوير برامج مصدر مفتوح لتأسيس وإدارة المستودعات الرقمية ويعد أكثرها استخداما كلا من برنامج E.print وبرنامج Dspace كما بينت الدراسة الحالية والدراسات الدولية الأخرى كما سيتضح لاحقا.
 - * توجيه العديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة إلى دعم وترسيخ آليات الوصول الحر للمعلومات من قبل عدد من الجهات مثل الاتحاد الأمريكي للنشر العلمي والمصادر الأكاديمية Scientific publishing and Academic Resource Coalition والمعروف بـ SPARC².
 - * إعداد النشرات الإخبارية التي تتبع تطور حركة الوصول الحر للمعلومات، وتعد أبرزها النشرة الإخبارية لبيتر سوبير Peter Suber أحد رواد حركة الوصول الحر للمعلومات والتي تحمل اسم open access news وترصد آخر التطورات المتعلقة بالوصول الحر للمعلومات منذ عام 1990 وحتى وقتنا الحالي.
 - * تأسيس الأدلة التي تحصر المستودعات الرقمية المفتوحة، ويعد أشهرها دليل المستودعات الرقمية المفتوحة العالمي والمعروف بـ Open DOAR
 - * صدور العديد من الأدلة والدراسات الإرشادية المعنية بتأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة كما سيتضح لاحقا في الفصل الرابع من الدراسة.
 - * دعوة جمعية المكتبات البحثية في 2008 إلى حملة لرصد وتقييم الاتجاهات المتعلقة بالمستودعات الرقمية Digital Repository Issus Task Force بالمكتبات الأعضاء بالجمعية، من خلال مجموعة من الخبراء في مجالات مختلفة من المؤسسات المنغمسة في تطوير المستودعات الرقمية بمختلف أنواعها، كما تركز الحملة على خدمات المستودعات التي يمكن أن تقدمها المكتبات للمجتمع البحثي كقناعة منها في أن تنغمس المكتبات البحثية في التطوير والتوسع في المستودعات المؤسسية⁽³⁾.
- وفي إطار أهمية موضوع الدراسة** تأتي أهمية الدراسة في أنها توضح مدى وعى الباحثين والمكتبات البحثية بالوصول الحر للمعلومات بصفة عامة، والمستودعات الرقمية المفتوحة بصفة خاصة وإفادتهم منها، ومدى الرغبة والقدرة على تأسيس مستودعات رقمية مفتوحة والالتزام بما تفرضه من متطلبات، مما يساهم في وضع خريطة لمعالم الطريق الصحيح للباحثين والمكتبات البحثية للإفادة من ثمار هذه الحركة والمشاركة الإيجابية باتاحة النتائج الفكرى فيها دون قيود أو عقبات. كما تقدم تصور مقترحا لتأسيس مستودع مؤسسى جامعى لتفعيل الإفادة من هذه الحركة.

1 Scientists want open access to research.- URL:

www.findarticles.com/p/articlees/ml_aa3937lis_200411/ai_n9463472/print .- Date Access: 6/11/2006

2 SPARC. www.sparc.org/ .- Date Access:10/3/201

1

3 The research library's role in digital repository services :final report of the ARL digital repository issues task force.- URL: www.arl.org/bm~doc/repository-services-report.pdf .- Date Access: 5/5/2009

5/0 أهداف الدراسة

في ضوء مشكلة الدراسة وتساؤلاتها يسعى البحث لتحقيق الأهداف التالية:

1. تقييم المستودعات الرقمية المفتوحة على الويب.
2. الكشف عن مدى إفادة الباحثين المصريين من المستودعات الرقمية المفتوحة.
3. الكشف عن كيفية إفادة المكتبات البحثية المصرية من المستودعات الرقمية المفتوحة
4. وضع تصور لمستودع مؤسسي جامعي مفتوح على الويب.

6/0 مجال الدراسة وحدودها

- الحدود الموضوعية: تتناول الدراسة تقييم المستودعات المفتوحة على الويب بوصفها أحد أقدم آليات الوصول الحر للمعلومات وأولها، ومدى إفادة الباحثين المصريين في مختلف المجالات العلمية والمكتبات البحثية المصرية بمحافظة القاهرة الكبرى من هذه المستودعات الرقمية المفتوحة.
- الحدود الزمنية: اهتمت الدراسة ببحث المستودعات المفتوحة منذ ظهور أول مستودع وهو AXriv^(**) في مجال الفيزياء والرياضيات والمجالات المتصلة بهما منذ عام 1991 وحتى عام 2010.
- الحدود اللغوية: بحثت الدراسة كلا من المستودعات المفتوحة المتاحة باللغتين الإنجليزية والعربية في جميع مجالات المعرفة العلمية.
- لا تلتزم الدراسة بالحدود المكانية للمستودعات المفتوحة ولكن المستودعات التي دخلت في الدراسة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإيطاليا وكندا وأيرلندا وسويسرا والهند وفرنسا وهولندا والسويد وأوكرانيا وسنغافورة وبنجلاديش ومصر والسعودية وقطر.

7/0 مصطلحات الدراسة

** <http://axriv.org>

أ. الوصول الحر للمعلومات

هو المحتوى العلمي المتاح على الويب في شكل يسهل قراءته دون قيود مادية وبحد أدنى من القيود القانونية، من خلال آليتين أساسيتين هما دوريات الوصول الحر والمستودعات الرقمية المفتوحة.

ب. المستودعات الرقمية المفتوحة

وفقا للتعريف الاجرائي الذي قدمته الدراسة فالمستودعات الرقمية المفتوحة هي «عبارة عن قاعدة بيانات متاحة على الويب تقوم باستقطاب أنواع متعددة من الإنتاج الفكري العلمي للباحثين، وبمختلف أشكال المواد الرقمية، في موضوع ما أو مؤسسة ما لحفظها وتنظيمها وبنها دون قيود مادية، وبحد أدنى من القيود القانونية للباحثين».

ج. الأرشفة الذاتية Self-Archiving

هي مجموعة من الإجراءات التي يتبناها الباحثون الأكاديميون لإرسال Submit أو إيداع Deposit أو وضع النص الإلكتروني الكامل للإنتاج الفكري والبيانات البيولوجرافية والمستخلص بالمستودعات الرقمية المفتوحة⁽¹⁾.

د. المكتبة البحثية

هي مكتبة تضم مجموعات شاملة من مصادر المعلومات الأولية والثانوية في حقل معين أو مجموعة من التخصصات العلمية لتلبية الاحتياجات المعلوماتية للباحثين⁽²⁾، ومن ثم يمكن أن تكون تابعة لجامعة أو مركز بحثي.

8/0 منهج الدراسة وأدواتها

أ. منهج الدراسة

1 SHERPA Glossary .- URL: <http://www.sherpa.ac.uk/glossary.html> .- Date Access:25/3/2011

2 Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science.- URL: <http://lu.com/odlis/search.cfm>.- Date Access: 28/3/2011

اعتمدت الباحثة على المنهج المسحي الذي يستخدم في دراسة الظواهر الجديدة غير المعروفة على نطاق واسع، حيث إنه يساعد على توضيح المفاهيم ويحدد أولويات البحث في المستقبل⁽¹⁾. كما أن هذا المنهج هو أفضل المناهج في التعرف على اتجاهات المستفيدين وسلوكهم نحو المستودعات الرقمية المفتوحة.

ب. أدوات الدراسة

اعتمدت الدراسة على ثلاث أدوات رئيسية هي كالاتي:

أولاً: قائمة المراجعة لتقييم المستودعات الرقمية المفتوحة

وهي عبارة عن قائمة مراجعة وصفية تضم (55) عنصرًا في (14) محورًا لتقييم ورصد خصائص وسمات المستودعات الرقمية المفتوحة المتاحة على الويب وهذه العناصر على النحو الآتي: الأهداف، المسئولون، المحتوى، الميئاداة، التصفح والبحث، الإيداع وحقوق النشر، الحفظ طويل المدى، برامج إنشاء وإدارة المستودعات، تسجيل المستودعات بأدوات البحث وتوافقها مع معيار بروتوكول جمع الميئاداة، السياسات والقواعد الإرشادية، خدمات المستودع، روابط المستودع، الدعاية والترويج، مصادر الدعم، فضلا عن البيانات الأساسية للمستودعات الرقمية محل الدراسة كما هو مبين في ملحق رقم (1). وهذا هو ما جاء في الفصل الثاني من الدراسة، وقد تم تحديد وتحكيم هذه العناصر من خلال المراحل الآتية:

- مراجعة الإنتاج الفكري للموضوع والذي زخر بالعديد من الأدلة الإرشادية من قبل المؤسسات البحثية والداعمة للمستودعات الرقمية المفتوحة، والجمعيات المهنية في مجال المكتبات والمعلومات، فضلا عن تجارب الجامعات الأجنبية في تأسيس مستودعاتها.
- مراجعة مواقع المستودعات الرقمية المفتوحة المتاحة على الويب بنوعها الأساسيين المؤسسية والموضوعية

- تحكيم قائمة المراجعة من قبل مجموعة من الأساتذة في مجال المكتبات والمعلومات^(**)، وقد تمثلت آراء السادة الأساتذة في الآتي:

1 محمد فتحي عبد الهادي، البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات - القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2003.-(علم المكتبات والمعلومات المعاصر).-ص105.

** السادة الأساتذة المحكمين لقائمة المراجعة هم:-

1. أ.د مصطفى حسام الدين الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات والوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة.
2. أ.د زين الدين عبد الهادي أستاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان.
3. أ.د هاني محيي الدين عطية أستاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة بنى سويف.

- * تغيير صياغة بعض العبارات.
 - * إجراء تعديل في ترتيب بعض الأسئلة.
 - * إضافة بعض الأسئلة أو حذفها.
 - * تعديلات في شكل القائمة وتنسيقها.
- تجريب قائمة المراجعة على عدد من مواقع المستودعات الرقمية المفتوحة قبل التقييم الفعلي لمواقع المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة.

وقد استجابت الباحثة لآراء السادة المحكمين بما يتفق وأهداف الدراسة ومتطلباتها إلى جانب التعديلات التي أجريت بناء على تجريب قائمة المراجعة، وتنقسم بيانات قائمة المراجعة إلى بيانات مستقاة من مواقع المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة، وبيانات استخلصتها الباحثة من مراسلة المسؤولين على مواقع المستودعات في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2010.

ثانياً: الاستبيان الموجه للباحثين

وهو استبيان موجه للباحثين المصريين من أعضاء هيئات التدريس والباحثين في عدد من التخصصات التي تمثل كل من العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم البحتة والتطبيقية للتعرف على مدى وعيهم بالمستودعات الرقمية المفتوحة واستخدامهم لها وإيداعهم لبحوثهم بها. ويضم الاستبيان (21) سؤالاً في ستة محاور هي على النحو الآتي: أدوات الحصول على المعلومات على شبكة الإنترنت، الوعي بحركة الوصول الحر للمعلومات، استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة، إتاحة البحوث على تطبيقات الإنترنت والإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة، إنشاء مستودع مؤسسي جامعي. كما هو مبين بملحق رقم (2)، وجاءت نتائج هذا الاستبيان في الفصل الثالث من الدراسة، وقد مر إعداد الاستبيان بالمراحل الآتية:

- الاستئناس بعدد من الدراسات والاستبيانات التي أعدت في هذا الصدد.
- التحكيم من قبل السادة الأساتذة السابق الإشارة إليهم.
- تجريب الاستبيان من خلال تسعة باحثين في مجال المكتبات والمعلومات.
- توزيع 700 استبيان بالبريد الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وقد جمعت عناوين البريد الإلكتروني لأعضاء هيئات التدريس والباحثين من المصادر الآتية:

-
4. أ.د. عبد الرحمن فراج الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة بنى سويف.
 5. د. رندة إبراهيم مدرس بقسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة حلوان.
 6. د. منى فاروق مدرس بقسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة حلوان.
 7. د. حسام رفعت مدرس بقسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة حلوان.
 8. د. سليمان الشهري مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
 9. د. بيتر سويبر Peter Suber أستاذ الفلسفة بكلية أريهام Earlham College وأحد رواد حركة الوصول الحر للمعلومات

* مواقع الجامعات المصرية سواء كانت حكومية أو خاصة التي تتيح وسائل الاتصال بأعضائها(*)

* خدمة توزيع الاستبيانات التي تقدمها البوابة العربية للمكتبات والمعلومات⁽¹⁾ وهي واحدة من مجموعة من الخدمات تقدمها البوابة للباحثين في المجال.

* الاستعانة بقوائم البريد الإلكتروني الخاصة بالزملاء من عدد من التخصصات. ووصل عدد الاستجابات إلى (103) والمستبعد (26) إما لعدم اكتمال الإجابات أو لأنها لباحثين غير مصريين وهو ما يعد خارج نطاق تغطية الدراسة، أما الاستجابات الصالحة للدراسة فتمثل (77) استجابة تمثل أعضاء هيئات التدريس والباحثين المصريين من مختلف التخصصات والجامعات المصرية، وإن كان أحد مثالب هذه العينة تمثيل تخصص المكتبات والمكتبات بنسبة 48%، وهي أعلى نسبة بين المجالات العلمية ويرجع سبب ارتفاع نسبة مشاركة الباحثين في مجال المكتبات والمعلومات للاتصالات الشخصية بهم وحثهم على الاستجابة.

ثالثاً: الاستبيان الموجهة للمكتبات البحثية

ويضم الاستبيان (24) سؤالاً في أربعة محاور على النحو الآتي: صعوبات ومشكلات الحصول/الاقتناء للدوريات العلمية، الوعي بحركة الوصول الحر للمعلومات والمستودعات الرقمية المفتوحة والقضايا المتعلقة بهما، توعية المستفيدين بالمستودعات، دور المكتبة في حفظ النتاج الفكري وإتاحته للباحثين كما هو مبين بملحق رقم (3) وهو ما جاء به الفصل الثالث من الدراسة، وقد مر إعداد الاستبيان وتوزيعه بما يأتي:

■ التحكيم من قبل مجموعة من الأساتذة في مجال المكتبات والمعلومات(**).

* رغم وجود مواقع لجميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، لكن الباحثة لم تجد سوى ستة مواقع لجامعات تتيح وسائل للاتصال ببعض أعضائها على عكس مواقع الجامعات بالخارج التي تتيح وسائل الاتصال الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال، وهذه الجامعات هي: جامعة القاهرة، وجامعة أسيوط، وجامعة الفيوم، والجامعات الأمريكية والبريطانية والألمانية، وإن كانت أكثرها تميزاً جامعة الفيوم. خدمات الباحثين. متاح في :

http://www.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=54

** السادة الأساتذة المحكمين لقائمة مراجعة استخدام المكتبات البحثية للمستودعات:

1. أ.د مصطفى حسام الدين الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة القاهرة.
2. أ.د أمنية صادق الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة المنوفية.
3. أ.د عبد الرحمن فراج الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة بنى سويف.
4. د.رندة إبراهيم المدرس بقسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة حلوان.
5. د.منى فاروق المدرس بقسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة حلوان.

- توزيعه على عينة من مكتبات الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمكتبات المتخصصة التابعة لمراكز البحوث بمنطقة القاهرة الكبرى من خلال البريد الإلكتروني والمقابلة الشخصية.

ج. مجتمع الدراسة

▪ عينة المستودعات الرقمية المفتوحة

اختارت الباحثة عينة عمدية من المستودعات الرقمية المفتوحة تتوافر فيها عدة شروط ، بلغ عددها 56 مستودعا مؤسسيا وموضوعيا باللغتين الإنجليزية والعربية من المستودعات الرقمية المفتوحة المسجلة بدليل المستودعات المفتوحة على شبكة الإنترنت Directory of open access repositories والمعروف بـ¹(Open DOAR) والذي يعد من أكبر وأهم الأدلة التي تقوم بحصر المستودعات الأكاديمية ذات المصدقية، على أن تتوافر بهذه العينة الشروط التالية:-

1. تتضمن المقالات سواء كانت مسودات أو مقالات منشورة إلى جانب الأنواع الأخرى من مصادر المعلومات.
 2. تتيح النص الكامل لأغلب مصادر المعلومات.
 3. تحتوي على كل من سياسة المحتوى والإيداع.
 4. أن تكون الواجهة والتعليمات المتاحة بالموقع باللغة الانجليزية.
 5. أن تتضمن وسيلة اتصال.
 6. أن تكون من المستودعات الرقمية ذات الريادة وخاصة فيما يتعلق بالمستودعات الموضوعية المتخصصة.
 7. تتضمن أكثر من مائة مصدر.
 8. أن تكون متاحة أثناء إعداد الدراسة.
- أما فيما يتعلق بالمستودعات الرقمية العربية المفتوحة فتم استثنائها من جميع الشروط السابقة عدا الشرط الأخير . انظر الملحق رقم (4)

▪ عينة الباحثين

تتألف عينة الدراسة من 77 فرد من أعضاء هيئات تدريس والباحثين المصريين فى عدد من التخصصات التى تمثل كل من العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم البحتة والتطبيقية من مختلف الجامعات المصرية كما سبق الإشارة.

▪ عينة المكتبات البحثية

1 Open DOAR: directory of open access repositories.- URL: www.opendoar.org .- Date Access: 11/3/2006

تتضمن عينة الدراسة من عشر مكتبات بحثية منها سبع مكتبات مركزية تابعة لجامعات حكومية وخاصة وهي: المكتبات المركزية بجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس وجامعة حلوان، والجامعات الأمريكية والألمانية، وجامعة السادس من أكتوبر والبريطانية. وثلاث مكتبات بحثية هي: مكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومكتبة المركز القومي للبحوث، و المكتبة القومية الزراعية، وهي المكتبات التي استجابت للإجابة عن الاستبيان، وتشارك في مجموعة من قواعد البيانات، ويتوافر لها موقع أو صفحة بموقع الجهة التي تتبعها على شبكة الإنترنت، وهي كما يوضح الجدول الآتي:

جدول رقم (1) المكتبات البحثية محل الدراسة

م	المكتبة	الموقع أو الصفحة على الإنترنت	سنة الإنشاء	التخصص
1	المكتبة المركزية لجامعة القاهرة	www.cl.cu.edu.eg/	1908	جميع مجالات المعرفة العلمية
2	المكتبة المركزية للجامعة الأمريكية	http://library.aucegypt.edu	1919	جميع مجالات المعرفة العلمية
3	المكتبة المركزية لجامعة عين شمس	http://www.shams.edu.eg/index.php?option=com_content&view=article&id=1024&Itemid=22&lang=en	1950	جميع مجالات المعرفة العلمية
4	المكتبة المركزية لجامعة حلوان	http://www.helwan.edu.eg/arabic/library.htm	1975	جميع مجالات المعرفة العلمية
5	المكتبة المركزية للجامعة الألمانية	http://www.guc.edu.eg/Facilities/en/Library/Library.aspx	2003	هندسة- صيدلة – إدارة – فنون تطبيقية
6	المكتبة المركزية لجامعة 6 أكتوبر	http://www.o6u.edu.eg/Services.aspx?FactId=0&id=572	2004	العلوم الإنسانية والاجتماعية
7	المكتبة المركزية للجامعة البريطانية	http://lib.bue.edu.eg/buecms/index.php/Main_Page	2005	جميع مجالات المعرفة العلمية
8	مكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية	www.ncscr.org.eg/	1955	العلوم الاجتماعية والجنائية
9	مكتبة المركز القومي للبحوث	www.nrclib.org	1991	العلوم البحتة والتطبيقية
10	المكتبة القومية الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية	http://nile.enal.sci.eg /	1996	العلوم الزراعية والعلوم ذات الصلة

وقد اختيرت هذه المكتبات وفقا للشروط الآتية:

1. اختيار المكتبات المركزية للجامعات بوصفها المكتبة المعنية بتأسيس المستودعات المؤسسية الجامعية وتطويرها، إلى جانب أنه تبين من خلال التحليل اللاحق على البحث في الإنتاج الفكري المتعلق باتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر لعبد الرحمن فراج - أنه يوجد ثلاث دراسات تؤكد أن أكثر الباحثين يفضلون المكتبة المركزية كأفضل

- الجهات بالجامعة لإدارة المستودع الرقمي⁽¹⁾، كما أن المكتبات الجامعية تعد أقرب المكتبات إلى المكتبات البحثية، لذا كانت الجمعيات المشتركة بينهما كما هو الحال في الولايات المتحدة إذ تكونت جمعية لمكتبات البحوث والكليات الجامعية أو يكون هناك اتحاد أو جمعية واحدة لهم كما هي الحال أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية في جمعية المكتبات البحثية، كما أشار كلا من أحمد بدر وفتحي عبد الهادي⁽²⁾.
2. أن تكون المكتبات المتخصصة تابعة لمراكز بحوث علمية غير تابعة للجامعات تدعم البحث العلمي وتشجعه وتنظمه وتبثه من خلال مجموعة الباحثين العاملين بها.
 3. يتوافر لها موقع أو صفحة على شبكة الإنترنت.
 4. يتوافر بها مجموعة من قواعد البيانات.
 5. أن تكون في نطاق القاهرة الكبرى لجمهورية مصر العربية.

9/0 الدراسات السابقة وذات الصلة

تعددت الدراسات والبحوث التي تتناول المستودعات الرقمية المفتوحة، وقد كانت بداية اتجاه تلك الدراسات في أعقاب المبادرات والبيانات الدولية عام 2001 نحو الكشف عن اتجاهات الباحثين وأعضاء هيئات التدريس سواء في مجال معين أو في عدة مجالات نحو آليات الوصول الحر للمعلومات، إلى جانب محاولة التعرف على اتجاهات سياسات الناشرين نحو الأرشفة الذاتية في بعض الدراسات، ثم اتجهت الدراسات إلى تقييم المستودعات الرقمية المفتوحة للتعرف على سماتها العامة والاتجاهات المتبعة بها أو للكشف عن جانب معين فيها كالسياسات أو المبادرات، كما توضح الدراسات الآتية:

1. دراسات اتجاهات الباحثين نحو الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة

ظهرت في هذا الصدد العديد من الدراسات والمسوح الدولية المهمة، منها المسح الذي أجراه لاوال Lawal⁽³⁾ عام 2001 على مجموعة عشوائية من الدارسين من مختلف المجالات

1 عبد الرحمن فراج. التحليل اللاحق Meta-analysis أسلوبا للبحث في مجال المكتبات وعلم المعلومات: الإنتاج الفكري في موضوع اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر نموذجاً. - دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات. - مج14، 1ع (يناير 2009). - ص 67

2 أحمد بدر، محمد فتحي عبد الهادي. المكتبات الجامعية: تنظيمها، إدارتها وخدماتها ودورها في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي. - القاهرة: دار غريب، 2001. - ص 25

3 Lawal, L. scholarly communication : the use and none use of E.print archives for dissemination of scientific information.- sciences and technology librarianship.- URL: www.istl.org/02-fall/article3.html .- Date Access: 22/5/2007

العلمية المختلفة في عدد من الكليات والجامعات في الولايات المتحدة وكندا، للتعرف على مشاركة الأكاديمين في الإيداع في الأرشيفات الرقمية المفتوحة.

وقد بينت هذه الدراسة تسجيل الباحثين في مجالي الفيزياء والفضاء أعلى نسبة مشاركة، يليهم الباحثون في مجالات الرياضيات والحاسب الآلي والهندسة وعلم الإدراك والفلسفة والبيولوجي. كما بينت النتائج أن مشاركة الباحثين ترجع إلى رغبتهم في مد نطاق الاطلاع على بحوثهم، بينما عادت أهم أسباب عدم المساهمة من غير المشاركين لسياسات الناشرين والعوائق التكنولوجية.

ومنها الدراسة الدولية الذي أجراها مركز تقييم البحوث والسلوك المعلوماتي centre for information Behavior and evaluation of research⁽¹⁾ التابع لقسم علوم المعلومات بجامعة سيتي City university في 2003 على 400 باحث من جميع أنحاء العالم للتعرف على آراء واتجاهات الباحثين في النظام الحالي للنشر كقراء ومؤلفين ومدى مشاركتهم في إتاحة بحوثهم بالمستودعات المؤسسية والدوريات الاقتصادية. وقد أسفرت عن أن 32% يمارسون النشر الذاتي دون وساطة سواء على مواقعهم الشخصية أو مواقع أقسامهم العلمية، وكان الباحثون الذكور أكثر توجهها في ذلك من الباحثات الإناث، وكذلك الباحثون الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين أكثر توجهها من الباحثين الكبار بنسبة 40%، بينما ظلت فئة ما فوق الـ 65 سنة ليس لديهم انتباه لذلك، كما بينت الدراسة أن معظم الباحثين المؤلفين الذين ينشرون موادهم على الويب في مجالات علوم الحاسب والاقتصاد والرياضيات والفيزياء والفضاء، وأن أكثر أنواع المصادر المتاحة على الويب هي أعمال المؤتمرات يليها المواد المنشورة ثم المواد السمعية والبصرية.

أما فيما يتعلق بالمستودعات الرقمية المفتوحة فإن 21% فقط يودعون مؤلفاتهم في المستودعات، و55% يخططون للإيداع مستقبلاً بالمستودعات، بينما يوجد 15% لا يخططون لذلك. كما بينت الدراسة أن الباحثين الذكور أكثر توجهها من الإناث، وكذلك الباحثون الشباب تحت سن 35 أكثر مشاركة من الباحثين الكبار، ومعظمهم من المتخصصين أيضاً في مجالات علوم الحاسب والرياضيات والهندسة، كما تبين أن المواد الأكثر إيداعاً هي الرسائل الجامعية ثم أعمال المؤتمرات والأعمال المنشورة والمسودات. كما بينت الدراسة أن الباحثين الذكور أكثر إحاطة بالوصول الحر من الباحثات الإناث، وأن الباحثين في المؤسسات التعليمية وكليات الطب أكثر معرفة وإحاطة من الباحثين في المؤسسات الحكومية والتجارية.

أما عن مستقبل الوصول الحر فقد استخلص القائمون على هذه الدراسة أن الوصول الحر سيكون أيسر على الباحثين الشباب وخاصة في قارتي أفريقيا وآسيا وأن الوصول الحر سيكون

1 Rowlands, Ian , Nicholas, Dave , Hunting dou,paul .Scholarly communication in the digital environment : what do authors want? Findings of international survey of author opinion: project report.-(march 2003).- URL: www.ucl.ac.uk/ciber/ciber-pa-report.pdf.- Date Access: 14/4/2011

المؤلفين من الإنتاج بشكل أكبر وسيجود البحث وسيجود خدمات الناشرين للمؤلفين، بينما يرى غير المؤيدين أن المؤلفين ستكون فرصتهم أقل في النشر التقليدي .

ومن المسوحات الدولية أيضا المسح الممول من قبل لجنة نظم المعلومات Joint information system committee ومعهد المجتمع المفتوح the open Society institute في 2004⁽¹⁾ للتعرف على مدى وعى المؤلفين من الباحثين بمتاح الوصول الحر للمعلومات (دوريات الوصول الحر، والمستودعات الرقمية المفتوحة بأنواعها المختلفة)، وكانت من أهم نتائج هذه الدراسة أن هناك اتجاها ضعيفا نحو الحفظ بأنواع المستودعات المختلفة.

ثم جاءت دراسة كل من " شيريدان بروان وألما سوان Sheridan و Alma Swan Brown" في 2005⁽²⁾ لتركز على اتجاهات الباحثين من جميع أنحاء العالم وفي جميع قطاعات المعرفة نحو إتاحة بحوثهم على الويب سواء من خلال الموقع الشخصي، أو موقع القسم العلمي أو المؤسسة العلمية التي ينتسبون إليها، أو المستودع المؤسسي أو الموضوعي، وكذلك أنماط المواد التي أتيحيت، والمدة الزمنية التي استغرقها إيداع مقال أول مرة، ومدى إحاطة الباحثين بمفهوم الإيداع.

وكانت أبرز النتائج التي انتهى إليها الباحثان هي أن أكثر المواقع استخداما هي الموقع الشخصي بنسبة 27% يليه المستودع المؤسسي بنسبة 20% فالمستودع الموضوعي بنسبة 12%، وأنه ابتداء من 2002 حتى 2005 تزايد استخدام المستودع المؤسسي إلى ما يقرب من 60% عن المستودعات الموضوعية، كما تبين تكرار إيداع المقالات المنشورة أكثر من مسودات المقالات. وأن 71% من الباحثين غير مطلعين على مفهوم الأرشفة الذاتية وممارستها، وأن الباحثين المؤلفين يتذرعون بمعارضتهم لنشاط الأرشفة الذاتية بطول الوقت الذي تتطلبه والعقبات التكنولوجية التي يمكن تقابلهم، في حين أشارت النتائج إلى أن 20% فقط من المؤلفين الذين يودعون مؤلفاتهم وجدوا بعض الصعوبة عند الإيداع أول مرة، بينما وجد 32% من الباحثين أن عملية الإيداع سهلة، وأجاب 22% بأنها سهلة جدا.

كذلك بينت الدراسة أن مخاوف المؤلفين من الإيداع تتمثل في اختراق اتفاقات حقوق النشر، كما تبين أن لدى 10% من المؤلفين معرفة بمشروع روميو الذي يحصر سياسات ترخيص الإيداع لدى الناشرين. وكان تعريف الزملاء بنتائج البحوث أهم الأسباب التي من أجلها يحرص المؤلفون على نشر أعمالهم، كما كشفت الدراسة عن استعداد 81% من المؤلفين للاستجابة للأرشفة الذاتية إذا جاء تكليف من قبل الجهات الممولة لبحوثهم بإيداع مقالاتهم في مستودع مؤسسي أو موضوعي، ووافق 13% على مضمض، بينما أعرب 5% عن عدم

1 Swan, Alma , Brown, Sheridan . Authors and open access publishing. -learned publishing .- vol17,no3(July 2004).-pp 219-224

2 _____ . Open access self-archiving: an author study.- URL: <http://hdl.handle.net/10760/12894> .- Date Access: 20/3/2007

الاستجابة لهذا التكليف. وكانت أكثر أنماط مصادر المعلومات إيداعا هي المقالات المنشورة
بليها أعمال المؤتمرات ثم مسودات المقالات.

وقد ظهرت دراسات تهدف إلى التعرف على اتجاهات الباحثين في نطاق دولة معينة
كدراسة «ريهانون ميلر Rhiannon Macfie Miller»⁽¹⁾ التي تناولت مدى وعى الباحثين
بالأرشفة الذاتية ببريطانيا، ومدى استخدام مصادر المعلومات المتاحة بالمستودعات الرقمية
المفتوحة سواء كانت مؤسسية أو موضوعية في عدة مجالات أكاديمية، ومدى المساهمة من قبل
الباحثين المؤلفين في الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة.

وبينت الدراسة أن 70% من الباحثين على وعى بمفهوم الوصول الحر للمعلومات، بينما
15% يعرفون عنها القليل. وأن 71% يستخدمون المواد المتاحة بواسطة الأرشفة الذاتية، وقد
ارتفعت هذه النسب في هذه الدراسة عن سابقتها، مما يعكس تزايدا في الاتجاه نحو الإتاحة وفقا
لهذا النمط. وأظهرت هذه الدراسة وجود ارتباط بين استخدام البحوث المتاحة من خلال الأرشفة
الذاتية والباحثين الذين لديهم نشاط في النشر، ويعتمد مدى ذلك الارتباط على التخصص. وقد
بينت الدراسة انخفاض نسبة استخدام المواد المتاحة بالمستودعات الرقمية والمواقع الشخصية
في مجال الطب، وهو نفسه ما أكدته العديد من الدراسات.

وفي بريطانيا أجرت «جامعة ايدنبرج Edinburg university»⁽²⁾ دراسة استطلاعية
للتعرف على اتجاهات الأكاديميين بها ومدى توافر ثقافة إتاحة البحوث عبر مواقعهم الشخصية
أو مواقع الأقسام الأكاديمية في كل من كليات العلوم والهندسة والطب والعلوم الاجتماعية،
بغرض إنشاء مستودع بالتعاون مع كل مشروع SHERPA ومشروع theses Alive.

وقد أسفرت الدراسة عن وجود تفاوت بين الباحثين في ثقافة وضع البحوث على شبكة
الإنترنت تبعا لاختلاف مجالات بحثهم، فقد وصلت نسبة وضع البحوث على شبكة الإنترنت إلى
14.8% في مجال العلوم والهندسة يليها العلوم الاجتماعية والإنسانية بنسبة 13.18%، بينما
سجل مجال العلوم الطبية نسبة متدنية. كما كشفت الدراسة عن تفاوت داخل كل مجال من
المجالات العريضة الثلاثة، فجاء علم المعلومات في المرتبة الأولى بنسبة 32.67% يليه مجال
الهندسة والإلكترونيات بنسبة 6.99%. وفي قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية جاءت الفلسفة
في المرتبة الأولى بنسبة 12.70% يليها علم النفس وعلوم اللغة بنسبة 0.00%. أما في قطاع
العلوم الطبية فجاءت العلوم الإكلينيكية بنسبة 3.13% بينما لم يسجل مجال الصحة العامة أي
نشاط.

1 Miller, Rhiannon Macfie. Reader's attitudes to self archiving in the uk.- school of communication
arts, Napier university .-URL: http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/.../Rhiannon_Miller_self-archiving2006.pdf .- Date Access:13/4/2011

2 Andrew, Theo. Trends in self-posting of research material online by academic staff.- URL:
www.ariadne.ac.uk/issue37/andrew/intro.html .- Date access: 25/4/2008

وأظهرت الدراسة أن أكثر الأنماط إتاحة على شبكة الإنترنت بالنسبة لمجالات العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية هي مقالات الدوريات ثم الرسائل الجامعية، أما مجال الطب فكان حضوره من خلال المستخلصات أو روابط الاستشهادات بمواقع الناشرين. كما بينت الدراسة أن ثمة علاقة مباشرة بين الاستعداد للحفظ الذاتي ووجود مستودعات موضوعية في المجال، كما بينت أن هناك نتاجا فكريا متاحا على شبكة الإنترنت يؤهل لإنشاء مستودع مؤسسي واضح.

ومن الدراسات التي اتجهت نحو التعرف على أسباب ضعف مشاركة الباحثين بمستودع Dspace IR، وأسباب الفجوة بين الخدمات التي يقدمها المستودع والاحتياجات الفعلية للباحثين - كانت دراسة «سوزان جيبسون ونانسي فوستر Nancy Fried Foster و Susan Gibbons⁽¹⁾» والتي اتضح منها أن أهم أسباب ضعف مشاركة الباحثين تعود لاستخدام مصطلحات تكنولوجية معقدة غير مفهومة لديهم، بالإضافة إلى أن الدعاية لا تشير للمنافع والمزايا العائدة على الباحثين بقدر ما تشير على أن المستودع خدمة تدعم احتياجات وأهداف المؤسسة، وبناء على تلك النتائج أنشئ نموذج تجريبي باستخدام برنامج Dspace به كود يتيح إمكانية إنشاء صفحة للباحثين تعرض أعمالهم المتاحة بالمستودع والمنشورة في مستودعات موضوعية أو دوريات أخرى، كما يتيح هذا الكود مجموعة من الخيارات التي تساعد الباحث على التحكم والسيطرة في تنظيم المواد وسحبها.

وأخذت بعض الدراسات منحى آخر تمثل في التعرف على مدى إسهام الباحثين في المستودعات المؤسسية التابعة للجامعات المنتسبين إليها، منها دراسة «أرثر سيلى Arther Sale⁽²⁾» التي أجراها على ثلاث جامعات هي جامعتي Queensland university of technology و Tasmania university بأستراليا وجامعة Southampton university ببريطانيا، وذلك في ضوء سياسات المستودعات بتلك الجامعات الثلاث. وأظهرت هذه الدراسة نتيجة مهمة مؤداها أن نسبة المواد المودعة للمستودعات التي تطبق سياسة الإيداع الإلزامي تصل إلى 70-90%، بينما كانت نسبة المواد المودعة وفقا للمستودعات التي تطبق سياسة الإيداع التطوعي من 10-20%. كما أشارت الدراسة إلى أنه قبل تطبيق سياسة الإيداع الإلزامي بالمستودعات محل الدراسة كانت الوثائق تتدفق ببطء، وبفارق زمني كبير يصل لعدة سنوات بين تاريخ نشر الوثيقة وتاريخ إيداعها، أما بعد تطبيق سياسة الإيداع الإلزامي أصبح هناك تنام كبير في عدد الوثائق المودعة وتقلص الفارق الزمني بين تاريخ نشر الوثيقة وتاريخ إيداعها. وبناء على تلك

1 Foster, Nancy fried, Gibbons, Susan. Understanding faculty to improve content recruitment for institutional repositories.- *D-lib magazine*.- vol11, no1.- (January 2005).- URL: www.dlib.org/dlib/january05/foster/01foster.html .-Date Access: 15/6/2007

2 Sale, Arthur. The acquisition of open access research articles.- URL: www.fristmonday.org/issues/issues11_10/sale/index.html .-Date access:18/1/2008

النتائج أوصت الدراسة بأن يكون الإيداع فوراً لإكساب الوصول الحر سمة الشرعية والقانونية قدر الإمكان.

ولا شك في أن التعرف على احتياجات الباحثين من المستودعات الرقمية يعد مدخلا جوهريا من مدخلات عملية تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة، ومن الدراسات التي تبنت هذا الاتجاه دراسة كل من "تمارا سمر وتوماس ميسكيوز وجاك مانيس Jac M Maness و Tomasz Miaskiewicz و Tamara Sumner⁽¹⁾" التي هدفت إلى التعرف على احتياجات جامعة كولورادو Colorado university من خلال مقابلة 8 طلاب و12 أكاديمي، في سبيل الكشف عن ثلاثة جوانب، هي: كيفية إيجادهم لمصادر المعلومات الأخيرة، ورأيهم في موقع المكتبة والمصادر الإلكترونية من خلال وصف آخر مرتين لاستخدام مصادر المكتبة الرقمية، ثم الجانب الثالث والأخير ويتعلق بكيفية انتفاعهم بالمستودع الرقمي إذا ما أتيح، ورأيهم في المشاركة بالمعلومات مع زملائهم وطلابهم من خلال المستودع. ثم حللت الدراسة تلك البيانات النصية الواردة في المقابلات باستخدام تقنية لتحليل البيانات النصية تسمى latent semantic analysis (LSA) لتحديد الملاحظات العامة التي يشترك فيها معظم المبحوثين بطريقة موضوعية دون قراءة نصوص وتمثيلها باستخدام طريقة تسمى (Persona) وهي التشخيص أو التمثيل الذي تلخص فيه البيانات والمعلومات في صورة شخص وتوضع الإجابات بشكل سردي مع نبذة شخصية، وقد قدمت نتائج تلك الدراسة في صورة أربعة أشخاص. وبينت الدراسة وجود فجوة بين توقعات القائمين على تأسيس المستودع وافترضااتهم بأن احتياجات المستفيدين تتمثل في الحصول على المصادر الأساسية، وبين الاحتياجات الفعلية للباحثين التي تتمثل في المشاركة في المواد التعليمية والمشاركة البحثية التي تعزز من الزمالة المؤسسية، وليس مجرد مكان لإيداع المواد البحثية الأساسية المنشورة.

كما أعد «جيهيان كيم Jihyun Kim» في 2006⁽²⁾ دراسة مصغرة للوقوف على كل من العوامل المحفزة والمعرقة لعملية الإيداع بمستودع جامعة ABC university من خلال 67 عضو هيئة تدريس في المجالات العلمية والإنسانية. وقد أسفرت الدراسة عن أن معظم الباحثين الذين يخططون للمساهمة في المستودعات المؤسسية - ونسبتهم 41.9% - هم ممن لديهم وعي بالمستودعات المؤسسية، كذلك أوضحت الدراسة أن الباحثين الذين يتيحون بحوثهم على شبكة الإنترنت تسود بمجالاتهم واختصاصاتهم ثقافة إتاحة المسودات، كما بينت الدراسة أن 71% ممن أتاحوا مواد تعليمية من الباحثين كانت بالمواقع الشخصية يليها مواقع الأقسام العلمية التي ينتسبون إليها. وأخيرا أظهرت الدراسة أن أهم العوامل التي تحفز الباحثين على الإسهام في

1 Maness,jac M, Miaskiewicz, Tomasz , Sumner, Tamara. Using persons to understand the needs and goals of institutional repository users.- [D-lib magazine](http://www.dlib.org/dlib/september08/maness/09maness.html).-vol14,n09/10(September/october2008).-URL: www.dlib.org/dlib/september08/maness/09maness.html .- date access: 6/1/2009

2 Kim,Jihyun. Motivating and impeding factors affecting faculty contribution to institutional repositories.- URL: <http://slls.unc.edu/events/2006jcdl/digitalcuration/kim-jcdlworkshop2006.pdf> .- Date Access:18/6/2008

المستودعات هي استمرارية الوصول لموادهم من خلال الحفظ طويل المدى، والتواصل مع الزملاء، واتساع قاعدة القراء وزيادة عامل التأثير المتوقع للعمل.

أما دراسة «جينجفينك إكسيا»⁽¹⁾ **Jingfeng Xia** فتختبر نظرية تسمى نظرية ثقافة المجال أو الموضوع Subject culture للمقارنة بين ممارسات الأرشفة الذاتية من قبل الباحثين الفيزيائيين في كل من المستودعات الموضوعية والمؤسسية في مجال الفيزياء بوصفه أحد المجالات التي يتوافر بها أقدم المستودعات الموضوعية وأكثرها نجاحا في العالم. ومن ثم، فلدى الباحثين الفيزيائيين باع طويل وخبرة عريضة في المشاركة بالأفكار والنتائج من خلال المستودع الفيزيائي Arxiv الأول والأشهر في العالم، «بجامعة Southampton university» التي تعد من أوائل الجامعات التي طبقت سياسة للإيداع الإلزامي، وقد تبين من النتائج أن ألفة الباحثين واعتيادهم على الأرشفة الذاتية في المستودعات الموضوعية يضمن حماسهم للأرشفة الذاتية في المستودعات التابعة للمؤسسات التي ينتسبون إليها، بل على العكس فعندما يتيح باحث مقالا له في مستودع يتردد في تكرار إتاحة المقال نفسه في مستودع آخر، علاوة على أنه ليس من الضروري أن يكون الدارسون النشطاء بالمستودعات الموضوعية نشطاء بالمستودعات المؤسسية. كما أوضحت الدراسة أنه يجب على المسؤولين عن إدارة المستودعات تحسين مستوى التكنولوجيا والخدمات بالمستودعات لتكون أكثر جذبا في كل من المحتوى والشكل أكثر من الاعتماد فقط على السياسات.

وقدم كل من «ماتوى كونولوى وفيليم ديفيس Philipm Davis و Matthew J.L Connolly» في عام 2007⁽²⁾ دراسة للتعرف على أسباب امتناع أعضاء هيئات التدريس بجامعة كورنيل Cornell university عن المساهمة بالمستودع المؤسسي بالجامعة، وقد أوضحت الدراسة قلة وضعف دوافع استخدام المستودع، وأن هناك بدائل أخرى يستخدمها الباحثون كالمواقع الشخصية والمستودعات الموضوعية. وتبلورت أهم أسباب عدم استخدام أعضاء هيئات التدريس في وجود إغراق من طرق بث المعلومات الأخرى والخوف من انتحال الأعمال والتشكك في جودة المصادر.

وفي 2007 أعدت لجنة رابطة نظم المعلومات ببريطانيا JISC⁽³⁾ دراسة اهتمت بتحليل مدى وعى إخصائيي المكتبات والباحثين ومعرفتهم بحركة الوصول الحر للمعلومات ووجهات

1 Xia, Jingfeng. Comparison of subject and institutional repositories in self-archiving practices.- URL: <http://dlist.sir.arizona.edu/2525/01/self-archiving.pdf> .- Date Access: 26/2/2009

2 Davis, Philipm , Connolly, Matthew J.L . institutional repositories: evaluating the reasons for non-use of cornell university's installation of Dspace.- *D-lib magazine*.- vol13,no3/4(march/april2007).- URL: www.dlib.org/dlib/march07/davis/3dvais.html .-Date Access: 6/4/2008

3 Researcher awareness & access to open content through libraries.- URL: <http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/topics/opentechnologies/openaccess/reports/researcherawareness.aspx> .- Date Access: 12/11/2010

نظرهم وخبراتهم، إلى جانب فحص مواقع المكتبات الأكاديمية ببريطانيا للترويج للوصول الحر للمعلومات. وقد تبين من هذه الدراسة عدم اتسام قنوات الاتصال بين المكتبة والباحثين بالكفاءة فيما يتعلق بإعلام الباحثين وإحاطتهم بمعلومات حول الوصول الحر، وأن أغلبية الباحثين الذين لديهم معرفة بالوصول الحر لا يعرفون بوضوح آليات تقديمها، كما تبين أن المكتبات محل الدراسة لا تتخذ أى نشاط لإحاطة المستفيدين بالوصول الحر للمعلومات، وكشفت الدراسة عن رغبة إحصائي المكتبات في دعم من قيادة المؤسسات التي تتبعها من خلال إعداد سياسة تكلف الباحثين بالإيداع، وأظهرت أن المستوى الحالي من إيداع الباحثين يتسم بالضعف الشديد بالمستودعات المؤسسية حول العالم، كما تبين أن 15% من مواقع المكتبات ليس بها رابط بسيط وواضح للمستودع المؤسسي.

كان للباحثين العرب نصيب ملحوظ في هذا الموضوع وخاصة فيما يتعلق بدراسة اتجاهات وإفادة الباحثين العرب من سواء من المستودعات الرقمية المفتوحة أو دوريات الوصول الحر ، وتعد دراسة **وحيد قدورة** في 2006⁽¹⁾ أولى الدراسات العربية التي أعدت في هذا الموضوع بوجه عام، وتحديدًا فيما يتعلق بالتعرف على مدى وعي الباحثين التونسيين بمفهوم الوصول الحر للمعلومات بوجه خاص كمؤلفين ومدى إسهامهم بنشر أعمالهم في كل من دوريات الوصول الحر والأرشيفات المفتوحة، ورأيهم كقراء في فترات صدور الدوريات التقليدية واقتراحاتهم لتنفيذ المشاركة والوعي بآليات الوصول الحر للمعلومات. وقد شملت الدراسة 77 باحثًا من خمس كليات علمية في مجالات الطب والعلوم والحاسب بوصفها أكثر المجالات انغماسًا في استخدام تكنولوجيا المعلومات. وقد تبين من تلك الدراسة أن أغلب الباحثين مطلعون على مفهوم الوصول الحر للمنشورات العلمية بنسبة 63% مما يدل على مدى وعي الباحثين ومواكبتهم للتطورات في الاتصال العلمي لمواجهة القصور. وقد اتضح أن أكثر الباحثين وعيًا بمفهوم الوصول الحر للمعلومات هم الباحثون في مجالات العلوم الطبية والإحيائية يليهم الباحثون في علوم الحاسب والكيمياء والهندسة. أما فيما يتعلق بالوعي بالمساهمة في النشر بآليات الوصول الحر للمعلومات فقد اتضح ضعف نسبة الباحثين المؤلفين الذين نشروا بحوثهم في دوريات مجانية وهو ما يمثل نسبة 11.67%، بينما أعرب 77.92% من الباحثين عن استعدادهم للنشر في دوريات مجانية. أما عن مساهمة الباحثين وإقبالهم على الأرشيف الذاتية فقد جاءت بنسبة ضعيفة جدًا تمثل فقط 9.09% في مجال الحاسب، رغم أن اختصاصهم يحكم بمواكبتهم أكثر من غيرهم المستجدات في مجال الكمبيوتر والإنترنت.

وقد تميزت تلك الدراسة بمحاولة التعرف على مدى اختلاف موقف الباحثين تجاه إيداع بحوثهم العلمية في الأرشيفات المفتوحة سواء قبل النشر أو بعده في الدوريات العلمية المحكمة، وقد تعددت أسباب رغبة الباحثين في الأرشيف الذاتية للبحوث قبل نشرها في دورية محكمة -

1 وحيد قدورة. استخدام المعلومات العلمية الرقمية : الباحثون العرب والوصول الحر .- في الاتصال العلمي والوصول الحر إلى المعلومات العلمية: الباحثون والمكتبات الجامعية العربية. تونس: المنظمة العربية لتربية والثقافة والعلوم، 2006. - ص ص 191-

سواء الباحثون ذوو التجربة في إيداع البحوث أو الذين يفكرون في ذلك مستقبلا - حيث تنوعت بين الرغبة في تجميع تعليقات حول المقالات قبل تحرير النص النهائي بنسبة 78.57%، وإبلاغ النتائج الأولية للبحوث بسرعة بنسبة 64.28%. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة 36.36% هم الذين وافقوا على الإيداع في أرشيفات مفتوحة قبل نشر البحوث في الدوريات العلمية. وكانت أبرز أسباب رفض الباحثين للأرشفة الذاتية قبل نشر البحوث فهي أنهم يفضلون تحكيم البحوث من قبل لجنة القراء قبل بثها وذلك بنسبة 95.91%، وأعربت النسبة نفسها عن خوفها من أن ينسب البحث إلى شخص آخر. وتختلف حال الباحثين من الأرشفة الذاتية للمقالات اختلافا بيّنا بعد نشرها في مجلة محكمة، فقد أشارت النتائج إلى قبول 90.90% منهم الأرشفة الذاتية للمقالات بعد نشرها في مجلة محكمة، ومرجع ذلك استبعاد عنصر الخوف من نسبة البحث لشخص آخر الذي ورد في أسباب عدم قبول الأرشفة الذاتية للمقالات غير المنشورة، كذلك كانت من أبرز أسباب القبول التبادل السريع لنتائج البحث، وارتفاع عدد القراء.

بعد دراسة «وحيد قدورة» توالى الدراسات العربية التي هدفت إلى التعرف على اتجاهات الباحث العربي نحو الوصول الحر وذلك في أكثر من دولة، اعتمادا على الاستبانة التي أعدها «قدورة» لبحثه السابق الإشارة إليه، من هذه الدراسات دراسة **عبد المجيد صالح بو عزة**⁽¹⁾ في 2007 التي حاول من خلالها التعرف على اتجاهات الباحثين العرب بجامعة السلطان قابوس نحو كل من الأرشيف المفتوح والدوريات المجانية، وقد تألف مجتمع الدراسة من 60 عضو هيئة تدريس مما يشتغلون درجة أستاذ مساعد فما فوق، ولم يقتصر بحثه على التخصصات العلمية كما في دراسة وحيد قدورة وإنما شمل التخصصات العلمية والإنسانية. وقد أسفرت الدراسة عن أن نسبة 66.6% من الباحثين مطلعين على مفهوم الوصول الحر، وكان جميعهم من المتخصصين في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانيات، وأن 22.2% مطلع على مبادرات الوصول الحر وتحديدًا مبادرة المكتبة الأمريكية العامة للعلوم، كما بينت الدراسة أن نسبة 42.9% موافقين على الإيداع في الأرشيفات المفتوحة للمقالات قبل النشر في دورية علمية محكمة وذلك لبث النتائج الأولى للبحوث بسرعة وتجميع تعليقات القراء حول المقالات، أما أبرز أسباب رفض الأرشفة الذاتية للبحوث قبل النشر فكانت تفضيل تحكيم البحث من طرفة لجنة تحكيم قبل البث، والخوف من أن ينسب البحث لشخص آخر، ويأتي في المرتبة الأخيرة التخوف من أن ترفض الدوريات الورقية نشرها، كما بينت الدراسة أن نسبة 77.8% موافقين على إيداع بحوثهم بعد نشرها في مجلة علمية، وقد اتفق جميعهم على أن أهم سبب هو أن نسبة الاطلاع على المقالات المحكمة كبيرة وكذلك التبادل السريع لنتائج البحث، ويأتي في المرتبة الأخيرة ارتفاع عدد القراء، كما بينت الدراسة أن 11.1% لديهم رغبة في الانضمام لمبادرات الوصول الحر، ومن أهم مزايا الوصول الحر التي يراها المشاركون المشاهدات العالية للبحث

1 عبد المجيد صالح بو عزة. اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجانا من خلال شبكة الانترنت: أعضاء هيئات التدريس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجًا. - Journal cybrarian. - ع6 (سبتمبر 2006). - متاح في : <http://www.cybrarians.info/journal/no/openaccess.html> تاريخ الاطلاع 10 مايو 2007.

العلمي العربي والتخلص من عزلة مجتمع الباحثين العرب، والإسهام في إثراء المعرفة العلمية، والعمل على تبادل التجارب وإثراء الحوار العلمي. بعد هذه الدراسة وفي العام نفسه جاءت دراسة كل من **يونس أحمد الشوابكة** و**عبد المجيد صالح بو عزة**⁽¹⁾ التي قدمت في المؤتمر رقم 18 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، والذي انصب اهتمامه على الوصول الحر للمعلومات، وقد تألف مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الكليات العلمية بجامعة الإمارات ممن هم في رتبة أستاذ إلى رتبة مدرس، وقد بلغ عدد أفراد العينة الذين أرسلت إليهم الاستبيانات بالبريد الإلكتروني 360 أستاذاً، غير أن عدد الذين أجابوا بلغ 70 عضو للتعرف على مدى إلمامهم بمفهوم الوصول الحر للمعلومات ودوافع النشر في الدوريات الورقية ودوريات الوصول الحر واستخدام الأرشيفات الرقمية وممارسة الأرشيف الذاتية واتجاهات المشاركين نحو الوصول الحر للمعلومات. وقد اتضح من الدراسة فيما يتعلق بمفهوم الوصول الحر وبالأرشيف الذاتية أن نسبة إلمام أعضاء هيئات التدريس بمفهوم الوصول الحر كمؤلفين بلغت 62.9% وأن 20% منهم لم نوعاً ما، وأن نسبة 17.1% أودعوا البحوث في الأرشيفات الرقمية، وقد كانت أهم أسباب إيداع البحوث قبل نشرها في الدوريات المحكمة هي سرعة النشر والتعريف بنتائج البحوث الأولية بنسبة 83.3% تليه الرغبة في الحصول على تعليقات القراء قبل نشر النص النهائي. أما عن أسباب إيداعهم البحوث بعد نشرها في الدوريات المحكمة فكانت على النحو التالي هي الوصول إلى نسبة اطلاع عالية على البحوث المحكمة بنسبة 72.8%، يليها التبادل السريع للمعلومات لنتائج البحوث. واتضح من الدراسة أنه رغم إلمام نسبة كبيرة بمفهوم الوصول الحر للمعلومات إلا 80% من المشاركين غير ملمين بمبادرات الوصول الحر للمعلومات، وأن مبادرة المكتبة الأمريكية العامة للعلوم التي انطلقت عام 2003 هي المبادرة الوحيدة التي حظيت بنسبة إلمام كبيرة، في حين لم يحظ كل من إعلان منظمة البلدان الصناعية وإعلان منظمة الإفلا بأى إلمام من قبل المشاركين، كما أوضحت الدراسة أن الإلمام بمفهوم الوصول الحر للمشاركين لا يعني أنهم يمارسونه.

أيضاً في العام 2007 كانت دراسة كل من **نجاح قبيلان القبلان** و**الجوهرة عبد الرحمن العبد الجبار**⁽²⁾ التي قدمت أيضاً في المؤتمر نفسه وهدفت إلى التعرف على اتجاهات الأكاديميين في الجامعات السعودية بمدينة الرياض نحو نشر إنتاجهم العلمي على الإنترنت وإتاحته للجميع، والتعرف على واقع الأكاديميين في الجامعات ومدى القناعة بهذا الاتجاه والاستفادة منه. وتعد هذه الدراسة أقرب للتعرف على اتجاه الباحثين نحو النشر على الإنترنت بصفة عامة وإن كان

1 يونس أحمد الشوابكة، عبد المجيد بو عزة. اتجاهات أعضاء هيئات التدريس بجامعة الإمارات نحو الوصول الحر إلى المعلومات العلمية. - المؤتمر 18 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية. - مهنة المكتبة وتحديات الواقع والمستقبل ودورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية. 17-20 نوفمبر 2007

2 نجاح قبيلان القبلان، الجوهرة عبد الرحمن العبد الجبار. - الوصول الحر للمعلومات: دراسة لاتجاهات الأكاديميين في الجامعات السعودية لنشر إنتاجهم الفكري عبر الإنترنت. العلمية. - المؤتمر 18 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية. - مهنة المكتبة وتحديات الواقع والمستقبل ودورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية. 17-20 نوفمبر 2007

التركيز على الدوريات العلمية الإلكترونية وليست تحت مظلة حركة الوصول الحر للمعلومات، وقد تألفت العينة من 143 عضوا ابتداء من أستاذ وحتى معيد من كل من التخصصات العلمية والإنسانية، وقد كانت أبرز نتائج الدراسة أن 85.3% يرون أهمية الإنتاج العلمي المتاح على شبكة الإنترنت وذلك للمزايا التي تعود عليهم من سهولة في الحصول والبحث عن المعلومات، وأن 13.9% من الباحثين لهم بحوث منشورة على الإنترنت، وقد جاءت المقالات بنسبة 34.6%، يليها الكتب بنسبة 23.1% والرسائل العلمية 19.2%، وأن نسبة 63.4 من غير المشاركين في نشر بحوثهم يؤيدون فكرة النشر الحر على الإنترنت، وقد كانت أهم دوافع المشاركين لإتاحة بحوث على الإنترنت للاطلاع الحر هي الرغبة البحتة في نشر العلم، ثم طلب الأجر والثواب من الله ولإثبات المكانة العلمية للسعودية من خلال إنتاج باحثيها وعلمائها، وكانت من أهم أسباب غير المشاركين والراغبين في إتاحة إنتاجهم العلمي للاطلاع الحر هي أن إتاحة الإنتاج العلمي دون قيود يشجع الطلاب وغيرهم على التميز دون مجهود، والخوف من السرقة لأن الإنترنت مصدر معلومات غير آمن وأن الإنترنت تقلل من قيمة الأعمال العلمية. وأن أهم المعوقات التي تواجههم في نشر إنتاجهم العلمي على الإنترنت هي عدم معرفتهم بجهات لديها اهتمام بنشر البحوث في الدوريات الإلكترونية على الإنترنت والحاجة للتدريب لزيادة المهارات في استخدام تقنيات الإنترنت وأن الجهات العلمية التي تنشر الإنتاج العلمي لا تضمن حقوق المؤلف وأن أغلب الدوريات العلمية المتاحة غير محكمة.

ثم تأتي دراسة أماني محمد السيد⁽¹⁾ في 2009 محاولة التعرف على اتجاهات أعضاء هيئات التدريس بمجال المكتبات والمعلومات في الوطن العربي نحو الأرشفة الذاتية لإنتاجهم العلمي بمواقعهم الشخصية الرسمية وغير الرسمية، ورصد المعوقات التي تحول دون ممارسة الأرشفة الذاتية وكذلك التعرف على الخصائص العامة للإنتاج الفكري بمواقع الباحثين، وكذلك الكشف عن اتجاهات ناشري الدوريات الإلكترونية العربية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات نحو الأرشفة الذاتية، وقد تبين من الدراسة أن إجمالي الباحثين الذين يتيحون إنتاجهم العلمي بمواقعهم الشخصية، كما بيت الدراسة أن دوافع الأرشفة الذاتية هي المساهمة في الوصول الحر للمعلومات، وزيادة الاطلاع على الإنتاج العلمي والاستشهاد المرجعي به، بينما كانت أسباب عزوف الباحثين عن الأرشفة الذاتية هي عدم توافر الوقت اللازم يليها المعوقات المالية (تكلفة تجهيز الملفات/ تصميم واستضافة المواقع) والخوف من السرقات العلمية والخوف من أعمال التشويه والإتلاف، كما بينت الدراسة أن هناك عوامل تحفيز للباحثين نحو الأرشفة الذاتية تتمثل في الحفاظ على الإنتاج العلمي للباحث وكذلك الدعم المؤسسي من جانب الجامعة، كما تبين فيما يتعلق بالخصائص العامة لسمات الإنتاج الفكري أن المقالات يليها بحوث المؤتمرات هي الفئات الأكثر توافرا بمواقع الباحثين في صيغة PDF يليها HTML، أما عن اتجاهات الناشرين نحو الأرشفة الذاتية فإن ثلاث دوريات من خمس تناولتها الباحثة بالدراسة

1 أماني محمد السيد. الأرشفة الذاتية Self Archiving كقناة للاتصال المعرفي على شبكة الويب: دراسة لتطبيقاتها في مجال المكتبات والمعلومات. - مصدر سابق.

أتاحت سياسة النشر من خلال موقع الدورية، وأن جميعها أكدت على عدم جواز نشر أي مواد منشورة في الدورية مرة أخرى دون تصريح مسبق رغم إتاحة النصوص الكاملة لتلك الدوريات مجاناً. وقد أوصت الباحث بضرورة أن تتولى الجامعات العربية تأسيس ما يعرف بالمستودعات الرقمية المفتوحة، وتشجيع الباحثين على البدء والاستمرار في الأرشفة الذاتية من خلال الحوافز المادية والمعنوية، وأن يتبنى ناشرو الدوريات العربية سياسة واضحة معلنة تجاه الأرشفة الذاتية.

كما أعد **عبد الرحمن فراج** - وهو أحد المهتمين بقضايا الوصول الحر - في 2009 دراسة تطبيق أسلوباً منهجياً حديثاً يسمى التحليل اللاحق Meta-analysis⁽¹⁾ لتحليل اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر من خلال الدراسات الأجنبية والعربية السابقة، وذلك لما يتسم به ذلك المنهج في تجميع نتائج الدراسات السابقة ومضاهاتها بعضها البعض، وخاصة في خضم تفجر المعلومات للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف ومحاولة التوصل إلى نتيجة مشتركة أو عامة فيما بين تلك الدراسات، وقد حلل الباحث 31 دراسة تستخدم الأسلوب الإحصائي والتحليلي في تحليل نتائجها من كافة أنماط الإنتاج الفكري منذ أول دراسة عام 2002 وحتى 2008. وأسفرت تلك الدراسة عن عدة نتائج من أهمها أن اتجاهات الباحثين نحو النشر العلمي وفقاً لنمط الوصول الحر بصفة عامة محايدة، وأن اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر في معظم القضايا التي تناولتها الدراسة مرهونة بمدى تقدم الدولة التي يعيشون فيها، كما يعد الباحثون الذين لديهم معرفة كافية عن الوصول الحر وقضاياها أقل نسبة من هؤلاء الذين ليسوا على معرفة به، وأن أكثر الباحثين يرغب في الأرشفة الذاتية لأعمالهم. وفي ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج قدم عدة توصيات، من أهمها التوسع في استخدام منهج التحليل اللاحق وتطبيقه على الإنتاج الفكري عامة في مجال المكتبات والمعلومات في موضوعاته المختلفة، وبذلل مزيد من الجهد من قبل باحثي واختصاصي المكتبات والمعلومات العرب لتعريف الباحثين في التخصصات الأخرى والمسؤولين ومتخذي القرار في المؤسسات الأكاديمية والبحثية المختلفة بالوصول الحر وأهميته ومصادره المتاحة في مختلف التخصصات عن طريق التأليف والنشر وإعداد الورش للتوعية بهذا الموضوع على أوسع نطاق، وتشجيع البحث المنشور وفقاً لنمط الوصول الحر من قبل المؤسسات الأكاديمية من خلال إنشاء الدوريات المجانية وتغطية تكاليفها وتأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة المؤسساتية والموضوعية وإلزام الباحثين بالنشر فيها، وكذلك منح الدراسات المنشورة في مصادر الوصول الحر الاعتراف العلمي بها واعتمادها في الترقيات العلمية.

1 عبد الرحمن فراج . التحليل اللاحق Meta- Analysis أسلوباً للبحث في مجال المكتبات وعلم المعلومات: الإنتاج الفكري في موضوع اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر نموذجاً. - دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات. - مج41،14 (يناير 2009). - ص ص 10-89

ومن أهم الإسهامات البحثية في هذا المجال ورشة عمل بعنوان **المحتوى العربي المفتوح** عقدت في 2009 تحت رعاية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية⁽¹⁾ كأحد فعاليات مبادرة الملك عبد الله للمحتوى الرقمي. ومن أهم توصيات تلك الورشة إنشاء بوابة للترويج لحركة الوصول الحر ودعمها في المملكة السعودية على كافة المستويات، وتحفيز إصدار جميع أعمال المؤتمرات التي تقام في المملكة وفقا لأسلوب الوصول الحر، وإتاحة الفهرس العربي الموحد للأفراد والمكتبات وفقا لأسلوب الوصول الحر، وتأسيس المستودعات الموضوعية والمؤسسية، والتعجيل بالمصادقة على البيانات الدولية للوصول الحر، وإصدار البيانات والمبادرات الوطنية والمؤسسية التي تشجع على الوصول الحر، ووضع المعايير والسياسات الوطنية التي تحفز على الانخراط في هذه الحركة، وعقد الندوات والمحاضرات وورش العمل للتوعية بموضوع الوصول الحر، وفي إطار ذلك يمكن تخصيص يوم أو أسبوع للمحتوى العربي على غرار open access day.

2. دراسات تقييم المستودعات الرقمية المفتوحة

تعددت الدراسات التي اهتمت برصد وتحليل وتقييم الاتجاهات الحالية بالمستودعات الرقمية المفتوحة، منها الدراسة التي أجراها «مارك ويرى Mark Ware»⁽²⁾ عام 2003، وهي دراسية مسحية لـ45 مستودعا تهدف للتعرف على أبرز السمات والاتجاهات الحديثة بالمستودعات المؤسسية من حيث البرنامج المستخدم لإدارة المحتوى، وتحليل المحتوى كما وكيفا، كما تطرقت إلى التعرف على آراء الناشرين واتجاهاتهم بالنسبة للمستودعات الرقمية المفتوحة. وتمثلت أبرز نتائج تلك الدراسة في كشفها عن تزايد أعداد المستودعات المؤسسية وأن هناك مشكلة في إقناع الأكاديمين باستخدامها، إضافة إلى ما أظهرته من قلة عدد الوثائق المودعة سواء في المستودعات حديثة النشأة أو المستودعات المنشأة منذ فترة طويلة مقارنة بطول تلك الفترة وعدد مخرجات المؤسسات التابعة لها من البحوث. وأوضحت أن الرسائل الجامعية والمواد العلمية غير المنشورة تمثل النسبة الأكبر من محتوى تلك المستودعات، وتبين منها حصول مجالات الفيزياء والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي على النسبة الأكبر من تغطية المستودعات، وعدم وضوح برامج الحفظ طويل المدى. أما فيما يتعلق بآراء الناشرين واتجاهاتهم حول بعض القضايا المتعلقة بالمستودعات الرقمية المفتوحة ومدى تأثيرها على النشر الأكاديمي والاشتراك بالدوريات العلمية فقد أظهرت الدراسة أن 44% من الناشرين يرى أن للمستودعات تأثيرا على النشر العلمي، بينما رأى 18% أنه ليس لها تأثير، في حين لم يتمكن 38% من الحكم على مدى هذا التأثير وقوته.

1 <http://araboc.info/site/-7/> .-Date Access: 29/3/2009

2 Ware, Mark. institutional repositories and scholarly .- Learned publishing.- 17(2004).- pp115-124

كما تجدر الإشارة إلى دراسة كل من «جون لينكوت وكليفورت لينش Clifford lynch وJoan k Lippincott⁽¹⁾» في 2005 للتعرف على وضع المستودعات المؤسسية والتطبيق الحالي لها والخطط المستقبلية، وذلك في نوعين من المؤسسات، هي المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على البرامج المطبقة وأنماط مصادر المعلومات المتاحة بتلك المستودعات، والمسئولية الإدارية والسياسات المطبقة، ولعل أهم نتائج تلك الدراسة ما أظهرته من أن أبرز أنواع المواد المتاحة بالمستودعات هي المقالات المنشورة وغير المنشورة والتقارير الفنية وأوراق العمل، وأن المستودعات أصبحت جزءا مهما من البنية الأساسية داخل المؤسسة التعليمية، كما أصبح للمكتبات البحثية دور قيادي في صياغة السياسات وتشغيل المستودعات.

وفي ذات الصدد نشير أيضا إلى التقرير الصادر عن مؤتمر دولي بعنوان Making the strategic case for institutions repositories⁽²⁾ عقد في مايو 2005 بأستردام بدعم من اتحاد شبكات المعلومات coalition for networked information * ولجنة رابطة نظم المعلومات ببريطانيا Joint * information systems committee * ومؤسسة SURF * أحد مؤسسات التعليم العالي بألمانيا التي تدرس المستودعات المؤسسية في 13 دولة للتعرف على عدد المستودعات المؤسسية في كل دولة وعدد الجامعات التي لديها مستودعات، وعدد المواد المودعة وأنماطها، ومدى إسهام الأكاديميين في المستودعات من العدد الإجمالي ونظم إدارة المحتوى المطبقة، والمجالات الموضوعية التي يغطيها كل مستودع ونسبة الزيادة السنوية في كل مجال والسياسات القومية التي تدعم المستودعات المؤسسية في كل بلد، ومدى وجود برامج قومية تحفز المستودعات، ومعوقات الإيداع ومحفزاته. وتمثلت أبرز نتائج هذا التقرير الدولي فيما بينه من أن أعلى نسبة وجود للمصادر هي المقالات يليها الرسائل الجامعية ومجموعات البيانات، وأعلى تغطية في المجالات الموضوعية كانت للعلوم الإنسانية والاجتماعية ثم العلوم الحيوية، وأبرز البرامج المطبقة هي برنامجي E.print وDspace. وفيما يتعلق بإيداع المؤلفين فمازالت المساهمة ضعيفة، أما السياسات فيوجد حضور قليل للسياسات الحكومية والوطنية إلا أنه يوجد تزايد في التقارير والبيانات والتوجيهات السياسية والأنشطة المشابهة لذلك على المستوى الوطني أو من خلال مؤسسات التعليم العالي داخل البلد لدعم المستودعات المؤسسية.

1 Lynch, Clifford , Lippincott, Joan k. Institutional repositories deployment in the united state as early 2005.- D-lib magazine.- vol11,no9.- (septemper2005) .-URL: www.dlib.org/dlib/september05/lynch/09lynch.html .Date Access: 23/4/2007

2Making the strategic case for institutions.- <http://www.surf.nl/en/bijeenkomsten/index2.php?oid=6>.- Date Access: 23/4/2007

* www.cni.org/.- Date Access:24/3/2011

* www.jisc.ac.uk.- Date Access:24/3/2011

* www.surf.nl/en/home .- Date Access:24/3/2011

وأظهر التقرير أن أهم المعوقات التي تحول دون وجود المستودعات المؤسسية تتمثل في المخاوف المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية وكيفية استخدام المصادر على نحو ملائم والتخوف من قلة جودة المصادر بالمستودعات وكذلك صعوبة إجراء إرسال المواد بالمستودعات.

وفي دراسة لـArthur Sale⁽¹⁾ اهتم بتحليل عدد المواد المودعة بسبعة مستودعات لجامعات أسترالية في الفترة من 2004 إلى 2005 ومدى علاقتها بوجود سياسة رسمية فعالة تحت المؤلفين على إيداع نتائجهم العلمي في تلك المستودعات، وقد أسفرت الدراسة عن أن لا يوجد سوى مستودع واحد فقط يمتلك سياسة رسمية كفلت له إيداع أكثر من 40%، بينما لم تتعد مدخلات المستودعات الأخرى أكثر من 15% خلال هذين العامين.

ونشير إلى دراسة أخرى أجراها كل من «سيليا جينكيس وإستيف بروبيتس Steve probets و celia Jenkins⁽²⁾ في 2006 قامت على تحليل ومقارنة سبعة مستودعات مؤسسية، وكذلك إعداد مقابلات شبة مقننة مع ستة أشخاص لديهم ممارسات وخبرة في تأسيس المستودعات المؤسسية وإدارتها ومتابعتها، منهم ثلاثة ممثلين من مشروعات جينستك فير JISCFAIR بهدف تحليل متطلبات توثيق السياسات من قبل المستودعات المؤسسية من خلال 12 معيارا هي مقدمة توثيق السياسة، والمحتوى وسياسة الجمع، وإدارة المستودع، وإجراءات بدء العمل، وإجراءات الإرسال والإيداع، ومعايير المبتاداتا وجودتها، والقضايا القانونية، وسياسة المستخدم، وسياسة الخصوصية، والتمويل، وسياسة الحفظ، وسياسة الاحتياط والإصلاح، وقد اتضح من الدراسة أن هناك أربعة جوانب من تلك المعايير لم تحظ بالتغطية حتى من قبل المستودعات مكتملة التأسيس وهي المبتاداتا وإجراءات التحكم في الجودة وسياسة المستخدم والتمويل. وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة إعداد توثيق لسياسة المستودع بالتعاون مع الأكاديميين والأقسام العلمية، على أن يكون توثيق السياسة مختصرا وسهل الاستيعاب، إضافة إلى توضيح الحقوق والواجبات لكل من الأطراف المعنية.

وفي المؤتمر رقم 72 للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات قدم كل من شانك سو وأكسيماو ونج Chang Su و Xuemao Wang⁽³⁾ ورقة عمل توضح مفهوم الوصول الحر للمعلومات والنماذج العملية المطبقة لمفهوم الوصول الحر للمعلومات، مع محاولة لتلخيص ووصف أهم مشروعات الوصول الحر بالصين ومقارنتها بمثيلاتها في بعض الدول المتقدمة من حيث السياسات والموارد المادية واللغة وتكنولوجيا والمعلومات، وقد أوضحت الدراسة أن هناك

1 Sale, Arthur. Comparison of content policies for institutional repositories in Australian .- URL: www.fristmonday.org/issues/issue11-4/sale/index.html .-Date Access:9/9/2006

2 Proberts, Steve , Jenkins, Celia. Documentation for institutional repositories.- Learned publishing.- vol19,no1.- (January 2006).- pp57-71

3 Wang, Xuemao , Su, Chang. Open access-philosophy, policy and practice: A comparative study.- URL: www.ifla.org/IV/ifla72/papers/157-wang-su-en.pdf .-Date Access: 6/8/2006

تخلفا عن الركب في الوعي بمفهوم الوصول الحر مقارنة بالدراسات التي أجريت في الدول المتقدمة، كما أوضحت غياب الجهد الواضح من قبل الحكومة والجهات المانحة في الصين لدعم هذه الحركة والترويج لها، وكانت من أهم توصيات هذه الدراسة - التي أكدت على أنها تعد خطوة لدراسة مقارنة بين حركة الوصول الحر في الصين والدول النامية - أن يمتد الاستبيان للعديد من الباحثين في الصين والدول المتقدمة.

في 2007 تناول كل من «شيتليا وسين وأنب Anup و Sen. و Chaitali»⁽¹⁾ بالفحص والدراسة 16 مستودعا موضوعيا ومؤسسيا في الهند للتعرف على عدد الوثائق المتاحة وأنماطها، ومواد النص الكامل والبرامج المطبقة. وقد وضح من الدراسة أن معظم المستودعات تطبق كلا من Dspace greenstone,GNU,E .prints، وأن أنماط الوثائق المتاحة هي الرسائل العلمية وأوراق اللقاءات العلمية ومقالات الدوريات.

وقارن «سو ينج Soo Young» وآخرون في 2007⁽²⁾ بين عدد من المستودعات المؤسسية بالولايات المتحدة الأمريكية في أربعة مراحل، هي مرحلة التخطيط والاختبار ومرحلة الاختبار والتطبيق ومرحلة عدم التخطيط التي تتعلق بالتعرف على دور القائمين على المستودعات المؤسسية وكذلك التعرف على مصادر التمويل وأشكال المواد الرقمية ومصادر الإمداد بالمواد، وبرامج إدارة المحتوى.

وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج تمثلت في وضوح دور إخصائيي المكتبات وجهدهم في جميع مراحل تطوير والتطبيق والتخطيط واختبار البرامج والإمداد بالمواد، واتساع دور الأرشيفين بمرور الوقت، وجاء إخصائيو المكتبات والأكاديميون على رأس المتطوعين لدعم المستودعات، وأن برنامج Dspace هو أحد البرامج المسيطرة على مرحلتها الاختبار والتطبيق، وأظهرت الدراسة أن تمويل المستودعات إما أن يكون بمبادرة تمويل خاصة للمكتبة أو ضمن ميزانية المكتبة وأن نقص التمويل القوي يمثل عائقا للمستودعات، وظهرت صعوبة في الإمداد بالمواد من خلال الأكاديميين والباحثين.

كما تطرق عدد من البحوث إلى دراسة أدلة المستودعات الرقمية المفتوحة، ففي عام 2005 أعد قسم **مكتبات الصحة والعلوم الحيوية Health and Biosciences libraries**⁽³⁾ بالاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات - تقييما لأدلة المستودعات الرقمية المفتوحة من

1 Das, Anup Kumar, Sen,Bk , Dutta,Chaitali. Collection development in digital information repositories in India.- URL: http://eprints.rclis.org/archive/00005682/01/das_sen_dutta_TDIL_05.pdf .- Date Access: 18/8/2007

2 Census of institutional repositories in the U.S : A comparison across institutions of different stages of IR development/Soo Young Rieh ...et al .- [D-Lib magazine](http://www.dlib.org/dlib/november07/rieh/11rieh.html).- vol13,no11/12. - (November/december2007).- URL : www.dlib.org/dlib/november07/rieh/11rieh.html .-Date Access: 15/1/2008

3 Olivar,Kathlen B. , Swain, Robert. Directories of intuitional repositories: Research result and recommendations .- URL: www.ifla.org/IV/ifla72/papers/151-swain-en-pdf .-Date Access: 5/3/2007

حيث التغطية والبنية التسجيلية وآليات التحديث، مع معالجة خاصة لعلوم الصحة. وتبين منه أن دليل Opendoar هو أحد أهم الأدلة التي تحصر المستودعات من بين 24 دليلاً؛ نظراً لاتساع تغطيته المكانية والجغرافية والموضوعية بوصفه دليلاً دولياً. ومن ثم، أوصت الدراسة بدعم هذا الدليل وكل الأدلة التي لها القدر والمستوى نفسها، ليس بحسبه أداة تسهل الوصول إلى المستودعات الرقمية فقط ولكن أداة مهمة تمكن من متابعة اتجاهات الاتصال العلمي، ومن ثم يمكن استثماره بعدد من الطرق منها على سبيل المثال كونه مصدراً:

- لإعداد البحوث التي تهدف إلى تحديد الاتجاهات العالمية في الاتصال العلمي من قبل الوكالات الدولية القومية.
- للدعم بالمعلومات والموضوعات للمنتديات واللقاءات التي يعقدها الاتحاد الدولي والجهات المهنية للترويج للوصول الحر ومتابعته.
- لتسهيل وتطوير ومتابعة المستودعات ورفع كفاءة التكنولوجيا المستخدمة في الدليل بشكل عام، والبحث والاسترجاع ووظائف جمع وتحليل البيانات.

وأعد «ميليس إيفورن Miles Efron» في 2007⁽¹⁾ دراسة للتحقق من مدى الالتزام بمعيار الدبلن كور في المبادرات في 19 مستودعاً مؤسسياً متوافقة مع معيار مبادرة الأرشيفات المفتوحة، وكذلك مدى جودة الكشف لدعم نجاح استرجاع المعلومات. وقد بينت الدراسة أن هناك تكرار أقل في استخدام كل من عنصر الحقوق right والتغطية coverage والمصدر Source في عناصر الدبلن كور

كما أعدت «إليسا زوكالا Alesia Zuccala» وآخرون دراسة في 2008⁽²⁾ للتعرف على دور القائمين على إدارة المستودعات الرقمية المفتوحة لخمسة أنواع من المستودعات الرقمية الموضوعية، والأكاديمية، والمؤسسية، والتعليمية ومستودع بيانات ومكتبة رقمية، من خلال مقابلة مديري تلك المستودعات، كما أعد استبيان على الإنترنت للتعرف على احتياجات المستخدمين من هذه المستودعات وتقييمها، استُخدم فيه برنامج يسمى Lexiurl لتحديد المستخدمين المحتملين من خلال تتبع الروابط التي يدخل المستخدمون منها إلى المستودعات. وقد أسفرت هذه الدراسة عن عدم تلقي مديري المستودعات محل الدراسة أي تدريب رسمي، واتضح ذلك من خلال قصورهم في التعرف على احتياجات المستخدمين سواء الحالية أو المستقبلية، وكذلك قصور الأدوات اللازمة لتقييم المستودعات للتعرف على مدى نجاحها في تحقيق الهدف منها. وأوصت الدراسة بأن تتولى مدارس المكتبات والمعلومات إعداد مقرر لإدارة المستودعات

1 Efron, Miles. Metadata use in OAI-compliant institutional repositories.- *Journal of digital information*.- Vol8, No(2007).- URL: <http://journal.tdl.org/jodi/article/view/196/169> .- Date Access: 12/4/2009

2 Zuccala, Alesia, Oppenheim, Charles, Dhiensa, Rajvean. Managing and evaluating digital repositories.- *information research*.- vol43, No1 (March 2008).- URL: <http://informationr.net/ir/13-1/paper333.html> .- Date Access: 6/1/2008

وذلك من خلال العديد من الدراسات التي أوصت بأن يتطور دور إحصائي المكتبة ويمتد إلى هذا الدور. كما أوصت الدراسة بدراسة الأنواع الأخرى من المستودعات وتأثيرها على البيئة التي تغطيها كمستودعات الكيانات الرقمية ومدى تأثيرها على عمليتي التدريس والتعلم.

وفي 2008 وضع «سنجيف كمر Sanjeev Kumar»⁽¹⁾ دراسة عبارة عن تقييم وصفي للمستودعات الأكاديمية لـ 25 مستودعا أكاديميا في الهند، من حيث الجهات القائمة عليها وأنواع المصادر وعدد المفردات والتغطية الموضوعية والبرنامج المستخدم في تأسيسها. وقد تبين من الدراسة أن 10 مستودعات تغطي أكثر من مجال، وأن أربعة مستودعات وصل عدد مفرداتها فوق الألف مصدر، وأن الغالبية تطبق برنامج Dspace.

ومن الدراسات التي وضعت في هذا الشأن دراسة «محمد حنيف Mohammad Hanief»⁽²⁾ في 2009 لتقييم المستودعات الرقمية المفتوحة في مجال علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، من خلال استبيان للتعرف على القائمين عليها، وسياسات إدارة المحتوى، والحفظ، وإدارة الحقوق الفكرية، والترويج والدعاية، والخدمات التي تقدمها، وإحصائيات التغذية المرتدة، والوصول والإتاحة. وقد أسفرت النتائج عن أن عدد القائمين على متابعة المستودعات من عضو إلى عضوين من أعضاء هيئات التدريس بنصف الوقت، وأن معظم المستودعات تطبق برنامج E.print بسبب الدعم المتميز الذي يقدمه وسهولة تنصيبه وواجهته الواضحة وتوافقه مع مبادرة الأرشيف المفتوح، وأن معظم المستودعات تستخدم سياسة لاختيار المحتوى وإرسال الوثائق وإمكانية سحبها من قبل المؤلفين، ولا يوجد إستراتيجية للحفظ طويل المدى. وأظهرت الدراسة مسؤولية المؤلفين عن شرعية حقوق النشر للمقالات وصحتها. وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات، أهمها إيجاد سياسة للإلزام بالإيداع تتسم بفعاليتها تكون بديلا عن سياسات التطوع، بل أوصى الباحث بمنع المؤلفين من إمكانية سحب المحتوى، وهو خلاف ما أوصت به أدلة تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة.

ومن أهم الدراسات في هذا الشأن الدراسة التي أعدها «كوامي فان وميريتس فاندر Kwame Van و Maurits Vander»⁽³⁾ بتمول من مشروع Driver المدعوم من الاتحاد الأوروبي⁽³⁾ للتعرف على أهم الممارسات ومستوى الأنشطة لـ 273 مستودعا في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، من حيث المحتوى والجوانب التقنية والسياسات والخدمات. وكانت أبرز

1 Jain, Sanjeev Kumar, Shrivastava, Anurag. Academic institutional repositories in India: global visibility for an institution's scholarly communication.- URL: <http://drtc.isibang.ac.in:8080/jspui/bitstream/1849/413/1/AIR%20in%20india.pdf> .-Date Access: 18/6/2008

2 Bhat, Mohammad Hanief. Open Access repositories in computer science and information technology: an evaluation.- *IFLA Journal*.- 35(3).- (2009).- PP 243-257

3 Graaf, Maurits Vander, Kwame Van Ejjndhoven. The European repository landscape : Inventory study into the present typo and level of OAI-compliant digital repository activities in The EU.- URL: <http://dare.uva.nl/document/93725>.- Date Access: 1/1/2007

النتائج التي أسفرت عنها الدراسة: أن ما يقرب 320 مؤسسة لديها مستودع رقمي أو أكثر، حيث بلغت نسبة المؤسسات التي لديها مستودع مؤسسي واحد 70% والمؤسسات التي لديها أكثر من مستودع 23%، وتغطي المستودعات نسبة 38% من المحتوى. وبلغت نسبة الأكاديميين الذين أودعوا بحوثا في المستودعات 37% من إجمالي عددهم. وجاءت الوثائق النصية بنسبة 90%، وأن 32% من المواد يمكن الاطلاع على النص الكامل، في حين أن 68% من المواد عبارة عن تسجيلات المياداتا دون النص الكامل. بينما كان 53% مقالات، و18% كتب وفصول كتب و30% مزيج من الرسائل الجامعية وأوراق العمل، وقد تضمن 28% مزيجا من ثلاثة أشكال من المقالات هي: المقالات المنشورة والمسودات ونسخة المؤلف. وكشفت الدراسة عن أن نسبة 80% من المواد ليس لديها تكشيف موضوعي، و50% يمكن الوصول إليها من خلال yahoo و google Scholar و OAISTER ، وأن 54% محتويات المواد مسجلة في الفهارس القومية والمحلية، وتقدم 35% منها خدمات شخصية للمؤلفين تتمثل في قائمة آلية بالإنتاج الفكري، وأن لدى 25% من المؤسسات تكليفا أو إيداعا إلزاميا جزئيا، و59% لديهم حملات توعية بالإيداع بالمستودعات بمؤسساتها، وبنال 40% اهتمام متخذى القرار في المؤسسة، وأن 39% لديها سياسة حفظ طويل المدى، وأن 19% من الأكاديميين في مؤسساتهم مطالبون بالإيداع من قبل المؤسسات الممولة للبحوث، ويطبق 24% من المستودعات برنامج E.print و 20% برنامج Dspace، وأن لدى 75% معرفا ثابتا. كما بينت الدراسة أن 25% أقرروا أن من أهم محفزات متابعة المستودعات وتطويرها (زيادة الاطلاع على منشورات الأكاديميين، بساطة إجراءات الإيداع، حملة التوعية بأهمية الإيداع بالمستودعات)، كما قرروا أن أهم معوقات التطوير هي افتقاد سياسة مؤسسية تكلف الإيداع الإلزامي، وافتقاد سياسة تضمن أن تطالب جهات تمويل البحوث الباحثين بالإيداع، كما بينت الدراسة أن 52% تتبع أو تطبق Qualified Dublin Core و 37% Un Qualified Dublin Core و 8% معايير المياداتا الأرشيفية Archival Metadata standard و 2% Print-on-demand metadata بينما تتبع 24% معايير أخرى.

أما على مستوى العالم العربي فكشفا كلا من **عبد الرحمن فراج وسليمان سالم الشهري**⁽¹⁾ في دراستهما جانبا آخر يتمثل في مدى انخراط الجامعات السعودية بوصف الجامعات أحد أبرز العناصر الفعالة في نظام الاتصال العلمي، وأحد أبرز مؤسسات إنتاج المعلومات ونشرها وحفظها في العالم المعاصر في حركة الوصول الحر من حيث إسهامها في تأسيس المستودعات الرقمية المؤسسية وإتاحة الدوريات الصادرة عنها وفقا لأسلوب الوصول الحر، وكذلك مدى إصدارها للسياسات ذات الصلة بالنشر الإلكتروني المتاح وفقا لهذا الأسلوب، ومدى ترويج مواقع المكتبات لآليات الوصول الحر، وقد بيبت الدراسة أن دعم الجامعات السعودية يعد ضعيفا فمن بين 14 جامعة في المملكة السعودية لا توجد جامعة أسست مستودعا مؤسسيا بصورة

1 عبد الرحمن فراج، سليمان بن سالم الشهري. الجامعات السعودية ودورها في دعم الوصول الحر: دراسة استكشافية.- مصدر سابق.

منهجية سوى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعلى صعيد الدوريات فمن بين 32 دورية صادرة عن الجامعات السعودية لا توجد سوى أربع فحسب تتيح النص الكامل على الشبكة، ولا توجد من بين تلك الدوريات الأربع سوى دورية واحدة هي المسجلة بالدليل العالمي للدوريات المجانية Doaj، وفيما يتعلق بالسياسات الخاصة بالنشر الإلكتروني على الشبكة تكاد تكون جامعة الملك سعود هي الجامعة الوحيدة التي نشرت السياسة الخاصة بالنشر الإلكتروني على الشبكة، وقد أوصت تلك الدراسة بتأسيس المستودعات المؤسسية من قبل الجامعات السعودية واتباع المعايير والمواصفات المنهجية وإدارتها من خلال برمجيات إدارة المحتوى المعروفة، وكذلك ضرورة تشجيع الجامعات السعودية للجمعيات العلمية التابعة لها على تأسيس مستودعات موضوعية كل في تخصصها الموضوعي بما يعمل على إتاحة الإنتاج الفكري الوطني في تلك التخصصات لجميع المستفيدين على الشبكة، ومن الضروري أن تروج مكنتات الجامعات السعودية من خلال مواقعها جميع أنماط الوصول الحر في التخصصات العلمية المختلفة، كما ينبغي على الإدارات والعمادات ذات الصلة بالجامعات السعودية وبخاصة عمادات المكنتات، وعقد الندوات والمحاضرات وورش العمل للترويج لمبدأ الوصول الحر ولتشجيع الباحثين على الانخراط فيه سواء من حيث الإنشاء أو الإفادة، وكذلك إصدار السياسات الخاصة بالنشر الإلكتروني لمطبوعاتها بصفة عامة وذات الوصول الحر بصفة خاصة.

ومن أهم الدراسات العربية في هذا الموضوع دراسة أسامة محمد خميس⁽¹⁾ التي قدمت في 2010 للحصول على درجة الدكتوراة، والتي هدفت إلى القاء الضوء على الكيانات الرقمية من حيث التعرف على بناء هذه الكيانات، وطرق إيداعها وتنظيمها واسترجاعها من المستودعات الرقمية المفتوحة، وكذلك تقديم تصور مقترح لتأسيس مستودع مؤسسي لقسم المكنتات والمعلومات بكلية الآداب جامعة المنوفية، وتجريب هذا التصور.

كما اتجهت البحوث العربية إلى دراسة نوعية معينة من المستودعات الرقمية المفتوحة كدراسة سرفيناز أحمد محفوظ⁽²⁾ في 2010 التي هدفت إلى وصف أبرز مشروعات الرسائل الجامعية العربية وتحليلها بغرض التخطيط لإنشاء مستودع رقمي للأطروحات على مستوى العالم العربي باستخدام المنهج التحليلي التقييمي، ومن أبرز نتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة صعوبة إجراء مقارنة فعلية بين النماذج الأجنبية والنماذج العربية، والضعف الشديد والقصور الواضح للتجربة العربية الوحيدة والمتمثلة في مستودع الرسائل الجامعية لاتحاد

¹ أسامة محمد عطية خميس. الكيانات الرقمية بناؤها واقتنائها وتنظيمها واسترجاعها في المستودعات الرقمية على شبكة الانترنت: نحو تصور مقترح/ إعداد أسامة محمد عطية خميس، إشراف حسناء محجوب.- المنوفية: جامعة المنوفية، كلية الآداب، قسم المكنتات والمعلومات، 2008، ص382-383. (أطروحة دكتوراة)

² سرفيناز أحمد محفوظ. المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية العربية : دراسة تقييمية.- المؤتمر ال 21 للإتحاد العربي للمكنتات والمعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة وجمعية المكنتات اللبنانية.- المكنتة الرقمية العربية عربي @ نا : الضرورة، الفرص والتحديات.6-8 أكتوبر 2010. - ص ص 492-534

المكتبات الجامعية المصرية، حيث لا تتوافر الإرشادات الكاملة لكيفية الإدخال أو الإجراءات المتبعة أو البرنامج المعتمد أو ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، أو أى من الوسائل المعنية كما هي الحال فى النماذج الأجنبية. أما أهم توصيات الدراسة فكانت ضرورة تعديل وتنقيح سياسات العمل واللوائح المعمول بها والخاصة بإيداع الرسائل الجامعية، وتفضيل الاعتماد على سياسة الإلزام بالإيداع فى الشكل الرقوى للرسائل، وتضافر الجهود العربية للعمل على إنشاء مستودع رقمى عربى واحد للرسائل العلمية بوصفها مرآة تعكس توجه الفكر والبحث العلمى داخل المجتمعات.

أما دراسة دراسة شريف شاهين⁽¹⁾ فى 2009 فأخذت اتجاهاً آخر حيث تناولت أبرز مبادرات الوصول الحر سواء كانت صادرة عن هيئات حكومية أو خاصة أو أفراد، وذلك من خلال الدراسة الوثائقية لمضمونها للتعرف على أهدافها وبنودها ومجالات تغطيتها لتقديم اقتراح لمجموعة من الخطوط العريضة والضوابط التى يمكن أن تساعد فى صياغة مبادرة عربية للوصول الحر والإتاحة المجانية. وقد خرج الباحث بإطار عام لمبادرة عربية تتضمن خمسة جوانب، هى الاتصالي والقانوني والاقتصادي والمعرفي والتقني والإداري.

ومن الملاحظات الواجب الإشارة إليها على الدراسات السابقة الأجنبية والعربية السابق الإشارة إليها ما يلى:-

* كانت بداية الدراسات فى موضوع الوصول الحر للمعلومات نحو الكشف عن مدى وعى الباحثين بآليات الوصول الحر للمعلومات وإفادتهم منها سواء بشكل عام أو فى نطاق مجال معين أو دولة معينة، ثم تطرقت الدراسات إلى تقييم وتحليل المستودعات الرقمية المفتوحة.

* استخدام بعض التقنيات الحديثة كتقنية لتحليل البيانات النصية تسمى latent semantic analysis (LSA) من قبل أحد الدراسات لتحديد الملاحظات العامة التي يشترك فيها معظم الباحثين بطريقة موضوعية دون قراءة نصوص وتمثيلها باستخدام طريقة تسمى (Persona) وهى التشخيص أو التمثيل الذى تلخص فيه البيانات والمعلومات فى صورة شخص وتوضع الإجابات بشكل سردي مع نبذة شخصية، واستخدام برنامج يسمى Lexiurl لتحديد المستفيدين المحتملين من خلال تتبع الروابط التي يدخل المستفيدون منها إلى المستودعات.

* وضع نظرية جديدة لاختبارها تسمى نظرية ثقافة المجال أو الموضوع Subject culture للمقارنة بين ممارسات الأرشفة الذاتية من قبل الباحثين الفيزيائيين فى كل من المستودعات الموضوعية والمؤسسية فى مجال الفيزياء بوصفه أحد المجالات التي يتوافر بها أقدم المستودعات الموضوعية وأكثرها نجاحاً فى العالم.

1 شريف كامل شاهين. مبادرات الوصول الحر: دراسة وثائقية لوضع الأطر العامة لمبادرة عربية -. الملتقى الثالث لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات -. تحت عنوان تقنيات الجيل الثالث ومدخلاتها فى مجتمع المكتبات والمعلومات. -22-24 مارس 2009

*استخدام منهج اللاحق Meta-analysis من قبل عبد الرحمن فراج لتحليل اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر من خلال الدراسات الأجنبية والعربية السابقة، وذلك لما يتسم به ذلك المنهج في تجميع نتائج الدراسات السابقة ومضاهاتها بعضها البعض، وخاصة في خضم تفجر المعلومات للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف ومحاولة التوصل إلى نتيجة مشتركة أو عامة فيما بين تلك الدراسات.

*تركز أغلب الدراسات العربية على دراسة اتجاهات وإفادة الباحثين من آليات الوصول الحر للمعلومات.

وتتشارك الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في محاولة التعرف على الاتجاهات الحالية والسمات العامة للمستودعات الرقمية المفتوحة، ومدى وعى الباحثين المصريين بها وإفادتهم منها، لكنها تنفرد عنها بالآتي:

1. أنها تقارن بين كلا من المستودعات المؤسسية والموضوعية الأجنبية والعربية.
2. تهتم بمعرفة مدى مشاركة إحصائي المكتبات في تأسيس وإدارة المستودعات الرقمية المفتوحة والمهارات المطلوبة لهذه المشاركة، ومدى مساهمة المستودعات الرقمية المفتوحة في التغلب على أزمة ارتفاع الأسعار.
3. التعرف على مدى وعى وإفادة المكتبات البحثية المصرية من المستودعات الرقمية المفتوحة .

10/0 فصول الدراسة

تتضمن هذه الدراسة أربعة فصول على النحو الآتي:

الفصل الأول: نشأة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة

يمثل هذا الفصل الإطار النظري للرسالة فهو يلقي الضوء على المحاور الرئيسية لحركة الوصول الحر للمعلومات من حيث تعريفها وأسباب الدعوة إليها وأهم المبادرات والبيانات التي دعت إليها. ثم يتطرق إلى نشأة المستودعات الرقمية المفتوحة سواء الموضوعية أو المؤسسية، وتعريفها وأنواعها، وعوامل انتشارها، ونشير خلال ذلك إلى الجهود العربية في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات. ثم يُختتم البحث في هذا الفصل بالمشروعات التي تدعم المستودعات الرقمية المفتوحة التي أسهمت في بزوغ حركة الوصول الحر للمعلومات بوجه عام والمستودعات الرقمية المفتوحة بوجه خاص.

الفصل الثاني: تقييم المستودعات الرقمية المفتوحة على الويب

يدرس هذا الفصل المستودعات الرقمية المفتوحة الأجنبية والعربية على الويب من حيث الأهداف والمسئولية، والمحتوى، وإمكانات التصفح والبحث، والإيداع، وحقوق النشر، والخدمات التي تقدمها المستودعات، والبرنامج المستخدم في تأسيس المستودعات وإدارتها، وتسجيل المستودعات الرقمية المفتوحة بأدوات البحث في مصادر الوصول الحر، وكذلك إتاحتها بفهارس شبكات المكتبات، فضلا عن السياسات والقواعد الإرشادية التي توفرها للمستفيدين، وأخيرا وسائل الدعاية والترويج، ومصادر الدعم والتمويل الحالي والمستقبلي لمستودعات، ومدى إسهام هذه المستودعات في التغلب على أزمة ارتفاع أسعار الدوريات للمؤسسات التابعة لها.

الفصل الثالث: الإفادة من المستودعات الرقمية المفتوحة من جانب الباحثين والمكتبات البحثية

يتناول هذا الفصل خصائص الباحثين عينة الدراسة وسماتهم، وأدوات البحث التي يستخدمونها للحصول على المعلومات على الويب، سواء كانت أدوات بحث في مصادر الوصول الحر أو مستودعات رقمية موضوعية، ومدى الوعي بحركة الوصول الحر للمعلومات، واستخدامهم للمستودعات الرقمية المفتوحة، ونشاطهم في إتاحة البحوث على تطبيقات الويب المختلفة سواء كانت مواقع شخصية أو مدونات أو منتديات... وغير ذلك من التطبيقات بصفة عامة، والمستودعات الرقمية المفتوحة بصفة خاصة، ومدى استعدادهم للمشاركة في مستودع مؤسسي جامعي والإسهام فيه، كما يكشف هذا الفصل عن مشكلات والعقبات التي تواجه اقتناء الدوريات الأجنبية والعربية، وكذلك مشكلات الاشتراك والتعامل مع قواعد البيانات التجارية بالمكتبات البحثية والجامعية الحكومية والخاصة، وطرق التغلب على هذه المشكلات إن وجدت، ومدى وعي المسؤولين عن المكتبات بحركة الوصول الحر للمعلومات والمستودعات الرقمية المفتوحة والقضايا المتعلقة بهما، وما إذا كان يوجد مشروعات لحفظ وإتاحة النتاج الفكري للباحثين، ودور المكتبات محل الدراسة في هذه المشروعات.

الفصل الرابع تصور مقترح لتأسيس مستودع مؤسسي جامعي على الويب.

يقدم هذا الفصل تصور مقترح للمتطلبات اللازمة لتأسيس مستودع مؤسسي جامعي من حيث الأهداف والقائمون على المستودع، والمحتوى، والميتاداتا، والبحث والتصفح، والإيداع وحقوق النشر، والحفظ طويل المدى، والبرنامج المستخدم في تأسيس المستودعات وإدارتها، والمتطلبات التكنولوجية الأخرى، السياسات والقواعد الإرشادية، والروابط، وتسجيل المستودع بأدوات البحث على الويب، وفهرس المكتبة، والدعاية والترويج، ومصادر الدعم والميزانية، وأخيرا تقييم المستودع.

الفصل الأول

نشأة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة

1/. تمهيد

1/1. حركة الوصول الحر للمعلومات

2/1. نشأة المستودعات الرقمية المفتوحة

3/1. التعريف والأنواع

4/1. المزايا والعيوب

5/1. الوظائف والخصائص

6/1. عوامل انتشار المستودعات الرقمية المفتوحة

7/1. نماذج من مشروعات دعم المستودعات الرقمية المفتوحة

0/1 تمهيد

يعد الوصول للمعرفة مطلباً جوهرياً لمختلف جوانب التنمية البشرية، ابتداءً من الصحة والتعليم إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتشديد القدرات والبنية الاجتماعية، ورغم ذلك فهناك عدد من القيود والعقبات التي تحول دون الوصول إلى المعرفة من خلال المنشورات العلمية الأكاديمية في جميع أنحاء العالم وخاصة في البلدان النامية⁽¹⁾. وتتمثل تلك القيود والعقبات بشكل أساسي في التزايد المستمر لأسعار الدوريات العلمية التي أصبحت حكرًا على مؤسسات ودور النشر الكبرى، وعجز القدرات الشرائية للمكتبات البحثية والجامعية على ملاحقتها. الأمر الذي أدى إلى بزوغ حركة الوصول الحر للمعلومات Open Access Movement والدعوة إليها والمناداة بها كأحد أساليب الاتصال العلمي بين الباحثين من خلال الوصول للإنتاج الفكري العلمي وتحريره من تلك القيود دون مقابل مادي وبحد أدنى من القيود القانونية؛ للتخفيف من وطأة عدم الوصول للمعرفة وخاصة في المجالات العلمية المتحركة من خلال آليتين أساسيتين هما الدوريات المجانية Open Access Journal والمستودعات الرقمية المفتوحة Open Access Repository التي تعد محور الدراسة الحالية. لتتعايش وتتكامل هذه الآليات جنباً إلى جنب مع وسائل النشر التقليدية دون منافسة أو تقويض لها.

ويمثل هذا الفصل الإطار النظري لموضوع الرسالة فهو يحاول إلقاء الضوء على المحاور الرئيسية لحركة الوصول الحر للمعلومات، فيعرض لتعريفاتها ويشير إلى أهم المبادرات والبيانات التي دعت إليها، ثم يتطرق إلى نشأة المستودعات الرقمية المفتوحة سواء الموضوعية منها أو المؤسسية، وتعريفها وأنواعها، وعوامل انتشارها، كما يشير من خلال ذلك للجهود العربية في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات، ثم يختتم بالمشروعات التي تدعم المستودعات الرقمية المفتوحة التي أسهمت في بزوغ حركة الوصول الحر للمعلومات بوجه عام والمستودعات الرقمية المفتوحة بوجه خاص وانتشارها.

1/1 حركة الوصول الحر للمعلومات

1 Definition of Open access .- URL: <http://openaccess.eprints.org/index.php?/categories/19-Definition-of-Open-Access> .-Date Access: 4/6/2010

كان ظهور شبكة الإنترنت وتطوير تطبيقاتها بداية فتح كبير لإتاحة المعلومات وتبادل الأفكار والخبرات بين الباحثين؛ للاستفادة منها في بحوثهم العلمية عبر تطبيقاتها المتعددة كمجموعات المناقشة Discussion Group، أو عبر صفحاتهم ومواقعهم الشخصية Personal websites، أو مؤخرا من خلال نشرهم نتائج البحوث العلمية بالمستودعات الرقمية المفتوحة أو خوادم المسودات E-print Server كما كان يطلق عليها آنذاك في أوائل التسعينات في عدد من المجالات العلمية كالفيزياء وغيرها كما سيأتي ذكره لاحقا بالتفصيل. وهكذا نشأت حركة الوصول الحر للمعلومات في بداية الأمر كاستفادة من تطبيقات الإنترنت، وتجمعات الباحثين من خلالها.

لكن مع ظهور عدد من العوامل الأخرى كتزايد أسعار الدوريات العلمية المستمر، وعجز ميزانيات أكبر المكتبات البحثية عن ملاحقتها، إلى جانب بزوغ أزمة الترخيص المرتبطة بالدوريات الإلكترونية، اشتدت الحاجة وبدأ التفكير في البحث عن آليات أخرى تساعد في نشر نتائج البحوث العلمية بحد أدنى من القيود القانونية ودون قيود مادية؛ فبدأ المجتمع العالمي يلتفت إلى ممارسات واجتهادات الباحثين في نشر أعمالهم العلمية، والتي تعلن عن رغبتهم ضمينا في التعريف بها ولتبادل الخبرات والآراء.

ومن هنا انطلقت الدعوة إلى نشر نتائج البحوث العلمية دون مقابل مادي وبحد أدنى من القيود القانونية التي تتعلق بحق النشر، وتسميتها بحركة الوصول الحر للمعلومات Open Access Movement وفيما يأتي سنتناول بشيء من التفصيل تعريفها وتحديد آلياتها ومزاياها ومعوقاتا والإشكاليات المرتبطة بها.

1.1/1.1. التعريف

أسهمت المبادرات والبيانات والإعلانات الدولية والمحلية والدراسات في وضع تعريف الوصول الحر للمعلومات العلمية^(*). لكن من أهمها التعريف الذي قدمته مبادرة بودابست Budapest Open Access Initiative⁽¹⁾ في ديسمبر 2001، وبيان بيتسدا للوصول الحر The Bethesda Statement on Open Access Publishing في 2003 الذي جاء مكملا لتعريف مبادرة بودابست، وإعلان برلين Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the

* 1. Access to Research Publications: Universities UK Position Statement.- URL: <http://www.universitiesuk.ac.uk/mediareleases/show.asp?MR=431>.- Date Access: 2/6/2008

2. Australian Research Information Infrastructure Committee Open Access Statement.- URL: <http://www.caul.edu.au/scholcomm/OpenAccessARIICstatement.doc>.- Date Access: 2/6/2008

3. Scottish Declaration of Open Access.- URL: <http://scur.ac.uk/WG/OATS/declaration.htm> .- Date Access: 2/6/2008

1 Budapest Open Access Initiative.-URL: <http://www.soros.org/openaccess/read.shtml> .-Date Access: 2/6/2008

Sciences and Humanities في العام نفسه 2003، كأول تحركات دولية حددت معالم مفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية وخصائصه وآلياته.

ثم توالى المبادرات والبيانات والإعلانات التي تؤكد الاتجاه نحو الوصول الحر للمعلومات العلمية وتأييده، وفيما يأتي نستعرض تعريف هذه المبادرات الدولية الثلاث بشيء من التوضيح بوصفها أهم ما أسهم في تقديم تعريف للوصول الحر للمعلومات العلمية، وتعرف هذه المبادرات بالبيئات الثلاثة (BBB) كما أطلق عليهم بيتر سوبر Peter Suber⁽¹⁾ أحد الرواد الأوائل المناصرين لحركة الوصول الحر للمعلومات.

وفقاً لمبادرة بودابست يعرف الوصول الحر للمعلومات العلمية بأنه «إتاحة الإنتاج الفكري العلمي على الخط المباشر مجاناً، متمثلاً بشكل مبدئي في المقالات المحكمة المنشورة peer-reviewed journal articles ومسودات المقالات التي لم تحكم بعد، لجميع الدارسين على شبكة الإنترنت، والسماح لأي مستفيد منهم بالقراءة والتحميل الهابط والنسخ والتوزيع والطباعة والزحف إليها وتكشفيها من قبل أدوات البحث، لأي غرض قانوني دون قيود مادية أو قانونية أو تقنية، على أن ينسب العمل إلى صاحبه، وذلك من خلال آليتين هما الدوريات المجانية والأرشفة الذاتية Self-Archiving».

ويرى شارلز بايلي Charles W. Bailey في هذا التعريف الذي قدمته مبادرة بودابست أنه يشتمل على سبع نقاط أساسية⁽²⁾ توضح الإطار العام للوصول الحر للمعلومات العلمية هي:

1. إتاحة الإنتاج الفكري بالمجان.
2. إتاحة على الويب.
3. يتضمن المقالات بشكل أساسي سواء كانت المقالات المحكمة أو غير المحكمة، ولا تقع القصص الرومانسية والمجلات والكتب الترفيهية تحت مظلة حركة الوصول الحر للمعلومات.
4. لا يحصل مؤلفو هذه الأعمال على مقابل مادي.
5. منح المستفيدين عدد من الصلاحيات والامتيازات غير العادية والتي سبق ذكرها في التعريف.
6. حق نسبة الأعمال إلى أصحابها.
7. وجود آليتين للوصول الحر للمعلومات العلمية هما الدوريات المجانية والأرشفة الذاتية.

1 Welcome to the SPARC Open Access Newsletter, issue #77.- URL: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/09-02-04.htm#progress>.- Date Access: 2/6/2008

2 Bailey, Jr. Charles W. What Is Open Access? .- URL: <http://www.digital-scholarship.com/cwb/WhatIsOA.htm> .- Date Access: 12/3/2008

The Bethesda Statement on Open Access Publishing أما بيان بيتسادا للوصول الحر
عام 2003 فقد أضاف بعض التفاصيل والآليات لتفعيل مفهوم الوصول الحر للمعلومات من
خلال شرطين هما:

- أن يمنح المؤلف أو صاحب حق الطبع والنشر جميع المستفيدين المجانية والحق الدائم بلا رجعة في إتاحة العمل والأعمال المشتقة منه والتصريح بطبعه وتوزيعه ونقله والعرض العلني له، في أي وسيط رقمي لأي غرض مسؤل، مع حق المؤلف في نسبة العمل إليه، إلى جانب أحقيته في طبع عدد صغير من النسخ للاستخدام الشخصي.
- إيداع الإصدارات الكاملة من الأعمال والأعمال الملحقة بها أو التكميلية فور نشرها مع نسخة، من التصريح السابق ذكره في شكل مناسب إلكترونيا، في مستودع واحد فقط على الأقل سواء دعمته مؤسسة أكاديمية أو المجتمع البحثي أو وكالة حكومية أو غيرها من المنظمات الراسخة التي تسعى لتمكين الوصول الحر للمعلومات دون قيد في التوزيع، وأن تتمتع هذه المستودعات بالقدرة على التشغيل البيني interoperability والأرشفة طويلة المدى long-term archiving.

ورغم أن التعريف السابق الذي قدمه إعلان بيتسادا جاء مبنيًا على التعريف الذي قدمته مبادرة بودابست، لكن لم يوضح تعريف مبادرة بودابست كيفية تفعيل مفهوم الوصول الحر من قبل المؤلف أو صاحب حق النشر، وكيف للمستفيد أن يعرف أن العمل متاح وفقا لفلسفة الوصول الحر للمعلومات، بينما حدد خصائص تفعيل مفهوم الوصول الحر للمعلومات على النحو الآتي:

- حق المستفيد الدائم perpetual في الوصول المجاني للعمل.
- إلحاق ترخيص بالعمل يوضح شروط الاستخدام وبنوده من قبل المؤلف أو صاحب حق النشر للمستفيدين.
- إمكانية اشتقاق أعمال أخرى من العمل كترجمة العمل لأحد اللغات دون الرجوع إلى المؤلف أو صاحب حق النشر.
- إيداع العمل في المستودعات الرقمية المفتوحة ذات الصفة المؤسسية مما يضمن له الحفظ طويل المدى.

وفي إطار عرض هذه التعريفات نشير إلى إعلان برلين للوصول الحر للمعرفة في العلوم الإنسانية أو التطبيقية في عام 2003 **Berlin Declaration Open Access to Knowledge in 2003** the Sciences and Humanities قدم تعريفا لم يختلف كثيرا عن التعريف الذي قدمه بيان بيتسادا، لكنه وضح في التمهيد السابق للتعريف - أنواع الإنتاج الفكري العلمي الذي يمكن أن يسهم به الباحثون والمجتمع البحثي، كنتائج البحوث العلمية الأصيلة، والبيانات الخام Raw Data

والبيانات الوصفية Metadata والتمثيل الرقمي للمواد المصورة، والرسوم البيانية والوسائط المتعددة⁽¹⁾.

ويتضح مما سبق في التعريفات الثلاثة أن العنصر الأساسي في مفهوم الوصول الحر للمعلومات هو الإنتاج الفكري العلمي المتاح على شبكة الويب دون قيود، وتعد الصفة المميزة لهذا الإنتاج أنه فردي أو أعمال فردية وليس بالضرورة لدوريات أو ناشرين، وأي تضارب أو التباس يتعلق بالمفهوم قد يرجع لكيفية تطبيقه في مشروعات الوصول الحر⁽²⁾.

ويجدر الإشارة هنا إلى الفرق والتميز بين الوصول الحر والوصول المجاني، حيث يعد الهدف الأساسي من حركة الوصول الحر ليس فقط جعل النتاج الفكري العلمي متاحا بالمجان أو دون مقابل مادي على الويب، وإنما حرًا في إعادة الإفادة منه وإعادة توزيعه، كما ينبغي إيداعه مباشرة حال نشره في مستودع عام متاح على شبكة الانترنت، بينما الوصول المجاني فإنه يمكن أن يكون المصدر متاحًا بالمجان، إلا أنه يمنع التحميل والحفظ والطباعة، وعلى ذلك، فلا يمكننا أن نعدده مصدرًا للوصول الحر، ومن ثم فإن أي وصول حر هو وصول مجاني بالضرورة، إلا أنه ليس كل وصول مجاني يعد حرًا⁽³⁾.

2/1/1 خصائص الوصول الحر للمعلومات

من خلال التعريفات السابقة التي قدمتها المبادرات الثلاث، يتضح أن المصادر العلمية التي تندرج تحت مظلة حركة الوصول الحر للمعلومات يجب أن تتسم بخاصيتين أساسيتين هما⁽⁴⁾:

- أنها مجانية لأي شخص تتوافر لديه إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت.
- موافقة مالك حق النشر أو صاحبه على القراءة والتحميل الهابط Download، والنسخ والتوزيع والاختزان والطبع والبحث والزحف إليها وتكشفيها من قبل أدوات البحث.

وكل من هاتين الخاصيتين تحل أزمة من الأزمتين الأساسيتين اللتين تحولان دون الوصول للمعرفة العلمية كما سبق الإشارة سلفا .

1Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.-URL: <http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html>. - Date Access: 6/8/2006.

2Wang,Xuemao & Su,Chang.open access-philosophy, policy and practice: A comparative study.- URL: www.ifla.org/Iv/ifla/papers/157-wang_su_en.pdf. -Date Access: 6/8/2006

³ عبد الرحمن فراج. الوصول الحر للمعلومات: طريق المستقبل في الأرشفة الذاتية والنشر العلمي.- مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية.- مج16، 1ع(ديسمبر 2009-يونيو 2010).-ص ص 219-220

4 Association of research libraries, office of scholarly communication . Framing the issue: open access.- URL: www.arl.org/bm~doc/framing_issue_may04.pdf. -Date access: 25/3/2006

فالخاصية الأولى التي تتمثل في المجانية تلغي القيود المادية التي تتمثل في كلا من رسوم الاشتراك الدورية ومقابل الترخيص، ومقابل تكلفة تحكيم المقالات من قبل المحكمين والمحريين.

أما الخاصية الثانية التي تتمثل في موافقة المؤلف أو صاحب حق النشر فتحل أزمة الترخيص والتصريح والتي تتمثل في كلا من (قانون حق النشر واتفاقيات الترخيص)، حيث يتسم التعامل معها بالمرونة، فقد يسمح بعض مقدمي الإنتاج الفكري العلمي تحت مظلة حركة الوصول الحر بإعادة استخدام الإنتاج الفكري تجارياً وقد يمتنع البعض، والبعض الآخر قد يسمح بالاستخدام التجاري للأعمال المشتقة من الأعمال التجارية، والبعض قد لا يسمح⁽¹⁾.

3/1/1 المقومات والركائز

تستند حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية على ثلاث ركائز أساسية⁽²⁾، هي:

1. المؤلفون

وهم النخبة المبدعة من العلماء والدارسين الراغبين في النشر والبحث للتأثير Impact Factor، وبت أعمالهم على نطاق واسع وليس سعياً وراء الربح المادي. وهذا ما تؤكده جمعية المكتبات البحثية Association Research Library بأن الوصول الحر يعتمد على الأعمال التي تنشأ دون توقع لعائد مادي مباشر كمقالات الدوريات المحكمة ومسودات المقالات والبيانات الأولية ومجموعات البيانات Data Sets، إلى جانب المؤلفين القادرين على استرداد حق النشر ويوافقون على الوصول الحر للمعلومات، دون قيود قانونية لإيداعها سواء بالمستودعات المؤسسية أو المتخصصة الموضوعية.

2. شبكة الإنترنت

تتسم شبكة الإنترنت كوسيط يوزع نسخاً افتراضية أنها توفر تلك الخدمة دون تكلفة على عائق المستفيدين، وهو ما كان متعذراً حصوله في عصر الطباعة.

3. إخصائيو المكتبات

1 Suber,peter.open access overview.- URL: www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm .-Date Access:1/3/2008

2 Association of research libraries.-Op.Cit

يعد إخصائيو المكتبات الوسيط الأساسي بين المعلومات والمستفيدين منها، والذين يؤدون وظائف متعددة ابتداء من إعداد المصادر لتصبح جاهزة للأرشفة الذاتية ومعالجتها وانتهاء بأتاحتها على شبكة الإنترنت.

3/1/1 مزايا الوصول الحر للمعلومات

توفر حركة الوصول الحر للمعلومات بشكل عام عددا من المزايا للتغلب على العقبات السابق ذكرها، وإن كان التركيز على أزمة التصريح التي من شأنها تضيق الاستفادة من المتاح من الدوريات الإلكترونية، وقد حصر «بيتر سوبر Peter Suber» هذه المميزات في عشر مزايا، والتي يمكن ردها جميعا إلى ثلاث نقاط، هي⁽¹⁾:

1. الملكية وتعنى امتلاك المكتبات لنسخ من الدوريات الإلكترونية والرجوع للأعداد السابقة دون احتكار أو حجب من الناشرين.
2. الحق الدائم في أرشفة أعداد الدوريات: دون تصريح خاص أو دفع قيمة دورية وإمكانية الحفظ طويل المدى والإتاحة دون الرجوع للناشرين.
3. الاستخدام والإتاحة: دون التقييد بكلمة سر أو IP address أو ساعات استخدام، أو الانتساب لمؤسسة أو التقييد بالوجود بمكان معين.

4/1/1 الإشكاليات والمفاهيم الخاطئة

كما بين Peter Suber فإن حركة الوصول الحر للمعلومات تستدعي بعض الإشكاليات والمفاهيم والاعتقادات الخاطئة التي ترى في حركة الوصول الحر للمعلومات أنها قد تدعو إلى الآتى:

1. أن تلغي المكتبات اشتراكاتها في الدوريات العلمية، وإنما تنادى بوضع عامل تكلفة الاشتراك في الدوريات في الاعتبار إلى جانب معايير أخرى كالاستخدام والتأثير.
2. وضع الباحثين إنتاجهم الفكري في الملكية العامة أو إلغاء حق النشر أو إعادة تشكيله.
3. إتاحة أي إنتاج فكري أو إبداعي إلا للإنتاج الفكري العلمي، فلا تنادي بالموسيقا ولا الأفلام والبرامج، ولا كل أشكال الإنتاج الفكري الأكاديمي كالكتب التي يأمل المؤلفون

1 Suber, Peter. Removing the barriers to research: an introduction to open access for librarian.- URL: www.earlham.edu/~peters/writing/acrl.htm .-Date access: 25/2/2010

من خلال نشرها في الحصول على عائد، وإنما الدعوة إلى إتاحة المقالات البحثية المحكمة وكذلك مسودات المقالات.
4. دعم النشر الذاتي على الإنترنت⁽¹⁾.
5. تفويض حركة النشر التقليدي.

وقد أكد Sukhdev singh و nania pandita على بعض من هذه الإشكاليات والمفاهيم الخاطئة وأضافا أن البعض قد يظن أن الوصول الحر للمعلومات وسيلة أخرى للتحكيم والنشر العلمي ومستوى ثان من إتاحة المعلومات⁽²⁾.

5/2/1 معوقات الوصول الحر للمعلومات

تكمن القيمة الأساسية التي يركز عليها مفهوم الوصول الحر للمعلومات وممارساته في نطاق الوصول والإتاحة من خلال تخطي حواجز الترخيص والقيود المادية، لكن رغم تخطي تلك الحواجز والقيود فهناك قصور يحول دون الإتاحة العالمية الحقيقية Truly Universal Access، ويتمثل ذلك القصور في أربعة معوقات هي⁽³⁾:

1. **عوائق الإتاحة للمعاقين Handicap Access Barrier**، وذلك لأن معظم مواقع المستودعات والدوريات المجانية غير ملائمة من حيث التصميم لاحتياجات المستفيدين المعاقين.
2. **القيود اللغوية**: معظم الإنتاج الفكري متاح باللغة الانجليزية أو بلغة واحدة فقط، والترجمة الآلية مازالت تنطوي على كثير من القصور والضعف.
3. **قيود الرقابة والتنقية Filtering and Censorship barriers** وتتمثل في الحد من الإتاحة وما يمكن الاطلاع عليه من قبل الكثير من المدارس والكليات والحكومات.
4. **قيود الاتصال Connectivity barriers**: والتي يعنى بها في الفجوة الرقمية التي تبعد بلايين البشر من بعض القارات التي قد تتضمن ملايين من الكليات الجادة عن التواصل مع الآخرين.

ولكي يتحقق الوصول الحر الكامل للمعلومات فلا بد من التغلب على كل هذه المعوقات أو بعضها للوصول إلى الإتاحة الحقيقية للمنشورات العلمية للعالم كله.

1 Association of research libraries.-Op.Cit

2 Singh,suhdev&pandita,nania.Buliding the open access self archiving repository for the Biomedical sciences at national informatics centre .- URL: <http://openmed.nic.in/1108/02/mlai.pdf#search=open%20access%20repository> .- Date Access: 12/8/2006

3 How should we define open access? .-URL: www.earlham.edu/~peters/FOS/newsletter/08-04-03.htm .-Date Access: 17/6/2007

6/1/1. استراتيجيات الوصول الحر للمعلومات

تتمثل حركة الوصول الحر للمعلومات في إستراتيجيتين أساسيتين لإتاحة الإنتاج الفكري العلمي، وكما سبق الإشارة كانت مبادرة بودابست أول مبادرة تدعو للوصول الحر للمعلومات ، وقد حددت آلياته في الآتي:

1. دوريات الوصول الحر Open Access Journal

وهي الدوريات التي تتيح الوصول الحر للمقالات والبحوث دون مقابل مادي- أو ما يطلق عليها الطريق الذهبي Gold Road- وتسمح للمؤلفين باسترداد حقوق النشر الخاصة بهم، وبعض ناشري هذه الدوريات قد يكون مؤسسة غير ربحية كالمكتبة العامة للعلوم Public library of sciences، أو مؤسسات ربحية مثل Biomed Central و BMC⁽¹⁾، ويبلغ عدد دوريات الوصول الحر وفقا لدليل directory of open access journals والمعروف بـ DOAJ 5977 حتى يناير 2011 ما يقارب 496814 مقالا في جميع المجالات العلمية⁽²⁾.

2. المستودعات الرقمية المفتوحة Open Access Repository

تتيح الوصول الحر للمقالات والبحوث وأشكال أخرى من الإنتاج الفكري لأعضاء الجهة التي تتبعها - ويطلق عليها الطريق الأخضر Green Road - وهي محور دراستنا. ويبلغ عدد المستودعات الرقمية المفتوحة وفقا لدليل المستودعات الرقمية المفتوحة Directory of Open Access Repositories والمعروف بـ Opendoar 18000 مستودع مؤسسي وموضوعي حتى يناير 2011 من جميع أنحاء العالم. ويوضح الشكل التالي التنامي المتزايد لأعداد المستودعات الرقمية المفتوحة التي يحصرها الدليل.

1Suber,peter.open access overview.- URL: www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm .-Date Access:1/3/2008

2 DOAJ-Directory open access journal.- URL: <http://www.doaj.org/> .- Date Access:13/11/2011

شكل رقم (1) تزايد أعداد المستودعات الرقمية المفتوحة بدليل OpenDOAR'

7/1/1. عوامل نشأة حركة الوصول الحر للمعلومات

ساعد على بزوغ حركة الوصول الحر للمعلومات واشتداد عودها وتقوية جذورها، عدد من العوامل التي مهدت لوجودها والعمل على قبولها في الأوساط العلمية بين الباحثين، وتمثلت في عوامل تتعلق باحتياجات المكتبات والباحثين من جانب وما طرأ على البيئة العالمية من تغيرات من جانب آخر، ومن أهم هذه التغيرات ما يأتي:

1. تزايد أسعار الدوريات العلمية وأزمة الترخيص

أصبح تزايد أسعار الدوريات يمثل أزمة كبيرة منذ أربعة عقود ويرجع السبب في ذلك إلى عوامل اقتصادية عامة مثل التضخم المالي وتآرجح العملات، وعوامل مرتبطة بالإنتاج مثل ارتفاع تكاليف عملية النشر، وعوامل مرتبطة بظهور دوريات أكثر في مجالات أكثر تخصصاً⁽²⁾ مما أدى إلى عجز ميزانيات المكتبات البحثية سواء التابعة للجامعات أو المراكز البحثية في العالم كله عن ملاحقتها لتلبية حاجة الباحثين للوصول إلى الإنتاج الفكري، وخاصة

1 Growth of the OpenDOAR Database – Worldwide.- URL:

<http://www.opendoar.org/onechart.php?cid=&ctID=&rtID=&clID=&IID=&potID=&rSoftWareName=&search=&groupby=r.rDateAdded&orderby=&charttype=growth&width=600&height=350&caption=Growth%20of%20the%20OpenDOAR%20Database%20-%20Worldwide> .- Date Access:13/1/2011

2 وحيد قدورة. الاتصال العلمي والوصول الحر إلى المعلومات العلمية: الباحثون والمكتبات الجامعية العربية.- تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2006. ص-16

في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطب التي تتزايد فيها حركة النشر والاكتشافات؛ فقد تزايدت أسعار الدوريات في هذه المجالات في الفترة ما بين 1986 وحتى عام 2002 وفقاً لتقرير جمعية المكتبات البحثية (ARL) Association research library إلى 227%⁽¹⁾، مما أدى إلى إلغاء العديد من المكتبات البحثية الاشتراك في العديد من الدوريات العلمية، وهو ما اصطلح على تسميتها (بأزمة المسلسلات Serial Crises). هذا رغم وجود الاتحادات والتكتلات المكتبية والبرامج التعاونية للاشتراك في الدوريات العلمية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدل الوصول والإتاحة للمستفيدين تدريجياً وازدياد اتساع فجوة المعلومات⁽²⁾.

وتتطبق أزمة المسلسلات هذه على كل من الدوريات المطبوعة والإلكترونية على حد سواء، لكن منذ قرابة عشر سنوات بزغت أزمة أخرى انفردت بها الدوريات الإلكترونية عن نظيرتها المطبوعة رغم المزايا التي تحققها للمكتبات؛ وهي (أزمة التصريح Permission crisis) والتي تحد استخدام المكتبات المشتركة بالدوريات الإلكترونية وتقيد الوصول للأعداد السابقة من الدوريات أو الاحتفاظ بها أو إعارتها، الأمر الذي يدفع المكتبات إما للدخول في مفاوضات معقدة متكررة مع الناشرين أو إلى إلغاء الاشتراك بالدوريات؛ نتيجة لقانون حق النشر واتفاقيات الترخيص، وما صاحب ذلك من عوائق تكنولوجية تتمثل في إدارة الحقوق الرقمية (DRM) Digital Right Management من خلال البرامج التي تكفل حجب الإتاحة عن المستخدمين غير المصرح لهم unauthorized users.

وكلتا الأزميتين تعني أن المكتبات تتكلف الكثير في مقابل الحصول على القليل من احتياجات الباحثين؛ لذا كان سعي حركة الوصول الحر للمعلومات إلى تحرير الإنتاج الفكري العلمي من القيود المادية والحصول عليه مجاناً، وتحريره من قيود اتفاقيات الترخيص وبرامج إدارة الحقوق الرقمية⁽³⁾.

2. تزايد معدل الاطلاع والمشاركة Visibility للبحوث المتاحة على الويب

اتضح منذ أكثر من عشر سنوات تزايد مرات الاطلاع والمشاركة Visibility للبحوث المتاحة على الويب، والتي تمثلت في النشرات الإخبارية لمراكز البحوث الأكاديمية، والمسودات، والمقالات، وتقارير اللقاءات العلمية، وأعمال المؤتمرات، وعروض الفيديو، وكذلك المواقع الشخصية للباحثين التي تتضمن قوائم بمنشوراتهم ومشروعاتهم البحثية والدورات التدريبية، مما أدى تدريجياً إلى أن يكون الويب وسيطاً مقبولاً لنشر المعلومات

1 Posser, David C. The next information revolution how open access will transform scholarly communication .-http://de.scientificcommons.org/2074886.- Date access:7/2/2009

2 _____ . Scholarly communication in the 21st century : The impact of new technologies and models.- serial.-Vol16, No2.- (july2003).-p163 163-167

3 Suber, Peter. Removing the barriers to research: an introduction to open access for librarian.-Op.Cit

العلمية وبحثها، وهو بذلك يخدم عدة أهداف منها سرعة الاتصال العلمي، والتواصل بنتائج البحوث سواء لمجموعات معينة من المستفيدين، أو على نطاق أكبر بطريقة فعالة⁽¹⁾.

ووفقًا لدليل أورليخ العالمي للدوريات Ulrich web global serial directory * يصدر ما يقرب من 25.000 دورية سنويًا؛ تنشر ما يقرب من 2.5 مليون مقال، ويتعذر على أغنى المكتبات الجامعية والبحثية الوصول إلى نسبة تذكر من هذا العدد الضخم، مما يعني أن هذه المقالات متاحة لنسبة قليلة من المستفيدين، وهو ما يعني أيضًا أن نسبة قليلة من المؤلفين هم من لديهم نصيب من التأثير والاستخدام المحتمل لأعمالهم، بينما يرتفع معدل الاطلاع والمشاهدة للبحوث المتاحة على الويب مجانًا من 25% إلى 250% ويرتفع معدل الاستشهاد بهذه البحوث إلى 336% مقارنة بالمقالات المنشورة في الدوريات التقليدية⁽²⁾.

ويذكر «مارتن ريتشارد سون Martin Richardson» مدير إدارة الدوريات والنشر بجامعة أكسفورد أنه أعد تجربة للتأكد من دور المستودع في زيادة معدل الاطلاع للمقالات العلمية من خلال إتاحة 350 مقالة نشرها المؤلفون في العديد من دوريات الجامعة منذ عام 2002 إلى عام 2004 بمستودع خدمات مكتبة جامعة أكسفورد، وتبين أن هناك تزايدًا في عدد مرات الاطلاع على النص الكامل من يونيو إلى أكتوبر عام 2004 من 500 إلى 700 كل شهر إلى أن وصلت مرات الاطلاع إلى 2.000 مرة في يناير 2005⁽³⁾. ولقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث للمقارنة بين معدل الاطلاع والمشاهدة والبحوث المتاحة على الويب مجانًا، والدراسات المتاحة بقواعد البيانات والدوريات التجارية، الأمر الذي أدى إلى أن يتبنى مشروع **The Open Citation Project** إعداد ببيوجرافية شارحة ترصد هذه الدراسات والبحوث التي تؤكد على ذلك، منذ بداية أول دراسة أعدت عام 2003 في هذا الموضوع وحتى وقتنا الحالي بعنوان:

The effect of open access and downloads ('hits') on citation impact: a bibliography of studies⁽⁴⁾

1 Werf-davelaar , Tita vander. Facilitating scholarly communication in African studies.-Dlib Magazine. Vol, No2 (february 2006).- <http://dlib.anu.edu/dlib/february06/vanderwerf/02vanderwerf.html> .-Date access:17/6/2006

* Ulrichsweb global serial directory <http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/> .-Date access:3/3/2010

2 <http://www.neci.nec.com/~lawrence/papers/online/nature01/>

3 Richardson, Martin. Open access and institutional repositories an evidence.- Based Approach.- 18(2).- (July 2005).- p102 pp98-103

4 The effect of open access and downloads ('hits') on citation impact: a bibliography of studies.-URL: <http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html> .-5/3/2010.- Date Access: 12/3/2011

كما تعرض أهم وأكثر الدراسات التي يستشهد بها، وقد كان آخر تحديث لهذه البليوجرافية في 12 مارس 2010، ويوضح الشكل التالي تزايد الاطلاع والاستشهاد بالمواد المتاحة على شبكة الإنترنت.

Open Access increases citations

Range = 50%-200%
(Data: Stevan Harnad and co-workers)

Key Perspectives Ltd.

شكل رقم (3) تزايد مرات الاستشهاد بمواد الوصول الحر

3. إعلان المبادرات والإعلانات

انتبه المجتمع الدولي للمخاطر الناتجة عن احتكار الناشرين للدوريات العلمية، فبادر بإعلان العديد من المبادرات والبيانات للاتجاه نحو الوصول الحر للمعلومات، وتحديد آلياته وملاحمه وتعريفه، فعلى حد قول «مارتن ريتشاردسون Martin Richard Son» أصبح من الصعب أن يمر يوم دون صدور بيان أو إعلان يدعم حركة الوصول الحر للمعلومات يعلن أنه سوف يعيد تشكيل حركة النشر الأكاديمي⁽²⁾، والتي يمكن تقسيمها على النحو الآتي:

- أ. مبادرات عامة من قبل المؤسسات البحثية.
- ب. مبادرات الجمعيات والمؤسسات المهنية في مجال المكتبات والمعلومات.

أ. المبادرات العامة من قبل المؤسسات البحثية

أعلنت جميع هذه المبادرات والبيانات في الفترة ما بين عامي 2002 إلى 2004، ومن أهم هذه المبادرات ثلاث مبادرات تعرف بمبادرات (BBB) وهي مبادرة بودابست Budapest في فبراير 2002، وبيان بيتسدا Bethesda 2003، ومبادرة برلين Berlin 2003.

1The access problem -- small, medium, or large?.- URL:
<http://openaccess.eprints.org/uploads/impact.jpg> .- Date Access: 12/11/2011

2 Richard Son, Martin. Open access and institutional repositories :an evidence-based approach.-Serial.-18(2).- (july2005).-p98.

وقد اتفقت المبادرات الثلاث في إيضاح ملامح التعامل مع مصادر الوصول الحر للمعلومات بالسماح لأي مستفيد بالقراءة والتحميل والطباعة والتوزيع والنسخ والربط بالمواقع الأخرى لأي غرض قانوني أو غير ربحي دون قيود مادية أو قانونية أو تكنولوجية، بينما أضاف بيان بيتسدا Bethesda، وبرلين Berlin الأعمال المشتقة من الأعمال الأصلية Derivative work، لكنهما لم يسمحا بإعادة الاستخدام التجاري⁽¹⁾. وبالإضافة إلى تعريف كل مبادرة وبيان من هذه المبادرات الثلاث للوصول الحر للمعلومات، وإيضاح ملامحه وخصائصه كان لها بصمتها وإسهامها الخاص والذي سنتناوله فيما يأتي:

- تعد مبادرة **مبادرة بودابست Budapest open access initiative** التي صدرت في 14 فبراير عام 2002 - هي الأولى، وقد حددت آليات الوصول الحر المتمثلة في كل من المستودعات الرقمية المفتوحة والدوريات المجانية، واعتماد مفهوم الأرشفة الذاتية Self-Archiving⁽²⁾.
- أما بيان بيتسدا **Bethesda Statement on Open Access Publishing** فقد جاء في إبريل 2003 بقيادة معهد هوارد هيوغيس الطبي Howard Hughes Medical institute وكان بياناً مطولاً انقسم إلى **قسمين رئيسيين**:
 - **القسم الأول**: تعريف الوصول الحر وشروط تحقيقه.
 - **والقسم الثاني**: بمثابة رسالة تفصيلية موجهة لكل من المكتبات والناشرين والعلماء والمجتمعات العلمية بضرورة التعهد والالتزام نحو الوصول الحر للمعلومات؛ تحت مظلة الهدف الأكبر للبيان وهو نشر نتائج البحوث على نطاق واسع وعلى الفور. وقد شارك في إعداد هذا البيان 23 فرداً من مؤسسات بحثية وجامعات مختلفة، أبرزها مكتبة العلوم الطبية، والمكتبة القومية الطبية والمعاهد القومية للصحة⁽³⁾.
- وفي مايو 2003 جاء بيان برلين **Berlin Statement** تحت عنوان الوصول المفتوح إلى المعرفة العلمية، وترجم من اللغة الإنجليزية إلى عشر لغات من بينهم اللغة العربية، وكان من أهم إسهامات هذا البيان **دليل عملي موجه للمؤسسات البحثية لكيفية تطبيق الوصول الحر للمعلومات**، يتضمن 49 عنصراً تحت عشر فئات رئيسية، جاءت الفئات الثلاث الأولى في التمهيد والتعريف بالمبادرة، وأهمية الوصول الحر، وأهداف المبادرة، وخطوات الالتحاق بها. أما الفئات السبع الأخرى فتناولت كيفية رفع الوعي بالوصول الحر والسياسية التنظيمية، وقواعد إنشاء بنية أساسية ملائمة، وكيفية إنشاء إطار قانوني،

1 Wang,Xuemao ,Su,chang.Open access-philosophy ,policy, and practice: comparative study .- www.ifla.org/iv/ifla72/papers/157-wang-su-en.pdf .- Date access:26/8/2006

2 Budapest open access initiative .-URL: www.soros.org/openaccess/initiatives.shtml .- Date Access: 26/8/2006.

3 Bethesda Statement on Open Access Publishing.- URL: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm> .- Date Access: 5/3/2010

ودعم دوريات الوصول الحر، والتعهد التنظيمي طويل المدى، وإزالة عوائق التطبيق والإنجاز من خلال التعرف عليها وفهماها⁽¹⁾.

■ ومن البيانات الجديرة بالذكر أيضا مبادئ العاصمة واشنطن للوصول المجاني للمعلومات للناشرين غير الربحيين **Washington D.c principles for free access to science a statement from not-for-profit publishers**⁽²⁾، وهو بيان مقدم من قبل 50 ناشرا تابعين للجمعيات العلمية والجامعات، أو جهات بحثية في مجال الطب والعلوم والتكنولوجيا، يؤكدون استمرار تعهدهم بممارسات نشر إبداعية استقلالية للارتقاء ببحث واسع المدى للمعلومات العلمية للعلماء والباحثين والأطباء واتباع أرقى المعايير والمقاييس، من خلال الإتاحة المجانية لدورياتهم العلمية في عدة مستويات سواء في إتاحة المقالات المهمة مجانا في وقت نشرها نفسه، أو إتاحة النصوص الكاملة للدوريات مباشرة أو في غضون شهور، أو إتاحة المقالات والدوريات بالمجان في الدول ذات الدخل المنخفض. بالإضافة إلى إتاحة المقالات والدوريات فيما بينهم بالمجان من خلال الروابط المرجعية بين هذه الدوريات، وإتاحة محتوى المقالات للكشف من قبل أغلب محركات البحث. كما أكدت على الاستمرار في الحفظ طويل المدى للدوريات الإلكترونية لضمان استمرار الإتاحة للإنتاج الفكري العلمي. وأكدت أيضا أن النشر المجاني بإمكانه التعايش بجانب العديد من نماذج النشر الأخرى.

ب. مبادرات الجمعيات والمؤسسات المهنية في مجال المكتبات والمعلومات

لم تكن الجمعيات والمؤسسات المهنية في مجال المكتبات والمعلومات بمعزل عن إعلان دعمها لحركة الوصول الحر للمعلومات، ومن أوائل هذه الجمعيات والاتحادات **الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات والمعلومات International Federation libraries associations (IFLA)** الذي أعلن سبعة مبادئ أو شروط لضمان الوصول الحر والإتاحة للإنتاج الفكري العلمي وتوثيق البحوث⁽³⁾، أوردها تحت أربعة مصطلحات هي الاعتراف والتبني والدعم والتطبيق، ومن هذه المبادئ السبع ما يأتي:

- الاعتراف بحق نسبة الأعمال إلى مؤلفيها.
- اتباع تعليمات تتسم بالفعالية للتأكد من جودة الإنتاج الفكري العلمي.

1 A guide to the implementation of Berlin declaration .-URL: <http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/recommendation.html>.- Date Access: 5/3/2010

2 Washington D.C principles for free access to science a statement from not-for-profit publishers .- URL: www.dcpinciples.org/statement.pdf 5/3/2010

3 IFLA statement on open access to scholarly literature and research documentation .- URL: <http://archive.ifla.org/v/doc/open-access04.html> .-Date Access: 5/3/2010

- تطبيق الآليات القانونية والتعاقدية والتقنية للتأكد من الحفظ طويل المدى والقدرة على الاستخدام، وصحة الإنتاج الفكري وتوثيق البحوث.

كما أعدت لجنة الاتصال العلمي بجمعية المكتبات البحثية والكليات مبادرة بعنوان المبادئ والاستراتيجيات لإعادة الاتصال العلمي الأكاديمي **Principles and strategies for the reform of scholarly communication** حددت فيها عدة مبادئ واستراتيجيات للسعي نحو إعادة تشكيل الاتصال العلمي⁽¹⁾، تهدف في مجملها إلى اتساع نطاق انغماس المكتبات الأكاديمية في قضايا الاتصال العلمي ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الباحثين والأكاديميين، ويعكس طبيعة التدريس والبحث كمنفعة عامة. وقد حددت هذه المبادرة 12 مبدأ لإعادة تشكيل الاتصال العلمي الأكاديمي، ومن أهم هذه المبادئ ما يأتي:

- توسيع نطاق نشر البحوث والأعمال والكتابات العلمية الأخرى.
- العمل على إمكانية تحكم وسيطرة الدارسين والأكاديميين على نظام النشر العلمي.
- الوصول الحر للإنتاج الفكري العلمي، وتوسيع نطاق الملكية العامة للمعلومات.
- حق الاستخدام العادل للمعلومات للأغراض البحثية والعلمية.
- جودة المنشورات من خلال التحكيم.
- الحفظ طويل المدى للاستخدام المستقبلي.

كما أعدت 18 إستراتيجية لدعم الوصول الحر، منها ثلاث استراتيجيات تتعلق بالمستودعات الرقمية المفتوحة وهي:

- تطوير المستودعات الرقمية المفتوحة سواء كانت مؤسسية أو موضوعية، وتطوير الأرشفة الذاتية بواسطة الدارسين.
- تعديل اتفاقات الناشرين وحقوق النشر بحيث تسمح للمؤلفين باسترداد حقوقهم في الأرشفة الذاتية لبحوثهم في مستودعات الوصول الحر.
- التوافق مع المعايير والبروتوكولات التي تسمح بتسهيل الإتاحة الفعالة للمحتوى في المستودعات الرقمية المفتوحة.

كذلك أكدت جمعية المكتبات الطبية **Medical libraries Association** من خلال إصدار بيان بعنوان **MLA statement on open access** في عام 2003 دعمها للوصول الحر للمعلومات⁽²⁾، والبحوث العلمية والطبية الممولة من قبل التمويل الفيدرالي، إيماناً منها بأن الوصول الحر للمعلومات المناسبة والدقيقة في الوقت المناسب عاملاً حيوياً للمحافظة على

1 Principles and strategies for the reform of scholarly communication .-URL: www.ala.org/ala/mgrps/
.- Date Access: 5/3/2010

2 MLA statement on open access.-URL:
www.mlanet.org/government/info_access/openaccess_statment.html .- Date Access: 5/3/2010.- Date Access: 5/3/2010

الصحة القومية والتعليم والبرامج البحثية، وتؤكد أنها من المؤيدين الدائمين لإتاحه المعلومات التي تدعم من التمويل العام لأنها مصدر قومي وحيوي لإتاحة عادلة للأمريكيين وبثها للجمهور بحد أدنى من القيود الممكنة.

كما قدمت **جمعية المكتبات المتخصصة Special libraries Association**⁽¹⁾ بياناً حول الوصول الحر **Statement regarding open access** في يونيو 2004 موجهاً للمؤلفين والناشرين والمستفيدين أكدت فيه أن الجمعية تشجع الاستكشاف المستمر لطرق قابلة للتطبيق لإتاحة البحوث العلمية والأكاديمية، وأن إدارة الجمعية تدعو منشئي المعلومات وناشريها ومستخدميها إلى التعاون معاً لصياغة إستراتيجية لأسعار وتوزيع المعلومات، تقدم العدالة لكلا من الناشرين والمستفيدين على حد سواء، كما أكدت أنها سوف ترقب حركة الوصول الحر وأسعار الدوريات.

أما على **مستوى العالم العربي** فقد كانت بداية الاهتمام بحركة الوصول الحر للمعلومات بصور بيان **نداء الرياض للوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية** في عام 2006⁽²⁾ والذي أوصى بضرورة خلق مكتبة افتراضية على الخط لمد الباحثين في الوطن العربي والعالم بالمحتوى الكامل لنتائج البحث العلمي وكذلك النصوص العلمية المنشورة، معتبرين أن خلق مثل هذه المكتبة وتغطيتها لجميع ميادين المعرفة العلمية والتقنية ونشرها عن طريق الوصول الحر، سيعمل لا محالة على:

- * تسريع وتيرة البحث العلمي والتقني.
- * تقوية الإنتاجية العلمية.
- * تقوية التواصل بين الباحثين من مختلف التوجهات وكذا المعارف والأفكار في المجالات المختلفة.
- * وضع أسس للتواصل بين الشعوب من خلال اقتسام باكورة البحث العلمي وعن طريق المعرفة.

كما أُنعت مؤتمر **الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الثامن عشر** بجدة في عام 2007 بعنوان **«مهنة المكتبات وتحديات الواقع والمستقبل ودورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية»**، وتضمن عدد الدراسات التي تمركزت أغلبها حول اتجاهات أعضاء هيئات التدريس والباحثين نحو الوصول الحر للمعلومات وآلياته.

1 SLA Special libraries association .Statement regarding open access.- URL:
www.sla.org/content/sla/advocacy/openaccess.cfm .-Date access:5/3/2010

2 نداء الرياض للوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.- متاح في: <http://www.freemediawatch.org/77-010306/41.htm> - تاريخ الإطلاع: 2011/2/15

كما تعد من أهم الإسهامات البحثية والتحركات العربية أيضا توصيات ورشة عمل بعنوان **المحتوى العربي المفتوح** عقدت في عام 2009 تحت رعاية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية⁽¹⁾ كأحد فعاليات مبادرة الملك عبد الله للمحتوى الرقمي لتحقيق الأهداف الآتية:

- * استكشاف الفرص والتحديات التي تواجه العاملين في مجال المحتوى المفتوح
- * تبادل الخبرات في مجالات صناعة المحتوى المفتوح.
- * دراسة أساليب تحفيز المجتمع للمساهمة في إثراء المحتوى المفتوح.
- * مناقشة القضايا القانونية المتعلقة بالوصول الحر إلى المعلومات.
- * استعراض التجارب الدولية والعربية في مجال المحتوى المفتوح.

ومن أهم توصيات تلك الورشة ما يأتي:

1. إنشاء بوابة للترويج لحركة الوصول الحر ودعمها في المملكة السعودية على كافة المستويات.
2. تحفيز إصدار جميع أعمال المؤتمرات التي تقام في المملكة وفقا لأسلوب الوصول الحر.
3. إتاحة الفهرس العربي الموحد للأفراد والمكتبات وفقا لأسلوب الوصول الحر.
4. تأسيس المستودعات الموضوعية والمؤسسية.
5. التعجيل بالمصادقة على البيانات الدولية للوصول الحر.
6. إصدار البيانات والمبادرات الوطنية والمؤسسية التي تشجع على الوصول الحر.
7. وضع المعايير والسياسات الوطنية التي تشجع على الانخراط في هذه الحركة.
8. عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل للتوعية بموضوع الوصول الحر وفي إطار ذلك يمكن تخصيص يوم أو أسبوع للمحتوى العربي على غرار open access day

4. ظهور تطبيقات الويب الثاني Web 2.0 وإنشاء المستودعات الرقمية المفتوحة

أنشأ الباحثون في أوائل التسعينات خوادم مسودات المقالات E-print Server، وانخرط العديد من الباحثين واستجابوا للنشر من خلالها في مجالات الفيزياء والحاسب الآلي والعلوم المعرفية كما سيأتي ذكرها تفصيلا في نشأة المستودعات الرقمية المفتوحة، وظهر تطبيقات الويب الثاني Web.2 كجيل جديد من الويب قائم على الترابط الذي يسهل التفاعل بين العملاء

1 ورشة المحتوى العربي المفتوح . متاح في : <http://araboc.info/site/-7/> . - تاريخ الإطلاع : 2009/3/29

والعملاء، وبين العملاء والخادم، وتشجيع المشاركين من المستخدمين في التشارك بالمعلومات والإحاطة بها⁽¹⁾، ويثرى آليات التواصل والمشاركة ويدعمها سواء من خلال المستودعات الرقمية المفتوحة أو الدوريات الإلكترونية.

2/1. نشأة المستودعات الرقمية المفتوحة

ظهرت المستودعات الرقمية المفتوحة والدوريات المجانية جنباً إلى جنب كآليتين لحركة الوصول الحر للمعلومات Open Access Movement، والتي نشطت في بداية الأمر كاجتهادات وممارسات فردية من قبل الباحثين الذين تنبهوا للمخاطر والتحديات التي تواجه البحث والاتصال العلمي، والتي تمثلت في الزيادة المطردة لأسعار الدوريات العلمية في جميع المجالات، وعجز ميزانيات المكتبات البحثية على ملاحقتها، مما أدى إلى تراجع البحث العلمي وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والطب، ويشار إليهم اختصاراً بمجموعة الـ (STM).

وقد بدأت الممارسات العملية لإتاحة الإنتاج الفكري العلمي دون قيود مادية بالمستودعات الرقمية المفتوحة منذ أكثر من عشر سنوات بشكل اجتهادي وفردى من قبل الباحثين. هذا قبل تحرك المؤسسات والمنظمات المعنية بالبحث العلمي وإعلان المبادرات والسياسات، التي تقنن حركة الوصول الحر للمعلومات عام 2002، فمع تنامي شبكة الإنترنت عام 1990 ظهر اتجاه نحو إتاحة المواد العلمية دون مقابل متمثلاً في بضع مئات من الدوريات العلمية المجانية المحكمة، والعديد من أرشيفات مسودات المقالات e-print archives كما كان يطلق عليها آنذاك⁽²⁾.

ويذكر **وحيد قدورة** أن عملية وضع بحوث ما قبل النشر في خزانات إلكترونية حديثة العهد، إلا أن مبدأ تبادل مخطوطات بين الباحثين قديم يعود إلى عدة عقود، فقد كانوا يتشاورون ويتلقون الملاحظات ويراجعون مخطوطاتهم على نطاق ضيق قبل إيصالها إلى القراء على نطاق واسع عبر الدوريات والكتب، ومن ثم يمكن القول بأن الأرشيفات المفتوحة ما هي إلا امتداد لتقاليد مجتمع الباحثين أعطتها التكنولوجيا بعداً عالمياً، وحولت الأرشيف المفتوح من اتصال غير نظامي إلى اتصال نظامي عبر الإنترنت متاح للجميع ويسهل الوصول إليه⁽³⁾.

ويعد مستودع **ARXIV** المتخصص في مجال الفيزياء أول وأشهر مستودع موضوعي في العالم، والذي توفر على إنشائه الفيزيائي «**بول جينزبرج** Paul Ginsparg» كموقع لتبادل الرأي حول مسودات المقالات عام 1991 بمعمل ألموس القومي Alamos national laboratory، يليه

1 Xia,Jing.comprasion of subject and institutional repositories in self –archiving practices .- <http://dlist.sir.arizona.edu/2525/01/self-archiving.pdf> .-Date access:26/2/2009

2 Bjork,Bo-chister.Open access to scientific publications analysis of the barriers to change.- <http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/bjork.php> .- Date access 23/9/2007

مستودع cog-print للعلوم المعرفية واللغات والفلسفة الذي أنشئ على يد العالم «ستيفن هارند Steven Harnd» أستاذ العلوم المعرفية وأحد رواد حركة الوصول الحر للمعلومات، وهو ما أطلق عليه في ذلك الوقت مسمى «الاقترح أو المخطط المدمر Subversive Proposal» عام 1995، والذي دعي فيه الباحثين إلى الحفظ الذاتي وإيداع بحوثهم Depositing وإتاحتها على شبكة الإنترنت لاتساع رقعة المعرفة، ومواجهة تزايد أسعار الاشتراك بالدوريات العلمية التي تحول دون الاستفادة من المشاركة العلمية.

وقد أثرى ذلك الاقتراح وقتها مناقشات مكثفة أدت إلى أحداث إيجابية متتالية أسفرت عن حركة الوصول الحر للمعلومات⁽¹⁾، ثم توالى بعد ذلك ظهور المستودعات الموضوعية في العديد من المجالات، مثل مستودع RePEC في مجال الاقتصاد، ومستودع NCSTRL في علوم الحاسب الآلي. ويوضح الجدول رقم (2) أقدم وأشهر المستودعات الموضوعية على مستوى العالم⁽²⁾.

جدول رقم (2) أوائل المستودعات الرقمية المفتوحة وأقدمها على مستوى العالم

Academic field	Subject-based repository
Physics and Mathematics	Arxiv xxx.arxiv.org
Economics	RePEC (research paper in economics) www.repec.org
Cognitive sciences	Cogprints www. Cogprints.org
Astronomy astrophysics geophysics	NASA Technical report server Ntrs.nasa.gov
Computer sciences	NCSTRL (Networked computer sciences technical reference library) www.ncstrl.or

ومما يجدر ذكره أنه فيما يتصل بمجال المكتبات وعلم المعلومات فقد كانت بداية ظهور المستودعات الموضوعية فيه مواكباً لإعلان المبادرات والإعلانات عام 2000، ومن أوائل وأشهر هذه المستودعات على المستوى الدولي، مستودع DLIST الذي يطور من قبل جامعة أريزونا Arizona University، ومستودع E-LIS وكلاهما يعتمد على المشاركة التطوعية، ويكفل الحفظ طويل المدى Long –Term preservation للوثائق الفنية والعلمية المنشورة وغير المنشورة في مجال المكتبات والمعلومات والمجالات ذات الصلة كمجال تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي والتعليم.

1 Albert, Karen M. Open access: Implications for scholarly publishing and medical libraries.- Jmedlibassoc.-(july2006).-pp253-265

2 Institutional repositories :Their emergence and impact on scholarly publishing.- http://www.sheridanpress.com/assets/pdf/inst_repositories.pdf .- Date Access:3/7/2009

ويتضح مما سبق أن المستودعات الموضوعية كان لها قصب السبق ومهدت لظهور المستودعات المؤسسية في عام 2002⁽¹⁾ - العام الذي تبلورت وتشكلت فيه فلسفة الوصول الحر، وحددت آلياته بإعلان مبادرة بودابست والتي سرعان ما تشعبت وقويت جذورها في المجتمعات العلمية والطبية، والتي تزايدت بشكل كبير منذ عام 2006 نظرًا للتطورات والاهتمام الذي ينصب عليها.

ويؤكد على ذلك كل من **Alma Swan** و **Leslie Carr** فيذكر «أن معدل تزايد عدد المستودعات المؤسسية وصل إلى ظهور مستودع كل يوم على مستوى العالم، بل أصبح من غير المحتمل وجود مؤسسة بحثية جادة لا تملك مستودعا رقميا في نهاية هذا العقد»، مما أدى إلى توجه العديد من البرامج الاستثمارية الضخمة في بعض الدول لتأسيس وإنشاء شبكة بين هذه المستودعات لتسهيل التواصل العلمي بينهم، وزيادة إنتاجية المجتمع البحثي⁽²⁾.

ورغم هذه المزايا التي توفرها آليات الوصول الحر للمعلومات للباحثين العرب وللنتائج الفكرية العربي نجد أن اتجاه العالم العربي نحو اتخاذ التدابير اللازمة لتأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة بصفة خاصة يتسم بالفردية والبطء الشديدين رغم توافر نظم وبرامج إنشائها بالمجان، فوفقا لدليل المستودعات الرقمية المفتوحة الأوبن دوار OpenDOAR يبلغ عدد المستودعات العربية عشرة مستودعات رقمية مفتوحة في ثلاث دول عربية هي: جمهورية مصر العربية والتي تستأثر بستة مستودعات مؤسسية وموضوعية لا يعمل منها مستودع الجامعة البريطانية، والسعودية ويمثلها ثلاث مستودعات، بينما يمثل قطر مستودع واحد فقط، كما يبين جدول رقم 7، وقد كانت بداية تأسيس تلك المستودعات في الفترة ما بين 2008-2010

جدول رقم (3) المستودعات الرقمية العربية

الدولة	اسم المستودع	الموقع
مصر	مستودع الذاكرة الالكترونية لجامعة القاهرة	http://193.227.11.162:8080/dspace-oai
	مستودع الجامعة الأمريكية	http://dar.aucegypt.edu:8080/jspui
	مستودع الجامعة البريطانية	http://e-prints.bue.edu.eg/
	المستودع العربي لدراسات	http://www.arlis.info/home.asp?redirect=%2Fdefault.asp

1 Xia,Jing.comprasion of subject and institutional repositories in self –archiving practices .- <http://dlist.sir.arizona.edu/2525/01/self-archiving.pdf> .-Date access:26/2/2009

2 Swan,Alam,& Carr,Leslie. Institutions, their repositories and the web .- Serial review.- (2008).- p31

	المكتبات والمعلومات	
http://art.menofia.edu.eg/libsite/lib_dep/reposite/index.htm	مستودع قسم المكتبات والمعلومات جامعة المنوفية	
http://dar.bibalex.org/webpages/dar.jsf	مستودع مكتبة الإسكندرية	
http://repository.ksu.edu.sa/jspu	مستودع جامعة الملك سعود	السعودية
http://eprints.kfupm.edu.sa	مستودع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
http://www.marifah.org	مستودع المعرفة	
http://qspace.qu.edu.qa	المستودع المؤسسي لجامعة قطر	قطر

3/1. التعريف والأنواع

1/3/1. التعريف

تعددت المصطلحات والمفاهيم المرادفة أو المميزة لخصائص بعينها لمفهوم المستودعات المفتوحة Open access Repository في بداية الأمر قبل اعتماده وانتشاره كمفهوم ومصطلح متفق عليه من المختصين، ففي أوائل التسعينيات كانت بداية المسمى الذي أطلق على المستودعات الرقمية المفتوحة هو مصطلح أرشيف Archive، وقد اتضح ذلك في مسمى أول مستودع تم إنشائه هو مستودع Arxiv archive، وكذلك مبادرة الأرشيف المفتوح Open Archive Intuitive.

ثم ظهر على الساحة مصطلح E-print archive للإشارة إلى المستودعات التي تتضمن كل من مسودات المقالات Pre-Print، والمقالات المنشورة Post-Print وهو ما يعكس أن بداية الاهتمام كانت تنصب على المقالات بحالات Status النشر المختلفة.

وقد تارجح الإنتاج الفكري في الموضوع حتى أوائل عام 2000 ما بين استخدام هذه المصطلحات الثلاثة أو الجمع بين اثنين منها، ثم ما لبث الأمر أن استقر على مصطلح Repository من خلال المبادرات والمشروعات والإنتاج الفكري، كمصطلح يعبر عن أهداف ما ترمى إليه وتؤديه المستودعات الرقمية المفتوحة، وهو ما يراه كل من «جيسيلي هيبى وبولينى سيمبسون Jesile M.N Hey و Pauline Simpson» لأن مصطلح أرشيف يعنى ضمناً حفظ المجموعات الرقمية دون إمكانية الاطلاع Visibility وهو ما يعنيه ويشمله مصطلح مستودع الذي أصبح يستخدم في الوقت الحاضر⁽¹⁾.

1 Simpson, Pauline & Hey, jesie M.N. institutional E-print repositories for researched visibility.- [http://eprints.repositories_complete\(2\).pdf](http://eprints.repositories_complete(2).pdf) .- Date access :18/7/2006

وقد حصرت الباحثة ما يقرب من 25 دراسة تتعرض لتعريف المستودعات الرقمية، وأغلب هذه الدراسات كانت في الفترة ما بين عامي 2003-2004.

ويلاحظ أن هذه الدراسات كانت في أعقاب إعلان المبادرات والبيانات والإعلانات والسياسات الدولية التي تنادى وتحاول التعريف بالوصول الحر للمعلومات وآلياته، وأغلب هذه الدراسات تتناول المستودعات المؤسسية بالتوضيح والتعريف لاعتبارين هما:

- أن الصفة المؤسسية للجهة الراعية للمستودع سواء كانت جامعة أو مركز أو معمل بحثي يتعهد ويكفل له الحفظ طويل المدى للمواد Long –Term preservation للمواد العلمية، وهي أحد الخصائص الجوهرية للمستودعات الرقمية المفتوحة.
- تمتع هذه المؤسسات بالآليات والإجراءات التي قد تكفل إلزام الباحثين بإيداع بحوثهم، وهو ما ترمى إليه حركة الوصول الحر للمعلومات بأن يكون هذا الاتجاه شيئاً أساسياً وروتينياً يحول دون اندثارها أو تذبذبها، وفيما يأتي نستعرض أهم هذه التعريفات:

يرى كل من **Anup Kumar Das** و **BK Sen** و **Chaitalia Dutta** أن المستودعات المؤسسية هي أحد المفاهيم المعاصرة التي أصبحت تنمو بشكل متزايد في المؤسسات البحثية ومؤسسات التعليم العالي، تخزن بحوث المؤسسات البحثية للمستفيدين وتتيحها، ومن ثم فإنها نوع من قواعد البيانات لمصادر المعلومات المتاحة عبر شبكة الإنترنت والشبكات المحلية⁽¹⁾.

ويتفق **Sheau-Hwang Chang** مع التعريف السابق فيرى أيضاً أن المستودعات المؤسسية مفهوم جديد يعنى بجمع المواد العلمية الرقمية وإدارتها وبحثها واختزانها، للأكاديميين والطلاب في الجامعات والكليات، من خلال التنظيم والإتاحة والتوزيع والحفظ⁽²⁾.

وكذلك نجد تعريف **Clifford A. Lynch** في التقرير الصادر عن جمعية المكتبات البحثية في فبراير 2003، وهو من أهم التعريفات التي تتواتر بكثرة في أدبيات الموضوع، الذي يرى فيه أن المستودع المؤسسي التابع لجامعة *University –Based institutional repository* هو مجموعته من الخدمات التي تقدمها الجامعة لأعضائها لإدارة وبحث المواد الرقمية المنشأة من قبل الجامعة والعاملين المنتسبين إليها⁽³⁾.

1 collection development in digital information repositories in India/ Das,Anup Kumar... et al. - URL: http://eprints.relis.org/archive/00005682/01/Das_sen_Dutta_IDil_05.pdf .-Date access:18/8/2007

2 Chang,Sheau Hwang. Institutional repositories: the library's new role.-*OCLC systems & services*.- Vol14,No3.-(2003).- p77

3 Lynch, Clifford A. Institutional repositories: essential infrastructure for scholarly in the digital age.- URL: www.arl.org/newsltr/226/ir.html .-Date access: 9/6/2006

ويلاحظ على هذه التعريفات السابقة أنها ركزت على الخدمات التي تقدم من أجل إتاحة المواد الرقمية، وإن لم تحدد ماهية المواد وما إذا كانت تشمل المواد البحثية والإدارية أم المواد البحثية فقط.

وفى تعريف آخر لـ **Stephen Penfield** وهو أحد الرواد الأوائل المتحمسين لحركة الوصول الحر للمعلومات - يرى أن المستودعات المؤسسية هي أرشيفات على الخط المباشر تؤسس وتدار من قبل المؤسسات والمعاهد البحثية، وتحتوى على المقالات المنشورة من قبل الباحثين العاملين بهذه المؤسسات البحثية. كما عرف المستودعات الرقمية بشكل عام بأنها قواعد بيانات متاحة على شبكة الإنترنت، تتيح النص الكامل للمواد بالمجان دون قيود فى الوصول والإتاحة⁽¹⁾.

ويرى **Richard K. Johnson** أن المستودع الرقمي المؤسسي هو بمثابة أرشيف رقمي للنتائج الفكرية الخاص بالأكاديميين والباحثين والطلاب المنتسبين للمؤسسة، وإتاحته للمستفيدين سواء داخل المؤسسة أو خارجها بحد أدنى من القيود التي تحول دون الإتاحة⁽²⁾.

أما **John Paul Anbuk** فيقدم تعريفاً شاملاً للمستودعات المؤسسية على أنها بشكل عام «مجموعة من المواد الرقمية التي تستضيفها وتمتلكها مؤسسة ما. وبعبارة أدق، هي أرشيفات رقمية للإنتاج الفكري للأعضاء المنتسبين للمؤسسة من الأكاديميين والدارسين والباحثين والطلاب متاحة للمستفيدين سواء داخل المؤسسة أو خارجها، وتعد الوظيفة الأساسية للمستودع المؤسسي هي استقطاب *Capture* البحوث وجميع أنواع الإنتاج الفكري الأخرى التي تصدر عن المؤسسة واختزانها، لحفظ الحياة الفكرية وبثها على أساس طويل المدى»⁽³⁾.

ويلاحظ أن التعريفين السابقين أكدا على أن الإتاحة لا تقتصر على الأعضاء المنتسبين للمؤسسة، وإن كان هناك إجماع على أن إيداع المواد والمصادر الرقمية يقتصر على الأعضاء المنتسبين للمؤسسة التي يتبعها المستودع.

بينما قدم ليسلي شان **Lesile Chan** تعريفاً مفصلاً يرى فيه أن التعريف الشائع للمستودع المؤسسي هو أنه «أرشيف مبنى على الويب للأعضاء المنتسبين لمؤسسة بعينها، ووفقاً لذلك فإن سياسة الاختيار والحفظ لمحتوى المستودع تحدد بواسطة المؤسسة، بينما تحدد سياسات الإيداع من خلال المجتمع البحثي، وأنه غالباً ما تطور هذه السياسات من خلال التنسيق دون

1 Pinfield, Stephen. A mandate to self archive: the role of open access in Institutional repositories.- URL: http://eprint.nottingham.ac.uk/archive/00000152/01/mandate_to_archive.pdf .- Date access: 11/8/2006

2 Johnson, Richard K. Institutional repositories :partnering faculty to enhance scholarly communication .- *Dlibmagazine*.- Vol18, No11 (November2002).- URL: www.dlib.org/dlib/november02/johnson/11johnson.html .-Date access:23/9/2007

3 Anbak, John Paul. Institutional repositories: Time to African universities to consolidate the digital divide.- URL: www.ascleinden.nl/pdf/elepublconfanbu.pdf .- Date access:26/6/2008

كثير من إعادة التخطيط، ومن عناصر الجودة الإضافية للمستودع أن يتسم بإمكانية الوصول إليه، ولديه القدرة على العمل مع مختلف النظم، ويفضل إمكانية توافقه مع بروتوكول مبادرة الأرشيف المفتوح لجمع الميئاتا، كما يعتمد الحفظ طويل المدى للمواد⁽¹⁾.

كما قدم كل من «بول هنتينجدون وداف نيكولاس ولان رولاندس Dave و Lan Rowlands و Paul Huntingdon و Nicholas» تعريفاً للمستودع المؤسسي من خلال دراستهم المسحية الدولية حول اتجاهات وآراء المؤلفين في الوصول الحر وآلياته على فقلا بأنه «مجموعة من المواد العلمية في شكل رقمي، وتدار على مستوى مؤسسي من خلال مؤسسات المجتمع البحثي كالجامعات، ويودع الباحثون فيها موادهم وفقاً لحق النشر، مع تقديم المؤسسة مقومات البنية الأساسية لتنظيم هذه المواد وأرشفتها وبثها»⁽²⁾.

أما رايم جرو Raym Grow كبير مستشاري الاتحاد الأمريكي للنشر العلمي والمصادر الأكاديمية SPARC فيقدم ملماً آخر حول المستودعات المؤسسية ويرى أنها نموذجاً جديداً غير تجميعي أو لا يتصف بالصفة التجميعية للبحوث Disaggregated Model على عكس نظام الدوريات التجميعي للبحوث والمقالات³، كما قدم تفاصيل أخرى من خلال قائمة المراجعة التي أعدها لتقييم المستودعات المؤسسية وهي أنها تحصل على النتاج الفكري للمواد الرقمية وحفظها سواء لجامعة أو عدة جامعات أو مؤسسات⁽⁴⁾.

كما قدم دليل المكتبات البحثية الكندية للمستودعات المؤسسية تعريفاً مبسطاً للمستودعات بأنها «أرشيف رقمي يحفظ المعرفة الأكاديمية للمؤسسة ويتيحها لأي شخص يمكنه الاتصال بالإنترنت»⁽⁵⁾.

وفي تعريف بوابة كوين Queen التابعة لجامعة كوين Queen University للمستودع المؤسسي وصفته بأنه «مجموعة من المواد الرقمية من النتاج العلمي الأكاديمي للجامعة، وهي جزء من النظام العالمي الكبير للمستودعات التي تُكشف بطريقة معيارية، ويمكن البحث فيها

1 Chan,lesile. Supporting and enhancing scholarship in the digital age :the role of open access institutional repositories.- Canadian journal of communication.-Vol129,No3.-.(2004).-URL: <http://cjc.online.calviewarticles.php?id=8508layout=html> .-Date access:2/4/2008

2 Rowlands, Ian....et al .scholarly communication in the digital environment: what do authors want? findings information survey of author opinion project.- URL: www.ucl.ac.uk/ciber/ciber-pa-report.pdf .- Date Access: 6/2/2011

3 Crow,Raym. The case for institutional repositories :asparc position a paper .- URL: www.arl.org/sparc/bm~doc/ir-final_release_102.pdf .-Date access:5/3/2007

4 _____ .SPARC .Institutional repositories check list & resource guide.- URL: www.arl.org/sparc/ir/ir_guide_v1.pdf .- Date access:5/3/2007

5 Guide to setting –up an institutional repository.- URL: www.carl-abrc.ac/projects/institutional_repository/setup_guide_e.html .-Date access:14/5/2007

باستخدام واجهة واحدة، وتقدم الأساس لنموذج جديد من النشر العلمي. وتفيد هذه المستودعات الأكاديميين والدارسين والمؤسسات بإتاحة المواد في الوقت نفسه وبثها على نطاق واسع، وتزيد من مرات الاستخدام والاطلاع للبحوث العلمية التي ترقى وتنهض بالمؤسسة»⁽¹⁾.

وبالإضافة للتعريفات السابقة التي وضحت الخدمات التي تقدمها المستودعات للباحثين لإتاحة المواد والمصادر العلمية، والأعضاء الذين لهم الحق في الإيداع والإتاحة - فقد ورد عدد من التعريفات التي ركزت على أنواع المواد والمصادر من الإنتاج الفكري العلمي نذكر منها:

يرى «سيمون وارنر Simeon Warner» أن المستودعات بشكل عام - ويطلق عليه مسمى e-print archives - هي أرشيفات تتيح مجموعة متعددة من الإنتاج الفكري العالمي على الخط المباشر، ويمكن أن تتضمن مقالات الدوريات ومسودات المقالات والتقارير الفنية والكتب والرسائل العلمية ويمكن تكون محكمة أو غير محكمة⁽²⁾.

أما Bialey فيشير إلى أن المستودعات المؤسسية هي التي تتضمن مختلف أنواع مواد الإنتاج الفكري للعاملين بالمؤسسة كمسودات المقالات والمقالات المنشورة والتقارير والرسائل الجامعية ومجموعات البيانات والمواد التعليمية، كما يعرف المستودعات الموضوعية بأنها أرشيفات موضوعية Disciplinary archive وتقدم الإتاحة للمقالات ومن المحتمل مواد أخرى في مجال واحد أو عدة مجالات علمية لباحثين من جميع المعاهد البحثية⁽³⁾.

بينما قدم Soo Yaung وباحثون آخرون في دراستهم المسحية للمستودعات المؤسسية بالولايات المتحدة تفصيلاً حول طبيعة المواد والمصادر التي يمكن تضمينها فيرى أن المستودعات المؤسسية تتضمن مزيجاً من المصادر الأولية والثانوية ومصادر الدرجة الثالثة كالموسوعات والكتب السنوية والبيبليوجرافيات⁽⁴⁾.

1 Queen's institutional repository portal.-URL: http://library.queensu.ca/webir/#what_is/_an_1top .- Date access:25/6/2007

2 Warner,Simeon.Eprints and the open archives intuitive .- URL: http://arxiv.org/ps_cache/cs/pdf/0307/0307008v1.pdf.- Date access: 23/9/2007

3 Bialey,C.w.Jr .open access bibliography: liberating scholarly literature with e-prints and open access journals.- URL: www.info-lib.uh.edu/cwb/dab.pdf .-Date access:12/1/2009

4 Rieh,Soo Yaung...et al. Census of institutional repositories in the U.s a comparison across institution at different stages IR development.- URL: www.dlib.org/dlib/november07/rieh/11rieh.html .- Date access:15/1/2008

كما يرى «مارك وير Mark Ware» أن تباين التعريفات حول المستودعات الرقمية المؤسسية IR يعود لاختلاف الرؤية للأدوار المختلفة المنوطة بهذه المستودعات، وعلاقتها بالنشر العلمي الأكاديمي، لكن ثمة اتفاق على أن تعريف المستودعات المؤسسية كالآتي⁽¹⁾:

- قواعد بيانات مبنية على الويب للمواد العلمية الأكاديمية.
- تتصف بالتراكمية والاستمرارية.
- تتخذ طابعاً مؤسسياً.
- مفتوحة وفقاً للتشغيل البيئي Interoperable باستخدام بروتوكول جمع المياداتا.
- تؤدي عمليات الجمع والاختزان والنشر، وتعد جزءاً من عمليات الاتصال العلمي الأكاديمي.
- تعتمد الحفظ طويل المدى Long-Term Preservation والذي يعد من أهم الأدوار المنوطة بالمستودعات.

أما «بيتر مورجان Peter Morgan» فيرى أن المستودعات سواء كانت مؤسسية أو موضوعية هي مستودعات وصول حر تشترك كلاهما في ملامح أساسية هي: استقطاب مواد المحتوى الرقمي للأغراض العلمية والمهنية وبنها وحفظها، وكلاهما يتسم بالتراكمية والاستمرارية والحماية، ويتوافق معيارياً مع مختلف الأنظمة، ويمكن البحث فيهما من قبل محركات البحث، ويقبل مختلف أشكال الملفات، وكل ملف لديه معرف دائم persistent identifier⁽²⁾.

أما قاموس المكتبات والمعلومات المتاح على شبكة الإنترنت (أودليس) ODLIS- Online Dictionary Library and Information science فقد أورد مصطلحين هما Repository Institutional Repository وعرفهما تعريفاً واحداً مؤداه أن "المستودع مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجامعة أو مجموعة من الجامعات للأعضاء المنتسبين إليها لإدارة المواد العلمية الرقمية المنشأة من قبل المؤسسة وأعضائها وبنها، وتلك المواد مثل: الأوراق العلمية والتقارير الفنية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومجموعات البيانات ومواد التدريس. وتقع مسؤولية الإشراف على هذه المواد على منظماتهم في العمل على تراكمها، وإتاحتها دون قيود من خلال قاعدة بيانات إلى جانب التعهد بالحفظ طويل المدى لها عندما يكون ذلك ملائماً، كما أن بعض المستودعات المؤسسية تستخدم كمؤسسة نشر إلكترونية لنشر الدوريات والكتب الإلكترونية. ولا تتميز المستودعات المؤسسية عن المستودعات الموضوعية فيما عدا أنها تتبع مؤسسة محددة النطاق. وتعد المستودعات المؤسسية جزءاً من جهود متنامية لإعادة تشكيل الاتصال العلمي الأكاديمي، والتصدي لاحتكار الناشرين للدوريات العلمية من

1 Ware, Mark. Institutional repositories and scholarly publishing.-Learned Publishing.- Vol17, No2(April2004).-pp115-116

2 Morgan, Peter. alive and kicking : A progress report on open access, institutional repositories and health information.- URL: www.dspace.com.ac.uk/bitstream/1810/1.- Date access:11/2/2009

خلال التأكيد على السيطرة المؤسسية على نتائج المنح الأكاديمية، ومن ثم فإن المستودعات المؤسسية قد تكون مؤشرا لأنشطة الجامعة البحثية⁽¹⁾.

وبناءً على عرضنا للتعريفات السابقة يتضح أن المستودعات الرقمية المفتوحة - سواء المؤسسية منها أو الموضوعية - المتاحة على شبكة الإنترنت عبارة عن:

- أحد أنواع قواعد البيانات المتاحة على الويب.
 - تتيح النص الكامل لأنواع متعددة من الإنتاج الفكري العلمي وبمختلف الأشكال من المواد الرقمية.
 - نموذج غير تجميعي للمقالات والبحوث.
 - تقبل مسودات المقالات غير المحكمة والمحكمة وتميز بينهما.
 - تتضمن المواد الأولية والثانوية و مواد الدرجة الثالثة من مصادر المعلومات.
 - تديرها أحد المؤسسات البحثية أو التعليمية أو اتحاد يتألف من مجموعة من المؤسسات البحثية أو التعليمية.
 - تزود بالإنتاج الفكري العلمي من خلال إيداع Deposit الباحثين سواء بشكل تطوعي أو إلزامي أو كليهما معاً وفقاً لسياسة المؤسسة في حالة كونها مستودعات مؤسسية.
 - تتيح الإنتاج الفكري العلمي بحد أدنى من القيود المادية والقانونية للمستفيدين سواء من داخل المؤسسة أو خارجها.
 - لا تنتهك حقوق النشر للمؤلفين والناشرين.
 - تختزن المواد وتنظمها وتبثها.
 - تحفظ المواد حفظاً طويل المدى.
 - تتسم بالتراكمية والاستمرارية.
 - تخدم الأغراض المهنية والتعليمية.
 - تحكمها مجموعة من السياسات وخاصة فيما يتعلق بمسألة الإيداع وحقوق النشر.
- واستخلاصاً من كل ما سبق، يمكننا تعريف المستودعات الرقمية المفتوحة بأنها «عبارة عن قاعدة بيانات متاحة على الويب تقوم باستقطاب أنواع متعددة من الإنتاج الفكري العلمي، وبمختلف أشكال المواد الرقمية، في موضوع ما أو مؤسسة ما لحفظها وتنظيمها وبثها دون قيود مادية، و بحد أدنى من القيود القانونية للباحثين».

2/3/1 الأنواع

1 Retiz,Joan M. ODLIS- Online Dictionary Library and Information science.- URL:
<http://lu.com/odlis/search.cfm>.- Date Access:26/10/2009

تبين من مراجعة الإنتاج الفكري للموضوعات المتاحة لدى الباحثة (*) أن هناك إجماعاً على نوعين رئيسيين من المستودعات الرقمية المفتوحة هما:

1. المستودعات المؤسسية

وهي المستودعات التابعة للجامعات والمؤسسات والمعاهد والمنظمات البحثية والتعليمية، والتي تعمل على استقطاب Capture الإنتاج الفكري للباحثين المنتسبين إليها في جميع المجالات أو في عدد من المجالات أو مجال واحد، وفقاً للتغطية المخططة للمستودع، وإتاحة هذا الإنتاج للمستخدمين سواء داخل المؤسسة أو خارجها، وذلك وفقاً للسياسة التي يقرها المسؤولون عن المستودع. وحسب ما يؤكد الدليل العالمي للمستودعات الرقمية المفتوحة Opendoar فإنها أكثر المستودعات انتشاراً.

2. المستودعات الموضوعية أو المتخصصة

وهي المستودعات التي تقدم الإتاحة في مجال علمي واحد أو عدة مجالات، ويودع الباحثون فيها تطوعياً من جميع المؤسسات البحثية سواء على مستوى العالم أو في نطاق عدة دول أو دولة بعينها وفقاً لمجال التغطية الموضوعية للمستودع، وقد تتبع إحدى الكليات أو الأقسام والمعاهد العلمية، أو يدعمها عدد من المؤسسات المتخصصة في المجال الموضوعي للمستودع.

كما يمكن تقسيم المستودعات وفقاً لنوع المحتوى فكما يرى «ميورين بينوك Pennock Maureen» يمكن أن تنقسم المستودعات وفقاً لنوع محدد من المحتوى العلمي أو عدة أنواع وفقاً للجهة التابعة لها والأهداف المرجوة منها، وفيما يأتي نوضح أنواع هذه المستودعات وفقاً لنوع المحتوى المودع بها⁽¹⁾:

1. مستودعات المقالات والبحوث e-print repositories وهي المستودعات التي تتضمن المقالات والبحوث المحكمة ومسودات المقالات وقد يطلق عليها e-print repositories
2. المستودعات التعليمية e-learning repository وأحياناً يشار إليها بمستودعات الكيانات التعليمية والتي تضم مواد العملية التعليمية.
3. مستودعات البيانات Data repository .
4. مستودعات الرسائل الجامعية e-thesis repository

* 1. Bjork,Bo-christer. Open access to scientific publication analysis of the barriers to change?.- URL: <http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/bjork.ph> .- Date access:23/7/2009

2. Biale,C.w.Jr ., Charles W. the role of reference librarians in institutional repositories.- reference services review.- URL: www.digital-scholarship.org/cwb/reflibir.pdf.- Date Access: 6/2/2011

3. Pinfield,Stephen. A mandate to self archive: the role of open access in Institutional repositories.- URL: http://eprint.nottingham.ac.uk/archive/00000152/01/mandate_to_archive.pdf .- Date access: 11/8/2006

1 Pennock, Maureen , Lewis ,Stuart . institutional repositories: the new university challenge .- Aliss quarterly .-(April2007).-p1

5. المستودعات المختلطة Hybrid repository وهى التي تضم مزيجا من المصادر السابقة⁽¹⁾.

وقد تختلف الصفة المؤسسية والنوعية للمستودعات الرقمية، ومن ثم يمكن تقسيم المستودعات الرقمية المفتوحة وفقا للتعاون والجهات المشاركة فيها والراعية لها كما يشير Pauline Simpson على النحو الآتي⁽²⁾:

1. مستودعات مؤسسية لمؤسسة بحثية واحدة، وأبرزها مستودعات جامعة Nottingham وجامعة Glasgow وجامعة Southampton
2. مستودعات قومية مؤسسية داخل نطاق دولة واحدة مثل مشروع DARE القومي الذي يضم عددا من المستودعات المؤسسية الجامعية.
3. مستودعات قومية موضوعية مثل مشروع Odin Pub Africa .
4. مشروعات قومية مثل مشروع White Rose UK .
5. مستودعات دولية مثل أرشيف الإنترنت Internet Archive ومستودع OAister .
6. اتحادات المستودعات مثل مشروع SHERPA .
7. مستودع وكالات التمويل المتخصصة مثل مستودع Pubmed التابع لمعاهد الصحة القومية بالولايات المتحدة الأمريكية (NTH) ومستودع UK Pubmed بالمملكة المتحدة التابع لمؤسسة Wellcome .

4/1 المزايا والسلبيات

1/4/1. المزايا

تعد المستودعات الرقمية - والمؤسسية منها بصفة خاصة - أحد القنوات غير الرسمية للاتصال العلمي الأكاديمي من خلال مصادر المعلومات المتعددة المتاحة بها، والتي تمثل منافذ الاتصال مهمة وشرعية⁽³⁾.

ومن ثم فيمكن النظر إليها بوصفها فرصة كبيرة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة من خلال المزايا التي توفرها سواء للباحثين، والمؤسسات البحثية والمجتمع البحثي العلمي بأسره، من خلال إتاحة نتائج البحوث دون مقابل على الويب⁽⁴⁾.

1 Zuccala,Alesia...et al. managing and evaluating digital repositories.- information research.- Vol13,No1(March2003).-URL: http://information.net/ir/13_1/paper333.html .-Date access:6/1/2008

2 Simpson,Pauline. institutional repositories & Discipline Based repositories.- URL: www.edina.ac.uk/projects/grade/ppt/GRADE_simpson.ppt .-Date Access:2/5/2009

3 Crow,Raym.SPARC. institutional repository check list & resource guide.- URL: www.arl.org/SPARC/IR/IR.guide_VI.pdf .- Date access:5/3/2007

4 Making a care for a repository?.- URL: www.rsp.ac.uk/repos/justification .- Date access:15/3/2008

وفيما يأتي نقدم استعراضاً لأهم مزايا المستودعات المؤسسية والموضوعية للباحثين سواء كانوا مؤلفين أو قراء، والمؤسسات البحثية والمكتبات، والتي أشارت إليها العديد من الدراسات والبحوث(*) كما يتبين من الاستشهادات المرجعية .

1. المزايا بالنسبة للباحثين

تمنح المستودعات الباحثين سواء كانوا مؤلفين أو قراء عدداً من المزايا نذكر منها ما يأتي:

- * تعمل المستودعات بمثابة أرشيف مركزي لإنتاجهم الفكري يزيد من فرصه بثها، مما يتيح زيادة معدل الاطلاع والاستشهاد المرجعي، ومن ثم يزداد عامل التأثير Impact Factor المتوقع للبحوث، وهو ما أكدته الدراسات من خلال تحليل الاستشهاد المرجعية من أن البحوث والدراسات المتاحة مجاناً يزداد الاستشهاد المرجعي بها أكثر من الدراسات والبحوث المتاحة في الدوريات التجارية كما سبق الإشارة.
- * التواصل والتعرف على نتائج البحوث الجديدة للزملاء، مما يسفر عن مزيد من التراكم العلمي المعرفي والحصول على التغذية المرتدة بواسطة الآراء والتعليقات وهو ما يسمى بالتحكيم غير الرسمي.
- * تعد وسيطاً لبث المواد التي لا يمكن نشرها في قنوات النشر التقليدية كملفات الصوت والفيديو وملفات الجرافيك وغيرها من المواد.
- * تسجيل أولوية الأفكار والإنتاج الفكري وخاصة في المجالات العلمية المتحركة.
- * تلغي القيود التي تتعلق بعدد الصفحات في نشر البحوث بالدوريات العلمية.
- * تعد وسيطاً للعديد من الاستخدامات التي يمكن أن تكون في متناول الباحث ككتابة البحوث والمحاضرات وتحضيرها وإعداد السير الذاتية.
- * مساعدة الباحثين في إدارة متطلبات الجهات الممولة للبحوث بإتاحتها في المستودعات.

* 1-Brown, Sheridan & Swan,Alma .open access self-archiving author study .- URL: <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10999/1/jisc2.pdf> .- Date Access:6 /2/2011
2-Crow,Raym. SPARC. Institutional repositories check list & resource guide.- URL:www.arl.org/SPARC/IR/IR_guide_VI.pdf .- Date access:5/3/2007
3-Dill,Emily & Palmer,Kristi. What,s the big idea consideration for implementing an institutional repository.-library Hi Tech News.- (Nov2005).-p11
4-Jain,Jan Jeev Kumar & Shrivastava,Anarag. Academic Institutional repositories in India : global Visibility for an institution's scholarly communication.- URL: <http://drtc.isibang.ac.in:808/juput/bitstream/1849/413/1/AIR%20india.pdf>.- Date access:18/6/2007
5-Johnson, Richard K. . Institutional repositories: partnering with faculty to enhance scholarly communication .- A-Lib Magazine.-Vol18,No11.- (november2002).-URL: www.dlib.org/november02/johnson/11johnson.html .- Date access:23/9/2007
6-Making a case for a repository .- URL: www.rsp.ac.uk/repos/justification .-Date access: 15/3/2008
7-Prosser,David c. Scholarly communication in 21st century : the impact of new technologies and model.-Serial.-Vol16,No2(July2003).-p165
8-Pinfield,Stephen. How physics use e-print archive :implications for institutional e-print service.- DLibMgazine.-Vol17,No12(December2001).-URL: www.dlib.org/dlib/december01/pinfield/12pinfield.html .- Date access:15/6/2007
9-institutional repository .-URL: www.dspace.org/implement/service_model.pdf .- Date access: 5/3/2007

2. المزايا بالنسبة للمؤسسات

تتمتع المؤسسات التي تنشئ المستودعات بعدد من المزايا وخاصة في ظل تنوع أهداف المستودع وثراء محتواه، ومدى تشجيع الباحثين على المشاركة والمساهمة بالنتائج الفكرية، ومن هذه المزايا:

- * الارتقاء والنهوض بمكانة المؤسسة العلمية من خلال تزايد مرات الاطلاع وكتافتها والاستشهاد المرجعي بالإنتاج الفكري للباحثين المنتسبين إليها في الأوساط العلمية محلياً وعالمياً.
- * أنها سجل دائم للحياة الفكرية والعلمية والثقافية للمؤسسة.
- * تعد أداة دعائية وتسويق للمؤسسة يمكن أن تسهم في جذب أعضاء وطلاب جدد ومصادر تمويل ومنح خارجية.
- * تعمل على الحفظ طويل المدى بشكل آمن للنتائج الفكرية للمؤسسة.
- * استقطاب الأنواع الأخرى من الإنتاج الفكري الرمادي Grey literature.
- * إتاحة الفرصة للمواد التعليمية التي لم تعد تستخدم بإعادة استخدامها مرة أخرى، وهي بذلك تسهم بكونها مصدرًا لدعم العملية التعليمية بإدراج المحاضرات وملفات الفيديو والنماذج والرسائل العلمية.
- * السماح للمؤسسة بإدارة حقوق الملكية الفكرية Intellectual Property Right من خلال توعية الباحثين بالمؤسسة بقضايا الطبع والنشر.
- * تعد أداة مهمة لإدارة الخبرات تقييم البحوث وتحكيمها Research Assessment Experiences (RAE).
- * تقديم خدمات القيمة المضافة Add Value من خلال تكثيف الاستشهادات المرجعية والضبط الاستنادي للأسماء، بغرض للتحليل الكيفي والكمي لقياس أداء الباحث في المجال وإنجازته وإسهامه فيه.
- * التعرف على قيمة المؤسسة العلمية والاجتماعية والمادية التي تترجم إلى فوائد ومنافع ملموسة تتمثل في الحصول على مصادر تمويل خارجية.

3. المزايا بالنسبة للمكتبات

- * تسمح للمكتبات بأداء دور ريادي من خلال مشاركتها في عمليات الإعداد للمستودع بحسبها المؤسسة المسؤولة عن المستفيدين، والتي تملك المعرفة والخبرة باحتياجاتهم ومتطلباتهم.
- * تساعد المكتبات في مواجهة متطلبات العصر الرقمي بتلبية احتياجات المستفيدين من المعلومات والخدمات.

- * محاولة سد الفجوة بين احتياجات المستفيدين وتراجع ميزانيات المكتبات أمام تزايد ارتفاع أسعار الدوريات العلمية.
- * التغلب على أزمة الترخيص التي تتعلق بالتعامل مع الدوريات الإلكترونية والتي سبق أن أشرنا إليها.

2/5/1. السلبيات

أعدت عدد من الدراسات والاستطلاعات المسحية الأكاديمية سواء من قبل الباحثين بشكل فردي، أو بدعم من بعض الجهات التي تدعم حركة الوصول الحر - كمؤسسة JISC على سبيل المثال - وذلك بهدف التعرف على اتجاهات وآراء الباحثين حول استخدامهم للمستودعات أو إسهاماتهم فيها، وإن كانت هناك أي سلبيات أو صعوبات تحول دون المشاركة بتلك المستودعات.

وقد بينت نتائج تلك الدراسات انحصار السلبيات أو العيوب التي تتعلق بالمستودعات الرقمية المفتوحة في بعض المخاوف والاعتقادات من قبل الباحثين والمؤلفين المتمثلة في الآتي*:

- * أن مشاركتهم في الإيداع بالمستودعات قد تعوقهم عن النشر في الدوريات العلمية في المجال سواء بعد أو قبل نشر العمل.
- * ثقل عبء إرسال البحوث للمستودعات من قبل الأكاديميين.
- * الخوف من انتقال الأعمال العلمية وسرقتها.
- * الخوف من التعدي على الاتفاقات وحقوق الناشرين، ويرجع ذلك لعدم الوعي الكافي بقضايا حقوق الملكية الفكرية.
- * الاعتقاد بتدني جودة النتاج الفكري المتاح بالمستودعات أو انخفاضها نتيجة لعدم التوضيح والتفريق بين مسودات المقالات غير المحكمة والمقالات المحكمة، رغم أن سياسات المحتوى بأغلب لمستودعات الرقمية المفتوحة أصبحت تنص على التعامل

* 1- Crow,Raym. SPARC. Institutional repositories check list & resource guide.- URL:www.arl.org/SPARC/IR/IR_guide_VI.pdf .- Date access:5/3/2007

2-Lawal,I. Scholarly communication :the use and non use of e-print archives for dissemination of scientific information.-Sciences and technology librarianship.- URL: www.istt.org/02-fall/article3-html .-Date access:6/4/2008

2-lynch.C.A & Lippincott,J.k . Institutional repository deployment in the united states of early 2005.- D-Lib Magazine.-Vol11(2005).-URL: <http://doi:10.1045/september2005-lynch> .-Date access:4/5/2008

3- scholarly communication in the digital environment: what do authors want? findings of an international survey of author opinion: project report/ Rowlands, Jan ...et al.- URL: www.ucl.ac.uk/ciber/ciber-pa-report.pdf .- Date Access: 6/2/2011

4-Single,Sukhdew &Pandita,Nama. Building the open access archiving repository for the Biomedical sciences of national information centre.- URL: <http://openmed.nic.in/1108/02/mlai/pdf#search=open%20access%20repository> .-Date access:12/8/2006

5- Brown, Sheridan & Swan,Alma .open access self-archiving author study .- URL: <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10999/1/jisc2.pdf> .- Date Access:6/2/2011

6-Van Westrienen,G. &Lynch,C.A Academic institutional repositories: deployment status in 13 nations of mid 2005.-D-lib magazine.-Vol11.-.(2005).-URL: <http://doi:101045/september2005-westreen> .-Date access:6/2/2008

بشفافية مع المستفيدين بوضع علامات تفرق بين مسودات المقالات والمقالات المحكمة، أو بتوضيح ذلك في البيانات الببليوجرافية مما يسهم في التحكم في عملية الجودة .Quality Control
* معوقات تكنولوجية تتمثل في عدم إلمام الباحثين بمهارات تطبيقات شبكة الإنترنت.

5/1. الوظائف والخصائص

1/5/1. الوظائف

تنهض المستودعات الرقمية المفتوحة بثلاث وظائف أساسية لتحقيق المزايا والمنافع للمؤسسات والباحثين كما سبق الإشارة، وهذه الوظائف هي نفسها وظائف الدوريات العلمية التقليدية مع اختلاف تفاصيلها التي تتفق مع خصائص وأهداف المستودعات الرقمية المفتوحة، وهذه الوظائف تتمثل فيما يأتي (1) (2):

1. التسجيل Registration

تحدد المستودعات في هذه الوظيفة طرق إرسال المواد والمصادر العلمية التي تمكن الباحث من إيداع بحثه سواء بنفسه أو من خلال خطوات يتبعها بالموقع أو عن طريق أحد المسؤولين عن ذلك من خلال البريد الإلكتروني.

2. الإحاطة Awareness

تنهض عملية الإحاطة على شقين الأول منهما يتعلق ببناء المستودع متوافقاً مع المعايير الدولية كميّار مبادرة الأرشيف المفتوح لضمان البحث في محتوى المستودع من قبل محركات وأدوات البحث، أما الشق الثاني من الإحاطة فيتمثل في إعلام المستفيدين بالمواد الجديدة في مجالات اهتمامهم من خلال البريد الإلكتروني أو خدمة المستخلص الوافي RSS، أو إعداد قائمة بالإضافات الحديثة.

3. الحفظ والأرشفة Archiving

وهي أحد الوظائف المهمة والمميزة للمستودعات الرقمية المفتوحة التي تقوم على الحفظ طويل المدى للأعمال التي يودعها العاملون المنتسبين للمؤسسة. ويضمن هذه الوظيفة السياسات الموثقة للمستودعات واتخاذ التدابير من البرمجيات والإجراءات المطلوبة للحفظ طويل المدى، والتي تتمثل في عدد من الخطوات الشائعة والمتعارف عليها نذكر منها:

- تعيين عنوان مصدر محدد دائم لكل وثيقة.

1 Posser, David c. the next information revaluation : how open access will transform scholarly communication.-URL: <http://de.scientificcommons.org/2074886> .- Date access:7/2/2009

2 _____ . Scholarly communication in 21 st century: the impact of the new technologies and model.-Serial.-Vol18.No2(July2003.-pp165.

- الاحتفاظ بنسخ احتياطية من الوثائق لكل فترة زمنية معينة.
- ترحيل الملفات إلى أشكال أخرى من الملفات إذا استدعت ذلك دواعي الضرورة.
- تطبيق أفضل تقنيات ومعايير وبرامج الحفظ المتعارف عليه.

2/5/1. الخصائص

تتصف المستودعات الرقمية المفتوحة بمجموعة من الخصائص التي تستمدها من طبيعة الوظائف التي تنهض بها وتميزها عن غيرها من المواد والمصادر الرقمية(*) المتاحة على الويب وهى:

1. احتواؤها على أنماط متعددة من الملفات النصية وملفات الفيديو وملفات الصور والكيانات التعليمية ومجموعات البيانات، وهذه المواد يمكن أن تكون فى شكل رقمى من البداية أو تحول إلى شكل رقمى سواء كانت منشورة أو غير منشورة.
2. المستفيدون مسئولون بشكل فردى على ما يودعونه بالمستودعات الرقمية المفتوحة بحسبهم مالكي حق النشر أو المسئولين عن الحصول على تصريح بذلك من صاحب حق النشر.
3. إذا كانت المستودعات تتبع مؤسسات بحثية وليست متخصصة فهى تتخذ طابعاً مؤسسياً يتمثل فى التعاون والمشاركة بين الأقسام العلمية للحصول على الإنتاج الفكري العلمي، ومن ثم فهى التجسيد الواقعي والتاريخي للحياة الفكرية للمؤسسة، كما تتمتع بالدعم المادي المستمر الذي تقدمه تلك المؤسسات.
4. تتسم بالتراكمية والاستمرارية Cumulative and Perpetual وهو ما يعنى جمع المحتوى بغرض الحفظ طويل المدى ولا يحذف ولا يلغى إلا فى حالات تحدها سياسات المسئولين عن المستودع. منها على سبيل المثال أن يكون مختبراً لحق النشر، أو منتحلاً لمادة علمية، وذلك من خلال إعداد آليات ومعايير وسياسات وتطويرها وتطبيق نظم إدارة المحتوى.
5. إتاحة الوصول الحر والتشغيل البينى مع مختلف النظم interoperability and open، وتتمثل «إتاحة الوصول الحر» فى السياسات التي تكفل الإتاحة بما يتفق مع شرعية الوصول وخاصة فيما يتعلق بالمواد غير المنشورة؛ حيث إن هناك بعض الحالات القانونية التي تتطلب من المؤسسة قصر الإتاحة على محتوى معين على مجموعة معينة من المستفيدين، أما فيما يتعلق بالقدرة على العمل والتشغيل البينى مع مختلف النظم الخارجية فتتمثل فى الاتفاق مع المعايير الدولية التي تسمح بالمشاركة بالميتاداتا

*1- Gibbons, Susan .Establishing an institutional repository.-URL:

<http://1624.brainwinterman.com/gibbons.pdf> .-Date access 7/2/2009.- Date Access: 2/7/2009

2- Johnsson,Richard K. institutional repositories: partnering with faculty to enhance scholarly communication.-D-Lib magazine.-Vol18,No11(november2002).-URL:

<http://www.dlib.org/dlib/november02/johnson/11jhonson.html> .-Date access:23/9/2007

3-Posser,David . institutional repositories and open access: the future of scholarly communication.-information services and use.-23(2003).- P168.

4-what is repository?.-URL: www.rsp.ac.uk/repos/definations .- Date access:15/3/2008

والمشاركة من خلال إمكانية تكشيف المحتوى من قبل محركات البحث لإتاحته للمستفيدين.

6/1. عوامل انتشار المستودعات الرقمية المفتوحة

أسهم توافر عدة عوامل وإمكانات في إنشاء المستودعات الرقمية المفتوحة، بل في انتشارها، فكما يذكر Alma Swan و Leslie Carr حدثت منذ عام 2006 تطورات في عالم المستودعات، وتزايدت أعدادها بمعدل ظهور مستودع يوميا على مستوى العالم، بل جعلنا من دلائل جدية المؤسسات البحثية حرصها على تأسيس وإعداد المستودعات الرقمية المفتوحة لديها⁽¹⁾ كما سبق أن أشرنا، وترى الباحثة أن من أهم العوامل والإمكانات التي ساعدت على ذلك ما يأتي:

1/6/1 . سياسات مؤسسات منح وتمويل البحث العلمي الكبرى

السياسات التي أعلنتها مؤسسات منح وتمويل البحوث العلمية الكبرى، والتي طالبت بعضها - وكلف البعض الآخر منها - الباحثين بإيداع نسخة من بحوثهم الممولة من قبلهم بعد فترة معينة من النشر في المستودعات التابعة للمؤسسات المنتسبين إليها، أو أحد المستودعات الموضوعية في المجال تحت شعار *publish or perish*، ومن أوائل هذه المؤسسات مؤسسة Wellcome Trust البريطانية كأحد المؤسسات البحثية الكبرى، وكذلك المعهد القومي للصحة National Institute Health والمعروف بـ (NIH) بالولايات المتحدة، والتي ناصرت حركة الوصول الحر للمعلومات. وقد أكدت الدراسات المسحية أن 95% من الباحثين يقبلون التكاليف بالإيداع بالمستودعات⁽²⁾.

2/6/1. إصدار برمجيات نظم المصدر المفتوح المجانية

إصدار برمجيات نظم المصدر المفتوح المجانية لتأسيس وإدارة المستودعات الرقمية المفتوحة، ومن أوائل وأهم هذه البرمجيات برنامج Eprint الذي طوره جامعة Southampton University عام 2001، وبرنامج Dspace الذي طوره مكتبات جامعة MIT University بالتعاون مع شركة Hewlett-packard عام 2002.

1 Swan,Alma &Carr,Leslie .Institutions, their repositories and the web.- *Serial review*.-2008.-p31.

2 FAQ. <http://eprints.org/openaccess/self.faq>.- Date Access:20/3/2006

وكلا البرنامجين يكمل احتياجات وأهداف المؤسسات المختلفة في المستودعات التي تنشئها⁽¹⁾ ويعدان أكثر البرامج تطبيقاً بالمستودعات الرقمية المفتوحة في العالم.

وقد أعد دليل الوصول الحر (OAD) open access directory دليلًا أو بمعنى أدق قائمة ببرمجيات نظم المصدر المفتوح المتوافقة مع مبادرة الأرشيف المفتوح⁽²⁾، التي وصل عددها إلى 13 برنامجًا.

ومن الجدير بالذكر أن دليل معهد المجتمع المفتوح open society institute، والذي وصل إلى الطبعة الثالثة في أغسطس 2004، حصر أهم 9 برامج آنذاك سواء كانت مجانية أو تجارية، مع مستخلص يعرف بكل برنامج والمصادر المتاحة عنه⁽³⁾، ليكون بمثابة مرشد لاختيار البرنامج المناسب لاحتياجات المستودعات الرقمية المفتوحة.

3/6/1. تعديل سياسات الناشرين

تغيير سياسات بعض الناشرين تجاه الإيداع والحفظ بالمستودعات الرقمية المفتوحة سواء كانت مؤسسية أو موضوعية، وخاصة في الدول المتقدمة، وتعديلها لضمان السماح والتصريح للمؤلفين بإيداع النسخ النهائية Post-print من بحوثهم بالمستودعات كما سيتضح لاحقًا في مشروعات قضايا النشر.

4/6/1. تطوير أدوات للبحث في محتوى المستودعات

يعد من أهم عوامل انتشار المستودعات الرقمية المفتوحة تطوير أدوات للبحث في محتواها كأداة البحث OAister وتمكين محركات البحث العامة جوجل Google وياهو yahoo من البحث

1 Crow,Raym.SARC. institutional repository checklist & resource guide.- URL: www.arl.org/sparc/IR/IR_guide_VI.pdf .-Date access:5/3/2007

2Free and open source repository software.-URL: http://oad.simmons.edu/oadwiki/Free_and_open_source_repository_software#OAI-PMH_software .-Date access:3/4/2010

3 A Guide to Institutional Repository Software .- URL: http://www.soros.org/openaccess/pdf/OSI_Guide_to_IR_Software_v3.pdf .-Date access:4/5/2008

في المستودعات الرقمية المتوافقة مع بروتوكول مبادرة الأرشيف المفتوح مما أدى إلى قوة وتنامي الأرشفة المفتوحة Open archiving (1)

5/6/1. تأسيس المشروعات الكبرى

تأسيس العديد من المشروعات الكبيرة التي تدعم إنشاء المستودعات من كافة الجوانب المختلفة وتتيحها، والتي توجد أغلبها تحت رعاية ودعم مشروع Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access البريطاني المعروف بـ(SHERPA) سواء بمفردها أو بالشراكة مع مؤسسات أخرى والتي سيأتي ذكرها لاحقاً بشيء من التفصيل.

6/6/1. منفذ للاتصال العلمي غير الرسمي

تمثل أحد طرق الاتصال العلمي غير الرسمية للأوراق غير المنشورة كمسودات المقالات والعروض التقديمية وأيضاً عروض المؤتمرات المرئية التي لا تجد طريقها للنشر بوسائل النشر التقليدية⁽²⁾. وهو ما يطلق عليه الإنتاج الفكري الرمادي Grey literature وبثها بشكل أفضل على نطاق واسع، وبناء عليه تتكامل مع وسائل النشر والبث التقليدي للإنتاج الفكري العلمي⁽³⁾.

7/1. نماذج من مشروعات دعم المستودعات الرقمية المفتوحة

1 Albert, Karenm. Open access : implications for scholarly publishing and medical libraries.- Journal Medical Library Association.-94(3).- (July 2006).-pp257-259

2 Morrison, Heatber. Open Access for librarians in developing countries.-URL: http://eprint.rclis.org/archive/000065970/01/OA_Developing.pdf .-Date access: 3/4/2007

3 Davis, Philipm. Institutional repositories: evaluating the reasons for non-use of Cornell university's installation of Dspace.-D-Lib Magazine.-Vol13, No14 (March/April 2007).-URL: www.dlib.org/dlib/march07/davis/03dvais.html .-Date Access: 6/4/2008

تكمن قوة حركة الوصول الحر للمعلومات - وخاصة فيما يتعلق بالمستودعات الرقمية المفتوحة - فى دعم مؤسسات البحث العلمي الموجودة من خلال مشروعات أنشئت لتعزيزها في الاتجاهات والجوانب التي تحقق لها الوجود وتكفل لها الانتشار سواء فى الدول المتقدمة أو النامية التي تعد فى أمس الحاجة لوجودها. وقد قسمت الباحثة هذه المشروعات وفقاً للجوانب التي تدعمها إلى ثمانى فئات أساسية سواء على مستوى التطبيق أو التنظير، على النحو الآتي وكما هو مبين فى شكل رقم (4):

- مشروعات دعم الجوانب التقنية والفنية.
 - مشروعات قضايا حقوق النشر.
 - مشروعات دعم الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة.
 - مشروعات تأسيس المستودعات الرقمية.
 - مشروعات متابعة ورصد تطورات المستودعات الرقمية المفتوحة.
 - مشروعات أدوات بحث مصادر الوصول الحر وهى ما يطلق عليها مقدمو خدمات البحث Services provider.
 - مشروعات حصر وتسجيل المستودعات.
 - مشروعات التوعية بحركة الوصول الحر.
- وفيما يأتي نتناول كل فئة بشيء من التفصيل.

نماذج من مشروعات دعم
المستودعات الرقمية
المفتوحة

شكل رقم (4) نماذج من مشروعات دعم المستودعات الرقمية المفتوحة

1/7/1 مشروعات دعم الجوانب التقنية والفنية

وتتمثل هذه المشروعات فى دعم نظم إنشاء المستودعات الرقمية المفتوحة وإدارتها، وتطوير المعايير التقنية والبروتوكولات، وجمع المياداتا، وفيما يأتي عرض توضيحي لهذه المشروعات.

1. مشروعات دعم نظم إنشاء وإدارة المستودعات الرقمية المفتوحة

تعد مشروعات دعم نظم إنشاء المستودعات الرقمية المفتوحة وإدارتها من أهم المشروعات التى حولت النظرية إلى تطبيق، وكانت بداية هذه المشروعات عام 2002؛ وهو العام الذى تشكلت فيه فلسفة حركة الوصول الحر للمعلومات وآلياتها، وهى برامج تعمل على تسكين المحتوى الرقمي، وربط المياداتا بكل مفردة، والكشف عنها باستخدام بروتوكول الأرشيف المفتوح لجمع المياداتا، ومعظم هذه البرامج مفتوحة المصدر ويمكن تحميلها بالمجان⁽¹⁾.

ومن أهم هذه البرامج وأقدمها برنامج **Eprint** الذى توفر عليه باحث يدعى هارند **Harnad** وفريق بحثي من جامعة **Southampton** عام 2001 ثم أطلقت الإصدار رقم 3 فى مارس 2004⁽²⁾، ويبلغ عدد المستودعات التي تطبق هذا البرنامج وفقاً لدليل **OpenDOAR** 309 مستودعات حتى يناير 2011 وهو ما يمثل نسبة 16.6%.

يليه برنامج **Dspace** الذى أطلقته عام 2002 مكتبات جامعة **MIT University** ومؤسسة **Hewlett-packard**، ويطبقه 711 مستودعا حتى يناير 2011 وفقاً لدليل **OpenDOAR**، وهو ما يمثل نسبة 39.5%، وقد يرجع السبب فى ذلك إلى أن برنامج **Dspace** ساعد على ظهور موجة ثانية من المستودعات التى تضم الأشكال التقليدية كمقالات الدوريات وفصول الكتب وأعمال المؤتمرات بجانب الأشكال الأخرى غير النصية مثل ملفات المواد السمعية والبصرية ومجموعات البيانات، وأي أشكال جديدة أخرى، والذي يعد الخيار المناسب لإدارة مختلف أنواع مواد المحتوى الرقمي وأي أشكال أخرى جديدة⁽³⁾.

ثم توالى ظهور البرامج التجارية منذ عام 2005 كبرنامج **Open Repository** أحد الخدمات المقدمة من قبل **Biomed Central** لإنشاء وتصميم المستودعات بشكل متفرد. ويتسم هذا البرنامج بالخصوصية فى اختيار عنوان الموقع والألوان والصور، التى تتناسب مع المؤسسات

1 Hardware and software for open access repositories.-URL: www.driver-support.eu/en/tech/products.html .- Date Access:6/4/2008

2 Chan,Leslie. Supporting and enhancing scholarship in the digital age: the rple of open access institutional repositories.- *J Canadian journal of communication*.-Vol29,No3(2004).-URL: <http://cjc.online.ca/viewarticle.php?id=8508layout=html> .- Date access:2/4/2008

3 Loc.Cit.

التي يتبعها، بالإضافة إلى كونه يسمح بخزن العديد من أشكال الملفات وحفظها، ويدعم أكثر البرامج شيوعا، ويقدم إصدارين إصدار ذهبي وآخر فضي⁽¹⁾.

2. بروتوكول مبادرة الأرشيف المفتوح لجمع الميتاداتا **Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)**

أسفرت حركة الأرشيفات المفتوحة Open archiving movement عن مبادرة الأرشيفات المفتوحة، التي أعلنت عام 2000 بهدف تطوير معايير التشغيل البيئي بين النظم والبرامج المختلفة وتعزيزها، التي تيسر كفاءة بث المحتوى الرقمي واكتشافه في المستودعات المتفرقة كبروتوكول جمع الميتاداتا المبني على معيار دبلن كور للمصادر الموزعة عبر الخوادم المتوافقة مع هذا المعيار.

وقد كان التركيز في البداية ينصب على المواد النصية لكنه امتد لمدى أكثر اتساعا من الكيانات الرقمية Digital Object مثل مجموعات البيانات وملفات الفيديو والتقارير الفنية⁽²⁾.

ويقدم بروتوكول جمع الميتاداتا خيارا يتسم بالبساطة لفهرسة المستودعات الرقمية المفتوحة وخدمتها لإتاحة الميتاداتا لخدمات البحث الأخرى على أن تكون بيانات الميتاداتا في شكل ملائم اعتمادا على معايير بروتوكول HTTP ومعايير XML وأن يكون لكل مفردة في المستودع معرف موحد، وللمستودع عنوان مصدر محدد، ويكون بناء الميتاداتا مستندا إلى معيار الدبلن الكور، وطابع لأخر تعديل أو إنشاء للميتاداتا Date-stamps for metadata⁽³⁾.

وقد حققت مبادرة الأرشيف المفتوح ببروتوكول جمع الميتاداتا مبدأ الوصول الحر للمستودعات للباحثين في جميع أنحاء العالم دون قيود تكنولوجية للمستفيدين غير المنتسبين للمؤسسات التي تضم تلك المستودعات، وللمستودعات المتخصصة لاسترجاع مصادر المعلومات، ومن ثم يجب أن يتوافر في نظم إنشاء المستودعات الرقمية وإدارتها القدرة على العمل مع أنظمة التشغيل والخوادم المختلفة لتقديم الإتاحة عبر العديد من أدوات البحث والاسترجاع المختلفة، وهو لا يتطلب تطبيق المؤسسات إمكانيات ووسائل للبحث والاسترجاع لهذا الغرض، وإنما المتطلب الوحيد إعداد الميتاداتا والكشف عنها حتى يمكن لأدوات البحث من جمع المحتوى والبحث فيه هو إلحاق برنامج نظام بالمحتوى لديه القدرة على إنشاء الميتاداتا والمشاركة بها مع النظم الخارجية. ولتحقيق القدرة على العمل مع مختلف نظم التشغيل والأنظمة المختلفة فإن ذلك يتطلب معرفا مميزا ودائما لكل وثيقة Identifiers وأشكال معيارية

1 Open Repository.-URL: www.openrepository.org .-Date access:11/5/2008

2 Chan,Leslie.Supporting and scholarship in the digital age: the role of open access institutional repositories.-Canadian [journal of communication](http://cjc-online.ca/viewarticle.php/idlayout=html).- Vol129,No(2004).-URL: <http://cjc-online.ca/viewarticle.php/idlayout=html> .-Date access: 2/4/2008

3 Fegan,Neil.what is the OAI protocol for metadata harvesting.- URL: http://wiki.cetis.ac.uk/what_is_theoai_protocol_for_metadata_harvesting .-Date access: 4/6/2008

من المياداتا، وبروتوكول لجمع المياداتا الذي يسمح بجمع المياداتا من المستودعات المتفرقة Distributed لإجراء البحث على المياداتا واسترجاع الوثائق⁽¹⁾.

2/7/1. مشروعات قضايا حقوق النشر

تمثل قضايا حقوق النشر لإيداع المقالات المنشورة في الدوريات العلمية بالمستودعات الرقمية سواء المؤسسة أو الموضوعية إحدى أعقد القضايا التي أثرت وأهمها، وقد تباينت ردود فعل الناشرين حولها ما بين مؤيد ومعارض وخاصة في مجالات الطب والعلوم والتكنولوجيا.

وكان من أبرز المعارضين لوضع المقالات المنشورة كلا من ناشر دورية New England Journal في مجال الطب، وناشر دورية The American chemical society في مجال الكيمياء، مما أسفر عن عقد مؤتمر بعنوان Universal access to STM information by evaluation or revaluation من قبل الجمعية الدولية للناشرين للعلوم التقنية والطبية International association of scientific technical & medical publication وقرر المؤيدون السماح للمؤلفين بحق إدراج Post المقالات المنشورة أو وضعها في المستودعات المؤسسية على حسب أنها من المحتمل أن تكون دعاية للنشر الأساسي بدورياتهم، وفي حالة حدوث أي أضرار أو تأثير سلبي على النشر بهذه الدوريات تضيق اتفاقيات حقوق النشر مع مراقبة الاتفاقيات الممنوحة⁽²⁾.

وبدأ توجه العديد من الناشرين من خلال سياستهم بالسماح بوضع المقالات المنشورة بالمستودعات المؤسسية⁽³⁾، وقد اختلفت سياسات الناشرين اختلافا كبيرا وخاصة في مجالات الفيزياء والفضاء والحاسب الآلي والاقتصاد، فقد سمح بعض الناشرين بإيداع المقالات المنشورة بالمستودعات، والبعض الآخر فرق في سياساته بين محتوى المقال وشكل المقال المنشور في الدوريات⁽⁴⁾، ومن المشروعات التي أعدت في هذا الصدد ما يأتي:

1 SPARC institutional repository check list & resource guide.-URL :
www.arl.org/sparc/IR/IR_guide_VI.pdf .- Date Access: 5/3/2007

2 Bjork,Bo-Chister.Open access to scientific publication an analysis of the barriers to change.- URL:
<http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/bjork.php> .-Date access: 4/6/2008

3 Crow,Raym.SPARC institutional repository checklist & resource guide.-URL:
www.arl.org/sparc/IR/IR_guide_VI.pdf .-date access:5/3/2007

4 Pinfield,Stephen.How do physicists use an eprint archive: implications for institutional E.print service.-Dlib Magazine.-Vol17,No12.-(December2001).-URL:
www.dlib.org/dlib/december01/pinfield112pinfield.html .-Date access:15/6/2007

1. مشروع روميو (RoMEO) Rights Metadata for Open archiving

أعد الاتحاد الأمريكي للنشر العلمي والمصادر الأكاديمية SPARC في عام 2003 مشروعاً ببريطانيا يسمى روميو RoMEO ويموله كل من مؤسسة Wellcometrust ومؤسسة JISC بهدف مسح سياسات ناشري الدوريات العلمية؛ لتوضيح سياسات الناشرين نحو إيداع المقالات المنشورة بالمستودعات الرقمية، ووضعها في قاعدة بيانات تكشف تفاصيل الحقوق التي تمنح للمؤلفين وتوضحها، وتمكن من البحث فيها باسم الناشر وعنوان الدورية، والرقم الدولي المعياري للدوريات ISSN.

وقد قسم الناشرين إلى خمس فئات لكل فئة لون محدد وفقاً للقيود والتراخيص في سياسة كل منها، وهي كما يوضحها الجدول الآتي:

جدول رقم (4) سياسات الناشرين تجاه الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة

الفئة	السياسة
اللون الذهبي	لناشري دوريات الوصول الحر.
اللون الأخضر	لسياسات الناشرين التي تسمح بأرشفة مسودات المقالات Pre-Print، والمقالات بعد النشر Post-Print.
اللون الأزرق	لسياسات الناشرين التي تسمح بأرشفة مسودات المقالات بمراجعتها وتصحيحها.
اللون الأصفر	لسياسات الناشرين التي تسمح بأرشفة مسودات المقالات قبل التحكيم والمراجعة.
اللون الأبيض	لسياسات الناشرين التي لا تسمح بأرشفة المقالات بالمستودعات الرقمية ⁽¹⁾ .

وجدير بالذكر أنه توضع علامة أمام كل مجموعة من المجموعات الخمس السابقة ومدى توافق سياستها مع سياسات ممولي البحوث التي ينشرونها.

وهناك فئة أخرى لم يدرجها المشروع بين مجموعاته السابق الإشارة إليها؛ وهي فئة الناشرين الذين يضعون قيوداً على إيداع المقالات بعد فترات زمنية من الحظر لا تزيد عن مدد تتراوح ما بين 6 أشهر أو 12 و24 شهراً، وربما أطول في بعض الأحيان، على اعتبار أن الحقوق التي يستردها المؤلف بعد فترة حظر لا يحدد لها لون⁽²⁾.

1 Information about copyright and open access repositories.- URL: www.driver-support.eu/en/copyright/index.html .-Date access:2/4/2008

2 Hubbard,Bill.Gren,blue,yellow,white,gold: a brief guide to open access rainbow.- URL: www.sherpa.ac.uk/documents/oa_rainbow=guide.pdf .-Date access: 17/3/2008

وقد يفسر أن عدم إدراج هذه الفئة قد يكون نوعاً من الاحتجاج من قبل القائمين على المشروع لحث الناشرين على تحديد موافقهم.

ورغم ذلك فقد أوجد القائمون على المستودعات لسياسات هذه الفئة من الناشرين حلاً يمكنه التعامل مع المواد المحظورة حتى تنتهي فترة الحظر بإتاحة البيانات الببليوجرافية للمقال مع وضع زر **Button** لطلب المقال من المؤلف بإرسال نسخة عبر البريد الإلكتروني دون خرق لحق النشر، ويضع مديرو المستودعات علامات على المواد المحظورة للتذكير بالعودة إليها مرة أخرى لإرفاق النص الكامل بعد انتهاء فترة الحظر⁽¹⁾.

ويتضح من تحليل Xuemao Wang و Chang Su لسياسات الناشرين الواردة بمشروع روميو أن 93% من الناشرين عدلوا في سياسة النشر بإيداع المقالات⁽²⁾.

أما فيما يتعلق بفئة اللون الأبيض التي لا تدعم الوصول الحر فقد أعد مشروع SHERPA نموذج طلب **Requests to publisher** لمراسلة الناشرين للتفاوض معهم من قبل المؤلفين لإدراج موادهم في المستودعات⁽³⁾ كما يوضح شكل رقم(5)

شكل رقم (5) نموذج طلب مراسلة الناشرين

1 Embargoes.- URL: www.rsp.ac.uk/repos/embargoes.- Date access: 17/3/2008

2 Wang, Xuemao , Su,Chang.Open access philosophy policy and practice: academic study.- URL: www.ifla.org/IV/IFLA/papers/157-wang-su-en.pdf.- Date access:6/8/2006

3Requests to publisher. www.sherpa.ac.uk/documents/request_template.htm .-Date access:6/4/2008

وجدير بالذكر المبادرات العملية لعدد من مؤسسات النشر كبرى لدعم الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة نذكر منها:

▪ **مبادرة أكسفورد للوصول للحر Oxford Open Initiative** التي أتاحت إيداع النسخ النهائية من المقالات المعدة للنشر، والتي جرى عليها التصحيحات سواء في مستودع مؤسسي أو موضوعي مع الإشارة لموقع الدورية أو مؤسسة أكسفورد للنشر بوصفها مكان النشر الأصلي وإعداد الاستشهاد المرجعي الصحيح⁽¹⁾.

▪ **قاعدة البيانات Request** استجابة ودعمًا للوصول الحر للمعلومات في أكتوبر 2006 قدمت خيار النشر بواسطة الوصول الحر للباحثين بإضافة 95 دولار على القيمة الأساسية للنشر التقليدي للرسائل العلمية للمؤلفين الراغبين في ذلك لتصبح تكلفة نشر رسالة الماجستير 140 دولار بدلا من 45 دولار ورسالة الدكتوراه بـ150 دولار بدلا من 55 دولار، وقد ترتب على هذا الاتجاه ما يلي:

* تخصيص قسم للرسائل المتاحة بالمجان لجميع المستفيدين باسم PQDT .open

* دعم القاعدة لبروتوكول مبادرة الأرشيفات المفتوحة لجمع المياداتا.

* إمكانية احتفاظ المكتبات بهذه المواد بمستودعات المؤسسات التابعة لها.

* تقديم الخدمات نفسها التي تقدم لمواد النشر التقليدي من تكثيف وحفظ نسخة ميكروفيلم وإيداعها بمكتبة الكونجرس⁽²⁾.

2. مشروع تراخيص الإبداع العام Creative Commons Licenses

مشروع تراخيص الإبداع العام لمؤسسة غير ربحية تحمل الاسم نفسه، أسسها مجموعة من الخبراء في القضايا القانونية والملكية الفكرية والنشر عام 2001، تهدف للوصول إلى الأعمال الإبداعية بإتاحة مجموعة من الخيارات تتسم بالمرونة القائمة على حفظ بعض الحقوق للمؤلف والسماح للآخرين باستخدام الأعمال الإبداعية الأدبية والعلمية والموسيقية دون مقابل (عدا البرامج) من خلال مجموعة من التراخيص⁽³⁾

1 Oxford journal report :an open access available now.- URL: www.oxfordjournals.org/oxfordopen .- Date access: 15/6/2007

2 UMI open access publishing: frequently asked question (October 2006)

3 What is creative commons.- URL: www.rss-specifications.com/creative_common.htm .- Date access: 3/6/2008

وتعد مجموعة التراخيص المنبثقة عن هذا المشروع منطقة وسطا بين قانون حق النشر التقليدي الذي إما أن يعطى كل شي ممتثلا في مواد الملكية العامة التي سقط عنها حق النشر، وإما أن يحفظ جميع الحقوق للأعمال التي مازالت في حق النشر⁽¹⁾.

وتحمل جميع رخص الإبداع العام شرطا أساسيا وهو حق الانتساب Attribution والاعتراف بحق المؤلف الأصلي، والذي لا يتعارض مع استخدام صلاحيات الرخص الأخرى، فعلى سبيل المثال قد يسمح المؤلف باستخدام العمل كله استخداما غير تجاريا، وفي ذات الوقت يمكنه منح ترخيص منفصل لناشر ما بنشر العمل تجارياً.

وتتكون تراخيص الإبداع العام من ست رخص يختار منها المؤلف ما يراه مناسباً، سواء بمنح صلاحيات أكبر أو الاكتفاء بالحد الأدنى منها، وهذه الرخص على النحو الآتي⁽²⁾:

1. الانتساب.
 2. الانتساب دون تعديل.
 3. الانتساب دون تعديل مع الاستخدام التجاري.
 4. الانتساب دون تعديل مع الاستخدام غير التجاري.
 5. الانتساب دون تعديل وتقاسم الشروط الأصلية التجارية.
 6. الانتساب وتقاسم الشروط الأصلية.
- وتستخدم مجموعة من الطرق للإعلان عن الرخص المستخدمة من قبل المؤلفين وتوضيحها، وهي:

1. الطريقة الشائعة Commons deed وهي ملخص بلغة بسيطة وواضحة يحدد طبيعة الترخيص الذي اختاره المؤلف.
2. النص أو الرمز القانوني A legal Code وفيه توضح الحقوق والشروط بشكل واف.
3. الرمز الرقمي أو الكود المقروء آليا Digital Code وهو ترجمة مقروءة آليا تدمج بلغة كتابة صفحات المواقع بحيث تمكن محررات البحث من تحديد أوجه الاستخدام المرتبطة بالعمل⁽³⁾.
4. الإشارة المصورة، وهي تعد بمثابة توضيح يتم وضعه على العمل للتحديد الرخصة المطبقة⁽⁴⁾.

1 7 things you should know about creative commons.- URL: www.educause.edu/eli .- Date access: 5/6/2008

2 وحيد قدورة. الاتصال العلمي والوصول الحر إلى المعلومات العلمية: الباحثون والمكتبات الجامعية. ص ص 183-182

3 Who,what,why..-URL: www.biomedcentral.com/openaccess/ww//issue=17 .-Date access: 15/6/2008

4 Pappalardo,Kylie. Understanding open access in the academic environment.: aguide for authors.- URL: <http://eprints.qut.edu/au/13935/2/13935.pdf> .- Date access: 11/2/2009

وقد قدم محرك البحث ياهو Yahoo إمكانية البحث في الأعمال المرخصة وفقاً لرخص الإبداع العام لمساعدة المستخدمين على الوصول إلى المحتوى، سواء الذي يمكن استخدامه تجارياً أو الذي يمكن تعديله والإضافة إليه⁽¹⁾.

ومما يجدر ملاحظته أن كلا من مؤسسة Biomed Central، والمكتبة العامة للعلوم Public library of sciences قد تعاقدتا مع المؤلفين وفقاً لرخص الإبداع العام.

ولم تقف مؤسسة الإبداع العام عند هذا الحد بل أطلقت أيضاً مشروعاً يسمى Sciences Common project الذي يسمح للعلماء والمبتكرين والمخترعين ورجال الأعمال بالتعاون للإسراع بوتيرة الاكتشاف والابتكار بإزالة القيود عن البيانات⁽²⁾.

بالإضافة إلى ما سبق توجد عدد من المبادرات من قبل مؤسسات ووكالات تمويل البحث العلمية، من خلال وضع سياسات تدعم الوصول الحر للمعلومات، ومن أبرز هذه المؤسسات:

1. مؤسسة Wellcome Trust

طالبت مؤسسة Wellcome Trust في بريطانيا - وهي ثاني وكالة لتمويل البحوث الطبية على مستوى العالم - الباحثين الذين تمولهم بإيداع مخطوطاتهم Manuscript بغرض الوصول الحر في مستودع pub Med Central خلال ستة أشهر منذ تاريخ النشر، وقد طبقت هذه السياسة في أكتوبر 2005⁽³⁾. ولكن أخفقت هذه السياسة نظراً لمعارضة الباحثين للالتزام بالإيداع، وغدلت السياسة إلى مطالبتهم دون إلزامهم بوضع البحوث خلال 12 شهراً منذ تاريخ النشر، وهذه السياسة لازالت تخضع للتصحيح والمراجعة. كما أصدر مجلس البحوث المملكة المتحدة The research council of UK (RCUK) سياسة للوصول الحر توجه الباحثين نحوه⁽⁴⁾.

2. المعاهد الطبية القومية (NIH) National Institutions Health بالولايات المتحدة الأمريكية

أعدت مؤسسة المعاهد الطبية القومية (NIH) National Institutions Health - وهي واحدة من أكبر ممولي البحوث الطبية والمؤيدين لحركة الوصول الحر للمعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية - خطة معدلة تقدمت بها في عام 2005 لمطالبة الباحثين بالتطوع بإرسال نسخة من بحوثهم لمستودع Pub Med Central في غضون من ستة أشهر إلى أحد عشر شهراً. وقد

1 <http://search.yahoo.com/faq> .- Date access: 19/7/2008

2 Who, what , why :Op.Cit .

3 Morrison,Heatber.Open access for librarians in developing countries.-URL:
<http://eprints.rclis.org/archive/00065970/01/oadeveloping.pdf> .-Date access:3/4/2007

4 Juliet. <http://www.sherpa.ac.uk/Juliet> .- Date Access: :3/4/2007

جاءت هذه الخطة بعد أن لاقت الخطة الأولى في عام 2004 احتجاجاً من قبل الناشرين، وكان المقترح فيها المطالبة بالوصول الحر لجميع البحوث التي تمويلها المؤسسة⁽¹⁾.

3. قانون الإتاحة العامة للبحوث الفيدرالية the federal research public access act

قدم لمجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2006 مشروع قانون للإتاحة العامة للبحوث الفيدرالية، يقضي بمطالبة كل وكالات تمويل البحوث الفيدرالية التي تصل سنداها إلى مليون دولار كل عام بإنشاء سياسة للوصول العام Public access تلزم الباحثين بإتاحة بحوثهم المحكمة للوصول الحر خلال ستة أشهر⁽²⁾.

4. مشروع جوليت JULIET*

وهو منبثق عن مشروع SHERPA ويموله اتحاد المكتبات الأكاديمية والبحثية CARL، ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة الباحثين من خلال تلخيص سياسات وكالات تمويل البحوث تجاه «النشر عن طريق الوصول الحر والأرشفة الذاتية» سواء للنصوص أو للبيانات الأولية، ومقارنة التفاصيل فيما بينهم بالإجابة عن ثلاثة تساؤلات هي: ما المواد التي يسمح بإيداعها؟ وأين تودع ومتى؟. ويحصر المشروع 78 وكالة بحثية ما بين محلية ودولية حتى مارس 2011.

5. مشروع Registry of open access repository material archiving policies (ROAR)

وهو دليل لسياسات الجامعات ومؤسسات ومراكز البحوث التي تكلف الباحثين بإيداع بحوثهم، وقد اتضح أن هذه السياسات المبنية على التكاليف تساعد على تزايد الإقبال على إيداع البحوث.

1 Albert, Karen M. Implications for scholarly publishing and medical libraries.-Journal medical library association .-93(3).- (July2006).-p256

2 Morrison, Heather.: Op.Cit

3/7/1 مشروعات تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة

1. مشروع OpenDepot*

يعد هذا المشروع جزءا من مشروع SHERPA والمكتبة البريطانية، وينصب اهتمامه في المقام الأول على المقالات المحكمة التي خضعت للتحكيم وقُبلت للنشر⁽¹⁾.

وهو مشروع يمكن المؤسسات الأكاديمية ببريطانيا التي لا تمتلك مستودعا من إيداع البحوث فيه، وكذلك الباحثين غير المنتسبين لمؤسسة معينة. وفي حالة ما أنشأت المؤسسات (المنتسب إليها الباحثون الذين أودعوا بحوثهم في المشروع) مستودعات تابعة لها - يتيح المشروع نقل البحوث إليها بشكل آلي، كما يقدم المشروع إمكانية الوصول للمستودعات المؤسسية عن طريق البحث.

2. مشروع Sciences and technology committee والتكنولوجيا

وهو مشروع منبثق عن UK house of commons لمناقشة الحكومة ببريطانيا ومطالبتها بميزانية لكل جامعة للبدء في إنشاء المستودعات المؤسسية، والتأكد من أدائها لدور الحفظ طويل المدى long-term preservation للمواد العلمية⁽²⁾.

3. مشروع Connecting Africa

يعد هذا المشروع هو أول مبادرة تسعى لتقديم الوصول الحر للبحوث الأفريقية في هولندا Netherlands أو في أي مكان آخر بتمويل من مؤسسة Surf foundation وشبكة تنمية السياسات ومراجعتها (DRRN) Developing policy review Network وبدعم من قبل جمعية الدراسات الأفريقية، ويستضيفه مركز الدراسات الأفريقية (ASC) African studies centre الذي يقدم الدعم الفني والصيانة من خلال العاملين بقسم المكتبة والمعلومات والتوثيق والذي يتولى أيضا تقييم المصادر الرقمية واختيارها، ويقدم هذا المشروع الخدمات التالية⁽³⁾:

- * إتاحة تفاصيل عن الخبراء والباحثين والأكاديميين الأفريقيين لتسهيل تتبع الأفكار وإجراء المناقشات وتحفيز التفاعل المهني.
- * إتاحة التفاصيل عن أهم التطورات.
- * إتاحة عناوين البحوث المنشورة في أفريقيا وفي أي مكان آخر، وكذلك النص الكامل للمنشورات الأفريقية وملفات الصوت والصورة من 55 مستودعا عن طريق جمع الميئات من خلال بروتوكول مبادرة الأرشيف المفتوح.

* Depot.- <http://www.opendepot.org> .- Date access: 1/4/2008

1 Authors and open access.- URL: www.sherpa.ac.uk/guidence/authors.html .-Date access: 1/4/2008

2 www.publications.parliaments.uk/pa/cm2003/cmsctech/399/399.pdf

3 About connecting –Africa .- URL: www.connecting-africa.net/about.aspx .- Date access:7/7/2008

4. مستودع الدراسات الأفريقية* (ASR) African studies repository

وهو أحد المشروعات الأفريقية التي تحاول اختزان الدراسات الأفريقية في عدة مجالات هي السياسة والاقتصاد والجغرافيا، وعدد من المجالات الأخرى، لتجاوز الفجوة الرقمية والتواصل مع الباحثين، والوصول للمصادر بتطبيق إمكانات الجيل الثاني للويب، ومن أهم ملامح هذا المستودع ما يأتي(1):

- * إنشاء صفحة شخصية لكل مؤلف.
- * التحميل الصاعد للمقالات وإتاحتها للمتصفح.
- * تحديد مستوى السرية والخصوصية.
- * إمكانية البحث والاسترجاع.
- * إضافة التعليقات.
- * إنشاء مجموعات من ذوى الاهتمامات المشتركة.

5. مشروع المكتبة الإفريقية**Project the African library

وهو أحد المشروعات التي تسعى للتخفيف من وطأة المشكلات على الجامعات الإفريقية، وعجز ميزانياتها أمام احتكار الناشرين للدوريات العلمية، وكذلك للتعريف بالنتائج الفكرية للباحثين والحد من تكرار البحوث العلمية، ومحاولة تخطي الفجوة الرقمية(2).

ويرى Johnpaul Anbu على الجامعات الإفريقية التي تعاني من تراجع الميزانيات والعجز أمام احتكار الناشرين للدوريات العلمية أن تؤسس كل مؤسسة أو جامعة مستودعا ثم تسعى للتعاون فيما بينها لتأسيس شبكة أو اتحاد يضم هذه المستودعات للتعريف بالبحوث الإفريقية وبكل مؤسسة على حدة، وكذلك العمل على الحد من تكرار البحوث العلمية، ومحاولة تخطي الفجوة الرقمية، على أن يدعم ذلك جهات للتمويل، والتشريع للإلزام بإيداع البحوث بالمستودعات(3).

4/7/1 مشروعات متابعة ورصد تطورات المستودعات الرقمية المفتوحة

* African studies repository . www.africanstudiesrepository.org .-Date access:26/68/2008

1 Winterbottom,Anna ,North,James. Building an open access African studies repository using web 2.0 principles.- URL: www.fristmonday.org/issues/issue12_4/winterbottom .- Date access:15/3/2008

** Project the African library www.acu.ac.uk/lowcost/journals/ .-Date access:26/68/2008

2 Anbu K,John Paul. Institutional repositories: time for African universities to consolidate the digital divide.- URL: www.ascleiden.nl/pdf/elepublconfanbu.pdf .-Date access: 26/6/2008

3 Ibid.

1. مشروع Repository Support Project (RSP)

وهو أحد المشروعات الممولة من قبل مؤسسة Joint Information System Committee التي تقدم منحاً لإنشاء جميع مؤسسات التعليم العالي ودعمها بإنجلترا وويلز Welsh، ويديره مشروع SHERPA مع جامعة Nottingham، وعدد من الجامعات وشركاء آخرين يمثلون مراكز خبرة في مجال المستودعات الرقمية المفتوحة سواء على المستوى المحلي أو الدولي؛ بهدف التطوير والتنمية والتوظيف وتوفير مواد الوصول الحر للمعلومات للمؤسسات التي لا يتوافر لها الخبراء والمصادر أو حتى القناعة لإنشاء المستودعات دون دعم أو تحفيز خارجي.

ويسهم هذا المشروع في تأسيس المستودعات وتطبيقها بشكل معياري، مما يؤدي إلى زيادة أعداد المستودعات الرقمية المفتوحة، وتزايد المحتوى، وزيادة استخدام الباحثين للمحتوى. ويأخذ إسهام المشروع ودعمه عدة أشكال بدءاً من الأوراق والأسئلة المتكررة، وموقع الدعم، والدعم الفني الذي يركز على أربعة اتجاهات هي⁽¹⁾:

1. الدعم التقني: ويشمل اختيار البرنامج والتأسيس المبتدات والتوافق مع مختلف النظم.
 2. الدعم التنظيمي: ويتمثل في المتطلبات التجارية والتحفيز وحقوق النشر وإدارة الحقوق الرقمية.
 3. الدعم الإداري: ويتمثل في السياسات وتدقيق العمل والأرشفة والحفظ.
 4. التأييد Advocacy: ويتمثل في التوعية لأصحاب المصلحة والمسؤولين.
- وكل هذه الأنشطة المذكورة تخاطب القائمين على إدارة المستودعات والباحثين والناشرين ومقدمي الخدمات والممولين.

2. مشروع بنية المستودعات الرقمية للبحوث الأوروبية Digital Repository Infrastructure for European research (DRIVER II)

وهو مشروع ممول من أحد برامج المفوضية الأوروبية، والذي يسمى 1 the frame work programme of European commission، وهو استمرار لمشروع كان يسمى DRIVER. ويهدف المشروع الحالي إلى مد النطاق الجغرافي ليشمل مختلف الدول الأوروبية لمراجعة التطورات الجديدة، وكيفية الالتحاق بالشبكة الأوروبية، كما يقدم إمكانية المشاركة بمعلومات وأخبار عن كل دولة عن طريق DRIVER Wiki والاستفادة من خبرات الآخرين من خلال خدمة⁽²⁾ Mentor Service.

5/7/1. أدوات بحث مصادر الوصول الحر للمعلومات

تهدف هذه المشروعات الوصول للنص الكامل للمفردات المتاحة بالمستودعات الرقمية المفتوحة حول العالم، لأن الهدف هو إتاحتها دون قيود وليس مجرد اختزانها، من خلال عدد

1 Mission.URL: <http://www.rsp.ac.uk/project/about> .- Date access:17/3/2008

2Driver. www.driver-support.eu/en/indx.html .- Date access:6/4/2008

من الخدمات كتحليل الاستشهادات المرجعية والتنقيب عن النص أو التنقيب عن البيانات التي تعتمد على الميادات التي تصف كل مفردة، على أن تكون هذه المستودعات متوافقة مع بروتوكول جمع الميادات. ويقدم موقع open archives قائمة بمقدمي خدمات البحث، ومن أمثلتها كما يوضح الجدول التالي.

جدول رقم (5) أدوات البحث في مصادر الوصول الحر

أداة البحث	التعريف
Avano http://www.ifremer.fr/avano/	وهو يقدم الوصول إلى 270509 مصادر من 298 مستودعا في مجالات العلوم البحتة والتطبيقية حتى مارس 2011.
Base http://base.ub.uni-bielefeld.de/en/index.php	يعد من أضخم محركات البحث المختصة بالبحث عن مصادر الوصول الحر، ويقوم بالعمل عليه مكتبة جامعة بيليفيد Bielefeld University Library
Intute http://www.intute.ac.uk/	هو عبارة دليل بحث يضم ملايين من مصادر المعلومات جاء انتقاؤها وتقييمها تلبية لاحتياجات المستخدمين في جميع المجالات العلمية.
OAster http://www.oclc.org/oaister/	هو عبارة فهرس موحد يتضمن 25 مليون تسجيلة لمصادر الوصول الحر من أكثر من 1.100 مساهم باستخدام بروتوكول جمع الميادات حتى مارس 2011
Scirus http://www.scirus.com/	هو أحد خدمات الناشر Elsevier ويعد من أكثر أدوات البحث شمولاً، فهو يتضمن 410 ملايين مصدر من الدوريات سواء المجانية أو غير المجانية والمستودعات وصفحات ومواقع العلماء.

وبالإضافة لمقدمي خدمات البحث في المستودعات، توجد أدوات البحث العامة مثل google, yahoo, MSN التي تقدم خدمة البحث في النص الكامل للمستودعات، وخدمة الباحث العلمي التي أطلقها جوجل Google Scholar .

6/7/1. مشروعات حصر وتسجيل المستودعات

1. دليل مستودعات الوصول الحر (Open Directory of Open access Repository (DOAR)

يعد دليل مستودعات الوصول الحر من أكبر الأدلة التي تحصر المستودعات الأكاديمية وتنظمها، سواء كانت مؤسسية أو موضوعية أو تمولها مؤسسة بحثية، كما أنه يسهل الوصول لهذه المستودعات من خلال تقديم قوائم إلى مقدمي الخدمات مما يزيد من عملية الإتاحة والاستخدام لمحتوى المستودعات، كما أنه لا يقتصر على حصر المستودعات المتوافقة بروتوكول الوصول الحر فقط، بل يصاحبها المستودعات غير المتوافقة مع هذا البروتوكول لتيسير الوصول إلى محتواها.

وهو أحد المشروعات التي يقدمها مشروع SHERPA وتطوره جامعة نوتنجهام Nottingham university في بريطانيا وجامعة لند Lund University بالسويد، ويموله معهد المجتمع المفتوح Open society Institute ومؤسسة JISC واتحاد المكتبات البحثية الكندية CUKL واتحاد النشر العلمي والمصادر الأكاديمية SPARC⁽¹⁾.

ويشير كلا من Kathleen B Dlivar و Robert Swain إلى أن هذا الدليل بالإضافة إلى كونه أداة تسهل الوصول للمستودعات الرقمية، فإنه يعد أداة مهمة تُمكن من متابعة اتجاهات الاتصال العلمي، ومن ثم يمكن استثماره بعدة طرق منها على سبيل المثال⁽²⁾:

- * مصدر لإعداد البحوث التي تنشد تحديد الاتجاهات العلمية في الاتصال العلمي من قبل الوكالات الدولية والمحلية.
- * مصدر دعم بالمعلومات والموضوعات للمنتديات واللقاءات التي يعقدها الاتحاد الدولي للمكتبات والمؤسسات المهنية للترويج للمستودعات.
- * تسهيل تطوير المستودعات الرقمية ومتابعتها ورفع كفاءة التكنولوجيا المستخدمة في الدليل بشكل عام وفي البحث والاسترجاع ووظائف جمع وتحليل البيانات.

1 Frequently asked question.- URL: www.opendoar.org/faq.html .- Date access: 20/6/2007

2 Dlivar, Kathleen B & Swan, Robert. Directories of institutional repositories : research result and recommendations .-URL: www.ifla.org/lvl/ifla72/paper/151_olivar_swain_en.pdf .- Date access: 5/3/2007

شكل رقم (6) خدمات دليل المستودعات الرقمية المفتوحة العالمي (1)

2. سجل سياسات مستودعات الوصول الحر Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies (ROAR MAP)

يتيح هذا الدليل تسجيل سياسات مستودعات الوصول الحر للمعلومات، وكذلك المستودعات الرقمية المفتوحة التي لم تعد سياستها بعد، كما يهدف إلى جانب هذه الخدمات إلى ما يأتي:

- * مساعدة المجتمعات البحثية في قياس مدى تطورها في تقديم الوصول الحر للعالم.
 - * تشجيع المؤسسات على اتخاذ وإعداد سياسات للوصول الحر للمعلومات.
- ويقدم الدليل نموذجاً لسياسة تكليف للباحثين بإيداع نسخ مقالاتهم المحكمة ومسودات المقالات ووضع نموذج لتسجيل سياسات المستودعات بالدليل*

1 http://www.opendoar.org/documents/OpenDOAR_poster0607.jpg .- Date Access: 9/3/2009

* www.eprint.org/openaccess/policysignup/sign.php .- Date Access: : 9/3/2009

شكل (7) سجل سياسات مستودعات الوصول الحر

7/7/1. مشروعات التوعية بحركة الوصول الحر

تنطوي برامج التوعية بحركة الوصول الحر على أنشطة متعددة، والتي يمكن تقسيمها إلى أنشطة مؤسسية وأنشطة فردية نتناولها بالتفصيل فيما يأتي:

1. الأنشطة الفردية

أ. إنشاء العديد من المدونات من قبل المؤيدين للوصول الحر للتعريف به وبآلياته سواء التابعة لمؤسسات بحثية أو أفراد، والتي وصل عددها ما يقارب 150 مدونة أو تزيد⁽¹⁾ وفقا لدليل الوصول الحر open access directory⁽²⁾، والذي يعد أحد الأدلة التي تعرف بحركة الوصول الحر للمعلومات. ويوضح الجدول رقم (6) أهم وأشهر هذه المدونات.

1 Blogs about OA.- URL: http://oad.simmons.edu/oadwiki/Blogs_about_OA .- Date access:22/2/2010

2 Open access directory .- URL: http://oad.simmons.edu/oadwiki/About_OAD .- Date access:22/2/2010

جدول رقم (6) نماذج من أهم المدونات المهمة بالوصول الحر للمعلومات

المحتوى	القائمون عليها	المدونة
وهي أبرز وأهم مدونة تضم العديد من المقالات والروابط والمناقشات والمتابعات لحركة الوصول الحر للمعلومات لجميع المهتمين من الباحثين والمكتبات والناشرين منذ بدايتها وحتى الوقت الحالي.	Peter Suber وهو أستاذ جامعي في العلوم الفلسفية وأحد رواد حركة الوصول الحر	Open Access News ¹
وهي مدونة لمجموعة منظمة من المتطوعين للتوعية باليات الوصول الحر في مجال الأنثروبولوجي والمؤتمرات والأحداث الجارية، والجوانب الاقتصادية والقانونية.	مجموعة من المتطوعين في مجال الأنثروبولوجي	Open Access Anthropology ²
هي مدونة موجهة لإخصائيي المكتبات لتعريفهم بأهم محاور الوصول الحر للمعلومات والتعريف به منذ عام 2005.	مجموعة من المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات	OA librarian ³
هي مدونة موجهة للباحثين وإخصائيي المكتبات للتعريف بالوصول الحر والجديد فيه وما كتب حوله	عبد الرحمن فراج أستاذ المكتبات والمعلومات دراسات أبرز المهتمين بقضايا الوصول الحر	المبادرات العربية في مجال الوصول الحر ⁴

ب. إعداد البيبلوجرافيات التي تحصر وتسجل وتصف المصادر والدراسات والمقالات والتقارير وأعمال المؤتمرات التي تبحث وتناقش حركة الوصول الحر للمعلومات وآلياتها. وفيما يأتي يعرض الجدول رقم (7) أهمها وأبرزها.

1 Open Access News.-URL: www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html. - Date Access: 30/10/2009

2 Open Access Anthropology.-URL: <http://blog.openaccessanthropology.org/about/>.- Date Access: 30/10/2009

3 OA librarian.-URL: <http://oalibrarian.blogspot.com/>.- Date Access: 30/10/2009

4 مدونه المبادرات العربية في مجال الوصول الحر.- متاح في : <http://aioa.blogspot.com> - تاريخ الاطلاع 2008/10/30

جدول رقم (7) نماذج من أهم بيبليوجرافيات حصر الانتاج الفكري في الوصول الحر

التغطية	الفائمون على الإعداد	عنوان البيبليوجرافيه
تحصر أكثر من 1.300 كتاب وأعمال مؤتمرات ومقالات وتقارير فنية تعرف بحركة الوصول الحر للمعلومات	Charles W.Bailey,Jr وهو ابرز الناشطين في حصر الإنتاج الفكري في الوصول الحر والتعريف به	The Open Access Bibliography: Liberating Scholarly Literature with E-Prints and Open Access Journals ¹
تحصر المصادر المتاحة على الويب	اعدها ايضا Charles W.Bailey,Jr بالاشتراك مع Adrian K. Ho	Open access webliography Reference service review ²
للتعريف بأهم المصادر والمؤسسات في مجال الوصول الحر للمعلومات	اثنين من إخصائيي المكتبات	Open Access and Scholarly Communication -- A Selection of Key Web Sites ³
للتعريف باهم المصادر في مجال المكتبات والمعلومات والمتاحة على الويب	عبد الرحمن فراج	مصادر الوصول الحر في مجال المكتبات والمعلومات ⁴
بيبليوجرافية شارحه بأهم المصادر المتاحة على الويب	عبد الرحمن فراج بالاشتراك مع سليمان سالم الشهري	الوصول الحر للمعلومات العلمية: وراقية شارحة ببعض المصادر المرجعية المتاحة على العنكبوتية ⁽⁵⁾

2. الأنشطة المؤسسية

تتمثل الأنشطة المؤسسية في أسبوع الوصول الحر⁽⁶⁾ open access week كحدث دولي ينظم كل عام، كانت بدايته في أكتوبر 2009، بهدف توسيع رقعة التوعية بمفهوم وممارسات الوصول الحر للمعلومات العلمية، والتعريف بسياسات الوصول الحر للمعلومات من جميع أنواع الجهات الممولة للبحث سواء من داخل مجتمعات التعليم العالي أو من خارجه. ويعد هذا الحدث بمثابة مهرجان احتفالي يقدم الوعي بالوصول الحر بشكل فني إبداعي.

1 Jr.Charles W.Bailey.- The Open Access Bibliography: Liberating Scholarly Literature with E-Prints and Open Access Journals.-URL: <http://www.digital-scholarship.com/oab/oab.htm>

2 HO,Adrian K. Open access webliography.-Reference service review.-No3,Vol133(2005).-pp346-364.

3 Kwasik, Hanna. Fulda, Pauline O. Open Access and Scholarly Communication -- A Selection of Key Web Sites.-URL: <http://www.istl.org/05-summer/internet.html>.-
.- Date Access: 30/10/2009

4 عبد الرحمن فراج .مصادر الوصول الحر في مجال المكتبات والمعلومات.- متاح في .-
http://ipac.kacst.edu.sa/eDoc/1428/168880_1.pdf .- تاريخ الاطلاع 2010/3/31

5 عبد الرحمن فراج، سليمان سالم الشهري. الوصول الحر للمعلومات العلمية: وراقية شارحة ببعض المصادر المرجعية المتاحة على العنكبوتية.- مجله دراسات المعلومات.- (يناير 2008).- متاح في .-
http://informationstudies.net/issue_list.php?action=getbody&titleid=28 .- تاريخ الاطلاع: 2008/6/23

6 Open access week.- URL: www.openaccess.org/about-the-week/ .-Date access:27/3/2009

وقد انطلقت فكرته منذ يوم الوصول الحر Open access day، وقد كانت بداية يوم الوصول الحر⁽¹⁾ في 15 فبراير عام 2007، للتوعية بحركة الوصول الحر والإحاطة بها.

ويقوم على تنظيم هذه الحملة كل من طلاب الثقافة الحرة Students for free culture، وبدعم من Alliance for taxpayer access وبمشاركة اتحاد النشر العلمي والمصادر الأكاديمية SPARC، ومكتبة العلوم الطبية PLOS (public library of science) ودليل الوصول الحر Open electronic information (OAD)، واتحاد المعلومات الإلكترونية للمكتبات (EIFL) for libraries (EIJL) ومؤسسة الوصول الحر كتاب مصدر المعلومات الأكاديمية the open access scholarly information source book (OASIS) ومؤسسة JISC ومؤسسة SURF.

شكل رقم (8) شعار أسبوع الوصول الحر

الخلاصة

1 Open access day.-URL: <http://openaccessday.org/about> .-Date access:27/3/2009

تناول هذا الفصل كما سبق الإشارة عوامل ظهور حركة الوصول الحر للمعلومات ونشأة المستودعات الرقمية المفتوحة وتعريفها، وأنواعها، وعوامل انتشارها، ومشروعات دعمها، وتبين من خلاله ما يأتي:

1. بدأت الممارسات العملية لإتاحة الإنتاج الفكري العلمي دون قيود مادية بالمستودعات الرقمية المفتوحة منذ أكثر من عشر سنوات بشكل اجتهادي وفردى من قبل الباحثين، ويعد مستودع ARXIV الأشهر فى العالم المتخصص فى مجال الفيزياء أول مستودع موضوعي، والذي توافر على إنشائه الفيزيائي «بول جينزبرج Paul Ginsparg» كموقع لتبادل الرأي حول مسودات المقالات عام 1991، ثم توالى بعد ذلك ظهور المستودعات الموضوعية فى العديد من المجالات، ومن ثم فإن المستودعات الموضوعية هي التي كان لها قصب السبق ومهدت لظهور المستودعات المؤسسية فى عام 2002.
2. تتمثل عوامل تواجد وانتشار المستودعات الرقمية المفتوحة فى: سياسات مؤسسات منح وتمويل البحث العلمي الكبرى، وتعديل سياسات الناشرين، وتوافر مجموعة من أدوات البحث فى مصادر الوصول الحر، وتأسيس المشروعات الداعمة لحركة الوصول الحر للمعلومات.
3. تكمن قوة حركة الوصول الحر للمعلومات - وخاصة فيما يتعلق بالمستودعات الرقمية المفتوحة - فى دعم مؤسسات البحث العلمي الموجودة والتي أنشئت لتعزيزها من الاتجاهات والجوانب التي تكفل لها الوجود وتحقق الانتشار سواء فى الدول المتقدمة أو النامية التي تعد فى أمس الاحتياج لوجودها.
4. تعد الجهود المبذولة نحو حركة الوصول الحر للمعلومات فى الوطن العربي جهودا تنسم بالفردية، والبطيء الشديد ولا يدعمها مؤسسات معنية لترسيخ ثقافة وآليات الوصول الحر لدى الباحثين العرب.

الفصل الثاني

تقييم المستودعات الرقمية المفتوحة على الويب

0/2 تمهيد

- 1/2. السمات العامة للمستودعات الرقمية المفتوحة
- 2/2. الأهداف
- 3/2. المسؤولون عن المستودعات الرقمية المفتوحة
- 4/2. المحتوى
- 5/2. الميئاداتا
- 6/2. التصفح والبحث
- 7/2. الإيداع وحقوق النشر
- 8/2. استراتيجيات الحفظ طويل المدى
- 9/2. البرامج المستخدمة لإنشاء وإدارة المستودعات الرقمية المفتوحة
- 10/2. تسجيل المستودعات الرقمية المفتوحة بأدوات البحث على الويب
- 11/2. السياسات والقواعد الإرشادية
- 12/2. خدمات المستودع
- 13/2. روابط مصادر المعلومات
- 14/2. وسائل الدعاية والترويج
- 15/2. مصادر الدعم

0/2 تمهيد

أصبح تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة التي تستأثر بالإنتاج الفكري للباحثين المنتسبين للمؤسسات العلمية التي تتبعها كالجامعات ومراكز البحوث وغيرهما من المؤسسات العلمية - أحد مقومات البنية الأساسية لتلك للجامعات والمؤسسات العلمية في وقتنا الحالي، بل أيضا أحد المعايير الدالة على جدية المؤسسات العلمية، وكذلك أحد مؤشرات وجود الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى على الويب من خلال قياس مرات الاطلاع والاستشهاد المرجعي بالنتائج الفكري للباحثين المنتسبين إليها والمتاح بالمستودعات الرقمية المفتوحة التابعة لها.

أما فيما يتعلق بالمستودعات الموضوعية فهي تقوم بدعم تسريع بث نتائج البحوث في جميع المجالات العلمية في جميع أنحاء العالم؛ لدعم التراكم المعرفية العلمية وتطويرها. كما أنها آلية للباحثين والمؤسسات في الدول النامية للمشاركة في بحوثهم.

ويعد نجاح تلك المستودعات واستمراريتها مرهونا بتفاعل الباحثين وأعضاء هيئات التدريس من خلال الإسهامات والمشاركات بالإيداع بها، وهي أحد القضايا المحورية والأساسية التي كانت ومازالت تشغل اهتمام المسؤولين عن تلك المستودعات، وتشغل المؤسسات العلمية الراقية لحركة الوصول الحر للمعلومات، مما استدعاها لوضع خطط الترويج والدعاية لنشر ثقافة الإيداع بين الباحثين حتى يصبح سلوكا روتينا بينهم.

ويدرس هذا الفصل المستودعات الرقمية المفتوحة على الويب، الأجنبية منها والعربية من حيث الأهداف والمسئولية والمحتوى وإمكانات التصفح والبحث، والإيداع وحقوق النشر، والبرامج المستخدمة في تأسيس المستودعات وإدارتها، وتسجيل المستودعات الرقمية المفتوحة بأدوات البحث في مصادر الوصول الحر، وكذلك إتاحتها بفهارس شبكات المكتبات، فضلا عن السياسات والقواعد الإرشادية التي توفرها للمستخدمين، والخدمات والروابط التي تقدمها المستودعات وأخيرا وسائل الدعاية والترويج، ومصادر الدعم والتمويل الحالي والمستقبلي لمستودعات، ومدى مساهمة هذه المستودعات في التغلب على أزمة ارتفاع أسعار الدوريات للمؤسسات التابعة لها.

1/2. السمات العامة للمستودعات الرقمية المفتوحة على الويب

يتناول هذا الجانب من الفصل التعرف على السمات العامة للمستودعات الرقمية المفتوحة الأجنبية والعربية محل الدراسة والتي سبق الإشارة في المقدمة المنهجية إلى مصدر اختيارها وشروطها في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2010 من حيث: التوزيع الجغرافي، واللغوي، والنوعي، ووفقا لنوع المؤسسة التابع لها المستودع، والتوزيع الزمني والموضوعي.

1/1/2. التوزيع الجغرافي

تمثل المستودعات الرقمية المفتوحة الأجنبية والعربية محل الدراسة سبعة عشر دولة، منهم ثلاث دول عربية هي مصر والسعودية وقطر، ويوضحها الجدول الآتي:

جدول رقم (8) التوزيع الجغرافي للمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الدولة	العدد	النسبة	الدولة	العدد	النسبة
بريطانيا	13	%23.2	مصر	6	%10.7
أمريكا	12	%21.4	السعودية	2	%3.6
أستراليا	4	%7.1	فرنسا	1	%1.8
إيطاليا	3	%5.4	هولندا	1	%1.8
كندا	2	%3.6	السويد	1	%1.8
ايرلندا	2	%3.6	أوكرانيا	1	%1.8
سويسرا	2	%3.6	سنغافورة	1	%1.8
الهند	2	%3.6	بنجلاديش	1	%1.8
قطر	1	%1.8			
المجموع			56		

يبين لنا الجدول السابق عددا من النتائج البارزة، حيث جاءت بريطانيا في المرتبة الأولى بنسبة 23.2%، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 21.4%، أي أن كلاهما يستأثر بنصف نسبة عينة الدراسة، ويرجع السبب في ذلك ليزوغ حركة الوصول للمعلومات فيهما ودعمهما للعديد من المشروعات المحلية والدولية من خلال المؤسسات الراعية لحركة الوصول الحر للمعلومات والداعم لها ومن أبرزها مشروع SHERPA ببريطانيا، والذي يشمل تحت مظلته العديد من المبادرات والمشروعات المهمة.

ورغم أن استراليا تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 7.1% - وهو ما يعد فارقا كبيرا بينها وبين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية - لكنها أيضا من الدول الرائدة والداعمة لحركة الوصول الحر للمعلومات من خلال العديد من المشروعات، نذكر منها على سبيل المثال مشروع OAK LAW Project⁽¹⁾ وهو أبرز مشروعات الوصول الحر، بها حيث يعمل على تطوير مجموعة من البروتوكولات لإدارة حقوق الملكية الفكرية في بيئة الوصول الحر.

وفيما يتعلق بالدول العربية يوضح الجدول احتلال مصر للمرتبة الأولى بين الدول العربية بنسبة 10.7% حيث ممثلة في ستة مستودعات رقمية منهم أربعة مؤسسية ومستودع موضوعي للدراسات العربية في مجال المكتبات والمعلومات أعد كمشروع للتخرج مجموعة من الطلاب بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان عام 2008، ومستودع موضوعي مؤسسي وهو

1 OAK LAW Project.-URL: <http://www.oaklaw.qut.edu.au/about> .-Date Access: 25/9/2010

المستودع الرقمي التابع لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية. وتلي السعودية مصر في الترتيب ويمثلها مستودعان، ثم تليها قطر بمستودع واحد فقط.

2/1/2. التوزيع اللغوي

جدول رقم (9) التوزيع اللغوي للمستودعات الرقمية

المفتوحة محل الدراسة

النسبة	العدد	اللغة
75%	42	اللغة الانجليزية
19.6%	11	اللغة الانجليزية ولغات أخرى
5.4%	3	اللغة العربية
—	—	اللغة العربية ولغات أخرى
56		المجموع

يوضح الجدول السابق ما يأتي:

- تأتي اللغة الانجليزية في المرتبة الأولى بنسبة 75%، ويعود ذلك لصدارة المستودعات الرقمية البريطانية والأمريكية في التوزيع الجغرافي، إلى جانب الدول الأخرى الممثلة في الدراسة والتي تعد اللغة الانجليزية لديها هي اللغة الأم.
- تحتل المستودعات المتاحة باللغة الانجليزية بجانب لغتها الأم غير الانجليزية المرتبة الثانية بنسبة 19.6%، وذلك لرغبة المسؤولين عنها في مد نطاق الإتاحة والوصول لتلك المستودعات، والتي تعد أحد عناصر تحقيق الوصول الحر للمعلومات.
- اللغة العربية لا يمثلها سوى ثلاثة مستودعات هي مستودع المخطوطات العربية بجامعة القاهرة، ومستودع الدراسات العربية في المكتبات والمعلومات، والمستودع الرقمي المؤسسي لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المستودعات العربية الأخرى البالغ عددها ستة مستودعات متاحة - للأسف - باللغة الانجليزية فقط.

3/1/2. التوزيع النوعي

جدول رقم (10) التوزيع النوعي للمستودعات

الرقمية المفتوحة محل الدراسة

النسبة	العدد	نوع المستودع
69.6%	39	مستودع مؤسسي

مستودع موضوعي	11	19.6%
مستودع مؤسسي موضوعي	6	10.7%
المجموع	56	

يتضح من الجدول السابق أن المستودعات الرقمية المفتوحة المؤسسية تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 69.6%، وذلك لحرص الجامعات في الخارج على الوجود على الساحة العالمية من خلال النتاج الفكري للباحثين وأعضاء هيئات التدريس المنتسبين إليها. وهو ما يعكسه دليل المستودعات الرقمية المفتوحة Opendoar حيث تصل نسبة المستودعات المؤسسية في مارس 2011 إلى 82.6%. بينما تأتي المستودعات الموضوعية في المرتبة الثانية بنسبة 19.6% لأنها مستودعات تنشأ بشكل تطوعي متى توافرت المؤسسات الراحية والممولة لها، وإسهامات الباحثين ومشاركاتهم. تليها المستودعات المؤسسية الموضوعية في المرتبة الثالثة بنسبة 10.7%، وهي أقل أنواع المستودعات انتشاراً، وهي إما تابعة لكليات أو مراكز بحوث، وتحوي النتاج الفكري الخاص بمجال علمي محدد.

وقد تبين من الدراسة أن جميع المستودعات العربية مستودعات مؤسسية عدا مستودع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فهو مستودع مؤسسي موضوعي، حيث يختص بمجال موضوعي محدد، والمستودع المؤسسي الموضوعي لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية، ومستودع الدراسات العربية للمكتبات والمعلومات الذي يعد مستودعا موضوعيا يقبل جميع الإسهامات من جميع المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات.

4.1/2. التوزيع وفقا لنوع المؤسسة التابع لها المستودع

جدول رقم(11) توزيع المستودعات الرقمية المفتوحة

محل الدراسة وفقا لنوع المؤسسات التابعة لها

نوع المؤسسة	العدد	النسبة
جامعة	38	67.9%
مركز بحوث	10	17.9%
كلية	1	1.8%
قسم علمي	1	1.8%

–	–	جمعية أو اتحاد علمي
10.7%	6	أخرى
56		المجموع

بالنظر للجدول السابق يبين أن الجامعات تأتي في الترتيب الأول بنسبة 67.9%، حيث تعد أكثر المؤسسات العلمية عناية بالإنتاج الفكري العلمي ونشره وبثه، ومن ثم فهي أكثرها اهتماماً بإنشاء المستودعات الرقمية المفتوحة التي تدعم ذلك، بل أصبحت المستودعات الرقمية المفتوحة أحد المعايير التي يعتبرها مشروع تصنيف المستودعات الرقمية على الويب¹ Ranking Web of World Repositories من دلائل وجود مواقع الجامعات على الويب، من خلال إحصاء عدد مرات الإطلاع على مواقع الجامعات على شبكة الإنترنت وتحليلها. كما يبين الجدول مجيء مراكز البحوث في المرتبة الثانية بنسبة 17.9%، وتمثل المستودعات الموضوعية أغلب هذه النسبة، أما المؤسسات الأخرى فتمثل نسبة 10.7%، وتتمثل في مؤسسات بحثية مشاركة تدعم الوصول الحر للمعلومات من خلال الإسهام في تأسيس كلا من المستودعات الموضوعية والمؤسسية على حدٍ سواء، كمؤسسة JISC وإتحاد SPARC.

وقد اتضح من الدراسة أن المستودعات الرقمية العربية محل الدراسة جميعها تتبع الجامعات عدا مستودع الأصول الرقمية الذي يتبع مكتبة الإسكندرية **Digital Assets Repository**، ومستودع الدراسات العربية في المكتبات والمعلومات الذي يقوم عليه مجموعة من المتخصصين المتطوعين في المجال تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان، والمستودع الرقمي المؤسسي التابع لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية.

5/1/2. التوزيع الزمني

يغطي التوزيع الزمني للمستودعات الفترة منذ بداية إنشاء المستودعات وحتى عام 2010، وهو ما يمثل الحد الزمني للدراسة، لكن لم يتسنى للباحثة سوى الحصول على 26 استجابة لهذا البيان، سواء من خلال مواقع المستودعات التي أشارت لذلك، أو من خلال مراسلة المسؤولين عن المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة وهو ما يمثل نسبة 46.4%، وهو ما يبينه الجدول الآتي:

جدول رقم (12) التوزيع الزمني للمستودعات

الرقمية المفتوحة محل الدراسة

تاريخ إنشاء المستودع	العدد	النسبة من العدد الكلي للمستودعات
----------------------	-------	----------------------------------

1 Ranking Web of World Repositories.- URL: <http://repositories.webmetrics.info/index.html> .-Date Access: 25/9/2010

محل الدراسة		
25%	14	2010-2008
10.7%	6	2007-2005
5.3%	3	قبل عام 2002
5.3%	3	2004-2002
26		المجموع

يوضح الجدول السابق أن الفترة الزمنية التي تقع ما بين عامي 2010-2008 تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 25%، يليها الفترة الزمنية بين عامي 2007-2005 بنسبة 10.7%.

رغم أن المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة غير ممثلة كلها في هذا التوزيع (***) لكن هذه النتيجة تعطي مؤشرا على تنامي تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة، وخاصة المستودعات المؤسسية منذ عام 2006، كما أكد على ذلك كلا من **Leslie Carr** و **Alma Swan** نظراً للتطورات والاهتمام الذي ينصب عليها فيذكر «أن تزايد عدد المستودعات المؤسسية تساعد بمعدل ظهور مستودع كل يوم على مستوى العالم، بل أصبح من غير المحتمل في هذا العقد من الزمن وجود مؤسسة بحثية جادة لا تملك مستودعا رقمياً»، مما أدى إلى توجه العديد من البرامج الاستثمارية الضخمة في بعض الدول لتأسيس شبكة للربط بين تلك المستودعات لتسهيل التواصل العلمي بينها، وزيادة إنتاجية المجتمع البحثي⁽¹⁾. وتجدر الإشارة إلى أن من بين تلك المستودعات التي أصدرت في تلك الفترات إصداران أحدهما تجريبي يسبق تاريخ صدور الآخر النهائي لتقييمه وتجريبه من قبل المستخدمين.

كما يكشف لنا الجدول أن الفترة الزمنية ما قبل عام 2002 ومعها الفترة ما بين عامي 2004-2002 تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 5.3%، وتمثلها المستودعات الموضوعية والتي كان لها قصب السبق قبل المستودعات المؤسسية⁽²⁾ التي بدأت في الظهور بعد التحرك العالمي في عام 2002، وقد بينت الدراسة أن جميع المستودعات الرقمية المفتوحة العربية محل الدراسة تأسست في الفترة ما بين 2010-2008.

6/1/2. التوزيع الموضوعي

تختلف تخصصات المستودعات الموضوعية باختلاف أنواعها، فالمستودعات المؤسسية تسعى لضم أغلب أو جميع النتاج الفكري للباحثين المنتسبين للمؤسسات التي تتبعها، أما

** ويرجع ذلك لعدم إتاحة بيان تاريخ الإنشاء بمواقع المستودعات الرقمية المفتوحة

1 Swan,Alam, Carr,Leslie. Institutions, their repositories and the web .- *Serial review*.- (2008).- p31

2 Xia,Jing.comprasion of subject and institutional repositories in self –archiving practices .-

<http://dlist.sir.arizona.edu/2525/01/self-archiving.pdf> .-Date access:26/2/2009

المستودعات الموضوعية فهي تضم النتاج الفكري للباحثين في مجال موضوعي محدد وما يرتبط به من مجالات موضوعية أخرى. أما المستودعات المؤسسية الموضوعية فهي مستودعات تتبع كلية متخصصة في مجال واحد أو عدة مجالات مختلفة، ولكن ليس بقدر التغطية الموضوعية للمستودعات المؤسسية التابعة للجامعات. وفيما يأتي يوضح الجدول رقم (13) التوزيع الموضوعي للمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة.

جدول رقم (13) التوزيع الموضوعي للمستودعات

الرقمية المفتوحة محل الدراسة

النسبة	العدد	التخصص الموضوعي
73.2%	41	جميع التخصصات
17.9%	10	العلوم البحتة والتطبيقية
8.9%	5	العلوم الاجتماعية والإنسانية
	56	المجموع

يوضح الجدول السابق أن المستودعات التي تتضمن جميع أو أغلب تخصصات الجامعات أو المؤسسة التي تتبعها تحتل المرتبة الأولى بنسبة 73.2%، وذلك لأن نسبة 69.1% من عينة الدراسة هي مستودعات مؤسسية، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المستودعات المؤسسية تمثل 82.6% في دليل Opendoar. بالإضافة إلى المستودعات المؤسسية الموضوعية التي تضم أكثر من تخصص سواء في العلوم البحتة والتطبيقية أو العلوم الاجتماعية والإنسانية، أما المستودعات المتخصصة في العلوم البحتة والتطبيقية والعلوم الاجتماعية والإنسانية فهي تمثل نسبة 26.8% وهي إما لمستودعات موضوعية أو مستودعات مؤسسية موضوعية.

ويتبين من الدراسة فيما يتعلق بالمستودعات الرقمية المفتوحة العربية محل الدراسة أنها تغطي جميع التخصصات باستثناء مستودع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الذي يغطي مجال البترول والمعادن، كما يبدو واضحاً من اسم الجامعة، وكذلك المستودع المصري للدراسات العربية في مجال المكتبات والمعلومات التابع لجامعة حلوان، والمستودع الرقمي المؤسسي لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية.

2/2. أهداف المستودعات

تتنوع أهداف المستودعات الرقمية المفتوحة وفقاً لنوعها، وللمؤسسة التابعة لها، والنتائج الفكرية العلمي للباحثين، واحتياجات المستفيدين منها، ومدى توافر دور المكتبة وإحصائي

المكتبات في المؤسسات التابع لها المستودعات، ويبين الجدول الآتي الأهداف التي تسعى لتحقيقها المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة.

جدول رقم (14) أهداف المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	أهداف المستودع
1	35.7%	20	حفظ وبث الإنتاج الفكري للمؤسسة
1	33.9%	19	نشر الإنتاج الفكري للباحثين وبثه لزيادة التأثير والاطلاع
2	30.4%	17	سرعة بث نتائج البحوث العلمية
2	30.4%	17	دعم حركة الوصول الحر للمعلومات
3	21.4%	12	الارتقاء بمكانة المؤسسة والنهوض بها
4	7.1%	4	مساعدة المكتبة في مواجهة تحديات العصر الرقمي
4	7.1%	4	استجابة لمتطلبات الباحثين وأعضاء هيئات التدريس
	25%	14	أخرى

يبين الجدول السابق أن الهدف المتمثل في «نشر الإنتاج الفكري للباحثين وبثه لزيادة التأثير والاطلاع» يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 33.9%، وهو يعد أحد الأهداف الأساسية والمحورية للباحثين عند إتاحة نتاجهم الفكري، وهذا ما تؤكدته نتائج الفصل الثالث بالدراسة كما سيتضح لاحقاً، كما يأتي في المرتبة الأولى أيضاً حفظ الإنتاج الفكري للمؤسسة وبثه، وهذا الهدف تتبناه بشكل خاص المستودعات المؤسسية حيث تحرص المؤسسات العلمية - سواء كانت جامعة أو كلية أو مركز بحوث - على التعريف بنشاط المؤسسة وبثه من خلال المستودعات، لما في ذلك من امتيازات قد تتمثل في الحصول على موارد ومنح خارجية، كما أنها تعد أحد فرص التميز بين المؤسسات العلمية الأخرى.

أما الهدف المتمثل في تحقيق سرعة بث نتائج البحوث العلمية فيمثل نسبة 30.4%، وقد لاحظت الباحثة أن جميع المستودعات الموضوعية تشترك في هذا الهدف، وكذلك في هدف «دعم حركة الوصول الحر للمعلومات» الذي يأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 30.4%. ويرجع السبب في ذلك لكونها نشاطاً بحثياً تطوعياً يهدف إلى دعم الاتصال العلمي الأكاديمي.

كما يأتي في المرتبة الرابعة الارتقاء بمكانة المؤسسة والنهوض بها بنسبة 21.4%، والذي يعد أحد الأهداف المتعلقة بالمستودعات المؤسسية.

بينما يمثل كل من «مساعدة المكتبة في مواجهة تحديات العصر الرقمي» و«الاستجابة لمتطلبات الباحثين وأعضاء هيئات التدريس» نسبة 7.1%. وهذا إن دل فإنه يدل على أن فكرة

تأسيس وإنشاء المستودعات محل الدراسة نابعة إما عن اقتراح من المكتبات للمؤسسات التابع لها المستودع، أو من متطلبات الباحثين، بقدر ما هي استجابة لحركة الوصول الحر للمعلومات من قبل المؤسسات التابعة لها، والمؤسسات الداعمة لحركة الوصول الحر للمعلومات.

وبجانب هذه الأهداف يوجد عدد من الأهداف الأخرى للمستودعات الرقمية محل الدراسة، وهي على النحو الآتي:

- دعم الحفظ طويل المدى والإتاحة المجانية للمواد العلمية.
 - بديل في شكل إلكتروني لنشر العمل.
 - آلية للباحثين والمؤسسات في الدول النامية للمشاركة في بحوثهم.
 - السيطرة على إنشاء الإنتاج الفكري العلمي وبت.
 - المساعدة في إدارة البحث.
 - جسر من التواصل بين المستفيدين والمصادر الرقمية.
 - حفظ مواد التراث وبتها.
 - بناء مصادر رقمية تدعم إنشاء المصادر الرقمية واستخدامها وحفظها.
 - تنمية وتطوير أدوات تساعد المكتبة في حفظ الأصول الرقمية وإدارتها ومشاركتها وهو ما أشار إليه مستودع الأصول الرقمية بمكتبة الإسكندرية بموقعه على شبكة الإنترنت.
- كما تبين من الدراسة أيضا أن ثلاثة مستودعات عربية من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة لم تذكر أي أهداف، بالإضافة إلى خمسة مستودعات أخرى من المستودعات الرقمية المفتوحة الأجنبية لم تشر أيضا لأهدافها.

3/2. المسئولون عن المستودعات الرقمية المفتوحة ودور إحصائي المكتبات

1/3/2. المسئولون عن إدارة ومتابعة المستودع

تعد إدارة المستودعات الرقمية المفتوحة ومتابعتها أحد الجوانب والعناصر التي ينبغي تحديد المسئولين عنها، والأدوار المنوطة بهم، والوقت المخصص، ومما تجدر الإشارة إليه أنه لم تتوافر إجابة عن هذا التساؤل إلا في 35 مستودعا من عينة الدراسة، ويوضح الجدول الآتي فئات المسئولين عن إدارة ومتابعة المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة.

جدول رقم (15) المسئولون عن إدارة ومتابعة المستودعات

الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	المسئولون عن إدارة ومتابعة المستودعات
1	%46.4	26	إحصائيو المكتبة

2	%10.7	6	إحصائيو المكتبة وإحصائيو تكنولوجيا المعلومات
3	%8.9	5	أعضاء هيئات التدريس والباحثون
4	%5.4	3	إحصائيو تكنولوجيا المعلومات

يبين الجدول السابق أن إحصائي المكتبة يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 46.4% كمسئول مسؤولية كاملة عن إنشاء المستودعات التقنية والتنظيمية وإدارتها، وهو ما يمثل نتيجة إيجابية تعكس مدى مرونة دور إحصائي المكتبات مع المستجدات الحديثة، وتمتعهم بالمهارات التي تمكنهم من أداء تلك المهام، كما جاء في المرتبة الثانية بنسبة 10.7% إدارة إحصائي المكتبات مع إحصائي تكنولوجيا المعلومات ومتابعة المستودعات الرقمية المفتوحة في حالة عدم إمام إحصائي المكتبات بالمهارات التقنية اللازمة لتلك المهمة. أما مسؤولية أعضاء هيئات التدريس والباحثين ومشاركتهم فتأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 8.9% وهي مسؤولية تتعلق بالمستودعات المؤسسية كمشاركة فقط كأن يكونوا حلقة وصل بين أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين عن المستودع، وليست مسؤولية منفردة. وتتمثل هذه المشاركة - كما أفاد أحد المستودعات الرقمية محل الدراسة - فيما يأتي:

«أن ينظم كل عضو في كل كلية أو قسم داخل المؤسسة وينسق عملية الإيداع، وترسيخ ثقافة الإيداع وكيفيةها، وتوضيح حقوق النشر والتوعية بها، بالإضافة إلى إخبار المكتبة - حال كونها أحد المسؤولين عن المستودعات - بالتغيرات التي من شأنها أن تؤثر على عملية الإيداع». بينما جاء في المرتبة الرابعة إحصائي المعلومات فقط بنسبة 5.5%.

وتبين من الدراسة أن المستودعات الموضوعية تنتم بخصوصية تتمثل في أنه يوجد بجانب المسؤولين الأساسيين عن تأسيس وإدارة المستودعات متطوعون سواء باحثون أو تقنيون أو إحصائيو مكتبات. فعلى سبيل المثال مستودع E-MS* - وهو أحد المستودعات الموضوعية محل الدراسة - يناشد كل بلد بأن تسهم بمتطوعين لها لإدارة المستودع وتطويره، وهو ما يعد انعكاساً لفكرة أن الوصول الحر ليس في الإتاحة بل أيضا في المسؤولية.

ويلاحظ فيما يتعلق بالمستودعات الرقمية العربية محل الدراسة أن جميع المستودعات العربية لم تجب أو تذكر المسؤولين عنها، باستثناء مستودع الجامعة الأمريكية الذي يشارك في إدارته إحصائي المكتبة ومكتبة المجموعات النادرة مع إحصائي تكنولوجيا المعلومات، ومستودع الأصول الرقمية بمكتبة الإسكندرية الذي تسهم فيه المكتبة وتشارك في المسؤولية، وكذلك مستودع الدراسات العربية في المكتبات والمعلومات، ومستودع قسم المكتبات والمعلومات بجماعة المنوفية والذي أسسه أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

* <http://e-ms.cilea.it/perl/> - Date Access:21/3/2011

1/3/2. دور إحصائي المكتبات في تأسيس المستودعات الرقمية ومتابعتها

تعد مشاركة إحصائي المكتبات والمعلومات في تأسيس المستودعات الرقمية ومتابعتها مشاركة أساسية، بوصفهم المتخصصين القادرين على تحديد احتياجات المستفيدين وإتاحتها، وتحديد الخدمات الملائمة وتقديمها لهم أيا كان مسمى أو نوع الوسيط الذي تقدم من خلاله مصادر المعلومات. وقد أكد موقع تصنيف المستودعات على الويب Ranking web of world repositories أن دور إحصائي المكتبات في حركة الوصول الحر للمعلومات في غاية الأهمية كمصممين ومطورين ومتابعين أساسيين للمستودعات المؤسسية، حيث إن المبادئ الأساسية التي تقف خلف تنظيم المستودعات مستنقة من تقنيات مهنة المكتبات والمعلومات⁽¹⁾، ولذا كان من الضروري التعرف على مهام وأدوار إحصائي المكتبات التي ينهضون بها في تأسيس المستودعات الرقمية ومتابعتها، وقد حددت الدراسة ستة أدوار ترى أنها أبرز الأدوار والمهام التي يمكن أن ينهض بها إحصائي المكتبة من خلال مراجعة الإنتاج الفكري. وكما هو موضح من الجدول السابق رقم (15) أن 26 مستودعا يتولى إحصائي المكتبة مسؤوليتها كاملة، وستة مستودعات يتولى إحصائيو المكتبة المسؤولية مع إحصائي تكنولوجيا المعلومات وعضو هيئة تدريس بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية أي أن مجموعهما 32 مستودعا يتولى إحصائيو المكتبات مسؤوليات تجاهها. وفيما يأتي يوضح الجدول رقم (16) دور إحصائي المكتبة بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة.

جدول رقم (16) دور إحصائي المكتبات بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	دور إحصائي المكتبة
1	17.9%	10	تنظيم الإنتاج الفكري وصيانته ومتابعته وحفظه
2	14.3%	8	مساعدة الباحثين في عملية الإيداع
3	8.9%	5	توعية الباحثين بقضايا النشر وحقوق الطبع
3	8.9%	5	تزويد المستودع بالإنتاج الفكري
3	8.9%	5	إقناع الباحثين بالإيداع
4	7.1%	4	الإسهام في إنشاء المستودع وفقا لاحتياجات المستفيدين
	26.6%	8	أخرى

1 Ranking web of world repositories.- URL:<http://repositories.webmetrics.info/index.html> .-Date Access: 25/9/2010

يتضح من الجدول السابق أن النسبة الأكبر (17.9%) من إحصائي المكتبات يقومون على تنظيم الإنتاج الفكري وصيانته ومتابعته وحفظه، وهي تعد الوظيفة الأساسية لإحصائي المكتبات والتي امتدت للبيئة الرقمية أيا كان مسمى أو نوع الوسيط الذي يقدم من خلاله مصادر المعلومات، كما يأتي في المرتبة التالية في المهام مساعدة الباحثين في عملية الإيداع بنسبة 14.3%، وهو أيضا أحد أدوار إحصائي المكتبات الأساسية التي تعنى بتوجيه المستفيدين وإرشادهم للتعامل مع الخدمات والاستفادة منها. بينما جاء كل من مهمة تزويد المستودع بالإنتاج الفكري، وإقناع الباحثين بالإيداع، وتوعية الباحثين بقضايا النشر وحقوق الطبع في المرتبة الثالثة بنسبة 8.9%، وهي نسبة قليلة رغم أهميتها وتأثيرها على عملية الإيداع والمشاركة بالمستودعات الرقمية المفتوحة، بينما يأتي في المرتبة الرابعة والأخيرة الإسهام في إنشاء المستودع وفقا لاحتياجات المستفيدين بنسبة قليلة تمثل 7.1%.

وبجانب هذه الأدوار يوجد عدد من الأدوار والمهام الأخرى التي تقع على عاتق إحصائي المكتبات وهي كالآتي:

- تقييم أداء عملية الإيداع والأرشفة على المدى الطويل في غضون 30 عاما.
- تحديد بدائل للخدمات المجانية في حالة التحويل لخدمات تجارية وهو ما أشار إليه مستودع *AUSpace التابع لجامعة Athabasca University .
- تحديد حصص ومحددات لحجم الملفات.
- رفض بعض المجموعات في ضوء ظروف معينة أو وفقا لسياسة سحب المواد كما سيأتي ذكره تفصيلا.
- إحاطة الباحثين المودعين بالتغيرات التي تلحق بالمحتوى المودع، كأن تحول الملفات إلى أشكال أخرى أو ترحيلها.
- إعادة توزيع بيانات الميادات أو تعديلها ومراقبتها أو إعدادها وإنشاؤها من البداية.
- فحص تراخيص الإيداع الملحقة بالمحتوى المودع.
- التفاوض مع الناشرين للحصول على ترخيص الإيداع للباحثين الراغبين في ذلك.
- تطوير بعض المجموعات غير الرقمية التي يتم رقمتها بغرض الإيداع.
- تيسير تطبيقات الحفظ طويل المدى.
- تيسير تكشيف المحتوى من أدوات البحث.

وبدل تنوع وتعدد هذه الأدوار على جهد إحصائي المكتبات، وهو ما كشفت عنه دراسة Soo Young Rieh وآخرين في 2007⁽¹⁾ من أن إحصائي المكتبات يؤدون دورا وجهدا واضحين في جميع مراحل التطوير والتطبيق والتخطيط واختبار البرامج والإمداد بالمواد بالمستودعات الرقمية المفتوحة.

* <http://auspace.athabasca.ca:8080/dspace/about.jsp?about> .- Date Access: 21/3/2011

1 Census of institutional repositories in the U.S : A comparison across institutions of different stages of IR development/Soo Young Rieh ...et al .- *D-Lib magazine*.- vol13,no11/12.-

(November/december2007).- URL : www.dlib.org/dlib/november07/rieh/11rieh.html .-Date Access: 15/1/2008

3/3/2. المهارات المطلوبة فى إحصائى المكتبات الذى يسند إلهم مسئولية تأسيس ومتابعة المستودع

وضح كل من مستودع Durham research online و Gold smith research online, IBSS Institutional repository و K Lenus وهي أربعة مستودعات فقط من 32 مستودعا حيث يتولى إحصائيو المكتبات فيها - سواء بمفردهم أو بالمشاركة مع إحصائى تكنولوجيا المعلومات - تحديد المهارات اللازمة لإحصائى المكتبات المسئولين أو المشاركين فى تأسيس ومتابعة المستودعات وهى كما يأتى:

- معرفة بيئة البحث الأكاديمى والدراسة بها، وثقافة إعداد البحوث داخل الجامعات.
 - معرفة متميزة بقضايا المعلومات.
 - بعض المعرفة بكل من لغة HTML و XML و JAVA.
 - المعرفة بمعايير الميادات الدولية.
 - الإحاطة بسياسات الناشرين وعلاقتها بالإيداع فى المستودعات.
 - تلقي تدريب على تنظيم ومتابعة المستودعات.
- ويلاحظ على هذه المهارات أنها ليست متطلبات للحصول على مؤهلات رسمية، وإنما مهارات يجب أن يتلقاها ويحصل عليها إحصائى المكتبة المسئول عن تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة ومتابعتها، وإن كانت تلقى الضوء فى الوقت نفسه على إدخال بعض التطوير على مقررات أقسام المكتبات والمعلومات ومدارسها فيما يتعلق بهذا الجانب. وهو ما أوصى به Alesia Zuccala وآخرون⁽¹⁾ بأن تتولى مدارس المكتبات والمعلومات إعداد مقرر لإدارة المستودعات، يتضمن ستة محاور هي:

1. تغير بنية النشر الإلكتروني.
2. أنواع المستودعات والتطورات التي لحقت بها.
3. قضايا الإدارة، والميزانية، والموارد البشرية، والتسويق، والتقييم.
4. علاقة المكتبات بالمستودعات والتطورات الحديثة فى المجال والمكتبات الرقمية.
5. الأدوات الفنية.
6. الجوانب القانونية.

4/3/2. توثيق مسئوليات إحصائى المكتبات وأدوارهم فى التوصيف الوظيفى

يعد توثيق مسئوليات إحصائى المكتبات المسئولين عن المستودعات الرقمية المفتوحة وأدوارهم فى التوصيف الوظيفى أحد الجوانب الأساسية التي ترسخ هذا الدور وتحفظ استمراريته، وتعكس التطورات الحديثة على الأدوار المنوطة بهم. وقد تزايد عدد المكتبات التي

1 Zuccala, Alesia, Oppenheim, Charles, Dhiensa, Rajvean. Managing and evaluating digital repositories. - [information research](http://informationr.net/ir/13-1/paper333.html). - vol43, No1 (March 2008). - URL: <http://informationr.net/ir/13-1/paper333.html>. - Date Access: 6/1/2008

تنشئ وظائف للعاملين بمسؤوليات محددة نحو تنمية وتطوير استراتيجيات لتعزيز التغيير في بيئة الاتصال العلمي، وللتواصل حول ما يستجد في هذا الشأن مع أعضاء هيئات التدريس والباحثين والعاملين الآخرين بالمكتبة، وغالبا ما يطلق على أخصائي المكتبة المنوط بهذه المهام مكتبي الاتصال العلمي Scholarly Communication librarian⁽¹⁾. ولكن تبين من الدراسة الحالية أن أربعة مستودعات فقط من المستودعات الرقمية محل الدراسة هي التي وثقت مسؤوليات إحصائي المكتبة وأدوارهم وأتاحها بمواقع المستودعات، كما لم يلاحظ وجود مسميات جديدة للقائمين على هذه المهام.

5/3/2. أسباب غياب دور إحصائي المكتبات في تأسيس ومتابعة المستودع الرقمي

ذكرت المستودعات الرقمية المفتوحة الأربعة* والتي لا تعتمد على إحصائي المكتبات في تأسيس المستودعات ومتابعتها أن أسباب هذا الغياب كما أشار كل من مستودع* CEDA DOC و RePEC* الموضوعي أن إحصائي المكتبات ليسوا الأعضاء الملائمين لهذه المهمة، وليسوا بحاجة إليهم، في حين ذكر مستودع* NANO Archive الموضوعي أنه ليس لديه مكتبة فهو مستودع موضوعي، وكما يتضح أيضا أنه ليس لديه متطوعون من إحصائي المكتبة. كما أفاد مستودع* Griffith Research online الذي ذكر أنه ليس لديه مكتبة بالمعنى التقليدي وإنما إحصائيو مكتبات في الوحدات المختلفة. ويلاحظ على هذه النتيجة أنها حالات فردية وليس اتجاها عاما.

¹ Library-run advocacy programmes on campus.-URL:
http://www.epenoasis.org/index/php?option=com_content&view=article&id=2608&catid=798&itemid .-
Date Access: 5/1/200

* التي أجابت على هذا التساؤل

* <http://cedadocs.badc.rl.ac.uk/> .- Date Access: 21/3/2011

* <http://repec.org/> .- Date Access: 21/3/2011

* www.nanoarchive.org/.- Date Access: 21/3/2011

* www98.griffith.edu.au/ .- Date Access: 21/3/2011

4/2. المحتوى

يعالج هذا الجانب من الفصل محتوى المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة من حيث أنواع مصادر المعلومات المتاحة بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة، وآليات التمييز بين المقالات المنشورة المحكمة ومسودات المقالات، وعدد مصادر المعلومات المتاحة بها ولغاتها، وأشكال الملفات النصية، وآليات مراجعة الانتاج الفكرى والقائمون على المراجعة، وآليات التمييز بين المقالات المحكمة ومسودات المقالات، ومبررات سحب مصادر المعلومات من المستودع، والقيود المفروضة على الاستخدام والاطلاع وأسبابها.

1/4/2. أنواع مصادر المعلومات المتاحة بالمستودعات

تتضمن المستودعات الرقمية المفتوحة - سواء المؤسسية أو الموضوعية - أنواعا متعددة من مصادر المعلومات، أبرزها المقالات سواء كانت محكمة ومنشورة أو محكمة وغير منشورة أو مسودات مقالات، وفيما يأتي يوضح الجدول رقم (17) أنواع مصادر المعلومات المتاحة بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة.

جدول رقم (17) أنواع مصادر المعلومات المتاحة
بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	النوع
1	%98.2	55	المقالات المحكمة المنشورة
2	%83.9	47	مسودات المقالات
2	%83.9	47	المقالات المحكمة غير المنشورة
3	%80.4	45	أعمال المؤتمرات
4	%75	42	الرسائل الجامعية
5	%73.2	41	الكتب
6	%64.3	36	فصول الكتب
7	%44.6	25	التقارير
8	%41.1	23	ملفات الصوت
9	%35.7	20	الصور

10	37.5%	21	ملفات الفيديو
11	33.9%	19	العروض التقديمية
12	32.1%	18	مجموعات البيانات
13	28.6%	16	براءات الاختراع
14	17.9%	10	الكيانات التعليمية
15	10.7%	6	الأوراق الإدارية
	66.7%	37	أخرى

من استقراء الجدول السابق يتبين أن أغلب المستودعات الرقمية محل الدراسة بما يمثل نسبة 98.2% تتضمن المقالات المحكمة المنشورة، في حين أن المستودع الوحيد الذي لا يتضمن مقالات أو أي نوع آخر من المصادر هو مستودع الأصول الرقمية لمكتبة الإسكندرية الذي يحتوى على كتب فقط، وتأتي في المرتبة التالية لها كلا من المقالات المحكمة غير المنشورة ومسودات المقالات بنسبة 83.9%، وهو ما يدل على أهمية المقالات كمصدر من المصادر المعلومات المهمة التي تمد الباحثين بالتطورات الحديثة في مجالات اختصاصهم، ولعل ذلك أيضا يرجع لأن اهتمام المستودعات الرقمية المفتوحة كان منصبا عليها في بداية الأمر، وهو ما يتفق مع دراسة كل من Clifford lynch و Joan k Lippincott⁽¹⁾ التي وضحت أن أبرز أنواع المواد المتاحة بالمستودعات هي المقالات المنشورة وغير المنشورة، كما يتضح من الجدول أيضا أن الأوراق الإدارية تحظى بأقل نسبة وهي 10.7% بين مصادر المعلومات المتاحة بالمستودعات، مما يعكس تركيز المستودعات على المصادر الأكاديمية دون المصادر والأوراق الإدارية للجامعات والمؤسسات رغم أهميتها. مخطوطات وكتب نادرة.

ويتضح مما سبق أن أبرز مصادر المعلومات المتاحة بالمستودعات الرقمية المفتوحة هي: المقالات المنشورة المحكمة وغير المنشورة، إلى جانب مسودات المقالات، وأعمال المؤتمرات، والرسائل الجامعية، والكتب وفصول الكتب. وهو ما أكدته الدراسة الدولية الممولة من قبل مشروع Driver المدعم من الاتحاد الأوروبي⁽²⁾ لكل من Maurits Vander و Kama Van. وإلى جانب هذه المصادر يوجد أنواع أخرى من مصادر المعلومات بالمستودعات الرقمية محل الدراسة وهي كالاتي:

▪ برامج كمبيوتر.

1 Lynch, Clifford , Lippincott, Joan k. institutional repositories deployment in the united state as early 2005.- D-lib magazine.- vol11,no9.- (septemper2005) .-URL: www.dlib.org/dlib/september05/lynch/09lynch.html. Date Access: 23/4/2007

2 Graaf, Maurits Vander, Kwame Van Ejjndhoven .The European repository landscape : Inventory study into the present typo and level of OAI-compliant digital repository activities in The EU.- URL: <http://dare.uva.nl/document/93725> .- Date Access: 23/4/2007

- خرائط.
- مشروعات تخرج الطلاب.
- توصيفات مشروعات.
- إصدارات الأقسام.
- أوراق الامتحانات.

وجدير بالذكر أنه يوجد من بين المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة ما يتيح الرسائل الجامعية بمستودع منفصل عن المستودع الذي يتضمن بقية المصادر الأخرى. كما ينفرد مستودع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بأنه يضم صور وخطط معمارية بالإضافة إلى تسجيلات شفهية ووثائق تاريخية لمصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل⁽¹⁾.

ويعد تفرد المستودعات الرقمية بمجموعات خاصة أو نادرة للمكتبات أحد معايير تميز مجموعات المكتبات البحثية التي وضعت في المقياس الذي أعدته جمعية المكتبات البحثية لتقييم مجموعات المكتبات كمياً ونوعياً⁽²⁾.

2/4/2. عدد مصادر المعلومات المتاحة بالمستودعات الرقمية

يعكس عدد مصادر المعلومات المتاحة بالمستودعات حالة المشاركة الباحثين وإسهامهم، ويوضح الجدول الآتي عدد مصادر المعلومات المتاحة بالمستودعات الرقمية المفتوحة.

جدول رقم (18) عدد مصادر المعلومات المتاحة

بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	عدد مصادر المعلومات
1	35.7%	20	5000-1000
2	32.1%	18	أكثر من 10.0000
3	14.3%	8	10.000-5000
4	12.5%	7	1000-500
5	3.6%	2	500-100
	1.8%	1	أخرى
56			المجموع

¹ زكية عبد المنعم الميمي، نيرمين محمود رفعت. الذاكرة الرقمية ونفعلها بالجامعة الأمريكية تجربة دار DARR: AUC digital archive & research repository. المؤتمر السابع عشر لجمعية المكتبات المتخصصة الخليجية. بعنوان الدور المتغير لإختصاصي المعلومات في اقتصاد المعرفة: التحديات والفرص. 8-10 مارس 2011. ص1

² Mccormic, Monica. Filling institutional repositories by serving the university, s needs. -URL: <http://ils.unc.edu/mspaper/3179.pdf> .- Date Access: 2/4/2010

يتضح من الجدول السابق أن المستودعات الرقمية المفتوحة التي تتضمن ما بين 1000-5000 مصدر للمعلومات تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 35.7%، تليها المستودعات التي تتضمن أكثر من 10.000 مصدر بنسبة 32.1%. بينما تأتي في المرتبة الثالثة المستودعات التي تتضمن ما بين 5000-10.000 مصدر بنسبة 14.3%. ومما يجدر ذكره أن من بينها مستودع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو ما يعد نتيجة إيجابية، وإن كانت المستودعات الرقمية المفتوحة مازالت بحاجة للمشاركة والإسهام، كما يوضح الجدول أيضا أنه لا يوجد سوى مستودعين اثنين فقط يتضمن ما بين 100-500 مصدر، وآخر يتضمن أقل من 50 مصدر وهو مستودع الدراسات العربية في المكتبات والمعلومات.

3/4/2 لغات مصادر المعلومات

تتنوع لغات المصادر التي يقبلها المستودع وفقا للدولة التابعة لها المؤسسات المنشأة للمستودعات الرقمية المفتوحة، ونوع المستودع، والتخصصات التي يغطيها. ويوضح الجدول الآتي لغات مصادر المعلومات التي تغطيها المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة.

جدول رقم (19) لغات مصادر المعلومات المتاحة بالمستودعات

الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	لغات المصادر
1	44.6%	25	اللغة الإنجليزية
2	42.9%	24	اللغة الإنجليزية ولغات أخرى
3	10.7%	6	اللغة العربية ولغات أخرى
4	1.8%	1	اللغة العربية
56			المجموع

يتضح من الجدول السابق أن اللغة الإنجليزية تمثل أعلى نسبة وهي 44.6%، وذلك لسيطرة المستودعات الأمريكية والبريطانية على عينة الدراسة كما سبق الإشارة. وأن المستودعات التي تغطي مصادر باللغة الإنجليزية ولغات أخرى تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 42.9%. بينما المستودعات التي تقبل المصادر باللغة العربية ولغات أخرى هي خمس مستودعات عربية وهو ما يمثل نسبة 10.7%.

ويلاحظ هنا أن جميع المستودعات الموضوعية تقبل مصادر المعلومات بجميع اللغات، وذلك لصفحتها الدولية على أن يكون عنوان المصدر والمستخلص باللغة الانجليزية.

4/4/2. صيغ الملفات النصية بالمستودعات

تعد مصادر المعلومات النصية هي أكثر المصادر المتاحة بالمستودعات الرقمية المفتوحة، وهو ما أكدته نتائج الجدول السابق رقم (19)، ويوضح الجدول الآتي صيغ الملفات النصية بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة.

جدول رقم (20) صيغ الملفات النصية التي تدعمها

المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	صيغ الملفات النصية
1	%98.2	55	PDF
2	%55.4	31	MS Word
3	%50	28	HTML
	%25	14	أخرى

يوضح الجدول السابق أن صيغة الوثيقة المحمولة (Portable Document Format) PDF تحتل المرتبة الأولى بنسبة %98.2 وذلك لأنها تتميز بالخصائص نفسها للوثائق المطبوعة إلى جانب خصائص الوثائق الإلكترونية التي تتمثل في إمكانية الاطلاع والتصفح والطباعة⁽¹⁾، يليها الملفات النصية في صيغة MS Word بنسبة %55.5، ثم تأتي الملفات النصية التي في صيغة لغة النصوص الفائقة HTML بنسبة %50، أما الصيغ الأخرى فكانت على النحو الآتي:

- Plank Text
- Latex
- Avi

5/4/2. آليات مراجعة الإنتاج الفكري المودع بالمستودع

1 Portable Document Format.URL: http://whatis.techtarget.com/definition/0..sid9_gci214288.00.html
- Date Access:21/3/2011

تبين من بحث المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة أن 23 مستودعا منها أشارت إلى آليات مراجعة الإنتاج الفكري الذي يودع بالمستودعات منهم المستودع المصري الدراسات العربية في مجال المكتبات والمعلومات، وهو ما يمثل نسبة 41.1%، وجاءت أبرز هذه الآليات هي على النحو الآتي:

- التحقق من أن المؤلف مصرح له Eligibility بالإيداع في المستودع.
- التحقق من خلو المحتوى من الفيروسات.
- التحقق من ملائمة المحتوى لمجال المستودع .
- معالجة أخطاء الرسالة.
- التحقق من التوافق مع سياسات الناشرين من خلال فحص قاعدة بيانات RoMEO، وفي حالة عدم تصريح الناشر بالإيداع يتصل المسؤولون عن بعض المستودعات به ويتفاوضون معه للحصول على تصريح الإيداع.
- مراجعة البيانات الببليوجرافية والتأكد من صحة المياداتا.
- التأكد من أن العنوان والمستخلص باللغة الانجليزية، وذلك في المستودعات الموضوعية التي تقبل مصادر المعلومات بجميع اللغات.
- تحويل الملفات النصية إلى صيغة الوثيقة المحمولة PDF.

6/4/2. آليات التميز بين المقالات المحكمة ومسودات المقالات

كما ذكرنا آنفا في الفصل الأول من الدراسة، فمن بين مخاوف الباحثين العازفين عن الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة أن مصادر المعلومات المتاحة بالمستودعات قد لا يتوافر بها الجدية والجودة العلمية، وهو ما كشفت عنه دراسة كل من Alma Swan و Sheridan Brown في 2005⁽¹⁾، أحد أوائل الدراسات الدولية المهمة فيما يتصل بهذا الجانب، ولكن تبين من دراسة المستودعات الرقمية محل الدراسة أن 43 مستودعا - وهو ما يمثل 76.8% - يميزون بين المقالات المحكمة المنشورة وغير المنشورة ومسودات المقالات، وذلك من خلال وسيلتين كالآتي:

- وضع حفل بنوع الوثيقة في التسجيلية الخاصة بكل مصدر.
 - وضع خيار في إمكانات البحث المتقدم يحدد حالة المقال سواء كانت مسودات، أو منشورة أو غير منشورة.
- وقد لاحظت الباحثة ذلك في المستودعات التي تطبق برنامج E.print . وفيما يأتي يوضح شكل (9) خيارات البحث المتقدم لتحديد حالة الوثيقة أو المقال، ويبين شكل (10) تحديد نوع الوثيقة.

1 Swan,Alma , Brown,Sheridan. Open access self-archiving: an author study.- URL: www.jisc.ac.uk/.../Open%20Access%20Self%20Archiving-an%20author%20study.pdf.- Date Access: 13/4/2011

Status:

Published

In Press

Unpublished

شكل رقم (9) خيارات البحث المتقدم لتحديد حالة الوثيقة أو المقال

EPrint Type

Select one or more values from the list.

- Conference Paper
- Conference Poster
- Presentation
- Report
- Preprint
- Journal Article
- Newspaper/Magazine Article
- Project/Business Plan
- Dataset

شكل رقم (10) خيارات البحث المتقدم لتحديد نوع الوثيقة

وقد أظهرت الدراسة الحالية أن 13 مستودعا لا يتوافر بهم آلية للتمييز بين مسودات المقالات والمقالات المحكمة، منها سبعة مستودعات لا تقبل مسودات المقالات مثل مستودع المخطوطات العربية بجامعة القاهرة. ولوحظ أنه رغم أن مسماه مستودع المخطوطات العربية لكنه يتضمن دوريات ومصادر أخرى من مصادر المعلومات، إلى جانب مستودع الأصول الرقمية بمكتبة الإسكندرية الذي يتضمن كتباً فقط، والمستودع المؤسسي لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه توجد أربعة مستودعات عربية من المستودعات الرقمية المفتوحة لم تحدد ما إن كانت تقبل مسودات المقالات في نطاق تغطيتها أو لا.

7/4/2 مبررات سحب الإنتاج الفكري من المستودع

من أهم خصائص المستودعات الرقمية المفتوحة أنها تدعم الحفظ طويل المدى – Long Term Preservation للمصادر، ولا تحذف تلك المصادر من المستودعات لأيه أسباب، وإنما يمكن أن تسحب على أن تبقى التسجيلة الخاصة بالمصدر بالمستودع، وقد ذكر أكثر من نصف العينة أسباب سحب الإنتاج الفكري وهو ما يمثل نسبة 51.8%، ويتناول الجدول الآتي هذه الأسباب.

جدول رقم (21) مبررات سحب الإنتاج الفكري

من المستودعات الرقمية محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	مبررات سحب الإنتاج الفكري
1	53.6%	30	أن يكون مخترقا لحقوق الملكية الفكرية
2	32.1%	18	بناء على طلب من المؤلف
3	16.1%	9	أن يكون متضمنا معلومات خاطئة
4	14.3%	8	بناء على طلب من ناشر المصدر
	12.5%	7	أخرى

يوضح الجدول السابق أن أكثر من نصف عينة الدراسة من المستودعات الرقمية المفتوحة أجمعت على أن المبرر الأول من مبررات سحب الإنتاج الفكري من المستودع هو أن يكون المصدر مخترقا لحقوق الملكية الفكرية وهو ما يمثل 53.6%، وهو ما يدل على الحرص على تنقية المصادر وجديتها وجودتها، يليه المبرر الثاني هو السحب بناء على طلب المؤلف ويمثل نسبة 32.1%، وقد أشارت بعض المستودعات من المستودعات الرقمية محل الدراسة إلى ضرورة أن يكون طلب المؤلف مسيئا، بينما يأتي في المرتبة الثالثة سحب العمل عندما يكون متضمنا معلومات خاطئة بنسبة 16.1%، أما سحب المصدر بناء على طلب الناشر فيأتي في المرتبة الرابعة بنسبة 14.3%، إضافة إلى أسباب أخرى تتمثل في الآتي:

- الأمن القومي والذي أشارت إليه سبعة مستودعات وهو ما يمثل نسبة 12.5%.
- بناء على طلب من الجامعة.
- بناء على طلب القائمين من قبل المستودع لأغراض مهنية أو إدارية.
- وفقا لتقرير من المكتبة.

ويشار هنا إلى أن بعض مستودعات الدراسة تتيح نمودجا للتقدم بشكوى من قبل الباحثين للمسؤولين عن المستودع في حالة التعرف على مصدر ينتهك حقوق الملكية الفكرية، أو يتضمن معلومات علمية خاطئة كمستودع Discovery Archive الذي وضع نمودجا مخصصا لذلك لمراسلة منسق حقوق النشر، ومستودع* Dspace at UWIC الذي يخصص صفحة لإرسال الشكاوى إذا وجد محتوى غير ملائم، وتحديد طرق التعامل معه، إما استبداله دون تغيير، أو استبداله مع التغيير، أو إزالة المادة بشكل دائم من المستودع.

ونشير هنا إلى حرص جميع المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة على عدم حذف المصدر، بل تحجبه عن الإتاحة على أن يبقى العنوان المحدد للمصدر والمحدد المعرف حتى لا يرتبك تنظيم المستودع، كما تظل تسجيلة الميئاتانا متاحة للاطلاع والبحث. وهناك بعض المستودعات الأخرى تحجب إتاحتها للبحث من قبل أدوات البحث على الويب.

8/4/2. قيود الاطلاع والاستخدام على مصادر معينة بالمستودع

* <http://repository.uwic.ac.uk/dspace/> .- Date Access: 21/3/2011

يوجد مجموعة من القيود لحجب الاطلاع والاستخدام على مصادر معينة أو أنواع معينة لفترات زمنية محددة، حددتها بعض المستودعات ما بين عام إلى خمسة أعوام، أو قصرها على فئة معينة من الباحثين إلى جانب سحب المصدر من المستودع بشكل يكاد يكون نهائياً للأسباب السابق ذكرها، وقد بين 17 مستودعا من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة - وهو ما يمثل نسبة 30.4% - أسباب تلك القيود، ويوضح الجدول رقم (22) قيود حجب الاستخدام والاطلاع الأكثر شيوعاً بين المستودعات الرقمية.

جدول رقم (22) قيود حجب الاطلاع والاستخدام بالمستودعات

الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	قيود حجب الاستخدام والاطلاع على مصادر معينة
1	26.8%	15	مقيدة بفترة زمنية للحظر Embargo Period من قبل الناشر
2	8.9%	5	الاستخدام من قبل مجموعة محددة من الباحثين لشروط من قبل الباحثين المودعين.
3	1.8%	1	الاستخدام من قبل مجموعة محددة من الباحثين لشروط من قبل المؤسسة.
—	—	—	تحت التطوير والبحث من قبل الباحثين بالمؤسسة.
—	—	—	محددة بعدد مرات تحميل معينة.
—	—	—	محددة بنطاق جغرافي معين.
—	—	—	أخرى

يبين الجدول السابق أن هناك ثلاثة قيود لحجب الاطلاع والاستخدام على مصادر معينة وهي مرتبة على النحو التالي: مقيدة بفترة زمنية للحظر Embargo Period من قبل الناشر وهي تمثل نسبة 26.8%، وتتفاوت فترات الحظر بين الناشرين وفقاً لسياستهم ما بين ستة أشهر إلى عام وعامين. يليها الاستخدام من قبل مجموعة معينة من المستفيدين بناءً على شروط تم تحديدها من قبل الباحثين بنسبة 8.9%، لأغراض معينة، وقد يكون ذلك في إطار استخدام ترخيص الإبداع الشائع Common Creative كما أشار لذلك أحد المستودعات محل الدراسة. كما تبين من الدراسة حجب مستودع مؤسسي واحد فقط أعمال المؤتمرات والرسائل الجامعية عن المستفيدين غير المنتسبين للجامعة التي يتبعها.

5/2. الميئاتا

تعرف الميتاداتا بأنها بيانات عن البيانات أو تلك البيانات المرتبطة بمصدر رقمي بعينه (وثيقة بعينها: كتاب – مقالة – تسجيلات صوتية أو مرئية – صورة - ... إلخ)، وتُنشأ الميتاداتا للمصدر الرقمي بغرض إتاحة إمكانيات الوصول إليه، واستخدامه وتخزينه ونقله⁽¹⁾، ويعالج هذا الجانب من الفصل المعايير المستخدمة في بناء الميتاداتا، وأنواعها وحقوق استخدامها وتكثيفها من قبل أدوات البحث.

1.5/2. معايير وصف وبناء الميتاداتا

توجد عدد من المعايير الدولية لوصف الميتاداتا وبنائها، أبرزها معيار الدبلن كور للميتاداتا والذي يتولد عنه معيار الدبلن كور المبسط Unqualified Duplin Core وهو يتألف من 15 عنصرا من معيار الدبلن كور المتقدم Qualified Duplin Core الذي يتألف من 22 عنصر، علاوة على عدد من المعايير الأخرى. وكما هو مبين من الجدول رقم (23) أن 31 مستودعا من المستودعات الرقمية المفتوحة بما يمثل نسبة 55.4%، تطبق معيار الدبلن كور سواء المبسط أو المعقد، منها 26 مستودع تطبق معيار الدبلن كور البسيط بنسبة 46.4%. وجدير بالذكر أن بعض المستودعات الرقمية المفتوحة تتيح عرض تسجيلاتها بمجموعة من المعايير الأخرى بجانب معيار الدبلن كور، بينما يطبق 44.6% من المستودعات معايير أخرى مثل معيار VRA ومعيار MODS ومعيار MARC ومعيار EAD ومعيار TEI ومعيار IMS/LOM ومعيار METS.

جدول رقم (23) معايير وصف وبناء الميتاداتا

بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	معايير الميتاداتا
1	46.4%	26	Unqualified Duplin Core
2	8.9%	5	Qualified Duplin Core
-	44.6%	25	أخرى
56			المجموع

2.5/2. أنواع الميتاداتا

تنقسم الميتاداتا الى ثلاثة أنواع هي⁽²⁾:

1. الميتاداتا الوصفية Descriptive Metadata ويستخدم هذا النوع لوصف المصادر الرقمية وصفا ماديا يتيح إمكانية تحديد هويتها والتعرف عليها، على سبيل المثال «ميتاداتا مقالة»: عنوان – مؤلف – اسم الدورية – العدد والمجلد وسنة النشر - ... إلخ من

1 أسامة محمد لطفي. مشروع توثيق الإنتاج الفكري إلكترونيا : مواصفات بناء مكتبة رقمية للمصادر العلمية في مجال العلوم والتقنية. - الرياض: بحث ممول من مدينة الملك عبد العزيز، 2009. ص 69.

2 نفس المصدر السابق. ص 71

بيانات تحدد هوية الوثيقة. هذا النوع من المياداتا يتكون من مجموعة من العناصر (الحقول) الأساسية المطلوبة لوصف المصدر، وبعضها يكون مطلباً رئيساً والآخر يكون اختيارياً، وبعضها قد يمكن تكراره (كتوافر أكثر من مؤلف للوثيقة المصدر مثلاً)، وبعضها قد يتطلب توافر خطط بعينها، فعنصر مثل الموضوع مثلاً قد يتطلب توافر قوائم مقيدة للمصطلحات كقوائم رموز الموضوعات والمكانز مثلاً، أو خطط التصنيف في حالة استخدام نظام لتصنيف المصادر... وهكذا.

2. المياداتا الهيكلية Structural Metadata يستخدم هذا النوع من المياداتا لعرض المصادر وتصفحها وكذلك شكل التنظيم الداخلي للوثيقة وأقسامها، مثال: المستخلص - المقدمة - قائمة المحتويات - الفصل الأول - الفصل الثاني - النتائج - مصادر الدراسة - الملاحق ... إلخ من تقسيم داخلي للوثيقة ومن ثم ربط تلك التقسيمات ببعضها وبالمياداتا الوصفية للمصدر .

3. المياداتا الإدارية Administrative Metadata تفيد في تحديد طبيعة استخدام هذا المصدر، كأن يتطلب توافر برنامج معين لعرض الوثيقة (مثل: Adobe Reader, Ms-Word وغيرها)، أو حقوق ملكية هذا المصدر أو تعليمات حول شروط عرض الوثيقة بجودة عالية كدرجة وضوحها ونقائها مثلاً بالنسبة للصور، أو نوع الشاشة أو برنامج العرض، أو برامج ضغط الملفات المستخدمة وغيرها من المعلومات.

وكما هو مبين من الجدول رقم (24) فإن الغالبية من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة تطبق المياداتا الإدارية بنسبة 71.4%، وهي أكثر الأنواع ملائمة للمستودعات الرقمية المفتوحة، حيث تتسم بالتفصيل والتوضيح لكل ما يتعلق بالمصادر المتاحة بالمستودعات الرقمية المفتوحة.

جدول رقم (24) أنواع المياداتا المطبقة

بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	أنواع المياداتا
1	71.4%	40	المياداتا الإدارية Administrative Metadata
2	17.9%	10	المياداتا الوصفية Descriptive Metadata
3	10.7%	6	المياداتا الهيكلية Structural Metadata
56			المجموع

3/5/2. حقوق استخدام وتكشيف المياداتا من قبل أدوات البحث

يكفل استخدام المياداتا وتكشيفها من قبل أدوات البحث سواء التجارية وغير التجارية - اتساع نطاق الإتاحة والاطلاع للمواد العلمية بالمستودعات الرقمية المفتوحة، وهو أحد الأهداف الأساسية للباحثين والمؤسسات التي تتبعها المستودعات، لذا يجب إعداد سياسة واضحة بإعادة استخدام المياداتا للأغراض غير الربحية دون ترخيص في أي وسيط مع رابط للمفردة

الأصلية، وهو ما يوصى به دليل Opendoar بالسماح بإعادة استخدام الميتاداتا تجاريا لتوسيع نطاق انتشار بيانات الميتاداتا(1)، كما يوفر الدليل أداة لإنتاج النص ومصدر الكود الخاص بحقوق استخدام الميتاداتا سواء تجاريا أو غير تجاريا، بحيث يمكن نسخه وطبعه بصفحات المستودع(2)، ويوضح الجدول الآتي حقوق استخدام الميتاداتا من قبل أدوات البحث التجارية وغير التجارية.

جدول رقم (25) حقوق استخدام الميتاداتا وتكشيفها

بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	حقوق استخدام الميتاداتا وتكشيفها
1	30.4%	17	استخدام الميتاداتا تجاريا وغير تجاريا
2	28.6%	16	استخدام الميتاداتا غير تجاري
—	—	—	استخدام الميتاداتا تجاريا
		33	المجموع

يبين الجدول السابق أن 33 مستودعا من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة، بما يمثل نسبة 58.9% وضحت حقوق استخدام الميتاداتا وتكشيفها من قبل أدوات البحث المتاحة على شبكة الإنترنت، منها 17 مستودعا تمثل 30.4% من مجموع المستودعات الرقمية محل الدراسة - صرحت باستخدام الميتاداتا وتكشيفها من قبل أدوات البحث سواء الربحية وغير الربحية، و16 مستودعا صرحت باستخدام الميتاداتا وتكشيفها للأغراض الربحية فقط، وهو ما يمثل نسبة 28.6%، بينما لم يحدد 23 مستودعا من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة حقوق استخدام الميتاداتا بها وتكشيفها، من بينها المستودعات العربية.

وفي حالة استخدام الميتاداتا من قبل أدوات البحث الربحية وغير الربحية فإن المسؤولين عن المستودعات الرقمية المفتوحة ينوّهون إلى ما يأتي:

- وضع رابط معرف الوثيقة أو الرابط الخاص بتسجيلة المصدر في المستودع.
- الإشارة إلى المستودع.

4/5/2. القائمون على إدخال الميتاداتا

لا يقتصر قيام الباحث بالتحميل الصاعد upload لبحثه بالمستودعات الرقمية المفتوحة التي تدعم الأرشفة الذاتية، بل وإدخال بيانات الوثيقة وفقا لنوعها من خلال نموذج مخصص لإدخال

1 Metadata reuse policies .- URL: www.rsp.ac.uk/repos/metadatareuse .- Date Access: 17/3/2008

2 Policies Tool .- URL : www.opendoar.org/tools/en/policies.php .- Date Access : 17/3/2008

الميتاداتا، وكما هو موضح من الجدول رقم (26) فإن 73.2% من المستودعات الرقمية محل الدراسة يدخل الباحثون (أو الباحثون وأحد القائمين على المستودع) الميتاداتا، ثم تخصص لجنة لمراجعة البيانات وتصحيحها بعد ذلك من قبل المسؤولين عن المستودع.

أما فيما يتعلق بالمستودعات العربية محل الدراسة فلم توضح إمكانية الأرشفة الذاتية للباحثين باستثناء مستودع الدراسات العربية في مجال المكتبات والمعلومات بمصر الذي يدعم الأرشفة الذاتية للباحثين بوصفه المستودع الموضوعي العربي من المستودعات الرقمية العربية محل الدراسة.

جدول رقم (26) القائمون على إدخال الميتاداتا

بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	القائمون على إدخال الميتاداتا
1	62.5%	35	الباحثون
2	26.7%	15	القائمون على المستودع
3	10.7%	6	الباحثون وأحد القائمين على المستودع
56			المجموع

5/5/2. الأدوات المستخدمة في التكشيف والتحليل الموضوعي

تختلف الأدوات المستخدمة في التكشيف والتحليل الموضوعي من قبل المستودعات الرقمية المفتوحة وفقا لنوع المستودع وتخصصه، وكذلك مدى توافر أداة محلية خاصة لديه تلبى احتياجاته، لكن يعد استخدام خطة لتصنيف الموضوعات بالمستودعات أو قائمة رعوس موضوعات لاختيار الكلمات الدالة مثار نقاش بين القائمين على المستودعات الرقمية المفتوحة، فالبعض يرى أنه لا داعي لإنفاق الوقت في تحديد المحتوى داخل المستودعات، مادام النص الكامل سيكشف آليا، بينما يرى البعض الآخر - ويمثلهم إخصائيو المكتبات ومن لديهم خبرة وخلفية وثيقة الصلة بمجال المكتبات - أن استخدام خطة تصنيف رسمية سوف تحسن من الكشف عن موضوعات المحتوى، وتقديم طرق أفضل لتصفح المفردات بالمستودع⁽¹⁾، وهو ما أوصى به اعتماد DINI المستودعات المؤسسية الألماني باستخدام التكشيف اللفظي والتكشيف باستخدام نظم التصنيف لدعم تبادل بنية الميتاداتا Structured metadata exchange بين المستودعات. وعلى الجانب الآخر يمكن المكتبات من معاملة المواد الإلكترونية مثل باقى مجموعات المكتبة بتطبيق قواعد المكتبات المتعارف عليها، لتعزيز زيادة مرات الاطلاع على

1 Metadata& work flow.- URL: www.rsp.ac.uk/repos/metadata .- Date Access: 15/3/2008

المحتوى بالمستودعات الرقمية المفتوحة⁽¹⁾، وقد وضحت الدراسة أن أربعة مستودعات من المستودعات الرقمية محل الدراسة، وهو ما يمثل نسبة 7.1% - تستخدم خطة تصنيف خاصة بهم، عدا مستودع واحد يستخدم قائمة رءوس موضوعات، وهي مستودع E.LIS المتخصص في مجال المكتبات والمعلومات، وهو أحد المستودعات الموضوعية الرائدة في المجال، ومستودع REPEC المتخصص في الاقتصاد، والمستودع المؤسسي Espace@Curtin*، أما مستودع Open Med@NIC* المتخصص في مجال الطب يستخدم قائمة رءوس الموضوعات الطبية MESH.

6/2. التصفح والبحث

يمكن الوصول لمصادر المعلومات المودعة بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة إما من خلال التصفح أو عن طريق البحث أو بكليهما معاً، وفيما يأتي توضيح لخصائص وسمات التصفح والبحث بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة.

1/6/2. إمكانات التصفح

جميع المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة تتيح إمكانية التصفح للوصول لمصادر المعلومات المودعة بها، لكنها تختلف في الخيارات التي تقدمها. وترى الباحثة أن تعدد خيارات وإمكانات التصفح يعكس ثراء المحتوى بالمستودع، ويعد قيمة مضافة للوصول للمحتوى بأكثر من طريقة، ويوضح الجدول الآتي إمكانات التصفح المطبقة بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة.

جدول رقم (27) إمكانات التصفح

بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	إمكانات التصفح
1	75%	42	المؤلفون
1	75%	42	زمنياً
2	69.6%	39	التخصص الموضوعي
3	51.8%	29	الكليات والأقسام العلمية

1 DINI institutional repository certification and beyond.- URL: <http://hdl.handle.net/10760/7296> .- Date Access: 21/3/2011

* <http://espace.library.curtin.edu.au/curtin/about.html> .- Date Access: 21/3/2011

* <http://openmed.nic.in/> .- Date Access: 12/3/2011

العناوين	22	39.3%	4
أنواع المصادر	12	21.4%	5
نظام تصنيف معين	3	5.4%	6
أخرى	18	33.3%	

يلاحظ من الجدول السابق أن جميع المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة تتيح أكثر من خيار للتصفح ولا يوجد مستودع يعتمد على طريقة واحدة للتصفح إلا مستودع الأصول الرقمية بمكتبة الإسكندرية الذي يتيح التصفح الموضوعي فقط، وأن التصفح زمنياً يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 75%، وهذا النوع من التصفح قد يكون بتاريخ إيداع الوثيقة أو بتاريخ نشرها في حالة إذا كانت منشورة، وقد يرجع السبب في ذلك لضمان تسجيل أولوية الأفكار والبحوث للباحثين. كما يتواجد التصفح بالمؤلفين بنسبة 75% أيضاً، يليهما التصفح الموضوعي بنسبة 69.6%، وقد يكون التصفح بالموضوعات الرئيسية فقط أو تندرج تحتها موضوعات فرعية.

كما يلاحظ أيضاً أن التصفح بالكليات والأقسام العلمية يأتي في المرتبة الرابعة بنسبة 51.8%. وهذا الخيار يتعلق بالمستودعات المؤسسية، حيث يعطى فرصة للتعرف على إسهامات كل قسم أو كلية.

أما التصفح بعناوين المصادر فيأتي في المرتبة الرابعة بنسبة 39.3% يليه التصفح بنوع المصدر سواء كان رسالة علمية أو مقالا أو كتبا على سبيل المثال، وأخيرا التصفح من خلال نظام تصنيف معين وهو أحد أشكال التصفح الموضوعي للمصادر، ويطبق في ثلاث مستودعات من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة، وهي مستودع E.LIS المتخصص في المكتبات والمعلومات، ومستودع REPEC المتخصص في مجال الاقتصاد، والمستودع المؤسسي Espace@Curtin، ويوضح الشكل الآتي إمكانات التصفح الأساسية بأحد المستودعات محل الدراسة.

شكل رقم (11) إمكانات التصفح الأساسية بأحد

المستودعات محل الدراسة

وبالإضافة إلى إمكانات التصفح والتي تمثل خيارات التصفح الأساسية، يوجد عدد من إمكانات التصفح التي تطبقها بعض المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة وهى:

- الدوريات فى حالة المستودعات المؤسسية التي تتيح الوصول للدوريات العلمية التي تصدرها المؤسسات التي تتبعها.
- الكلمات الدالة.
- الإضافات الحديثة.
- الدول.
- المؤسسات المشاركة.
- اللغة.

ويعد التصفح من خلال الدول والمؤسسات المشاركة واللغة أحد سمات التصفح بالمستودعات الموضوعية.

2/6/2. إمكانات البحث

تبين من الدراسة أن جميع المستودعات الرقمية المفتوحة تتيح البحث بطريقتين هما :

أ. البحث البسيط Simple search :

وهى طريقة توفرها جميع نظم المستودعات الرقمية المفتوحة وغيرها من نظم استرجاع المعلومات للمستخدمين المبتدئين للبحث بالكلمات الدالة فى حقول محددة مسبقا، العنوان والمستخلص والنص الكامل⁽¹⁾، أو البحث باسم المؤلف او العنوان دون الربط بينها.

ب. البحث المتقدم Advance Search :

يقدم مجموعة من الإمكانيات والخيارات المتعددة للربط بين الحقول للحصول على نتائج أكثر دقة، وقد لوحظ أن تلك الإمكانيات والخيارات تختلف من مستودع لآخر، وفقا لنوع البرنامج المستخدم لإنشاء المستودع وإدارته. فعلى سبيل المثال تتيح المستودعات التي تطبق برنامج E.print إمكانات بحث أكثر تفصيلا من المستودعات التي تطبق Dspace . وفيما يأتي يوضح كل من شكل (12)،(13)الإمكانات التي يقدمها كلا البرنامجين.

1Reitz, Joan M ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science.- URL:
<http://lu.com/odlis/>.- Date access: 12/1/2011

Search DSpace@Cambridge

Search: All of DSpace

Peer review only

All Fields

AND All Fields

AND All Fields

Search Clear

شكل رقم (12) إمكانيات البحث المتقدم بأحد المستودعات

محل الدراسة التي تطبق برنامج Dspace

Dataset
 Experiment
 Teaching Resource
 Other

Department: all of

Editors: all of

Status: Published
 In Press
 Submitted
 Unpublished

Refereed: No Preference

Journal or Publication Title: all of

Date:

Retrieved records must fulfill: all of these conditions

Order the results:

شكل رقم (13) إمكانيات البحث المتقدم بأحد المستودعات محل الدراسة التي تطبق برنامج

E.print

كما يوجد مستودع واحد يتيح بالإضافة إلى هاتين الطريقتين طريقة البحث الموضوعي، حيث يمكن البحث في قطاع معين من خلال قائمة منسدلة من الكلمات الدالة المقيدة. ومما يجدر الإشارة إليه مساهمة فريق العمل القائم على مستودع الجامعة الأمريكية بالقاهرة على تطوير برنامج DSpace للتمكن من البحث باللغة العربية بدلا من الكتابة بالحروف الانجليزية حسب النطق Transliteration⁽¹⁾.

7/2. الإيداع Deposit وحقوق النشر

الإيداع Deposit هو أحد المفاهيم التي كانت تقتصر فيما سبق على إيداع المؤلف عدد من النسخ الورقية من مؤلفاته للمكتبات الوطنية من خلال قانون ينص على ذلك، لإنشاء ذاكرة قومية والاحتفاظ بها للأجيال القادمة. أما في وقتنا الحالي فقد صار الإيداع أحد المفاهيم المرتبطة أيضا بالمستودعات الرقمية المفتوحة، وقد يتحقق بواسطة الباحث نفسه من خلال عدد من الخطوات التي يتبعها بموقع المستودع، حيث يرسل بحثه ويسجل البيانات الوصفية، وتسمى هذه العملية بالأرشفة الذاتية Self-Archiving. أو يكون من خلال إحصائي المكتبة أو القائمين على المستودع.

وقد يكون هذا الإيداع مصرحا به لجميع الباحثين الراغبين في إتاحة نتاجهم الفكري من قبل المستودعات الموضوعية، أو يقتصر التصريح على فئة أو فئات معينة في حالة المستودعات المؤسسية، وقد يكون ذلك إلزاميا أو تطوعيا أو كليهما، فيكون إلزاميا لأنواع معينة وتطوعيا لأنواع أخرى من المصادر.

وتضع بعض المستودعات الرقمية المفتوحة بيان ترخيص بالإيداع Deposit license وهو بمثابة عقد يوضح ويحدد حقوق كل من الباحثين والمستودعات والمستفيدين منها، ومتطلبات الإيداع، والتي تتعلق بحقوق النشر والطبع في حالة ما إذا كانت الوثيقة منشورة. وفيما يأتي نوضح جميع الجوانب المرتبطة بعملية الإيداع من خلال المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة.

1/7/2. الفئات المصرح لها بالإيداع

¹ زكية عبد المنعم الميمى، نيرمين محمود رفعت. الذاكرة الرقمية وتفعيلها بالجامعة الأمريكية تجربة دار DARR: AUC digital archive & research repository. - مصدر سابق. - ص 12.

تصرح أغلب المستودعات الموضوعية بالإيداع لجميع الباحثين المؤلفين من جميع أنحاء العالم، بينما تصرح المستودعات المؤسسية بالإيداع للباحثين المنتسبين للمؤسسات التابعة لها، وقد لا يشمل ذلك التصريح جميع الباحثين المنتسبين لها كما يوضح ذلك الجدول الآتي:

جدول رقم (28) الفئات المصرح لها بالإيداع
بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	الفئات المصرح لها بالإيداع
1	44.6%	25	أعضاء هيئات التدريس والباحثون بالجامعة
2	32.1%	18	أعضاء هيئات التدريس والباحثون وجميع الطلاب
3	19.6%	11	الباحثون المنتسبون للتخصص من جميع أنحاء العالم
4	3.6%	2	أعضاء هيئات التدريس والباحثون بالجامعة وطلاب الدراسات العليا
56			المجموع

يوضح الجدول السابق بداية أن الفئات الثلاث الأولى هي الفئات التي تنتسب للمستودعات المؤسسية، ويأتي في صدارة هذه الفئات أعضاء هيئات التدريس والباحثون بالجامعة بنسبة 44.6%، وهو ما يعنى أن ما يقرب من النصف من عينة المستودعات الرقمية المفتوحة تكون الأولوية فيها لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعة. بينما يأتي في المرتبة الثانية أعضاء هيئات التدريس والباحثون وجميع الطلاب سواء طلاب ما قبل مرحلة التخرج أو طلاب الدراسات العليا بنسبة 32.1%، وتنخفض النسبة بشكل ملحوظ في المستودعات الرقمية المفتوحة التي تقصر الإتاحة على طلاب الدراسات العليا دون طلاب المرحلة الجامعية بجانب أعضاء هيئات التدريس والباحثين لتصل إلى 3.6% فقط. أما المستودعات الموضوعية - كما سبق أن أشرنا - فتصرح بالإيداع للباحثين من جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة لهذه الفئات فهناك فئات أخرى تصرح لها المستودعات، فقد تبين من الجدول أنه يوجد مستودعات مؤسسية تصرح للعاملين بالجامعة بالإيداع فضلا عن مستودع Pub med المتخصص في مجال العلوم الطبية الذي يتيح الإيداع للناشرين.

2/7/2 طرق الإيداع Deposit Method بالمستودعات

تختلف طرق الإيداع بين المستودعات الرقمية المفتوحة وفقا لنوع المستودع وسياسته، فالمستودعات الموضوعية على سبيل المثال يعتمد وضع البحوث بها على الإيداع التطوعي، بينما المستودعات المؤسسية فقد تعتمد على طريقة واحدة أو أكثر من طرق الإيداع، ما بين إلزامي لفئة معينة من المصادر وأبرزها الرسائل الجامعية، وتطوعي لبقية الفئات من المصادر،

أو تطوعي لجميع الفئات من مصادر المعلومات. ويوضح الجدول الآتي طرق الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة.

جدول رقم (29) طرق الإيداع بالمستودعات الرقمية
المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	طرق الإيداع
1	83.9%	47	الإيداع التطوعي Voluntary Deposit لجميع مصادر المعلومات
2	12.5%	7	الإيداع الإلزامي للرسائل الجامعية والتطوعي لبقية مصادر المعلومات
3	3.6%	2	الإيداع الإلزامي Mandatory Deposit لجميع مصادر المعلومات
56			المجموع

بالنظر إلى الجدول السابق يتضح أن الإيداع التطوعي لجميع مصادر المعلومات يمثل أعلى نسبة وتصل إلى 83.9%. يليه الإيداع الإلزامي للرسائل الجامعية والتطوعي لبقية المصادر ويمثل نسبة 12.5%، ويطبقه مستودع ARROW@DIT ومستودع ecommons@cornell ومستودع BADA ومستودع E.print soton ، ومستودع Goldsmith ومستودع scholarship ومستودع الجامعة الأمريكية بمصر الذي يقوم بالربط بين تخرج الطالب وبين تسليمه نسخة الكترونية من رسالته، وللمتكمين من ذلك تقوم قسم الاستعارة بالمكتبة وقسم التسجيل بالجامعة بالتعاون لمعرفة من سيتم تخرجه مع تقديم أطروحة ثم تقوم المكتبة بوضع ملحوظة في سجل الطالب لدى المكتبة فلا يتم إخلاء طرف الا بعد تأكيد تسليم النسخة الالكترونية¹. أما الإيداع الإلزامي Mandatory Deposit لجميع مصادر المعلومات فيمثل أقل نسبة وتصل إلى 3.6%، وهو ما يدل على صعوبة تحقيقها وتطبيقها من قبل المؤسسات العلمية في الوقت الحالي، لحدثة حركة الوصول الحر للمعلومات. وبجانب هذه الطرق الثلاث توجد طرق أخرى للإيداع يطبقها مستودعان من المستودعات المؤسسية محل الدراسة وهما:

- مستودع Zurich حيث يطالب Request - وهو مرحلة وسط بين الإيداع الإلزامي والتطوعي- الباحثين بإيداع نسخة من الأعمال العلمية المنشورة دون قيود مادية.
- أما مستودع QUT E.print فقد طبق سياسة الإيداع الإلزامي لأعمال المؤتمرات والأوراق البحثية التي في مرحلة المراجعة.

ويلاحظ من خلال هذه النتائج أن الإيداع التطوعي سواء كان كلياً أو جزئياً مازال هو الطريقة المتبعة حتى الآن بالمستودعات الرقمية المفتوحة، رغم أن بعض الدراسات أثبتت أن

¹ زكية عبد المنعم الميمى، نيرمين محمود رفعت. الذاكرة الرقمية وتفعيلها بالجامعة الأمريكية تجربة دار DARR: AUC digital archive & research repository. - مصدر سابق. - ص 11.

الإيداع الإلزامي أكثر فعالية من الإيداع التطوعي ويسمح بزيادة مطردة بالمستودعات. وقد بينت دراسة Arther Sale⁽¹⁾ أن نسبة المواد المودعة للمستودعات التي تطبق سياسة الإيداع الإلزامي تتراوح بين 70% إلى 90%، بينما تصل نسبة المواد المودعة وفقا للمستودعات التي تطبق سياسة الإيداع التطوعي ما بين 10% إلى 20%، كما أشارت الدراسة أنه قبل تطبيق سياسة الإيداع الإلزامي بالمستودعات التي شملتها كانت الوثائق تتدفق ببطء، وبفارق زمني كبير يصل لعدة سنوات بين تاريخ نشر الوثيقة وتاريخ إيداعها، إلى أن طبقت سياسة الإيداع الإلزامي وأصبح هناك تنام كبير في عدد الوثائق المودعة وتقلص الفارق الزمني بين تاريخ نشر الوثيقة وتاريخ إيداعها، وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة أن يكون الإيداع فوريا لجعل الوصول الحر يتسم بالشرعية والقانونية قدر الإمكان، وهو ما اتفقت معه أيضا توصيات دراسة Mohammad Hanief Bhat⁽²⁾.

3/7/2. القائمون على إيداع المواد

مما لا شك فيه أن المقصود بعملية الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة هو الباحث، وقد يؤدي هذه العملية بمفرده أو بمساعدة إخصائيي المكتبات أو القائمين على المستودع، أو توكل العملية كلها إليهم، ويوضح الجدول الآتي القائمين على إيداع المواد بالمستودعات الرقمية محل الدراسة.

جدول رقم (30) القائمون على إيداع المواد بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	القائمون على إيداع المواد
1	57.1%	32	الباحثون
2	19.6%	11	القائمون على المستودع
3	8.9%	5	الباحثون وإخصائيو المكتبات
3	8.9%	5	الباحثون والقائمون على المستودع
4	5.4%	3	إخصائيو المكتبة
56			المجموع

يبين الجدول السابق أن أكثر من نصف المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة وهو ما يصل إلى 57% تدعم الأرشفة الذاتية self archiving من خلال الباحثين فقط، وقد لوحظ أن جميع المستودعات الموضوعية محل الدراسة تدعم ذلك حيث لا وساطة بين الباحثين

1 Sale, Arthur. The acquisition of open access research articles.- URL: www.fristmonday.org/issues/issues11_10/sale/index.html .-Date access:18/1/2008

2 Bhat, Mohammad Hanief. Open Access repositories in computer science and information technology: an evaluation.- IFLA Journal.- 35(3).- (2009).- PP 243-257

والمسؤولين عن المستودع سوى واجهة الموقع، وذلك من خلال مجموعة من الشاشات المساعدة لإدخال بيانات الوثيقة وفقا لنوعها، وإرفاق ملف البحث بصحبة تصريح الناشر. وكذلك المستودعات التي تمكن الباحثين من الإيداع سواء بمعاونة إحصائي المكتبة أو القائمين على المستودعات وتمثل نسبتها 17.9% فهي تدعم الأرشفة الذاتية أيضا، من خلال تخصيص اسم المستخدم وكلمة السر لكل باحث يريد أن يسهم بإنتاجه العلمي في المستودع، أما المستودعات المؤسسية التي لا تدعم الأرشفة الذاتية ويؤدي عملية الإيداع فيها إحصائي المكتبة أو القائم على المستودع فتمثل نسبة 25%.

4/7/2. وسائل إرسال المواد من قبل الباحثين

يتناول هذا الجانب وسائل إرسال المواد التي تتيحها المستودعات الرقمية محل الدراسة التي تدعم الأرشفة الذاتية للباحثين، والتي تمثل نسبة 75%، وهذه الوسائل إما من خلال البريد الإلكتروني أو نموذج ويب Web Form أو كليهما معا كما يبين الجدول الآتي:

جدول رقم (31) وسائل إرسال المواد من قبل الباحثين

بالمستودعات الرقمية محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	وسائل إرسال المواد
1	66.1%	37	نموذج ويب Web Form
2	8.9%	5	نموذج ويب والبريد الإلكتروني
-	-	-	البريد الإلكتروني
42			المجموع

يتضح من الجدول السابق أن نموذج الويب هو الوسيلة الأولى لإرسال المواد من قبل الباحثين، أو بمصاحبة البريد الإلكتروني، وهذا النموذج يكون التعامل معه والولوج إليه من خلال مساحة مخصصة Workspace لكل باحث من خلال اسم المستخدم وكلمة السر الذي يختارهما الباحث بنفسه في حالة المستودعات الموضوعية، أو توفرهما المؤسسة التابعة لها فيما يتعلق بالمستودعات المؤسسية، ومن خلال هذه المساحة المخصصة يدخل الباحث البيانات الأساسية للوثيقة وفقا لنوعها؛ كمدار أو رسالة جامعية أو غيرها من المواد التي يغطيها المستودع، وإرفاق البحث في الشكل النصي الذي يدعمه المستودع، ثم يرسلها، أو يحتفظ بتلك الخطوات ويعود إليها مرة أخرى سواء لاستكمالها أو لتعديلها.

5/7/2. وسائل المساعدة

تبين من الدراسة أن جميع المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة (42 مستودعا) التي تدعم الأرشفة الذاتية تقدم كل ملفات المساعدة والتعليمات المصاحبة لعملية الإيداع، بينما ينفرد مستودع واحد فقط بتقديم التعليمات المصاحبة لعملية الإيداع دون ملف المساعدة. وترى الباحثة أن أهمية ملف المساعدة والذي يسمى Help تتلخص في كونه بوابة التعامل مع كل ما يتعلق بالمستودعات من بحث وإيداع، وهي أكثر التعاملات التي يحتاج الباحث فيه للتوجيه والإرشاد، وما تجدر الإشارة إليه تقديم مستودع eprint soton رسماً توضيحياً مفصلاً لكيفية الإيداع أو الأرشفة الذاتية بالمستودع بعنوان How to deposit⁽¹⁾ كأحد طرق المساعدة للباحثين كما هو موضح بالشكل التالي.

شكل رقم (14) نموذج توضيحي لكيفية الإيداع بمستودع eprint soton

1 <http://www.soton.ac.uk/library/research/eprints/documents/depositguide.pdf> .- Date Access: 21/3/2011

6/7/2. بيان ترخيص الإيداع بالمستودعات Repository Deposit license

يوضح التقرير الصادر عن مشروع SHERPA بعنوان Report on a deposit license for E-prints⁽¹⁾، أن بيان ترخيص الإيداع Deposit license بالمستودعات الرقمية المفتوحة جزء أساسي من عملية الإيداع، حيث يقدم إطارا رسميا يحدد من خلاله مسؤولية القائم على الإيداع كمسئول مسؤولية كاملة عن شرعية العمل ومصادقته، ومسئولية المستودع في الحفاظ على العمل والحصول على حقوق غير حصرية في إتاحة العمل وطبعه وتوزيعه، وعدم مسؤوليتها عن شرعية العمل ومصادقته، ومن ثم تفادي المشكلات المتعلقة بانتحال الأعمال العلمية، والتعدي على حقوق النشر، وقد أرفقت مؤسسة SHERPA نموذجا للترخيص بالإيداع بالتقرير السابق يمكن للمستودعات الرقمية المفتوحة الاستعانة به والاعتماد عليه، وهو أحد الأدوات التي تسهم بها لدعم المستودعات. وقد وضحت الدراسة أن 19 مستودعا وهو ما يمثل نسبة 33.9%، تعتمد على ترخيص الإيداع في التعامل مع الباحثين الراغبين في الإيداع، كوثيقة تحدد المسؤوليات والواجبات بين المودع والمستودع، وتجنب العقبات والمشكلات القانونية التي من شأنها عرقلة عملية الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة، على عكس الاعتقاد الشائع بين أغلب المستودعات بأن مثل هذا الترخيص لا يشجع المؤلفين على الإيداع⁽²⁾، وقد اتضح من الدراسة أيضا أن مستودع university of hudders field repository ** وضع ترخيصا وافيا وشاملا يوضح حقوق المودع والمستودع بالإضافة إلى توضيح المفاهيم المرتبطة بذلك.

وتتعدد مسميات ترخيص الإيداع ما بين ترخيص الحقوق غير الحصرية للمستودع IR non exclusive license أو ترخيص الإيداع Deposit license على سبيل المثال، كما اتضح من الدراسة أن كلا من مستودع الجامعة الأمريكية بمصر، والمستودع الرقمي المؤسسي لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية من بين المستودعات الرقمية العربية محل الدراسة يتيحان بيان ترخيص للإيداع.

7/7/2. الحقوق الممنوحة من المستودعات للمستفيدين

1 Report on a deposit license for E-prints.-URL: http://www.sherpa.ac.uk/documents/D4-2_Report_on_a_deposit_licence_for_E-prints.pdf .- Date Access: 25/9/2010

2 Loc.Cit.

** university of hudders field repository.-URL <http://eprints.hud.ac.uk> .-Date access: 5/8/2010

تتمثل الحقوق الممنوحة للمستخدمين القراء من المستودعات الرقمية المفتوحة فيما أشارت إليه مبادرات الوصول الحر للمعلومات في الاطلاع والحفظ والطباعة والتوزيع للمواد، وهو ما يسمح بإعادة استخدام النص الكامل في الأغراض غير الربحية كالأغراض التعليمية والدراسية والبحثية مع الإشارة إلى البيانات الببليوجرافية أو رابط المصدر في المستودع، مع الوضع في الاعتبار أنه ليس من الضروري أن تطبق هذه الصلاحيات على جميع المفردات بالمستودع، بل يسمح للمؤلف في ذات الوقت بوضع شروط الاطلاع الملائمة للمادة العلمية من خلال إلحاق حق الترخيص الخاص بها(1)، وقد أشار 25 مستودع من المستودعات الرقمية المفتوحة سواء المؤسسية أو الموضوعية محل الدراسة بشكل واضح إلى تلك الحقوق الممنوحة وهو ما يمثل نسبة 44.6%.

8/7/2. حقوق النشر اللازمة للإيداع من قبل المؤلفين

تعد حقوق النشر المتطلبية للإيداع من قبل المؤلفين بالمستودعات الرقمية المفتوحة هي موافقة صاحب حق النشر على الإيداع بالمستودع، والإثبات الدال على ذلك سواء من خلال سياسة النشر أو ما يفيد موافقته على الإيداع، أو إيداع مسودات العمل في حالة عدم موافقة الناشر على الإيداع، وقد تبين من الدراسة أن 47 مستودعا من المستودعات الرقمية المفتوحة أشار لذلك بوضوح وهو ما يمثل نسبة 83.9% من بينها مستودعان من المستودعات الرقمية محل الدراسة، هم المستودع الرقمي المؤسسي لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية و مستودع الجامعة الأمريكية بمصر.

9/7/2. التفاوض مع الناشرين أو أصحاب حقوق النشر

قد يبادر بعض المسؤولين عن المستودع - وتحديدًا إحصائي المكتبات - بالاتصال بالناشر ومحاولة التفاوض معه وإقناعه بالموافقة على الإيداع، أو توجيه المؤلف لكيفية مراسلة الناشرين للتفاوض معهم والحصول على موافقتهم على الإيداع في حالة عدم وجود سياسة الناشر تصرح للمؤلف بالإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة، أو عدم موافقة الناشر للمؤلف بالإيداع، ومن ثم فقد تبين من الدراسة أن ثلاثة مستودعات فقط من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة هي التي أفادت بتفاوضهم مع الناشرين للحصول على الموافقة بالإيداع.

8/2. إستراتيجيات الحفظ طويل المدى Long term-preservation

يمثل الحفظ طويل المدى long term preservation والتعهد بالحفاظ على استمرارية الإتاحة والاطلاع، أحد الخصائص والوظائف الأساسية للمستودعات الرقمية المفتوحة سواء المؤسسية أو الموضوعية كما سبق أن ذكرنا آنفاً في الفصل الأول، والتي تكفل التراكم المعرفي للإنتاج

1 Full-Item reuse policies.- URL: www.rsp.ac.uk/repos/fulldatareuse .- Date Access: 17/3/2008

الفكري العلمي ومن ثم التطور والتنمية، وأيضاً المحافظة على التراث العلمي مع مرور الوقت، من خلال إعداد الاستراتيجيات وتطبيق المعايير والبروتوكولات والتقنيات المتعارف عليها، ومواكبة ما يستجد منها، لضمان استمرارية الحفظ، وإعداد الخطط البديلة في حالة إغلاق المستودع الرقمي.

وقد تبين من الدراسة الحالية أن 22 مستودعاً من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة وهو ما يمثل نسبة 39.3% أشارت لوجود إستراتيجيات حفظ طويلة المدى للمواد المودعة بها. وقد تمثلت أهم استراتيجيات الحفظ طويل المدى الشائعة بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة فيما يأتي:

- ترقية الملفات وتحسينها، وتحويلها لأشكال أخرى في حالة تلفها.
- دعم لكافة أشكال الملفات الشائع استخدامها.
- إعداد نسخ احتياطية بتطبيق أفضل الممارسات.
- نقل البيانات لقاعدة بيانات أخرى ملائمة في حالة إغلاق المستودع.
- تحديد معرف دائم لكل الكيانات.
- مراجعة أنشطة آليات الحفظ وسياساته بانتظام لضمان مواكبتها للتطور التكنولوجي.
- صياغة استراتيجيات الحفظ وتشكيلها وفقاً لأحد أشهر هذه الاستراتيجيات وهي open archival information system (OAIS) reference model (iso14721:2003)

كما تبين من الدراسة الحالية أن المستودعات الرقمية المفتوحة العربية محل الدراسة لم تذكر الاستراتيجيات المستخدمة والخطط التي تكفل حفظ المواد لفترات طويلة المدى باستثناء مستودع الجامعة الأمريكية بمصر. ومما يجدر ذكره التفصيل الوافي لإستراتيجيات الحفظ بكل من مستودع *ecommons@cornell، ومستودع *Bristol .

9/2. البرامج المستخدمة في تأسيس وإدارة المستودعات الرقمية المفتوحة

من أبرز العوامل التي مكنت المستودعات الرقمية المفتوحة من الوجود والانتشار برامج تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة وإدارتها، وخاصة البرامج مفتوحة المصدر، والتي يتصدرها كل من برنامجي E.print و Dspace وهما أكثر البرامج المطبقة بالمستودعات الرقمية في جميع أنحاء العالم، ويوضح الجدول الآتي البرامج المستخدمة في تأسيس وإدارة المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة.

* <http://ecommons.library.cornell.edu/policy.html#preservation> .- Date Access: 21/3/2011

* <http://www.bristol.ac.uk/is/library/collections/rose/#preservation> .- Date Access:21/3/2011

جدول رقم (32) برامج تأسيس وإدارة المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	برامج تأسيس وإدارة المستودعات
1	%46.4	26	E.print
2	%32.1	18	Dspace
3	%5.4	3	Digital Commons
4	%1.8	1	Greenstone
—	—	—	Fedora
	%14.3	8	أخرى
	56		المجموع

يتضح من الجدول السابق أن البرامج المطبقة بالمستودعات الرقمية المفتوحة هي برنامج E.print مفتوح المصدر حيث يأتي في المرتبة الأولى بنسبة %46.4 يليه برنامج Dspace بنسبة %32.1، وهو ما يتفق مع نتائج التقرير الصادر عن مؤتمر دولي بعنوان Making the strategic case for institutions repositories عقد في مايو 2005 بأستردام بدعم من اتحاد شبكات المعلومات coalition for networked information ولجنة رابطة نظم المعلومات بريطانيا Joint information systems committee ومؤسسة SURF لدراسة المستودعات المؤسسية في 13 دولة، والتي بينت أن أبرز البرامج المطبقة هي E.print و Dspace، أما برنامج Digital Commons كما يبين من الجدول - فيأتي في المرتبة الثالثة بفارق كبير بينه وبين برنامجي E.print و Dspace، بالإضافة إلى برامج أخرى محلية و تجارية مثل ARXIV و Vital و open repository و digitool.

أما فيما يتعلق بالمستودعات الرقمية العربية محل الدراسة فيلاحظ أن المستودعين السعوديين والمستودع القطري ومستودع المخطوطات بجامعة القاهرة ومستودع الجامعة الأمريكية تطبق برنامج Dspace، بينما يطبق مستودع الجامعة البريطانية برنامج E.print، في حين يطبق المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة المنوفية برنامج Greenstone، أما مستودع الأصول الرقمية بمكتبة الإسكندرية ومستودع الدراسات العربية للمكتبات والمعلومات فيطبقا برامج محلية.

وجدير بالذكر من أهم أسباب اختيار برنامجي E.print و Dspace اللذين ذكرهما خمسة من المسؤولين عن المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة المطبقة لهما هي كالاتي:

1 <http://www.surf.nl/en/bijeenkomsten/index2.php?oid=6>

- أشهر البرامج المتاحة والمطبقة وخاصة بين المؤسسات التعليمية.
- سهولة التنصيب Install، والقدرة على الاستخدام Usability.
- تلقى دعم جيد.
- مصدر مفتوح متاح بالمجان، يتيح التعديل وسهل التطوير.
- متوافق مع المعايير والبروتوكولات.
- القدرة على العمل مع مختلف الأنظمة.
- يمكن من إتاحة المواد وبأقصى حد ممكن.
- يقدم مستوى كبيراً من الحفظ الرقمي.

10/2. تسجيل المستودعات الرقمية المفتوحة بأدوات البحث على الويب

من بين الوظائف الأساسية التي يجب أن تضطلع بها المستودعات الرقمية المفتوحة ما يسمى بدعم الاكتشاف Discovery Support من خلال تطبيق الآليات والبروتوكولات التي تسمح لأدوات ومحركات البحث على الويب بتكشيف المستودعات، وكذلك تطبيق الآليات التي تسمح بالبحث وتصفح المحتوى داخل المستودع أيضاً⁽¹⁾، والتي سبق الإشارة إليها في عنصر البحث والتصفح، ويتعرف هذا الجانب من الدراسة على مدى توافق المستودعات مع بروتوكول الأرشيفات المفتوحة لجمع الميتاداتا والتي تعد بوابة العبور للتكشيف من قبل أدوات البحث العامة، وأدوات بحث الوصول الحر على الويب، وأيضاً إتاحة المحتوى بفهارس المكتبات وفهارس OCLC.

1/10/2. توافق المستودعات مع بروتوكول مبادرة الأرشيفات المفتوحة لجمع الميتاداتا

بداية يجب الإشارة إلى أن مبادرة الأرشيف المفتوح Open Archives Initiative تعمل على تطوير معايير التشغيل البيئي والارتقاء بها والتي تهدف إلى تسهيل فعالية بث المحتوى، ويعد بروتوكول جمع الميتاداتا⁽²⁾ Protocol for Metadata Harvesting أحد مشروعات هذه المبادرة، وهو بروتوكول معد لمشاركة الميتاداتا بين أدوات البحث من خلال جمع تسجيلات الميتاداتا معاً من مجموعة من المستودعات المتوزعة كوسيلة للكشف عن الميتاداتا، ومن ثم فهو يعد آلية

1 Gibbons, Susan. Establishing an institutional repository .- URL: <http://1624.brianwinterman.com/gibbons.pdf> .- Date Access: 7/2/2009

2 Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting.-URL: <http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html> .- Date Access:25/10/2010

لجمع التسجيلات التي تحتوى على المياداتا من المستودعات، وهو بذلك خيار تقنى يتسم بالبساطة لإتاحة المياداتا التي بالمستودعات لأدوات البحث اعتمادا على كل من البروتوكولات المفتوحة مثل XML (Extensible Markup Language) (1)، وقد تبين من الدراسة أن 94.4% من نظم إدارة المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة تدعم هذا البروتوكول، ومنها المستودعات العربية محل الدراسة عدا مستودع الأصول الرقمية بمكتبة الإسكندرية ومستودع الدراسات العربية للمكتبات والمعلومات.

2/10/2 أدوات البحث المسجلة بها المستودعات

مع تنامي إتاحة الوصول الحر للمواد بالمستودعات الرقمية المفتوحة بدأ تزايد أعداد مقدمي الخدمات service provider المتعلقة بالبحث فى محتوى تلك المستودعات الرقمية المفتوحة للوصول إليها، وتأخذ أدوات مقدمي خدمات البحث أشكالاً مختلفاً، من بينها على سبيل المثال البوابات الموضوعية subject-based gateway وتستخدم هذه الأدوات آليات وتقنيات مختلفة للوصول للمواد العلمية سواء من خلال تحليل النص أو الاستشهادات أو التنقيب عن البيانات data-mining أو التنقيب عن النص text-mining وغيرها من التقنيات الأخرى، كما تعتمد هذه الأدوات على اكتشاف واصفات المياداتا لتقديم خدمات بحث أكثر تعقيداً، وبعض ميزات القيمة المضافة كالتخصيص الموضوعي والإصدار ونوع المادة وغيرها(2)، وفيما يأتي يوضح الجدول رقم (33) المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة المسجلة والمكتشفة من قبل مقدمي الخدمات على الويب.

جدول رقم (33) أدوات البحث المسجلة بها

المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	مقدمو خدمات البحث المسجلة بها المستودعات
1	12.5%	7	OAister
—	—	—	open archives
—	—	—	Citebase
—	—	—	Scirus
1	12.5%	7	Google Scholar
2	3.6%	2	ROAR

1 OAI for Beginners: Overview.- URL: <http://www.oaforum.org/tutorial/english/page1.htm> .- Date Access: 16/1/2011

2 Repositories and Service Providers.-URL: <http://www.sherpa.ac.uk/repositories/index.html>.-Date Access: 23/10/2010

—	%8.9	5	أخرى
---	------	---	------

يوضح الجدول السابق أن سبعة مستودعات من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة وهو ما يمثل نسبة 12.5% يمكن البحث عن محتواها في كل من محرك البحث Oaister وخدمة الباحث الأكاديمي Google Scholar المنبثقة عن محرك البحث جوجل، ويعد هذين المحركين أكثر المحركات التي يمكن للوصول للمستودعات الرقمية المفتوحة من خلالهما، وهو ما يتفق مع نتائج دراسة كل من Maurits Vander Graaf و Kwame Van Ejjndhoven الذى موله مشروع Driver المدعم من الاتحاد الأوروبي بهدف التعرف على أهم الممارسات ومستوى الأنشطة لـ 273 مستودعا في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي أشارت إلى أن 50% من المستودعات الرقمية المفتوحة يمكن الوصول إليها من خلال كل من Google Scholar و OAISTER⁽¹⁾، كما يوضح الجدول وجود مستودعين مسجلين بسجل المستودعات الرقمية المفتوحة ROAR، كما تبين من الدراسة أن خمسة مستودعات من المستودعات الرقمية المفتوحة وهو ما يمثل نسبة 8.9% تكشفها أدوات أخرى هي Avano و Intute و ARC و Current web content و Australian research online.

3/10/2. إتاحة محتوى المستودع بالفهارس

يعد إتاحة محتوى المستودعات الرقمية المفتوحة القومية والمحلية وكذلك العالمية أحد الاتجاهات والآليات التي يتخذها المسؤولون لمزيد من مد نطاق الإتاحة والاطلاع وهي أحد الأهداف الرئيسية للمستودعات كما تبين من دراسة كل من Maurits Vander Graaf و Kwame Van Ejjndhoven أن 54% من المستودعات الرقمية المفتوحة تسجل محتوياتها في الفهارس القومية والمحلية⁽²⁾. لكن تبين من الدراسة أن مستودعا واحدا فقط وهو مستودع Durham research online من المستودعات الرقمية المفتوحة ويمثل نسبة 1.8% يتيح محتوياته بفهرس المكتبة وفهرس OCLC، ومما يجدر الإشارة إليه محاولة مستودع الدراسات العربية في مجال المكتبات والمعلومات لتأكيد هذا الاتجاه من خلال إتاحة خيار «أضف إلى مكتبتك» بكل تسجيله من تسجيلات المواد المتاحة به، وسعى فريق عمل مستودع الجامعة الأمريكية بالقاهرة على العمل على إدراج محتويات المستودع ضمن اختيارات العمل المتاحة في قائمة البحث الموحد بالمكتبة⁽³⁾.

1 Graaf, Maurits Vander, Kwame Van Ejjndhoven. The European repository landscape : Inventory study into the present typo and level of OAI-compliant digital repository activities in The EU.- URL: <http://dare.uva.nl/document/93725>

2 Loc.Cit.

³ زكية عبد المنعم الميمى، نيرمين محمود رفعت. الذاكرة الرقمية وتفعيلها بالجامعة الأمريكية تجربة دار DARR : AUC digital archive & research repository.- مصدر سابق.- ص 12.

11/2. السياسات والقواعد الإرشادية

تعرف السياسة بأنها بيان رسمي يكتبه ويوثقه شخص أو جهة مسؤولة عن إدارة المستودع، ويوضح فيها أنواع المواد المتاحة وأشكالها، والمسموح لهم بالإيداع وشروط الإيداع والمسموح لهم بالاطلاع والبحث، وكذلك القيود المتعلقة باستخدام الميئاتا وإتاحتها، ومتطلبات سحب المحتوى، وآليات الحفظ طويل المدى المستخدمة.

ومن أهم سمات السياسة أن تكون موثقة، ومختصرة، وتستخدم عبارات مفهومة، وتتسم بالشمولية. ومن ثم، ينبغي على المسؤولين عن المستودعات الرقمية المفتوحة ليس فقط إعداد السياسات بل توثيقها وإتاحتها بمواقع المستودعات الرقمية، لأنها تمثل أدوات أساسية تمكن المستفيد من التعرف على المستودع والتعامل معه. وتتمثل سياسات المستودعات الرقمية المفتوحة الأساسية في كل من سياسة المحتوى، والإيداع، والحفظ، وسحب المواد، والميئاتا، والإرشادات المتعلقة بإدارة حقوق النشر للمؤلف وكيفية التعامل معها. ويوضح الجدول الآتي مدى إتاحة هذه السياسات بمواقع المستودعات الرقمية محل الدراسة:

جدول رقم (34) السياسات والقواعد الإرشادية

بالمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	السياسات والقواعد الإرشادية
1	71.4%	40	سياسة الإيداع
2	69.6%	39	سياسة المحتوى
3	51.8%	29	سياسة الميئاتا
3	51.8%	29	سياسة سحب المواد
5	39.3%	22	سياسة الحفظ
6	35.7%	20	إرشادات إدارة حقوق الطبع والنشر

يبين الجدول السابق أن كلا من سياسة الإيداع والمحتوى تأتي في المرتبة الأولى بنسب تكاد تكون متقاربة، وهما مكملان لبعضهما البعض في توضيح أنواع المواد التي تغطيها المستودعات والأشكال التي يدعمها، وإجراءات الإيداع ووسائله وشروطه، وقد تأتي كل منهما في بند مستقل أو في بند واحد يحمل مسمى سياسة المحتوى أو الإيداع. وتعد سياسية المحتوى

بمستودع جامعة هلدرز * University of Hudders field repository من أفضل سياسات المحتوى كما يخصص المستودع قسما للسياسات باسم Author corner* .

يلي هاتين السياستين سياسة المياداتا وتمثل نسبة 51.8% وهي توضح كيفية استخدامها من قبل أدوات البحث، والأدوات المصرح لها باستخدامها سواء كانت تجارية أو غير تجارية كما سبق الإشارة في هذا الفصل، ثم تأتي سياسة سحب المواد في المرتبة الرابعة بنسبة 52.7%، وهي تعد سياسة في غاية الأهمية للمؤلف والتي قد تأتي كبنود مستقل أو أحد بنود سياسة المحتوى أو الإيداع، أما سياسة الحفظ فتأتي بنسبة 39.3%، وقد يرجع ضعف نسبة إتاحتها بالمستودعات إلى اعتقاد المسؤولين عن المستودعات أنها سياسة داخلية تتعلق بإجراءات عملهم في هذا الجانب ولا شأن بالمستفيدين بها، رغم أهميتها في كونها قد تسهم في تشجيع الباحثين على المشاركة بالمستودعات الرقمية المفتوحة، للتأكد من ضمان تعهد القائمين على المستودع باستمرارية الاطلاع والإتاحة. أما الإرشادات المتعلقة بإدارة حقوق الطبع والنشر فتأتي في المرتبة الأخيرة رغم أهميتها في توعية المؤلفين بكيفية الحصول على التصريح بالإيداع، وكذلك التوعية بسياسات الناشرين التي تصرح بالإيداع للنشر لديهم مستقبلا، مما يدعم إقبال المستفيدين على المشاركة وتبديد المخاوف المتعلقة باختراق حقوق النشر.

وتبين من الدراسة أن جميع المستودعات العربية محل الدراسة لم تشر للسياسات المطبقة والمستخدمة لديهم باستثناء مستودع الجامعة الأمريكية بمصر الذي يتيح سياسة الإيداع وإرشادات تتعلق بإدارة حقوق النشر، ومستودع الدراسات العربية في مجال المكتبات والمعلومات الذي يتيح سياسة المحتوى والإيداع، والمستودع المؤسسي لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية والذي يتيح سياسية المحتوى والإيداع والحفظ .

ويشار هنا إلى أن أحد الخدمات التي يقدمها دليل المستودعات المفتوحة العالمي Opendoar تتمثل في نماذج للسياسات السابق الإشارة إليها، واختيار المسؤولين عن المستودعات البنود الملائمة لهم، وإتاحة تلك النماذج بمستودعاتهم من خلال نسخ الكود الخاص بها ولصقه بموقع المستودع، فضلا عن تخصيص قسم مستقل بالدليل باسم Tools وفيه يوجد رابط بمسمى Policies Tool⁽¹⁾ .

12/2. خدمات المستودع

* <http://eprints.hud.ac.uk> .- Date Access: 12/5/2010

* <http://eprints.hud.ac.uk/policies.html> .- .- Date Access: 12/5/2010

1 Policies Tool.- URL: <http://www.opendoar.org/tools/en/policies.php>.- Date Access: 25/10/2010

قدم Clifford Lynch فى 2003 تعريفاً مهماً للمستودعات الرقمية المفتوحة وخاصة المؤسسة، بأنها «مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجامعة للمنتسبين إليها لإدارة وبحث مصادر المعلومات لمنشأة من قبل الباحثين بها»، ومن ثم يرى مشروع open access scholarly informationsource book⁽¹⁾، أن المستودع ما هو إلا مكان لاختزان Store المواد، وأن القيمة الأساسية تكمن في الخدمات التي يقدمها للمستخدمين والمؤلفين، وقد اعتبر جميع ما يقدم في المستودع خدمات. وقد قسمها إلى خدمات الإيداع، وخدمات البحث، وخدمات الإتاحة والوصول، وخدمات أخرى كما يوضحها الجدول الآتي:

جدول رقم (35) خدمات المستودعات الرقمية

المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	خدمات المستودع
1	%58.9	33	قائمة بالإضافات الحديثة
2	%53.6	30	خدمة المستخلص الوافي RSS
3	%39.3	22	الإحاطة الجارية عن طريق البريد الإلكتروني
4	%25	14	إحصائيات بمرات الاطلاع على المصادر
5	%7.1	4	إحصائيات بمرات الاستشهاد المرجعي
6	%5.4	3	التعليق من قبل المستخدمين
6	%5.4	3	صفحة شخصية لكل مؤلف Profile Page
	%53.6	30	أخرى

يبين الجدول السابق أن أهم ثلاث خدمات تقدمها المستودعات المفتوحة محل الدراسة هي: قائمة الإضافات الحديثة وخدمة المستخلص الوافي RSS، والإحاطة الجارية عن طريق البريد الإلكتروني، وهي الخدمات التي توفر وقت الباحثين بمضاهاة اهتماماتهم بما يستجد في المستودع وإخبارهم به⁽²⁾. يليهم إعداد إحصائيات بمرات الاطلاع على المصادر وهي من الخدمات المهمة أيضاً، والتي تدعم رغبة الباحثين في مد نطاق الإتاحة والاطلاع على نتائجهم الفكري، والتعرف على عدد مرات الاطلاع، كما أنها من الخدمات التي تروج للمستودع لدى الباحثين والمسؤولين في الجامعة⁽³⁾ وأحد المحفزات لتشجيع الباحثين على الإيداع، كما أفادت

1 open access scholarly information source book.- URL:

http://openoasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=358 .- Date

Access: 25/9/2010

2 .Loc.Cit

3 open access scholarly information source book. Op.Cit

دراسة كل من Maurits Vander Graaf و Kwame Van Ejjndhoven أن أهم المحفزات التي تشجع على الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة تتمثل في تزايد عدد مرات الاطلاع على منشورات الأكاديميين، كما أن هناك العديد من المشروعات الدولية التي تصنف المستودعات وفقا لعدد مرات الاطلاع عليها من قبل المستفيدين مثل مشروع PIRUS project⁽¹⁾ في بريطانيا، ومشروع تصنيف المستودعات على الويب⁽²⁾ Ranking web of world repositories. ويلاحظ من الجدول أيضا أن خدمة إتاحة صفحة شخصية لكل مؤلف مشارك Profile Page في المستودع لا تحظى سوى بنسبة 5.3%، رغم أهميتها في استقطاب الباحثين غير المشاركين، والباحثين المشاركين بالمستودع بحيث تعطى نبذة عن المؤلف ومؤهلاته العلمية وخبراته ووصف أعماله، وروابط النصوص الكاملة لبحوثه ومشاركاته في المستودع⁽³⁾، وبجانب هذه الخدمات توجد عدد من الخدمات الأخرى التي تقدمها المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة وهي:

- أكثر البحوث تحميلا، أكثر المؤلفين التي اطلعا على بحوثهم، أكثر ثلاثة أشخاص داعمين للمستودع وإعطاء نبذة عنهم مرفقة بصورهم، وهي تعد خدمات محفزة للباحثين غير المشاركين على الإسهام في الإيداع بالمستودعات. ويؤيد ذلك ما ذهب إليه Stephen Penfield أحد رواد حركة الوصول الحر للمعلومات التي يعدها أحد وسائل الدعاية والترويج لتشجيع الباحثين وإقناعهم بالمشاركة⁽⁴⁾.
- صفحة مخصصة للتوعية بحقوق النشر.
- صفحة مخصصة للتوعية بمفهوم الوصول الحر للمعلومات.
- إعداد صفحة للمشاركة والتناقش عبر الشبكات الاجتماعية مثل خدمة MY ARXIV على الموقع الاجتماعي الشهير الفيس بوك Face book بالمستودع المتخصص في مجال الفيزياء ARXIV
- إمكانية مشاركة المصادر عبر مواقع الشبكات الاجتماعية، وخاصة المهمة بالقراءة والكتب مثل Cite like و Stumbit و reddit
- إحصائيات بعدد المستخدمين للمستودع.
- خدمة ورقة اليوم Paper of the day أكثر ورقة تم الاطلاع عليها.

13/2. روابط مصادر المعلومات بمواقع المستودعات الرقمية المفتوحة

1 PIRUS project.-URL: <http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/pals3/pirus.aspx> .-Date Access:26/5/2010

2 Ranking web of world repositories.- URL:<http://repositories.webmetrics.info/index.html> .-Date Access: 25/9/2010

3 open access scholarly information source book. Op.Cit.

4 Penfield. Stephen. How do physicists use an E.print archive?: implication for institutional E.print services.- *D-Lib Magazine*.- Vol7.No12(December2001).- URL: www.dlib.org/dlib/december01/pinfield/12pinfield.htm .- Date Access: 15/6/2007

تؤدي الروابط الخارجية إلى مصادر المعلومات على الويب بمواقع المستودعات الرقمية المفتوحة دورا مهما في التوعية بحركة الوصول الحر للمعلومات للباحثين من خلال الإشارة إلى المشروعات ومبادرات التوعية، وكذلك مشروعات التوعية بحقوق النشر، بجانب الروابط الداخلية لموقع المكتبة بالمؤسسة التي يتبعها المستودع. وفيما يوضح الجدول رقم (36) الروابط المتاحة بمواقع المستودعات الرقمية محل الدراسة.

جدول رقم (36) روابط مصادر المعلومات بمواقع

المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	روابط مصادر المعلومات
1	%48.2	27	رابط لمشروع روميو ROMEO
2	%35.7	20	رابط لموقع المكتبة
3	%25	14	روابط للمصادر التي تحيط المؤلفين بقضايا حقوق النشر
4	%19.6	11	روابط تدعم رفع الوعي بالوصول الحر
5	%14.3	8	روابط للمستودعات الرقمية المفتوحة
6	%8.9	5	رابط لمشروع جوليت JULIT
7	%7.1	4	روابط لمبادرات الوصول الحر للمعلومات

يبين الجدول السابق بشكل عام حرص المستودعات الرقمية المفتوحة على تخصيص مجموعة من الروابط للمشروعات والمبادرات ذات الصلة بحركة الوصول الحر للمعلومات، وخاصة روابط التوعية بقضايا حقوق النشر والطبع للمؤلفين، ويتضح ذلك في أن نسبة 48.2% من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة تشير إلى موقع روميو ROMEO السابق الإشارة إليه في الفصل الأول، بوصفه قاعدة بيانات دولية توضح موقف الناشرين من الإيداع بالمستودعات، يليه روابط المصادر التي تحيط المؤلفين بقضايا حقوق النشر والطبع كمقالات ومشروعات أخرى ذات صلة كمشروع Creative commons وموقع مشروع Zwole**، وموقع مشروع OAK List**، يليهما روابط مصادر رفع الوعي بحركة الوصول الحر للمعلومات مثل المقالات التوضيحية التي تبين مفهوم الوصول الحر للمعلومات ومزاياه للباحثين. كما تبين من الجدول أيضا أن 35.7% من مواقع المستودعات الرقمية تقدم رابط لموقع المكتبة، بحسب أن المستودعات أحد مصادر المعلومات التي تقدمها المكتبة، أما فيما يتعلق بالمستودعات العربية محل الدراسة فيتيح كل من مستودع الدراسات العربية في مجال

** Creative Commons.- URL: <http://creativecommons.org/> .- Date Access: 25/10/2010

** Zwole.- URL: http://copyright.surf.nl/copyright/open_access.php .- Date Access: 25/10/2010

** OAK List.- URL: <http://www.oaklist.qut.edu.au/about/> .- Date Access: 25/10/2010

المكتبات والمعلومات والمستودع الرقمي المؤسسى لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية بإتاحة مجموعة من الروابط لمواقع وأدلة مستودعات على الويب، كما حرص القائمون على مستودع الجامعة الأمريكية على الربط بين موقع المكتبة والمستودع كأحد أساليب الدعاية.

14/2. وسائل الدعاية والترويج

تعد الدعاية والترويج للمستودعات الرقمية المفتوحة أحد التحديات الكبرى التي يواجهها المسئولون عن إدارة المستودعات، وذلك لأن بقدر استمرارية الدعاية والترويج للمستودعات وشموليتها يكون نجاح المشاركة من قبل الباحثين، وتزايد مرات الاطلاع والمشاهدة Visibility⁰¹، ومن ثم استمرارية المستودع ونجاحه.

وتتسم الدعاية والترويج للمستودعات الرقمية المفتوحة بالصعوبة لأنها تحاول تغيير عادات قديمة في نشر مصادر المعلومات وبنها، وفي الاتصال العلمي، ونشر ثقافة وخلق قنوات جديدة فيهما، مما يعنى ضرورة أن يحشد المسئولون عن المستودعات الرقمية المفتوحة كافة الوسائل والإمكانات المادية والبشرية المتاحة للتعريف بالمستودعات ومزاياها لجميع الفئات والحث على الإسهام بها، وقد أجاب عن هذا السؤال ستة مستودعات فقط من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة، على أن وسائل الدعاية والترويج المستخدمة هي كما يتضح من الجدول الآتي:

جدول رقم (37) وسائل الدعاية والترويج

للمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	وسائل الدعاية والترويج
1	14.3%	8	الندوات واللقاءات
2	8.9%	5	توزيع المنشورات
3	1.8%	1	الاستعانة بالأساتذة والمؤيدين لحركة الوصول الحر للمعلومات
	3.6%	2	أخرى

يوضح الجدول السابق أن المستودعات الرقمية المفتوحة التي أجابت عن هذا السؤال لا تقتصر على وسيلة واحدة وإن كانت الندوات واللقاءات تأتي في المرتبة الأولى، وهي تعد أحد وسائل الدعاية المستمرة سواء في بداية تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة أو بعد تأسيسها، ثم يأتي توزيع المنشورات في المرتبة الثانية سواء الورقية أو الإلكترونية، بينما يوجد مستودع

1 Establishing a Repository: Librarian.- URL:

http://openoasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=354 .-Date access:2/10/2010

واحد فقط استعان بالأساتذة والمؤيدين لحركة الوصول الحر للمعلومات وهى أحد الطرق التي اتبعها المسئولون عن مستودع جامعة نوتنجهام Nottingham، وإن كانوا أشاروا إلى أن هذه الطريقة قد تفلح مع بعض الباحثين وليس كلهم⁽¹⁾. كما أشار مستودع واحد فقط إلى إعداد ورش عمل سنوية للتوعية بالإسهام والمشاركة بالمستودع.

أما فيما يتعلق بالمستودعات العربية المفتوحة محل الدراسة فلم يشر إلى مصادر الدعاية والترويج المطبقة لديها سوى مستودع قسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية، ومستودع الجامعة الأمريكية بالقاهرة الذي يقوم بجانب توزيع المنشورات الورقية والالكترونية بإعداد الإعلانات فى الأماكن التي تتسم بكثافة الاستخدام كالمكان المخصص للتعليم بالمشاركة Learning Commons²، ورغم حصول مستودع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على المرتبة 48 فى تصنيف المستودعات على الويب، وهو ما اكتشفته الباحثة مصادفة أثناء مراجعة موقع تصنيف المستودعات على الويب لم يشير إلى ذلك بموقع المستودع.

هذا فيما يتعلق بالدعاية والترويج على المستوى الفردي للمستودعات، أما على المستويات القومية والعالمية نجد أن الإسهام فى الدعاية والترويج للمستودعات الرقمية المفتوحة بشكل عام من جانب المؤسسات الداعمة لحركة الوصول الحر للمعلومات للدعوة للمشاركة والإسهام فى حركة الوصول الحر للمعلومات والمستودعات الرقمية المفتوحة بوجه خاص مثل أسبوع الوصول الحر للمعلومات، ومواقع المشروعات التي تعرف بالمستودعات الرقمية المفتوحة مثل DRIVER وغيرها من المواقع.

15/2. مصادر الدعم والتمويل

تمثل مصادر الدعم والتمويل أحد عناصر تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة المهمة، فرغم توافر برامج المصدر المفتوح المجانية والتي تعتمد عليها أغلب المستودعات، غير أن هناك حاجة لتخصيص ميزانية للمستودعات الرقمية المفتوحة لتغطية عدد من المتطلبات مثل

1 Penfield. Stephen. How do physicists use an E.print archive?: implication for institutional E.print services.Op.Cit

² زكية عبد المنعم الميمى، نيرمين محمود رفعت. الذاكرة الرقمية وتفعيلها بالجامعة الأمريكية تجربة دار DARR: AUC digital archive & research repository. - مصدر سابق. - ص 10.

ترقية Upgrade الأجهزة المادية والتوسع في مساحات التخزين وسعة الخادم، والانتقال من مرحلة التجربة Polite Stage إلى مرحلة التشغيل والاستخدام، وكذلك توفير رواتب العاملين الفنيين لتنصيب برامج التشغيل، والدورات التدريبية للعاملين على إدارة المستودع⁽¹⁾، ورغم ذلك فإن تكلفة وميزانية المستودعات الرقمية المفتوحة تعد ميزانية متوسطة مقارنة بتكلفة بنظم المكتبة المتكاملة، ونظم إدارة المصادر الإلكترونية، وترى Swan Alma أن تكلفة وميزانية المستودعات الرقمية المفتوحة السنوية يحددها عدد من العوامل هي كالآتي⁽²⁾:

- مستويات الخدمات التكنولوجية المتوافرة لدى المؤسسة.
- مقدار التأييد والافتتاح بنشاط الأرشفة الذاتية من قبل المؤسسة.
- مقدار الدعم الحكومي.

ويحاول هذا الجانب من الدراسة التعرف على مصادر الدعم الحالي والمستقبلي للمستودعات الرقمية المفتوحة، ومن جانب آخر مدى إسهام المستودعات الرقمية المفتوحة في التخفيف من وطأة أزمة ارتفاع أسعار الدوريات العلمية للمؤسسات البحثية والجامعات.

1/15/2. مصادر الدعم الحالي والمستقبلي

أجابت تسعة مستودعات من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة عن مصادر الدعم الحالي والمستقبلي، مع ملاحظة أنه ليس من بينها مستودع عربي واحد، وكما هو مبين من الجدول رقم (38) تأتي المنح في المرتبة الأولى، وهذه المنح قد تكون من المؤسسات الداعمة لحركة الوصول الحر للمعلومات كمؤسسة JISC ومؤسسة SHERPA، وقد تكون هذه المنح هي المصدر الأساسي للتمويل لفترة مؤقتة حتى يوفر القائمون على المستودع مصادر بديلة، أو مساندة لمصادر الدعم الحالية للمستودعات، أو كمصادر أساسية فيما يتعلق بالمستودعات الموضوعية التي تقوم كلية على التطوع، ثم يأتي في المرتبة الثانية ميزانية المكتبة المركزية في الجامعات، والتي يخصص بها حصة محددة لتأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة ومتابعتها، مما يعكس الوعي بأهمية المستودعات الرقمية المفتوحة في إتاحة البحوث والاتصال العلمي للباحثين.

أما فيما يتعلق بمصادر الدعم المستقبلي فكما يتضح من الجدول رقم (38) أن في خمسة مستودعات أجابت عن هذا العنصر، كانت ميزانية المكتبة هي المصدر الثابت للدعم المستقبلي من بين مصادر الدعم للمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة وهو ما يتفق مع توصلت

1 Guide to developing open access through your digital repository/Kylie pappalardp...etal.- URL: www.oaklaw.qut.edu.au/node/32 .-Date Access: 12/3/2008

2 Swan, Alma .open access self-archiving : an introduction .- URL : <http://cogprints.org/4406/01/jiscusum.pdf> .- Date Access: 11/4/2007

إليه دراسة Soo Young Rieh وآخرين في 2007⁽¹⁾ من أن تمويل المستودعات إما أن يكون بمبادرة تمويل خاصة للمكتبة أو ضمن ميزانية المكتبة، وأن النقص الشديد في التمويل يمثل عائقاً أمام استمرارية المستودعات، بينما لم تشر أربعة مستودعات من المستودعات التي أجابت عن هذا السؤال إلى مصادر الدعم المستقبلي للمستودعات الرقمية المفتوحة

جدول رقم (38) مصادر الدعم الحالي والمستقبلي

للمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

الترتيب	الدعم المستقبلي		الترتيب	الدعم الحالي		مصادر الدعم
	النسبة	العدد		النسبة	العدد	
1	%3.6	2	2	%5.4	3	ميزانية المكتبة
2	%1.8	1	3	%1.8	1	ميزانية قسم تكنولوجيا المعلومات
-	%1.8	1	1	%14.3	8	منحة
	%3.6	2		%3.6	2	أخرى

2/15/2. إسهام المستودعات الرقمية في التغلب على أزمة ارتفاع أسعار الدوريات العلمية

أنشئت المستودعات الرقمية المفتوحة منذ عام 2002 كأحد وسائل التغلب على أزمة ارتفاع الدوريات العلمية، لكنها لم تلبث أن أصبحت تنشأ لأهداف وأغراض أخرى كالارتفاع بمكانة المؤسسة العلمية التي يتبعها المستودع، أو كوسيلة لحفظ التراث والإنتاج الفكري للباحثين لفترات طويلة المدى، وهذا ما تؤكد إجابات المستودعات الخمس من المستودعات الرقمية المفتوحة التي أجابت عن هذا التساؤل، فقد أجاب كل من مستودع NANO archive ومستودع Durham بأن إنشاء المستودعات الرقمية المفتوحة يسهم في التغلب على أزمة ارتفاع أسعار الدوريات العلمية، وإن كان مازالت هناك حاجة للمحافظة على الاستمرارية في الاشتراك في الدوريات في نفس وقت إتاحة الإنتاج الفكري العلمي للباحثين، وهذا هو المرجح أن يكون عليه الوضع لبعض الوقت.

بينما أجاب المسؤولون على مستودع IBSS، ومستودع Griffith، ومستودع Aquatic e commons بأن المستودعات الرقمية المفتوحة بجامعةاتهم لم تسهم في التغلب على أزمة ارتفاع أسعار الدوريات العلمية، ولم يوضح تلك الأسباب سوى مستودع Aquatic e commons

1 Census of institutional repositories in the U.S : A comparison across institutions of different stages of IR development/Soo Young Rieh ...et al .- D-Lib magazine.- vol13,no11/12.- (November/december2007).- URL : www.dlib.org/dlib/november07/rieh/11rieh.html .-Date Access: 15/1/2008

الأسترالي الذي أشار إلى أن الدافع الرئيس للجامعات الأسترالية هو احتياجها لترتيب مرتفع Ranking للجامعة والبحث القومي من خلال عامل تأثير البحوث Impact Factor، والذي توفره فرصة النشر من خلال الوصول الحر، وكذلك العمل على زيادة التنافسية للجامعات Competitive advantage من خلال قياس تأثير البحوث وتحليل الاستشهادات المرجعية وقياسها.

الخلاصة

درس هذا الفصل المستودعات الرقمية المفتوحة الأجنبية والعربية باستخدام قائمة مراجعة تتضمن 14 عنصرا للتعرف على الخصائص العامة والأهداف والمسؤولين عن إدارة المستودعات الرقمية ومتابعتها والأدوار المنوطة بإخصائي المكتبة والمهارات المطلوبة لذلك والأدوار المنوطة بهم، والمحتوى والميتاداتا والتنظيم والتصفح والإيداع وحقوق النشر وإستراتيجيات الحفظ طويل المدى والبرامج المستخدمة في الإدارة والتأسيس والسياسات والقواعد الإرشادية وأدوات تسجيل المستودعات وتكثيفها والخدمات والروابط التي تقدمها ووسائل الدعاية والترويج. وأخيرا الميزانية، وقد أسفر البحث في هذا الفصل عما يأتي:

1. تأتي بريطانيا في المرتبة الأولى بنسبة 23.2%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 21.4%، وتأتي مصر في الترتيب الأول بالنسبة للدول العربية حيث يمثلها خمسة مستودعات رقمية.
2. تحتل اللغة الإنجليزية في المرتبة الأولى بنسبة 75%، بينما لا يمثل اللغة العربية سوى مستودع المخطوطات العربية بجامعة القاهرة، ومستودع الدراسات العربية في مجال المكتبات والمعلومات، والمستودع الرقمي المؤسسي لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية، وذلك لأن المستودعات العربية الأخرى البالغ عددها ستة مستودعات - للأسف - متاحة فقط باللغة الانجليزية.
3. تأتي المستودعات الرقمية المفتوحة المؤسسية في المرتبة الأولى بنسبة 69.6%، وتبين من الدراسة أن جميع المستودعات العربية هي مستودعات مؤسسية عدا مستودع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومستودع قسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية، فهما من المستودعات المؤسسية الموضوعية ويختصا بمجال موضوعي محدد تحت رعاية مؤسسية، في حين أن مستودع الدراسات العربية للمكتبات والمعلومات يعد مستودعا موضوعيا.
4. تعد أهم أهداف المستودعات المؤسسية «نشر الإنتاج الفكري للباحثين وبثه لزيادة التأثير والاطلاع» للمستودعات الرقمية وحفظ وبث الإنتاج الفكري للمؤسسة حيث يمثل كلا منهما نسبة 33.9%، أما فيما يتعلق بالمستودعات الموضوعية فإن أهم أهدافها هي سرعة بث نتائج البحوث العلمية ودعم حركة الوصول الحر للمعلومات ويمثلا نسبة 30.4%.
5. يأتي إخصائي المكتبة في المرتبة الأولى بنسبة 44.6% كمسئول مسئولية كاملة تتمثل في إنشاء المستودعات وإدارتها التقنية والتنظيمية إلى جانب أن نسبة 17.9% من إخصائيي المكتبات يعملون على تنظيم الإنتاج الفكري وصيانته ومتابعته وحفظه.
6. تتضمن نسبة 98.2% من المستودعات الرقمية المفتوحة المقالات المحكمة المنشورة، وتأتي في المرتبة الثانية كل من المقالات المحكمة غير المنشورة ومسودات المقالات بنسبة 83.9%، وهو ما يدل على أهمية المقالات كمصدر من المصادر المعلومات المهمة التي تمد الباحثين بالتطورات الحديثة في مجالات اختصاصهم.
7. أجمعت أكثر من نصف عينة الدراسة من المستودعات الرقمية المفتوحة على أن المصدر عندما يكون مخترقا لحقوق الملكية الفكرية يُسحب من المستودع وهو ما يمثل 53.6%.

8. يطبق 31 مستودعا من المستودعات الرقمية المفتوحة - بما يمثل نسبة 55.4% - معيار الدبلن كور سواء المبسط أو المعقد، وأن الغالبية من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة تطبق الميئاتا الإدارية بنسبة 71.4%، وأن 33 مستودعا من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة - وهو ما يمثل نسبة 58.9% - وضحت حقوق استخدام الميئاتا وتكثيفها من قبل أدوات البحث المتاحة على شبكة الإنترنت.
9. يمثل الإيداع التطوعي لجميع مصادر المعلومات نسبة 80.4%، وأكثر من نصف المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة تدعم الأرشفة الذاتية self archiving من خلال الباحثين فقط.
10. يعتمد 19 مستودعا بنسبة 33.9% على ترخيص الإيداع في التعامل مع الباحثين الراغبين في الإيداع، كوثيقة تحدد المسؤوليات والواجبات بين المودع والمستودع.
11. أشار 22 مستودعا من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة وهو ما يمثل نسبة 39.3% - إلى وجود إستراتيجيات حفظ طويلة المدى للمواد المودعة به، ولم يذكر بالمستودعات الرقمية المفتوحة العربية محل الدراسة الإستراتيجيات المستخدمة والخطط التي تكفل حفظ المواد لفترات طويلة المدى باستثناء مستودع الجامعة الأمريكية بمصر.
12. أن البرامج المطبقة بالمستودعات الرقمية المفتوحة هي برنامج E.print مفتوح المصدر حيث يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 46.4% يليه برنامج Dspace بنسبة 32.1%.
13. تأتي سياسة الإيداع في المرتبة الأولى بنسبة 71.4% يليها سياسة المحتوى بنسبة 69.6%.
14. تدعم 94.4% من نظم إدارة المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة بروتوكول الأرشيفات المفتوحة لجمع الميئاتا Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting.
15. تعد أهم ثلاث خدمات تقدمها المستودعات المفتوحة محل الدراسة قائمة الإضافات الحديثة وخدمة المستخلص الوافي RSS، والإحاطة الجارية عن طريق البريد الإلكتروني.
16. تأتي الندوات واللقاءات في المرتبة الأولى، وهي تعد أحد وسائل الدعاية المستمرة سواء في بداية تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة أو بعد تأسيسها.
17. بالنسبة لمصادر الدعم الحالية للمستودعات الرقمية محل الدراسة تأتي المنح في المرتبة الأولى، بينما كانت ميزانية المكتبة هي المصدر الثابت للدعم المستقبلي من بين مصادر الدعم للمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة.

الفصل الثالث

الإفادة من المستودعات الرقمية المفتوحة من جانب الباحثين والمكتبات البحثية

0/3 تمهيد

- 1/3. إفادة الباحثين من المستودعات الرقمية المفتوحة
- 2/3. خصائص الباحثين عينة الدراسة وسماتهم
- 3/3. أدوات الحصول على مصادر المعلومات على الويب
- 4/3. الوعي بمفهوم الوصول الحر للمعلومات
- 5/3. استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة
- 6/3. إتاحة البحوث على تطبيقات الويب والإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة
- 7/3. إنشاء مستودع مؤسسى جامعى
- 8/3. إفادة المكتبات البحثية من المستودعات الرقمية المفتوحة
- 9/3. خصائص وسمات المكتبات المصرية البحثية محل الدراسة
- 10/3. صعوبات ومشكلات اقتناء الدوريات العلمية الأجنبية والعربية
- 11/3. الوعي بحركة الوصول الحر والمستودعات الرقمية المفتوحة
- 12/ 3. دور المكتبات فى مشروعات إتاحة وحفظ الإنتاج الفكري للباحثين

يعالج هذا الفصل مدى وعى الباحثين من مجتمع الدراسة واستخدامهم للمستودعات الرقمية، ويتعرض إلى خصائص الباحثين عينة الدراسة وسماتهم، وأدوات الحصول على المعلومات على شبكة الإنترنت، سواء كانت أدوات بحث في مصادر الوصول الحر أو مستودعات رقمية موضوعية، ومدى الوعي بحركة الوصول الحر للمعلومات، واستخدامهم للمستودعات الرقمية المفتوحة، ونشاطهم في إتاحة البحوث بتطبيقات الإنترنت المختلفة سواء كانت مواقع شخصية أو مدونات أو منتديات... وغير ذلك من التطبيقات بصفة عامة، والمستودعات الرقمية المفتوحة بصفة خاصة، ومدى استعدادهم للمشاركة والإسهام في مستودع مؤسسي جامعيه.

كما يتعرض هذا الفصل لمدى وعى المكتبات البحثية محل الدراسة واستخدامها للمستودعات الرقمية المفتوحة من خلال دراسة مشكلات وعقبات اقتناء الدوريات الأجنبية والعربية إلى جانب مشكلات الاشتراك والتعامل مع قواعد البيانات التجارية بالمكتبات المتخصصة التابعة للمراكز البحثية والجامعية الحكومية والخاصة، وطرق التغلب على هذه المشكلات إن وجدت، ومدى وعى المسؤولين عن المكتبات بحركة الوصول الحر للمعلومات والمستودعات الرقمية المفتوحة والقضايا المتعلقة بهما، بالإضافة إلى وجود مشروعات لإتاحة الإنتاج الفكري للباحثين وحفظ من عدمه، ودور المكتبات محل الدراسة في هذه المشروعات، وذلك اعتماداً على الدراسة الميدانية التي أجرتها الباحثة.

1/3. إفادة الباحثين من المستودعات الرقمية المفتوحة

الباحثون هم المرتكز الأساسي في حركة الوصول الحر للمعلومات، وبدون مشاركتهم بالنتائج الفكرية الجاد بالمستودعات الرقمية المفتوحة تفرغ المستودعات من الأهداف والنتائج المرجو تحقيقها في إثراء الاتصال العلمي الأكاديمي خاصة، ومن النهوض والارتقاء بالمؤسسات البحثية والجامعات والمجالات الموضوعية بصفة عامة. لكن تفاعل وإسهام الباحثين المؤلفين مع المستودعات الرقمية المفتوحة، سواء الموضوعية أو المؤسسية لا يتأتى إلا من خلال العمل على نشر ثقافة المشاركة بإيداع Deposit منشوراتهم العلمية بالمستودعات، وتنمية الوعي بالفوائد والمزايا التي يمكن تحقيقها من خلال تلك المشاركة، لأن عدم الوعي والألفة بمنافذ الوصول الحر للمعلومات تحول دون إسهام الباحثين بالمستودعات الرقمية المفتوحة، ومن ثم تعد مشاركة الباحثين في المستودعات الرقمية المفتوحة أحد القضايا المهمة التي انشغلت بها المؤسسات الراعية لدعم حركة الوصول الحر للمعلومات من خلال تمويل الدراسات التي حاولت أن تستجلي حقيقة الوضع الراهن حول وعى الباحثين بحركة الوصول الحر للمعلومات،

ودرجة معرفتهم بالمستودعات الرقمية المفتوحة سواء المؤسسية أو الموضوعية وإلى أي مدى يتم المشاركة فيها.

2/3. خصائص وسامات الباحثين مجتمع الدراسة

تتألف عينة الدراسة من 77 فردًا من الباحثين وأعضاء هيئات التدريس المصريين وهم مجموع الاستجابات التي تم الحصول عليها كما سبق أن ذكرنا في المقدمة المنهجية للدراسة، ويوضح هذا الجانب من الفصل خصائص عينة الدراسة من الباحثين وأعضاء هيئات التدريس وسماتهم، من حيث البيانات التالية: النوع، والمؤهل العلمي والدراسي، وجهة الحصول عليه، والتخصص العلمي، والوظيفة، ومحل العمل بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس كما توضح الجداول الآتية:

جدول رقم (39) نوع الباحثين من مجتمع الدراسة

النسبة	العدد	النوع
57.1%	44	ذكر
42.9%	33	أنثى
	77	المجموع

جدول رقم (40) المؤهل العلمي

وجهة الحصول عليه للباحثين من مجتمع الدراسة

النسبة	العدد	المؤهل العلمي
37.7%	29	دراسات عليا
36.4%	28	دكتوراه
26%	20	ماجستير
جهة الحصول على المؤهل العلمي		
97.4%	75	من الجامعات المصرية
2.6%	2	من الخارج
	77	المجموع

جدول رقم (41) التخصصات العلمية للباحثين من مجتمع الدراسة

النسبة	العدد	التخصص العلمي	النسبة	العدد	التخصص العلمي
2.6%	2	موارد طبيعية	42.9%	33	المكتبات والمعلومات
2.6%	2	جيولوجيا	11.7%	9	إعلام
2.6%	2	فلسفة	6.5%	5	فنون تطبيقية
2.6%	2	مناهج وطرق تدريس	5.2%	4	جغرافيا طبيعية
2.6%	2	تخطيط عمراني	3.9%	3	سياحة وفنادق

كيمياء	3	3.9%	حاسبات ومعلومات	1	1.3%
إرشاد نفسي	3	3.9%	تربية رياضية	1	1.3%
طب (جراحة / فارماكولوجي)	3	3.9%	أرصاد جوية	1	1.3%
موارد طبيعية	2	2.6%	اللغة الانجليزية	1	1.3%
المجموع			77		

جدول رقم (42) وظائف الباحثين من مجتمع الدراسة

الوظيفة	العدد	النسبة
أستاذ	2	2.6%
أستاذ مساعد	6	7.8%
مدرس	18	23.4%
مدرس مساعد	14	18.2%
معيد	20	26%
أخرى	17	22.1%
المجموع	77	

جدول رقم (43) محل العمل لأعضاء هيئات التدريس

من مجتمع الدراسة

الجامعة	العدد	النسبة
حلوان	31	51.7%
القاهرة	8	13.3%
المنوفية	5	8.3%
عين شمس	4	6.7%
الفيوم	3	5%
الإسكندرية	2	3.3%
أكتوبر	1	1.7%
المنيا	1	1.7%
المنصورة	1	1.7%
أسيوط	1	1.7%
بنها	1	1.7%
الزقازيق	1	1.7%
بني سويف	1	1.7%
المجموع	60	

من خلال الجداول السابقة ويتضح أن سمات عينة الدراسة من أعضاء هيئات التدريس والباحثين وخصائصهم هي كما يأتي:

- نسبة مشاركة أعضاء هيئات التدريس والباحثين الذكور في الاستجابة أعلى من الإناث وإن لم يكن بفارق كبير حيث يمثلون نسبة 57.1%.
- يمثل الباحثون الحاصلون على المؤهل العلمي من الجامعات المصرية نسبة 97.4%.
- تمثل عينة الدراسة كلا من تخصصات العلوم البحتة والتطبيقية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وإن كان التمثيل يعد قليلاً، نظراً لضعف الاستجابات من قبل الباحثين وأن أعضاء هيئات التدريس والباحثين في مجال المكتبات والمعلومات يمثلون 42.9%، وهي أعلى نسبة بين المجالات العلمية، ويرجع سبب ارتفاع نسبة مشاركة الباحثين في مجال المكتبات والمعلومات للاتصالات الشخصية بهم وحثهم على الاستجابة.
- أن عدد العاملين في هيئات التدريس بالجامعات يمثلون 60 شخصاً وهو ما يمثل نسبة 77.9%، ويعد هذا منطقياً بوصفهم أكثر الفئات المعنية بالبحث العلمي، أما الوظائف الأخرى وتمثل نسبة 22.1% فكانت لباحثين يعملون في مراكز بحوث علمية وإحصائي المكتبات، ومدرسين.
- مثل أعضاء هيئات التدريس ثلاث عشرة جامعة من جامعات مصر، كلها جامعات حكومية عدا جامعة 6 أكتوبر، والتي يمثلها عضو واحد فقط، وتستأثر جامعة حلوان بأكثر من نصف العينة من أعضاء هيئات التدريس، وهو ما يمثل نسبة 51.7%، يليها جامعة القاهرة بنسبة 13.3%، وجامعة المنوفية بنسبة 6.7%، وجاءت نسبة زيادة جامعة حلوان لسهولة متابعة الباحثة لأعضاء هيئة التدريس والاتصالات الشخصية بهم.

3/3. أدوات الحصول على مصادر المعلومات على الويب

هناك العديد من أدوات البحث كأدلة ومحركات البحث على الويب التي تقوم بتكثيف محتوى المستودعات الرقمية المفتوحة، إلى جانب عدد من المستودعات الرقمية المفتوحة المتخصصة الشائع استخدامها في عدد من المجالات العلمية، وقد تبين من الدراسة أن جميع أفراد عينة الدراسة أجابت عن هذا السؤال عدا أربعة أشخاص وذلك للمزايا التي تعود عليهم من سهولة الحصول على المعلومات والبحث عنها من خلال أدوات البحث المتاحة على شبكة الإنترنت⁽¹⁾، ويوضح الجدول رقم (44) استخدام الباحثين من مجتمع الدراسة لمصادر الحصول على المعلومات على الويب.

1 نجاح قبيلان القبان، الجوهرة عبد الرحمن العبد الجبار-. الوصول الحر للمعلومات: دراسة لاتجاهات الأكاديميين في الجامعات السعودية لنشر انتاجهم الفكري عبر الانترنت. العلمية -. المؤتمر 18 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية -. مهنة المكتبة وتحديات الواقع والمستقبل ودورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية. 17-20 نوفمبر 2007

جدول رقم (44) استخدام الباحثين لأدوات الحصول على مصادر المعلومات

على الويب من مجتمع الدراسة

النسبة	العدد	أدوات الحصول على مصادر المعلومات
%94.8	73	Google Scholar
%19.5	15	E-LIS
%14.3	11	DLIST
%10.4	8	Pubmed central
%7.8	6	Medline
%5.2	4	cogprint
%5.2	4	Scrius
%5.2	4	Citesear
%5.2	4	Citebase
%3.9	3	OAister
%3.9	3	American memories

ويوضح الجدول السابق أنه يوجد 5 محركات بحث تبحث في مصادر الوصول الحر للمعلومات، وهي Google Scholar، Scrius، Citesear، CiteBase، OAister إلى ستة مستودعات موضوعية أخرى للتعرف على مدى معرفة الباحثين بهم واستخدامهم، وقد تبين من الجدول السابق أيضا أن الغالبية العظيمة من الباحثين وتمثل %94.8 تستخدم الباحث العلمي Google Scholar المنبثق من أشهر وأكثر محركات البحث استخداما Google وهو ما يفسر لنا ارتفاع نسبة المستخدمين له، يليه كل من مستودع E-LIS ومستودع DLIST في مجال المكتبات والمعلومات وهما يمثلان نسبة %33.8، وهما أكبر وأكثر المستودعات الرقمية استخداما من قبل المتخصصين في هذا المجال، والذين يمثلون نسبة %42.9 من مجتمع الدراسة كما ذكرنا سلفا، أما كل من Pubmed وMedline فيمثلان نسبة %18.2، وبطبيعة الحال كان المجزيون عليهم المتخصصين في مجال العلوم البحتة والتطبيقية وآخرين من تخصصات ذات صلة كالإرشاد النفسي.

4/3. الوعي بمفهوم الوصول الحر للمعلومات

يعالج هذا الجانب من الفصل مدى معرفة الباحثين من مجتمع الدراسة بحركة الوصول الحر للمعلومات، ومصادر الإحاطة والمعرفة بها كما سيأتي بالتفصيل.

1/4/3. المعرفة بحركة الوصول الحر للمعلومات

يمثل الوعي بمفهوم الوصول الحر للمعلومات ومزاياه أحد الركائز الأساسية في استخدام آلياته والمشاركة بها من قبل الباحثين**، وكما هو مبين من الجدول رقم (45) أن أكثر من نصف الباحثين من مجتمع الدراسة لديهم معرفة بمفهوم الوصول الحر للمعلومات، وهو ما يمثل 55.8%، وهو ما يعد نتيجة ايجابية، ويتفق مع نتائج دراسة كل من وحيد قدوره⁽¹⁾ التي بينت أن أغلب الباحثين العرب مطلعون على مفهوم الوصول الحر للمنشورات العلمية بنسبة 63% مما يدل على مدى وعي الباحثين ومواكبة للتطورات في الاتصال العلمي لمواجهة القصور الذي يعاني منه الاتصال العلمي التقليدي، ودراسة عبد المجيد بو عزة التي تؤكد أن نسبة 66.6% من الباحثين مطلعين على مفهوم الوصول الحر⁽²⁾.

جدول رقم (45) مدى معرفة الباحثين

بحركة الوصول الحر للمعلومات من مجتمع الدراسة

النسبة	العدد	المعرفة بحركة الوصول الحر للمعلومات
55.8%	43	نعم
44.2%	34	لا
77		المجموع

2/4/3. مصادر الإحاطة بحركة الوصول الحر للمعلومات

تتنوع مصادر الإحاطة بالتطورات الحديثة منها المصادر الرسمية كالمكتبة وغير الرسمية مثل الزملاء، وشبكة الإنترنت، والندوات والمؤتمرات، وغيرهم من المصادر كما يبين الجدول الآتي.

** و لمزيد من التوضيح وعدم الالتباس بتوضيح المفهوم في الاستبيان الذي تم توزيعه وإرساله على الباحثين

1 وحيد قدوره. استخدام المعلومات العلمية الرقمية : الباحثون العرب والوصول الحر .- في الاتصال العلمي والوصول الحر إلى المعلومات العلمية: الباحثون والمكتبات الجامعية العربية. _ تونس: المنظمة العربية لتربية والثقافة والعلوم، 2066. - ص ص 191-228 (311ص)

2 عبد المجيد صالح بو عزة. اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجاناً من خلال شبكة الانترنت: أعضاء هيئات التدريس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجاً. - Journal cybrarian. - ع6(سبتمبر 2006). - متاح في : <http://www.cybrarians.info/journal/no/openaccess.html> تاريخ الاطلاع 10 / 2007/5

جدول رقم (46) مصادر الإحاطة بحركة

الوصول الحر للباحثين من مجتمع الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	مصادر الإحاطة بحركة الوصول الحر للمعلومات
1	76.7%	33	التصفح على شبكة الإنترنت
2	44.2%	19	أحد الزملاء
3	23.3%	10	الندوات والمؤتمرات
4	2.3%	1	إحصائي المكتبة
	18.6%	8	أخرى

يكشف الجدول السابق أن شبكة الإنترنت تمثل المصدر الأول بنسبة 76.7% في التعرف على حركة الوصول الحر للمعلومات، وهو ما يعد نتيجة منطقية نظرا لأن شبكة الإنترنت هي بيئة آليات الوصول الحر للمعلومات، ونشهد يوما تلو الآخر تنامي تلك الآليات في جميع المجالات، علاوة على أنها أحد المصادر الأساسية للحصول على المعلومات للباحثين في وقتنا الحالي، يليها الزملاء كمصدر من مصادر الإحاطة بمفهوم الوصول الحر للمعلومات بنسبة 44.2%، ويعد الاتصال العلمي غير الرسمي بين الزملاء هو أحد قنوات المعرفة وتبادل الخبرة والمعلومات، بل إنه أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في نشأة المستودعات الرقمية المفتوحة، ثم تأتي الندوات والمؤتمرات في المرتبة الثالثة بنسبة 23.3%، أما إحصائي المكتبة فجاء ترتيبه الأخير ولم تمثله سوى إجابة واحدة بجانب المصادر الأخرى وهو ما يعطى مؤشرا على ضعف دور إحصائي المكتبات في نشر الوعي بمصادر المعلومات الجديدة وهو ما يتفق مع نتائج دراسة نظم المعلومات ببريطانيا (JISC¹) التي تحلل مدى وعي إحصائي المكتبات والباحثين ومعرفة بحركة الوصول الحر للمعلومات، وكشفت عن أن قنوات الاتصال بين المكتبة والباحثين لا تتسم بالكفاءة فيما يتعلق بإعلامهم وإحاطتهم بمعلومات حول الوصول الحر للمعلومات، كما أشار الباحثون إلى مصادر أخرى تعد من أحد سبل الإحاطة إلى جانب المصادر السابقة تتمثل في محاضرات الدراسات العليا والقراءات الحرة.

5/3. استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة

يجيب هذا الجانب من الدراسة عن التساؤلات الآتية: هل لدى من يعرفون بحركة الوصول الحر للمعلومات معرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة؟ وما مصدر المعرفة بها؟ وما أهم

1 Researcher awareness & access to open content through libraries.- URL:

<http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/topics/opentechnologies/openaccess/reports/researcherawareness.aspx>

.- Date Access: 12/11/2010

المستودعات الرقمية المفتوحة التي يستخدمها الباحثون؟ وما درجة الاعتماد عليها، ومنذ متى بدأ استخدامها؟ وما أنواع مصادر المعلومات التي يستخدمونها؟.

1.5/3. المعرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة

تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن لدى أكثر من نصف الباحثين 55.8% من مجتمع الدراسة معرفة بمفهوم الوصول الحر للمعلومات، ولكن اتضح أنه ليس كل من لديهم معرفة بالوصول الحر للمعلومات من الباحثين من مجتمع الدراسة لديهم معرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة، كما يوضح الجدول التالي:

جدول رقم (47) المعرفة بالباحثين بالمستودعات

الرقمية المفتوحة من مجتمع الدراسة

النسبة	العدد	المعرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة
48.1%	37	نعم
51.9%	40	لا
77		المجموع

يتضح من الجدول السابق أن الباحثين من مجتمع الدراسة الذين تتوافر لديهم معرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة يمثلون 48.1%، وهم أقل من الباحثين الذين لديهم معرفة بالوصول الحر للمعلومات ويرجع سبب ذلك لما يأتي:

- يوجد لدى 31 باحثاً - من الذين لديهم معرفة بالوصول الحر للمعلومات - معرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة. و 11 باحثاً ليس لديهم أي معرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة وهو ما يمثل نسبة 25%.
 - يوجد ستة باحثين من الذين ليس لديهم معرفة بالوصول الحر للمعلومات لديهم معرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة، أي أن مجموع الذين لديهم معرفة من الفئتين 37 وهو ما يمثل 48.1% وهي النسبة التي استمرت في إجابة باقي أسئلة الاستبيان.
- وبناء عليه فإن معرفة الباحثين سواء لحركة الوصول الحر للمعلومات أو آلياتها معرفة مبتورة غير مكتملة، وذلك لاعتماد الباحثين على أنفسهم في البحث ومواكبة التطورات الحديثة والتي قد تأتي مصادفة في أغلب الأحيان.

2.5/3. مصادر المعرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة

كما هو موضح في الجدول رقم (48) فإن شبكة الإنترنت تعد مصدر الإحاطة الأول للباحثين من مجتمع الدراسة بالمستودعات الرقمية المفتوحة بنسبة 73%، يليها الزملاء بنسبة 48.6%، ثم تأتي الندوات والمؤتمرات في المرتبة الثالثة بنسبة 24.3%، أما إحصائي المكتبة فلم يكن له دور في الإحاطة بالتطورات الحديثة في مصادر المعلومات، كما أشار

الباحثون من مجتمع الدراسة العينة لمصادر أخرى تمثلت في القراءات الحرة. ويلاحظ على مراتب نتائج الجدول أنها بنفس مراتب نتائج المصادر في نتائج سؤال المعرفة بمفهوم الوصول الحر للمعلومات. مما يؤكد على أهميتها للباحثين في حين تلاشى دور إحصائي المكتبة في التوعية والإحاطة بما يستجد في بيئة الاتصال العلمي ومصادر المعلومات.

جدول رقم (48) مصادر المعرفة بالمستودعات

الرقمية المفتوحة للباحثين من مجتمع الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	مصادر المعرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة
1	73%	27	التصفح على شبكة الإنترنت
2	48.6%	18	الزملاء
3	24.3%	9	الندوات والمؤتمرات
			إحصائي المكتبة
	18.9%	7	أخرى

3/5/3. المستودعات المستخدمة من قبل الباحثين

يتعرض هذا الجانب من الدراسة لمحاولة التعرف على أسماء المستودعات الرقمية المفتوحة التي يعرفها الباحثون للتأكد من معرفتهم بها، وعدم الخلط بينها وبين مصادر المعلومات الأخرى، وقد تبين من الدراسة كما هو موضح من الجدول رقم (49) أنه الباحثين ذكروا 20 مصدرا ما بين مستودع رقمي ومحرك بحث في مصادر الوصول الحر، منها مستودعات رقمية ومحركات بحث في سؤال رقم (1) المتعلق بأدوات الحصول على المعلومات على شبكة الإنترنت، وأن مستودع E-LIS في مجال المكتبات والمعلومات يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 18.9%، يليه مستودع DLIST ودليل المستودعات الرقمية المفتوحة Opendoar اللذان يمثل كل منهما نسبة 13.5%، بينما تأتي قاعدة البيانات Proquest التي تتيح الرسائل الجامعية للراغبين في نطاق الوصول الحر للمعلومات في المرتبة الثالثة بنسبة 8.1%، وجاء في المرتبة الرابعة كل من محرك البحث CiteSeer و Google Scholar، مستودع OCLC و Scribd بنسبة 5.4%، وأن بقية أدوات البحث والمستودعات المذكورة الذي يصل عددها إلى 12 مستودعا وأداة بحث تمثل نسبة 2.7%.

جدول رقم (49) المستودعات المستخدمة

من قبل الباحثين من مجتمع الدراسة

النسبة	العدد	المستودعات المستخدمة
%18.9	7	E-LIS
%13.5	5	DLIST
%13.5	5	Opendoar
%8.1	3	Proquest
%5.4	2	Cite sear
%5.4	2	OCLC
%5.4	2	Google Scholar
%5.4	2	Scribed
%2.7	1	ARLIS
%2.7	1	ROAR
%2.7	1	DOIS
%2.7	1	OASITER
%2.7	1	Pubmed
%2.7	1	slide share
%2.7	1	Wolverhampton
%2.7	1	WDL
%2.7	1	EDTD
%2.7	1	Social sciences research
%2.7	1	waraq
%2.7	1	Medscabe
%2.7	1	مستودع الرسائل الكندية
%2.7	1	مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

4/5/3. أسباب استخدام للمستودعات الرقمية المفتوحة

تتعدد مزايا المستودعات الرقمية المفتوحة للباحثين المستفيدين في الحصول على أنواع متعددة من الإنتاج الفكري لخدمة الأغراض البحثية والتعليمية، والتي قد لا تلبىها المكتبات البحثية كما سبق أن ذكرنا آنفاً في الفصل الأول من الدراسة، ويختلف الباحثون في أسباب استخدامهم للمستودعات الرقمية المفتوحة باختلاف أغراضهم وأهدافهم كما يوضح الجدول الآتي:

جدول رقم (50) أسباب استخدام المستودعات

الرقمية المفتوحة من قبل الباحثين من مجتمع الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	أسباب استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة
1	%100	37	الحصول على الإنتاج الفكري بالمجان
1	%100	37	الحصول على الإنتاج الفكري الذي يصعب العثور عليه في قنوات النشر التقليدية
2	%78.4	29	الحصول على أنواع متعددة من الإنتاج الفكري في مكان واحد
3	%67.6	25	عدم توافر مصادر أجنبية حديثة بالمكتبة
4	%56.7	21	الإحاطة الجارية بالجديد
5	%45.9	17	الاستفادة من المواد التعليمية المتاحة لأغراض التدريس والتعليم
-	-	-	أخرى

يكشف الجدول السابق عن أن كل من الحصول على الإنتاج الفكري بالمجان والحصول على الإنتاج الفكري الذي يصعب العثور عليه في قنوات النشر التقليدية يمثلان الأسباب الرئيسة في استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة، وأن الحصول على أنواع متعددة من الإنتاج الفكري في مكان واحد يأتي في المرتبة الثالثة من أسباب الاستخدام بنسبة **78.4%**، بينما يأتي عدم توافر مصادر أجنبية حديثة بالمكتبة في المرتبة الرابعة **56.7%**، يليها الإحاطة الجارية بالجديد في المرتبة الخامسة بنسبة **56.7%**، أما الاستفادة من المواد التعليمية المتاحة لأغراض التدريس والتعليم جاءت في المرتبة السادسة والأخيرة بنسبة **45.9%**، وتفسر لنا هذه النتائج حاجة الباحثين الماسة لمصادر المعلومات التي يعوق الوصول إليها ارتفاع الأسعار المتزايد، هذا فضلا عن من عدم التنوع والحداثة، وعدم قدرة المكتبة على تلبية احتياجات الباحثين.

5/5/3. بداية استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة

ظهر مفهوم حركة الوصول الحر للمعلومات عام 2000 بفضل المبادرات والبيانات والإعلانات الدولية التي نادى بها ووضعت الإطار العام لآلياتها وأدواتها، مما أسفر عن زيادة عدد المستودعات الرقمية المفتوحة منذ عام 2002 من قبل المؤسسات البحثية والجامعات، بعد أن كانت تأخذ شكل ممارسات فردية في بداية التسعينيات، ومن هنا بدأ ازدياد الوعي بالمستودعات الرقمية المفتوحة، ويوضح الجدول رقم (51) بداية معرفة الباحثين محل الدراسة للمستودعات الرقمية المفتوحة.

جدول رقم (51) بداية استخدام الباحثين

للمستودعات الرقمية المفتوحة من مجتمع الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	بداية استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة
1	62.2%	23	منذ عام إلى عامين من 2008 إلى 2010.
2	18.9%	7	أكثر من خمسة أعوام
3	16.2%	6	منذ ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام منذ عام 2005 إلى 2010

يكشف لنا الجدول السابق أن غالبية الذين يستخدمون المستودعات الرقمية المفتوحة وهو ما يمثل 62.2% كانت في الفترة ما بين عامي 2008 إلى 2010، بينما تمثل استجابات الذين يستخدمون المستودعات الرقمية المفتوحة منذ ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام 16.2%، وهو ما يعد دليلاً على وجود فجوة زمنية في التعرف على التطورات الحديثة لقصور وسائل الإحاطة بالتطورات الجديدة، لذا كان من المنطقي أن تكون شبكة الإنترنت والاتصال العلمي غير الرسمي بين الزملاء هي المصادر الأساسية للإحاطة والمعرفة.

6/5/3. درجة الاعتماد في البحث على المستودعات الرقمية المفتوحة

تتوقف درجة الاعتماد في البحث على المستودعات الرقمية المفتوحة على مدى وعي الباحثين بالمزايا التي تحققها لهم وقد تبين من الجدول رقم (52) أن 62.2% يستخدمون المستودعات الرقمية المفتوحة بدرجة متوسطة، وأن 27% يعتمدون عليها بشكل مكثف، وهو ما يعد مؤشراً على أهمية المستودعات الرقمية المفتوحة، وتلبيتها لاحتياجات الباحثين رغم الحدائث النسبية لاستخدامهم لها، بينما مثل الذين يعتمدون عليها بشكل ضعيف نسبة 10.8%.

جدول رقم (52) درجة الاعتماد في البحث على المستودعات

الرقمية المفتوحة من قبل الباحثين من مجتمع الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	درجة الاعتماد في البحث على المستودعات الرقمية المفتوحة
1	62.2%	23	متوسط
2	27%	10	مكثف
3	10.8%	4	ضعيف

7/5/3. مصادر المعلومات التي تم الحصول عليها من المستودعات الرقمية المفتوحة

تتيح المستودعات الرقمية المفتوحة الموضوعية والمؤسسية أنواع متعددة من مصادر المعلومات وهي أحد مزاياها المهمة، وتشارك جميع المستودعات الرقمية المفتوحة التي تتيح

أنواعا متعددة من مصادر المعلومات في وجود المقالات سواء محكمة أو غير محكمة وفقا لسياستها كقاسم مشترك، وقد تتضمن بعض المستودعات مصادر لا توجد بمستودعات أخرى كبراءات الاختراع وبرامج الكمبيوتر وفقا للتخصص العلمي الذي تغطيه المؤسسة البحثية التي تنتسب لها المستودعات، ويوضح الجدول الآتي مصادر المعلومات التي يحصل عليها مجتمع الدراسة من المستودعات الرقمية المفتوحة.

جدول رقم (53) مصادر المعلومات التي حصل عليه الباحثون

من المستودعات الرقمية المفتوحة

الترتيب	النسبة	العدد	مصادر المعلومات
1	81.1%	30	المقالات المنشورة المحكمة
2	67.6%	25	أعمال المؤتمرات
3	51.4%	19	مسودات المقالات
4	48.6%	18	الرسائل الجامعية
4	48.6%	18	الكتب
5	40.5%	15	فصول الكتب
6	35.1%	13	العروض التقديمية
7	16.2%	6	الصور
8	10.8%	4	الكيانات التعليمية
9	8.1%	3	ملفات الفيديو
9	8.1%	3	ملفات الصوت
10	5.4%	2	مجموعات البيانات
10	5.4%	2	براءات الاختراع

يبين الجدول السابق أن المقالات المنشورة المحكمة أكثر المصادر استخداما إذ تبلغ نسبتها 81.1% ثم تأتي أعمال المؤتمرات بنسبة 67.6% وهما يعدان من المصادر الأساسية للإحاطة بالجديد في أي مجال علمي، يليهما مسودات المقالات بنسبة 51.4%، ثم تأتي الرسائل الجامعية والكتب في المرتبة الرابعة بنسبة 48.6%، يليهما فصول الكتب في المرتبة الخامسة بنسبة 40.5% والعروض التقديمية في الترتيب الخامس بنسبة 35.1%، وهو ما يؤكد أن هذه المصادر تعد هي المصادر الأساسية للبحث والدراسة للباحثين، وهي أيضا أكثر المصادر انتشارا ووجودا بالمستودعات الرقمية المفتوحة كما تم التوضيح في الفصل الثاني من الدراسة، ثم تأتي الصور والكيانات التعليمية وملفات الفيديو والصوت، وتأتي مجموعات البيانات وبراءات الاختراع في المرتبة الأخيرة، وقد يفسر ضعف نسب هذه المصادر قلة المتخصصين في العلوم البحتة والتطبيقية والتي تعتمد بشكل كبير على هذه المصادر، وربما لعدم وعي من يمثل هذه التخصصات بين المجتمع المدروس باحتواء المستودعات الرقمية المفتوحة على تلك المصادر.

6/3. إتاحة البحوث على تطبيقات الويب والإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة

يتيح هذا الجانب من الدراسة التعرف على مشاركات الباحثين المؤلفين وإسهاماتهم في إتاحة مؤلفاتهم ووضعها على تطبيقات الويب ومواقعها بصفة عامة، ومدى إسهامهم في المستودعات الرقمية المفتوحة كأحد تطبيقات الويب والمعدة خصيصا لتبادل البحث العلمي ونشره على نطاق واسع، وأنواع المصادر التي أتاحوها وتقييمهم لعملية الإيداع، وأسباب الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة، وأسباب عدم الإتاحة بها لمن لم يتمكن من المشاركة رغم إتاحتهم لبحوث بمواقع وتطبيقات أخرى على الويب.

1/6/3. الخبرات السابقة في إتاحة البحوث على الويب

يكشف الجدول رقم (54) أن 32.4% من الباحثين من مجتمع الدراسة الذين يستخدمون المستودعات الرقمية المفتوحة لهم إسهامات وخبرات في إتاحة البحوث في أحد تطبيقات الويب، وقد لاحظت الباحثة أن أكثر المجالات خبرة في هذا الجانب وهي نسبة قليلة جدا إلى حد ما هما مجال المكتبات وعلم المعلومات والطب، حيث تتأثر إتاحة البحوث على شبكة الإنترنت بالثقافة السائدة في التخصص، وتفاوت من مجال لآخر كما بينت الدراسة الاستطلاعية لجامعة إيدنبرج Edinburg university⁽¹⁾ ببريطانيا للتعرف على اتجاهات الأكاديميين بها ومدى وجود ثقافة إتاحة البحوث عبر مواقعهم الشخصية أو مواقع الأقسام الأكاديمية⁽²⁾، كما أن مجال المكتبات وعلم المعلومات معني بمتابعة ما يستجد من آليات في بث المعلومات وإتاحتها، لذا فمن المنطقي أن يكون المتخصصون به أكثر خبرة في هذا الجانب، ورغم ذلك فإن نسبة المساهمين بإتاحة البحوث على الويب في هذه الدراسة لا توضح بشكل كبير مدى تأثير الثقافة السائدة في التخصصات العلمية في إتاحة البحوث على الويب.

جدول رقم (54) خبرات الباحثين في إتاحة

البحوث على الويب من مجتمع الدراسة

النسبة	العدد	خبرات إتاحة البحوث على الويب
32.4%	12	نعم
67.5%	25	لا
37		المجموع

1 Andrew, Theo. Trends in self-posting of research material online by academic staff.- URL: www.ariadne.ac.uk/issue37/andrew/intro.html .- Date access: 25/4/2008

2 Loc.Cit.

2/6/3. مواقع وتطبيقات إتاحة البحوث على الويب

توفر شبكة الإنترنت عددا من التطبيقات والخدمات المجانية التي تتسم بالسهولة في التعامل معها، مما يمكن الباحث من إتاحة بحثه من خلالها مثل الدوريات المجانية، والمواقع الشخصية، والمدونات، والمنتديات، والموسوعات الحرة كنول جوجل knowl Google* وهي عبارة موسوعة حرة كأحد خدمات محرك البحث جوجل تهدف إلى إثراء المعرفة في جميع المجالات، والشبكات الاجتماعية كشبكة الفيس بوك Face book الأكثر شهرة واستخداما بين المستفيدين على شبكة الإنترنت. كما يوضح الجدول الآتي:

جدول رقم (55) إسهامات الباحثين من مجتمع الدراسة بمواقع وتطبيقات

إتاحة البحوث على الويب من مجتمع الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	مواقع وتطبيقات إتاحة البحوث على الويب
1	%50	6	الدوريات المجانية
1	%50	6	المدونات
2	%25	3	المنتديات
2	%25	3	الموسوعات الحرة
3	%16.7	2	الشبكات الاجتماعية
3	%16.7	2	الموقع الشخصي
	%16.6	2	أخرى

ويبين الجدول السابق أن كل من الدوريات المجانية والمدونات تحتل المرتبة الأولى بنسبة 50%، يليها في المرتبة الثانية بنسبة 25% المنتديات العلمية والتي ينشئها المتخصصون في جميع المجالات، والموسوعات الحرة التي تتمثل في نول جوجل knowl Google، إلى جانب وسائط أخرى تمثلت في مواقع مؤسسات عمل الباحثين.

3/6/3. الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة

يمثل الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة احد تطبيقات الإنترنت التي يمكن الاستفادة من مزاياها في زيادة مرات الاطلاع والمشاهدة وعامل التأثير للبحث Research Impact والوجود على ساحة المجال، ويوضح الجدول الآتي مدى إسهام الباحثين من مجتمع الدراسة الذين لهم خبرات في إتاحة البحوث على شبكة الإنترنت.

* <http://knol.google.com/k>

جدول رقم (56) إسهام الباحثين بالإيداع

بالمستودعات الرقمية المفتوحة من مجتمع الدراسة

النسبة	العدد	الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة
50%	6	نعم
50%	6	لا
12		المجموع

يوضح الجدول السابق أن 50% بواقع ستة باحثين من مجموع الباحثين الذين لهم خبرات فى إتاحة بحوثهم على شبكة الإنترنت وفي الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة، ويمثلون نسبة 16.2% من مجموع الباحثين الذين يستخدمون المستودعات الرقمية المفتوحة، وهى نسبة قليلة وهو ما يتفق مع دراسة رابطة نظم المعلومات ببريطانيا JISC التى بينت أن المستوى الحالى من إيداع الباحثين يتسم بالضعف الشديد حول العالم⁽¹⁾ وإن كانت يتناسب هذا المستوى مع الفترة الزمنية لبداية استخدام أغلب الباحثين فى الفترة بين عامي 2008-2010 السابق الإشارة إليها، وقد لاحظت الباحثة أن القائمين بالإيداع من الباحثين من أعضاء هيئات التدريس ما بين معيد ومدرس مساعد ومدرس، وأن أربعة من الباحثين ذكور، واثنان من الإناث وهو ما يتفق مع نتائج دراسة الدراسة الدولية التى أجراه مركز تقييم البحوث والسلوك المعلوماتى centre for information Behavior and evaluation of research⁽²⁾ التابع لقسم علوم المعلومات بجامعة سيتي City university فى عام 2003 على 400 باحث من جميع أنحاء العالم للتعرف على آراء الباحثين واتجاهاتهم فى النظام الحالى للنشر، قراءً ومؤلفين ومدى مشاركتهم فى إتاحة بحوثهم بالمستودعات المؤسسية، والتي بينت أن الباحثين الذكور أكثر توجهها من الإناث، وتبين أن الباحثين الشباب تحت سن 35 أكثر مشاركة من الباحثين الكبار.

وقد أشار باحثان من مجتمع الدراسة أحدهما فى مجال الطب والآخر فى مجال علم المكتبات والمعلومات إلى قيامهما بالإيداع فى موقع Scribd³ () الذى يضم ملايين من المواد المصادر، وهو يعد أكبر موقع نشر اجتماعي Social publishing يتيح التحميل الصاعد للمقالات والكتب وجميع أنواع مصادر المعلومات الأخرى، وإن كان هذا الموقع لا يعد مستودع وفقاً لخصائص وسمات وتعريف المستودع السابق الإشارة إليهم فى الفصل الأول من الدراسة.

1 Researcher awareness & access to open content through libraries .-Op.Cit.

2 Rowlands,Ian , Nicholas, Dave , Hunting dou,paul .Scholarly communication in the digital environment : what do authors want? Findings of international survey of author opinion: project report.-(march 2003).- URL: www.ucl.ac.uk/ciber/ciber-pa-report.pdf .- Date Access: 14/4/2011

3 <http://www.scribd.com/>

4/6/3. أنواع الإنتاج الفكري التي تم إيداعها بالمستودعات الرقمية المفتوحة

تبين من الدراسة أن أربعة أنواع من الإنتاج الفكري العلمي فقط قام الباحثون بإيداعها، وهي: المقالات المنشورة المحكمة وتأتي في المرتبة الأولى بنسبة 83.3%، يليها كلا من مسودات المقالات والرسائل الجامعية في المرتبة الثانية بنسبة 33.3%، ثم تأتي العروض التقديمية في المرتبة الثالثة بنسبة 16.7%، وهو ما يتفق مع نتائج الدراسة الدولية الذي أجراها مركز تقييم البحوث والسلوك المعلوماتي⁽¹⁾، والتي بينت أن المواد الأكثر إيداعا هي الرسائل الجامعية ثم أعمال المؤتمرات والأعمال المنشورة والمسودات، وكذلك دراسة Alma Swan و Sheridan Brown في 2005⁽²⁾.

5/6/3. تقييم عملية إيداع البحوث في المستودعات الرقمية المفتوحة

يتولى المسؤولون عن تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة إعداد إجراءات تتسم بالسهولة من خلال ملفات المساعدة والتعليمات المصاحبة لكل خطوة في أثناء عملية الإيداع كما سبق الإشارة في الفصل الثاني من الدراسة، وقد أجاب الباحثون من مجتمع الدراسة أن عملية الإيداع إما أنها سهلة ويمثل هذه الإجابة 66.6% أو سهلة جدا ويمثلها 33.3%. وهو ما يتفق مع دراسة كل من Alma Swan و Sheridan Brown في 2005⁽³⁾، وهي تعد أوائل الدراسات الدولية ذات الصيت في هذا الجانب، والتي ركزت على اتجاهات الباحثين من جميع أنحاء العالم وفي جميع قطاعات المعرفة في إتاحة بحوثهم على الويب سواء من خلال الموقع الشخصي أو موقع القسم العلمي، أو المؤسسة العلمية التي ينتسبون إليها، أو المستودع المؤسسي أو الموضوعي، والتي بينت أن 32% من الباحثين وجدوا أن عملية الإيداع سهلة و22% أجابوا بأنها سهلة جدا، وذلك يعود لفضل وضوح آليات وخطوات الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة، وهو ما أكدته دليل OAK Law الاسترالي بأن عملية الإيداع تتسم بالسرعة والسهولة حيث إن الإيداع للمرة يستغرق ما بين 6 إلى 10 دقائق، بينما لا يتعدى الخمس دقائق عندما يألف الباحث الأمر، وأن عملية الإيداع كقد تبدو عبئا في حالة كونها ذات أولوية ضعيفة عند المؤلف أو دون أهميته له⁽⁴⁾.

1 Rowlands, Ian , Nicholas, Dave:Op.Cit.

2 Swan,Alma , Brown,Sheridan. Open access self-archiving: an author study.- URL: <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10999/1/jisc2.pdf> .- Date Access:6 /2/2011

3 Loc.Cit

4 Guide to developing open access through your digital repository/kylie pappalardo...etal .- URL: www.oaklaw-qut.edu.au/node/32 .- Date access:2/3/2008

6/6/3. دوافع إتاحة البحوث في المستودعات الرقمية المفتوحة

تختلف دوافع الباحثين في إتاحة الإنتاج الفكري العلمي وإيداعه ما بين التعريف بالإنتاج الفكري على نطاق أرحب من المؤسسة والمكان الذي يوجد فيه الباحث، أو للحصول على آراء وتعليقات من الزملاء والباحثين في المجال بهدف تنقيح البحوث وتحسينها، وزيادة عامل التأثير للبحث من خلال زيادة مرات الاطلاع والمشاهدة أو الوجود على الساحة العالمية في حالة الإيداع بالمستودعات الأجنبية، أو للمشاركة والدعم في حركة الوصول الحر للمعلومات كما يوضح الجدول الآتي:

جدول رقم (57) دوافع الباحثين في إتاحة البحوث

في المستودعات الرقمية المفتوحة من مجتمع الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	دوافع إتاحة البحوث في المستودعات الرقمية المفتوحة
1	%100	6	للتعريف بالإنتاج الفكري على نطاق واسع
2	%83.3	5	المشاركة في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات
3	%50	3	زيادة التأثير المتوقع للبحث
3	% 50	3	زيادة قاعدة القراء للبحث
3	% 50	3	الرغبة في الوجود على الساحة العالمية
4	%33.3	2	الحصول على آراء وتعليقات من الزملاء والباحثين

يوضح الجدول السابق أن الدافع الأول لدى جميع الباحثين هو التعريف بالإنتاج الفكري على نطاق واسع وهو ما أكدته العديد من الدراسات كدراسة Lawal⁽¹⁾ من خلال المسح الذي أجراه عام 2001 على مجموعة عشوائية من الدارسين من مختلف المجالات العلمية المختلفة وهو من أوائل المسوحات التي أجريت في هذا الجانب، والتي بينت أن أهم دوافع الباحثين ترجع إلى مد نطاق الاطلاع على بحوثهم، وكذلك الدراسة الدولية لكل من Alma Swan و Sheridan Brown في 2005⁽²⁾، وهي من أهم المزايا التي تحققها المستودعات للباحثين، يليه المشاركة في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات بنسبة 83.3%، وقد يرجع ذلك لوعي الباحثين بمزايا هذه الحركة العالمية، وهو ما يتفق أيضا مع دراسة أماني محمد السيد⁽³⁾ التي بينت أن دوافع الأرشفة الذاتية لدى الباحثين من خلال مواقعهم الشخصية هي الإسهام في الوصول الحر

1 Lawal, L. scholarly communication : the use and none use of E.print archives for dissemination of scientific information.- sciences and technology librarianship.- URL: www.istl.org/02-fall/article3.html .- Date Access: 22/5/2007

2 Swan, Alma , Brown, Sheridan .Op.Cit.

3 أماني محمد السيد. الأرشفة الذاتية Self Archiving كقناة للاتصال المعرفي على شبكة الويب: دراسة لتطبيقاتها في مجال المكتبات والمعلومات.- متاح في : <http://knol.google.com/k/-/self-archiving/2r5xukejfedf/2?collectionId=18cx0bjh5v7vt.1&domain=knol.google.com&locale=ar&safe=2011/2/6> .- تاريخ الاطلاع : #on

للمعلومات، وزيادة الاطلاع على الإنتاج العلمي والاستشهاد المرجعي به، ثم تأتي الدوافع التالية في المرتبة الثالثة بنسبة 50%:

- زيادة التأثير المتوقع للبحث.
- زيادة قاعدة القراء للبحث.
- زيادة الحضور على الساحة العالمية.

بينما جاء في المرتبة الرابعة والأخيرة الدافع المتمثل في «للحصول على آراء وتعليقات من الزملاء والباحثين، رغم أهميته في تنقيح نتائج البحوث العلمية وتطويرها. وتعد تلك النتائج على هذا النحو من الترتيب من أهم العوامل التي تحفز الباحثين للإسهام في المستودعات كما أكدت دراسة Jihyun Kim في 2006⁽¹⁾.

7/6/3. أسباب عدم المشاركة في إيداع البحوث في المستودعات الرقمية المفتوحة

ترجع أسباب عدم مشاركة الباحثين بالإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة لمجموعة من المخاوف النابعة من قلة الوعي بمزايا الوصول الحر للمعلومات، وحقوق الطبع والنشر بصفة خاصة، والآليات التي تتخذها المستودعات الرقمية المفتوحة للحد من فوضى الإيداع بها، كما سبق الإشارة في الفصل الأول من الدراسة وتلك الأسباب تتمثل كما يتناول الجدول الآتي:

جدول رقم (58) أسباب عدم المشاركة في وضع البحوث

بالمستودعات الرقمية المفتوحة من قبل الباحثين من مجتمع الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	أسباب عدم المشاركة في وضع البحوث في المستودعات الرقمية المفتوحة
			الخوف من سرقة البحوث والسطو عليها
1	50%	3	الخوف من التعدي على حقوق الطبع للناسر
2	33.3%	2	عدم توافر الوقت الكافي للمشاركة بالبحوث بالمستودعات
3	16.7%	1	تعقد عملية وضع البحوث بالمستودعات الرقمية المفتوحة
			عدم المعرفة بكيفية المشاركة
			قصر استخدام البحوث على مجموعة معينة من الباحثين
			القلق من أن تبدو البحوث قليلة الجودة بإتاحتها مجاناً
	33.3%	2	أخرى

كما سبق الإشارة آنفاً فإن ستة باحثين ممن لديهم خبرات في إتاحة البحوث على شبكة الإنترنت لم يتيحوا بحوثهم في المستودعات الرقمية المفتوحة، ويمثلون نسبة 50% من مجموع الباحثين المتمرسين في هذا الجانب، كما يمثلون نسبة 16.7% من مجموع الباحثين المستخدمين

1 Kim, Jihyun. Motivating and impeding factors affecting faculty contribution to institutional repositories. - URL: <http://slils.unc.edu/events/2006jcdl/digitalcuration/kim-jcdlworkshop2006.pdf> .- Date Access: 18/6/2008

للمستودعات الرقمية المفتوحة، وقد جاءت أسبابهم ومخاوفهم على هذا النحو من الترتيب: الخوف من التعدي على حقوق الطبع للناسر بنسبة 50%، وهى أحد الأسباب الرئيسية التي أكدتها الدراسات السابقة كدراسة كل من Alma Swan و Sheridan Brown في 2005⁽¹⁾، التي بينت أن مخاوف المؤلفين من الإيداع تتمثل في أنها تخترق اتفاقات حقوق النشر، وهو مما يدل على عدم وعيهم الكافي بكل من حقوق النشر والطبع، والوسائل التي تتخذها المستودعات لحمايتها وعدم التعدي عليها، بينما يمثل وعدم وجود الوقت الكافي للإسهام بالبحوث في المستودعات أحد الأسباب التي يتذرع بها الباحثون لعدم مشاركتهم بالمستودعات وتمثل نسبة 33.3%، رغم قيامهم بالنشر والإتاحة بتطبيقات أخرى على شبكة الإنترنت، بينما أجاب باحث واحد أن سبب عدم المشاركة هو تعقد عملية وضع البحوث بالمستودعات الرقمية المفتوحة. بالإضافة إلى أسباب أخرى أشار إليها بعض الباحثين تمثلت فيما يأتي:

- الاكتفاء بالتطبيقات الأخرى سألقة الذكر المتاحة على شبكة الإنترنت.
- التعود على النشر في المنافذ التقليدية.
- أن البحوث باللغة العربية والمستودعات أغلبها باللغة الانجليزية.

وهذا السبب الأخير يدل على عدم معرفة الباحثين الكافية بإمكانات المستودعات الموضوعية التي توفر دعم لجميع أو أغلب اللغات ومن بينها اللغة العربية، على أن يكون المستخلص والعنوان باللغة الانجليزية كما سبق أن تم التوضيح في الفصل الثاني، أما فيما يختص بالسبب الأول والثاني فيدل على قصور وسائل الإحاطة بالتطورات الحديثة لدى الباحثين المصريين والتي تتمثل في المكتبات الجامعية بحسبها المؤسسة المعنية بإحاطة المستفيدين بكل ما يستجد من آليات ومصادر جديدة تدعم البحث والاتصال العلمي، وهو ما وضحته وسائل المعرفة والإحاطة التي يعتمد عليها الباحثين والتي تتمثل في شبكة الإنترنت والتواصل مع الزملاء كمصادر أساسية كما ذكرنا سألفا في بداية الفصل.

7/3. إنشاء مستودع رقمي مفتوح

يتطرق هذا الجانب من الفصل إلى استطلاع آراء الباحثين من مجتمع الدراسة عن مدى رغبتهم في الإسهام والمشاركة في الإيداع بمستودع تنشئه الجامعة لجمع وحفظ الإنتاج الفكري الخاص بالباحثين وبثه، وطريقة المشاركة ووسائل الإيداع، والخدمات المتطلبة في المستودع الجامعي، والمزايا التي تحفزهم على الإيداع.

1 Swan,Alma , Brown,Sheridan. Op.cit

1/7/3. المشاركة في وضع بحوث بمستودع الجامعة

تمثل مشاركة الباحثين أحد الركائز الأساسية لتأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة واستمراريتها، وقد تبين من تحليل إجابات الاستبيان أن جميع الباحثين يوافقون ويرغبون في المشاركة، إذا أنشأت الجامعات المنتسبين إليها مستودعا لجمع الإنتاج الفكري الخاص بهم وحفظه وبثه، عدا باحثة دكتوراه من غير أعضاء هيئات التدريس أشارت إلى أنها ليست بحاجة إلى هذه الميزة في الوقت الحالي، وقد يرجع ذلك لمفهوم خاطئ لديها بأن هذه المشاركة يختص بها أعضاء هيئات التدريس دون غيرهم من الباحثين الآخرين من خارج الجامعة، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة Jihyun Kim في 2006⁽¹⁾ التي هدفت للتعرف على كل من العوامل المحفزة والمعوقة لعملية الإيداع بمستودع جامعة أيه بي سي ABC university من خلال 67 عضو هيئة تدريس في المجالات العلمية والإنسانية، وتبين أن معظم الباحثين من أفراد الدراسة يخططون للإسهام في المستودعات المؤسسية ونسبتهم 41.9%.

2/7/3. طريقة المشاركة

تختلف سياسات المستودعات المؤسسية نحو طريقة الإيداع والمشاركة ما بين الإيداع الإلزامي والتطوعي، أو الدمج بينهما كأن يكلف الباحثين على سبيل المثال بإيداع الرسائل الجامعية، والإيداع التطوعي لبقية المصادر الأخرى، ويوضح الجدول الآتي الطريقة التي يفضلها الباحثون في المشاركة بالمستودع المؤسسي الجامعي.

جدول رقم (59) طرق المشاركة المفضلة من قبل الباحثين

بالمستودع المؤسسي الجامعي من مجتمع الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	طرق المشاركة بالمستودع المؤسسي الجامعي
1	78.4%	29	تطوعي
3	8.1%	3	تكليف من الجامعة
2	10.8%	4	كلاهما
		36	المجموع

يبين الجدول السابق أن نسبة 78.4% يرغبون في أن تكون المشاركة تطوعية، وقد يرجع ذلك للصورة المقترنة بالتكليف من تعقيدات وغرامات في المجتمع المصري، وذلك عكس النتائج التي توصلت إليها دراسة كل من Alma Swan و Sheridan Brown في 2005⁽²⁾، والتي أفادت أن 81% من المؤلفين مستعدون للاستجابة للأرشفة الذاتية إذا جاء تكليف من قبل الجهات الممولة لبحوثهم لإيداع مقالاتهم في مستودع مؤسسي أو موضوعي.

1 Kim,Jihyun. Motivating and impeding factors affecting faculty contribution to institutional repositories.-Op.Cit

2 Swan,Alma , Brown,Sheridan. Open access self-archiving: an author study.-Op.Cit

3/7/3. وسائل إيداع البحوث في مستودع الجامعة

تتخصر وسائل الإيداع التي يمكن للباحثين الاستعانة بها ما بين البريد الإلكتروني، أو نموذج أو استمارة على موقع المستودع web form يصاحبها مجموعة من التعليمات لخطوات إرسال البحث، وتسجيل البيانات الأساسية (الميتاداتا)، وفي هذه الحالة يكون المستودع داعماً للأرشفة الذاتية self-archiving، أو يرسل إحصائي المكتبة بحوث الباحثين، وتكون هذه الوسائل مجتمعة كلها أو أحدها بالمستودعات الرقمية المفتوحة، ويوضح الجدول الآتي الوسائل التي يرغبها الباحثون في إيداع بحوثهم بها.

جدول رقم (60) وسائل إيداع البحوث التي يفضلها

الباحثون في المستودع المؤسسي الجامعي من مجتمع الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	وسائل إيداع البحوث في المستودع المؤسسي الجامعي
1	67.6%	25	استمارة على موقع المستودع
2	62.2%	23	البريد الإلكتروني
3	18.9%	7	إحصائي المكتبة

يوضح الجدول السابق أن أسلوب الإيداع من خلال وجود استمارة على موقع المستودع يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 67.6% يليه الإيداع من خلال البريد الإلكتروني بنسبة 62.2%، وقد يرجع ذلك لطبيعة الإنترنت التي تدعم التعامل الذاتي والمباشر مع جميع تطبيقاتها دون وسيط، وهو ما أصبح يألفه الباحثون ويفضلونه، بينما يأتي إحصائي المكتبة في المرتبة الثالثة بنسبة 18.9% وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالخيارين السابقين، وإن كانت تؤكد على ضعف دور إحصائي المكتبات لدى الباحثين.

4/7/3. الخدمات المطلوبة بالمستودع المؤسسي الجامعي

على قدر ثراء الخدمات التي يقدمها المستودع والتي تسمى بالقيمة المضافة Add Value - تزداد أهمية المستودع لدى الباحثين واعتمادهم عليه، لذا كان من الضروري التعرف على الخدمات المطلوبة وأكثرها أهمية من قبل الباحثين محل الدراسة كما يوضح الجدول الآتي:

جدول رقم (61) الخدمات المطلوبة بالمستودع

المؤسسي الجامعي من قبل الباحثين من مجتمع الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	الخدمات المطلوبة بالمستودع المؤسسي الجامعي
1	94.6%	35	الإحاطة الجارية بكل ما يستجد عن طريق البريد الإلكتروني
2	67.6%	25	إتاحة التعليق من قبل المستفيدين
3	64.9%	24	إحصائيات بعدد مرات الاطلاع على المصادر
4	62.2%	23	إحصائيات عدد مرات الاستشهاد المرجعي للمصادر
4	62.2%	23	إعداد صفحة شخصية لكل مؤلف مشارك
	2.7%	1	أخرى

يوضح الجدول السابق أن الإحاطة الجارية بكل ما يستجد عن طريق البريد الإلكتروني تعد أكثر الخدمات التي يرغبها الباحثون لأنها تعكس التطورات الجديدة بنسبة 94.6%، وتعمل كحلقة وصل بين المستفيد والمستودع بشكل دائم، وقد تكون هذه الإحاطة عامة بكل ما يستجد من مصادر، أو بما يقع في دائرة اهتمام الباحث وتخصصه، ثم يأتي في المرتبة الثانية التعليق من قبل المستفيد بنسبة 67.6%، والتعليق يمكن أن يكون من خلال إتاحة البريد الإلكتروني للمؤلف ومراسلته، أو بالتعليق على المصدر في المستودع، بهدف تنقيحه وتحسينه وتبادل الخبرات العلمية، ثم تأتي خدمة الإحصائيات بعدد مرات الاطلاع على المصادر في المرتبة الثالثة بنسبة 62.2%، وهي تعد من أهم الخدمات التي تعكس مدى اتساع قاعدة القراء والتأثير للعمل، والتي تحقق هدف الباحث في مد نطاق الإتاحة والاطلاع على إنتاجه الفكري. وتأتي خدمة إعداد الإحصائيات بعدد مرات الاستشهاد المرجعي للمصادر وخدمة إعداد صفحة شخصية لكل مؤلف مشارك في المرتبة الرابعة بنسبة 62.2%، بالإضافة إلى خدمات أخرى أشار إليها الباحثون تتمثل في الآتي:

- وجود خدمة المستخلص الوافي RSS وهي أحد تطبيقات الويب الثاني الحديثة.
- إنشاء منتدى للمناقشة في الموضوعات العلمية المختلفة .

5/7/3. المزايا المحفزة على الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة

كلما توافرت مجموعة من المكافآت والمحفزات المادية والمعنوية التي تشجع الباحثين على الإيداع بالمستودعات، كلما كانت عاملاً محفزاً على البدء/ الاستمرار في إتاحة النتاج الفكري بالمستودعات الرقمية، ويوضح الجدول الآتي استجابات الباحثين وأي المزايا تحفزهم للإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة.

جدول رقم (62) المزايا المحفزة على الإيداع في المستودع مستقبلاً

للباحثين من مجتمع الدراسة

الترتيب	النسبة	العدد	المزايا المحفزة على الإيداع في المستودع مستقبلا
1	83.8%	31	توافر نوع من الرقابة على جودة الإنتاج الفكري المتاح بالمستودع
2	59.5%	22	منح مكافآت مالية
3	51.4%	19	الإيداع بالمستودع شرط من شروط الترقيات
	8.1%	3	أخرى

باستعراض الجدول السابق يتضح أن أهم المزايا التي تحفز الباحثين على الإيداع في المستودعات الرقمية المفتوحة توافر نوع من الرقابة على جودة الإنتاج الفكري المتاح بالمستودع وتمثل نسبة 83.8%، وقد يكون ذلك خوفا من السرقة والتعدي على الأعمال العلمية. ثم تأتي منح مكافآت مالية بنسبة 59.5% في المرتبة الثانية، وهو ما أوصت به دراسة عبد الرحمن فراج⁽¹⁾ كأحد المحفزات لتشجيع الباحثين على البدء أو الاستمرار في الأرشفة الذاتية من خلال الحوافز المادية وأيضا المعنوية، بينما جاءت ميزة أن يكون الإيداع بالمستودع شرطا من شروط الترقيات في المرتبة الثالثة بنسبة 51.4%، وقد خصص هذا الخيار للباحثين من أعضاء هيئات التدريس، بالإضافة إلى مزايا أخرى يرغب فيها الباحثون وهي كالآتي:

- الإفادة والاستفادة من المشاركة وهي تمثل ميزه مهمة يوفرها إنشاء المستودع.
- حفظ المستودع للإنتاج الفكري حفظا طويل المدى، وهذه هي أحد الخصائص الأساسية لأي مستودع كما سبق أن أشرنا في الفصل الثاني من الدراسة.

ويعد حفظ المستودع للإنتاج الفكري حفظا طويل المدى أهم وأول المزايا التي يفضلها الباحثون للمشاركة في الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة كما بينت دراسة Jihyun Kim في 2006⁽²⁾. وهو ما أكدته أيضا دراسة أماني محمد السيد من أن هناك عوامل تحفيز للباحثين نحو الأرشفة الذاتية تتمثل في الحفاظ على الإنتاج العلمي للباحث وكذلك الدعم المؤسسي من جانب الجامعة⁽³⁾، بينما أفادت دراسة Kwame Van و Maurits Vander أن هناك محفزات أخرى تشجع على الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة تتمثل في زيادة الاطلاع على منشورات الأكاديميين، وبساطة إجراءات الإيداع، وحملة التوعية بأهمية الإيداع بالمستودعات.

1 عبد الرحمن فراج . التحليل اللاحق Meta- Analysis أسلوبا للبحث في مجال المكتبات وعلم المعلومات: الإنتاج الفكري في موضوع اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر نموذجاً.- دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات.-مج 14،41(يناير 2009).-ص ص 10-89

2 Kim,Jihyun. Motivating and impeding factors affecting faculty contribution to institutional repositories:Op.Cit

3 أماني محمد السيد. الأرشفة الذاتية Self Archiving كقناة للاتصال المعرفي على شبكة الويب: دراسة لتطبيقاتها في مجال المكتبات والمعلومات.- مصدر سابق .

8./3 إفادة المكتبات البحثية من المستودعات الرقمية المفتوحة

يعد الدور الأساسي للمكتبات البحثية هو دعم التعلم والبحث من خلال تقديم الوصول للمعرفة العالمية⁽¹⁾. وستظل المكتبات البحثية عضواً حيوياً وأساسياً للمجتمع البحثي، لأنها تلعب دوراً أساسياً في عملية الاتصال العلمي، ولديها خبرات بالتغيرات التي حدثت في إنشاء المعرفة وبثها وحفظها في سياق التغيير الاجتماعي والفلسفي والتعليمي وانبثاق التكنولوجيا الحديثة⁽²⁾ التي تعد تحدياً كبيراً متمثلاً في تغيير احتياجات المستخدمين وثقافتهم في ظل بيئة الإنترنت الزاخرة بالمعلومات وسهولة الوصول إليها. ومن ثم لن تبقى المكتبة طويلاً المصدر التلقائي للمعلومات والمعرفة إذا لم تقدم خدماتها بالطرق الجديدة التي يفضلها المستخدمون⁽³⁾.

ومع بزوغ انتشار آليات حركة الوصول الحر للمعلومات وتطورها والتي تمثل أحد المستجدات التي طرأت في بيئة الإنترنت أثرت عدة تساؤلات من قبل Stephen pinfield أحد رواد حركة الوصول الحر للمعلومات دارت حول كيفية مساعدة حركة الوصول الحر للمعلومات في تقديم المعلومات؟، ومدى إحداث تغيير في الخدمات التي تقدمها المكتبة البحثية؟، و دور المكتبة بشكل عام في عصر الإنترنت⁽⁴⁾، وما يستجد بها من تطورات تحدث كل يوم؟

هناك عدد من الأدوار يمكن أن تضطلع بها المكتبات البحثية نحو تعزيز الوصول الحر بوجه عام والمستودعات الرقمية خاصة و تمثل الإجابة عن تلك التساؤلات فيما يأتي⁽⁵⁾:

1. تعزيز الوصول لمصادر الوصول الحر للمعلومات من خلال اختيار دوريات الوصول الحر والمستودعات الرقمية المفتوحة وحصرتها وإلقاء الضوء عليها في فهارس المكتبات وقواعد البيانات ذات الصلة.
2. توعية المستخدمين وتدريبهم على استخدام آليات الوصول الحر للمعلومات، وهو امتداد لدور إخصائيي المكتبات في إكساب المهارات المعلوماتية information literacy الجديدة للمستخدمين.
3. قيام المكتبات بدور الناشر الرقمي لأعمال ومواد الوصول الحر للمعلومات من خلال تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة.

1 Open access and mission of research libraries.- URL: www.openoasis.org .- Date Access: 8/6/2010

2 Cullen,Rowena&Chwner,Brenda.institutional repositories and the role of academic libraries in scholarly communication.- URL: <http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/866/conferece%20paper.pdf?Sequence+2> .- Date Access: 7/5/2009

3 McCormick,monica. Filling institutional repositories by serving the university's needs.-URL: <http://ils.unc.edu/mspapers/3179.pdf> .- Date Access: 2/4/2010

4 Pinfield,Stephen. The librarian's perspective: open access and libraries.- URL: www.jisc.ac.uk/media/documents/events/2006/09/pinfield_stephen.pdf .- Date Access: 14/2/2011

5 Lor,Peter john. Libraries in times of open access.- information services&use27.- (2007).-pp193-205

4. بناء نظم الوصول الحر المعقدة، وهو ما تولته بعض المكتبات ببناء نظم إنشاء المستودعات الرقمية المفتوحة الأولى وتطويرها وإدارتها، وما يجدر التنويه إليه أن هذا الدور أداءه فريق عمل المستودع العربي المتخصص في مجال المكتبات والمعلومات الذي يعد أحد مشروعات التخرج المهمة لمجموعة طلاب الفرقة الرابعة بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان في العام الدراسي 2009/2008.
5. رقمنة المواد النادرة وذات الخصوصية والتي أصبحت في الملكية العامة.
6. حفظ مواد الوصول الحر للمعلومات في المكتبات حيث تعد هي المؤسسات التي تستطيع حفظ المواد.

بل قد يمتد دور المكتبات البحثية بجانب هذه الأدوار إلى دعم المؤلفين مادياً للنشر في دوريات الوصول الحر القائمة على النموذج التجاري والتي تغطي تكاليف النشر كلياً أو جزئياً من قبل المؤلفين أو المؤسسات العلمية التابعين لها.

كما أشار عبد الرحمن فراج إلى أن المكتبات العربية وخاصة الأكاديمية والمتخصصة منها يجب أن تتجه لمصادر الوصول الحر للمعلومات في مقابل قواعد البيانات التجارية، وتضمن هذه المصادر بشكلها الرئيسين (المستودعات/ الدوريات) في فهرسها أو بواباتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت، حيث يحقق ذلك عدة فوائد منه⁽¹⁾:

1. يعد ذلك دعماً من المكتبات لحركة الوصول الحر للمعلومات في مقابل الاستنزاف المادي من قبل مؤسسات خدمات المعلومات الموفرة لمصادر المعلومات المقيدة.
2. التخفيف عن ميزانيات المكتبة وخاصة في بلادنا العربية التي توصف بأنها من العالم النامي.
3. إثراء مقتنيات المكتبة بمصادر الوصول الحر للمعلومات التي تقدم في الأغلب الأعم مصادر علمية محكمة.
4. المشاركة الفعالة في إنشاء مستودعات رقمية بالمؤسسات التي تنتمي إليها وربما تكون هذه المهمة أكثر المهام صعوبة.

9/3. سمات المكتبات المصرية البحثية محل الدراسة

تتضمن الدراسة عشر مكتبات منها سبع مركزية تابعة لجامعات حكومية وخاصة وهي: المكتبات المركزية بجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس وجامعة حلوان، والجامعات الأمريكية والألمانية، وجامعة السادس من أكتوبر، والجامعة البريطانية. وثلاث مكتبات بحثية هي: مكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومكتبة المركز القومي للبحوث، والمكتبة القومية الزراعية، وهي المكتبات التي استجابت للإجابة عن الاستبيان، وتشارك في مجموعة من قواعد البيانات، ويتوافر لها موقع أو صفحة بموقع الجهة التي تتبعها على الويب، وكما هو موضح

1 عبد الرحمن فراج . التحليل اللاحق Meta-analysis أسلوباً للبحث في مجال المكتبات وعلم المعلومات: الإنتاج الفكري في موضوع اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر نموذجاً- دراسات عربية في المكتبات والمعلومات- مج14، ع1 (يناير 2009).- ص ص 73-74.

بالجدول رقم (63) فإن أقدم المكتبات الجامعية المكتبة المركزية لجامعة القاهرة التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1908 بين المكتبات الجامعية الحكومية والخاصة، بينما تعود بداية وجود مكتبات الجامعات الخاصة في مصر إلى عام 1919 ثم توالى إنتشارها عام 2003، سواء كانت جامعات تضم جميع المجالات العلمية أو تقتصر على مجالات بعينها كالجامعة الألمانية، وجامعة 6 أكتوبر، أما فيما يتعلق بالمكتبات البحثية التابعة لمراكز البحوث فتعد أقدم المكتبات البحثية محل الدراسة مكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التي يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1955.

وتعد جميع صفحات ومواقع المكتبات على الويب البحثية محل الدراسة تعريفية عدا المكتبات التالية على هذا النحو من الترتيب: المكتبة المركزية للجامعة الأمريكية، والمكتبة القومية الزراعية، والمكتبة والمركزية الجديدة لجامعة القاهرة، وموقع مكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمركز القومي للبحوث.

جدول رقم (63) المكتبات البحثية محل الدراسة

م	المكتبة	الموقع أو الصفحة على الإنترنت	سنة الإنشاء	التخصص
1	المكتبة المركزية لجامعة القاهرة	www.cl.cu.edu.eg/	1908	جميع مجالات المعرفة العلمية
2	المكتبة المركزية للجامعة الأمريكية	http://library.aucegypt.edu	1919	جميع مجالات المعرفة العلمية
3	المكتبة المركزية لجامعة عين شمس	http://www.shams.edu.eg/index.php?option=com_content&view=category&layout=edit&Itemid=1	1950	جميع مجالات المعرفة العلمية

		ew=article&id=1024&Itemid=22&lang=en		
جميع مجالات المعرفة العلمية	1975	http://www.helwan.edu.eg/arabic/library.htm	المكتبة المركزية لجامعة حلوان	4
هندسة- صيدلة – إدارة – فنون تطبيقية	2003	http://www.guc.edu.eg/Facilities/en/Library/Library.aspx	المكتبة المركزية للجامعة الألمانية	5
العلوم الإنسانية والاجتماعية	2004	http://www.o6u.edu.eg/Services.aspx?FactId=0&id=572	المكتبة المركزية لجامعة 6 أكتوبر	6
جميع مجالات المعرفة العلمية	2005	http://lib.bue.edu.eg/buecms/index.php/Main_Page	المكتبة المركزية للجامعة البريطانية	7
العلوم الاجتماعية والجنائية	1955	www.ncscr.org.eg/	مكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية	8
العلوم البحتة والتطبيقية	1991	www.nrclib.org	مكتبة المركز القومي للبحوث	9
العلوم الزراعية والعلوم ذات الصلة	1996	http://nile.enal.sci.eg /	المكتبة القومية الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية	10

10/3. معوقات اقتناء/ الاشتراك بالدوريات العلمية الأجنبية والعربية بالمكتبات البحثية محل الدراسة

كانت بداية صدور الدوريات العلمية عن المؤسسات العلمية كالجمعيات العلمية، ومن أمثلة ذلك الدوريات التي كانت تصدرها الجمعية الكيميائية بلندن بعنوان *Journal of the chemical society*، ودوريات الأكاديمية العلمية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان إصدار الدوريات المتخصصة يعد أحد العناصر الأساسية في مقومات الهيئة الأكاديمية⁽¹⁾، إلى أن بدأ مجموعة من الناشرين التجاريين في السيطرة على احتكار نشر الدوريات العلمية، وتزايد أسعارها مما أدى عجز أغنى المكتبات البحثية على مجابتهها، ويصل معدل تزايد أسعار الدوريات العلمية وفقا لإحصائيات جمعية المكتبات البحثية إلى 8.5% كل عام منذ عام 1986 في مقابل 5.6% في ميزانيات المكتبات البحثية⁽²⁾.

1 كمال بوكرزازة. الدوريات الإلكترونية العلمية بالمكتبات الجامعية وأثرها على الدوريات الورقية. - *cybrarians journal* -. ع 10 (سبتمبر 2006). - متاح في : <http://www.cybrarians.info/journal/no10/ejournals.htm> - تاريخ الإطلاع 2011/1/4

2 Buehler.Marianne & Boateng.Adwoa. the evolving impact of institutional repositories on reference librarians.- URL: <https://ritdml.rit.edu/dspace/bitstream/1850/1369/1/mbuehlerArticle09-2005.pdf> .- Date Access: 5/11/2009

هذا يتعلق بالدوريات الورقية والإلكترونية على حد سواء، لكن تنفرد الأخيرة بعقبة أخرى أطلق عليها أزمة التصريح Permission Crisis ويقصد بها كما سبق أن وضعنا عدم إتاحة سياسات الناشرين للمكتبات بالاحتفاظ بنسخ من مقالات الدوريات بقواعد البيانات المشترك بها.

وقد أشار وحيد قدورة إلى وضع جمعيات المكتبات الأوروبية والأمريكية (ومنها جمعية مكتبات البحوث الأمريكية والمكتب الأوروبي لجمعيات المكتبات والمعلومات والتوثيق) خطأ واستراتيجيات لمواجهة الارتفاع المتزايد لأسعار الدوريات ورخص الاشتراك ومنها⁽¹⁾:

- التحالفات والتكتلات المكتبية.
 - إنشاء تحالفات دفاعية بالتعاون مع الجمعيات العلمية، وذلك بالبحث عن موارد مالية لإصدار دوريات جديدة منافسة بقصد إدخال الإرباك في صفوف ناشري الدوريات العلمية التجارية مثل مشروع SPARC الذي أنشئ بمبادرة جمعية مكتبات البحوث الأمريكية ويضم 170 مؤسسة لتمويل مشاريع دوريات جديدة ومساعدة الجمعيات العلمية على النشر.
 - إنشاء تكتلات الشراء بين المكتبات لمناقشة رخص الاشتراك بالدوريات العلمية.
- ويحاول هذا الجانب من الدراسة التعرف على صعوبات المكتبات البحثية المصرية محل الدراسة ومشكلاتها التي تواجهها في الاشتراك بالدوريات العلمية الأجنبية والعربية، وسبل الحد منها والتغلب عليها، في ضوء أزمتي ارتفاع الأسعار والتصريح.

1/10/3. معوقات الاقتناء أو الاشتراك بالدوريات العلمية الأجنبية

اتضح من الدراسة أن جميع المكتبات البحثية محل الدراسة تشترك في عدد من قواعد البيانات، إلى جانب اقتنائها عددا من عناوين الدوريات العلمية الأجنبية المطبوعة، وقد أفادت جميع المكتبات البحثية محل الدراسة أنه لا توجد ثمة معوقات تحول دون الاشتراك بقواعد البيانات الأجنبية، كما لم يثيروا أيضا إلى أن عدم إتاحة سياسات الناشرين الاحتفاظ بنسخ من مقالات الدوريات بقواعد البيانات المشترك بها تمثل أزمة للمكتبات البحثية محل الدراسة كما يبين الجدول رقم (64) باستثناء المكتبة المركزية بالجامعة الألمانية وهي المكتبة الوحيدة من بين المكتبات البحثية محل الدراسة التي تعاني من جميع المعوقات المذكورة آنفا، رغم أن الميزانية المخصصة للمكتبة مفتوحة وغير مقيدة، كما تشترك المكتبة في 11 قاعدة بيانات تحتوى على 15 ألف دورية تتيح النص الكامل.

وتثير هذه النتيجة بعض الدهشة ففي الوقت التي تشير فيه المكتبات البحثية المصرية إلى أنه لا توجد أي صعوبات تتعلق باقتناء الدوريات الأجنبية وخاصة فيما يتعلق بأزمة التصريح وأزمة الأسعار مكثفية بالاشتراك في عدد من قواعد البيانات، يقر أكثر من نصف الباحثين من

1 وحيد قدورة. الاتصال العلمي والوصول إلى المعلومات العلمية: الباحثون والمكتبات الجامعية العربية.- تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2006.- ص ص 237-238

مجتمع الدراسة فى الفصل الثانى من البحث أن من بين أسباب استخدامهم للمستودعات الرقمية المفتوحة عدم توافر مصادر أجنبية كافية بالمكتبة وهو ما يمثل نسبة 56.7%.

كما نجد التقرير الصادر بأهم ممارسات أكبر سبع مكتبات بحثية سواء تابعة لجامعات أو مراكز بحثية بجمعية المكتبات البحثية فى التخطيط للاقتطاع من ميزانية المكتبة أو احتمالية الاقتطاع من الميزانية بعنوان Seven ARL libraries Face major planned pr potential Budget cut ، ومن أهمها المكتبات الآتية (1):

- مكتبة جامعة كورنيل Cornell university library خفضت ما يقرب من 944.000 دولار من الموارد المخصصة لمجموعات المكتبة لعام 2010.
- مكتبات جامعة واشنطن university of Washington libraries التى خططت لخفض الميزانية إلى أن تصل إلى 8% وهو ما يمثل 2.457.962 دولار كحد أدنى أو 12% وهو ما يمثل 3.686.943 دولار كحد أقصى .
- مكتبات MIT التى خفضت 1.4 مليون دولار فى 2008/ 2009 بالإضافة إلى اقتطاعات أخرى متوقعة فى 2011/2/12.

ويتضح من هذه النتائج أنها تعكس عدم معرفة ودراسة المكتبات البحثية محل الدراسة لاحتياجات الباحثين ومعوقات حصولهم على مصادر المعلومات من المكتبة، وكذلك عدم وعيهم بالمشاكل والصعوبات العالمية التى تكتنف الاتصال العلمى الأكاديمى.

جدول رقم (64) معوقات اقتناء/ الاشتراك بالدوريات العلمية الأجنبية

بالمكتبات البحثية محل الدراسة

مكتبة المركز القومي	مكتبة البحوث الاجتماعية	المكتبة القومية الجامعة	مركزية 6 أكاديمية	مركزية الألمانية	مركزية البريطانية	مركزية الأمريكية	مركزية حلوان	مركزية عين شمس	مركزية القاهرة	معوقات اقتناء/الاشتراك بالدوريات العلمية الأجنبية
x	x	x	x	√	x	x	x	x	x	ضعف مجموعات الدوريات العلمية الأجنبية بالمكتبة
x	x	x	x	√	x	x	x	x	x	تناقص الاشتراك بالدوريات العلمية الأجنبية لعدم توافر الميزانيات الكافية
x	x	x	x	√	x	x	x	x	x	عدم إتاحة سياسات الناشرين الاحتفاظ بنسخ من مقالات الدوريات بقواعد البيانات المشترك بها
x	x	x	x	√	x	x	x	x	x	تقييد الاشتراك بقواعد بيانات معينة
x	x	x	x	√	x	x	x	x	x	عدم الإحاطة بالدوريات العلمية الحديثة في المجالات العلمية
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	أخرى

2/10/3. الوسائل التي تتخذها المكتبة للحد من مشكلات الاقتناء/ الاشتراك بالدوريات العلمية الأجنبية

كما سبق أن ذكرنا أن المكتبة المركزية الألمانية هي المكتبة البحثية الوحيدة من بين المكتبات البحثية محل الدراسة التي أشارت لمعوقات تتعلق بارتفاع أسعار الدوريات العلمية، وعجز ميزانية المكتبة على مواجهتها، إلى جانب أزمة التصريح التي تتمثل في عدم إتاحة سياسات الناشرين الاحتفاظ بنسخ من مقالات الدوريات بقواعد البيانات المشترك بها، مما يؤدي إلى ضعف مجموعات المكتبة والتقييد بالاشتراك في قواعد بيانات محددة.

ومن ثم تعد المكتبة المركزية بالجامعة الألمانية أدلةً ورقيةً بمصادر المعلومات الرقمية الملائمة لاحتياجات المستفيدين، لكن هذه الوسيلة تنسم بالضعف الشديد، حيث ينبغي على المكتبات إتاحتها على شبكة الانترنت إلى جانب إعداد قائمة أيضا بالدوريات العلمية المجانية open access journal في المجالات العلمية التي تغطيها المكتبة والتي توازي في مكانتها وقيمتها الدوريات العلمية التجارية والتي تعجز المكتبة عن شرائها، وهو ما أشارت إليه دراسات معهد علوم المعلومات Information sciences institute والمعروف بـ ISI أنه يوجد في كل مجال علمي تقريبا عدد من الدوريات المجانية لها ما يوازي مكانة الدوريات العلمية وقيمتها التجارية وهو ما يمكن التوصل إليه من خلال دليل دوريات الوصول الحر Directory of open access journal والمعروف بـ DOAJ والذي يضم 2499 دورية حتى يناير عام 2011 في جميع المجالات، علاوة على الإرشاد والتوجيه لاستخدام المستودعات الرقمية المفتوحة كأحد سبل الوصول الحر للمعلومات العلمية المقننة كما سيأتى ذكرها لاحقا. والتي تعد من أهم ستة أشياء ينبغي أن يعرفها الباحثين في الوقت الحالي كما أشار سوبر بيتر Suber Peter أحد

المناصرين ورواد حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية في نشرته الإخبارية المخصصة لتتبع تطورات حركة الوصول الحر في العلوم وكذلك التوعية بها(1).

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة لجنة رابطة نظم المعلومات ببريطانيا JISC⁽²⁾ في عام 2007 التي حللت مدى وعي إحصائي المكتبات والباحثين بحركة الوصول الحر للمعلومات ومعرفتهم بضعف دور المكتبة في الإحاطة والتوجيه والإرشاد بآليات الوصول الحر للمعلومات.

3/10/3. معوقات اقتناء الدوريات العلمية العربية

يمكن تقسيم المعوقات التي تتعلق باقتناء الدوريات العلمية العربية إلى قسمين هما:

- أ. القسم الأول: يتعلق بناشري تلك الدوريات وعدم انتظامهم في صدور الدوريات في مواعيقتها ومن ثم يتسبب ذلك في الوصول غير المنتظم للأعداد والدوريات للمكتبات.
- ب. القسم الثاني: يتعلق بضعف الموارد المادية وعدم انتظامها في الاشتراك بالدوريات العلمية العربية وكلاهما ينتج عنه ضعف بمجموعات الدوريات العلمية العربية.

وقد تبين من الدراسة أن المكتبة المركزية الألمانية هي المكتبة الوحيدة من المكتبات البحثية محل الدراسة التي أشارت إلى صعوبات اقتناء الدوريات العلمية رغم حداثة إنشائها، واقتنائها لـ 40 عنواناً لدوريات عربية وتغطيتها لمجالات العلوم البحتة والتطبيقية والتي تعتمد بشكل أساسي على الدوريات وقواعد البيانات الأجنبية.

11/3. الوعي بحركة الوصول الحر والمستودعات الرقمية المفتوحة والقضايا المتعلقة بها

1 Six things that Researchers need to know about open access .- URL:
www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/02-02-06.htm#know .-Date Access: 1/12/2010

2 Researcher awareness & access to open content through libraries.- URL:
<http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/topics/opentechnologies/openaccess/reports/researcherawareness.aspx>
.- Date Access: 12/11/2010

يعد الوعي بحركة الوصول الحر للمعلومات العلمية وآلياتها المتمثلة في الدوريات المجانية والمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة - أمرًا في غاية الأهمية حيث إنها أحد مصادر المعلومات التي تتسم بالحدثة، وتمد الباحثين بالعديد من احتياجاتهم البحثية والتعليمية.

ويتناول هذا الجانب من الدراسة مدى وعي إحصائي المكتبات البحثية محل الدراسة بحركة الوصول الحر للمعلومات بشكل عام ومصادر الإحاطة بها، وكذلك مدى الوعي بالمستودعات الرقمية المفتوحة ومصادر الإحاطة بها، ومدى الوعي بالمشروعات الداعمة لحركة الوصول الحر للمعلومات عامة، والمستودعات الرقمية المفتوحة خاصة إلى جانب مدى الوعي بأهم وأشهر المبادرات والبيانات الدولية.

1/11/3. المعرفة بحركة الوصول الحر للمعلومات 'open access movement' ومصادر الإحاطة بها

تبين من الدراسة أن جميع المكتبات البحثية محل الدراسة لديها معرفة بحركة الوصول الحر للمعلومات عدا المكتبة المركزية لجامعة القاهرة وجامعة عين شمس والمكتبة القومية الزراعية، ومكتبة مركز البحوث القومية، ويوضح الجدول رقم (65) مصادر الإحاطة بحركة الوصول الحر للمعلومات.

جدول رقم (65) مصادر بالمعرفة بالوصول الحر للمعلومات

من قبل المكتبات البحثية محل الدراسة

المجموع	مكتبة مركز البحوث الاجتماعية	مركزية 6 أكتوبر	مركزية الألمانية	مركزية البريطانية	مركزية الأمريكية	مركزية طولان	المكتبات
							مصادر المعرفة الوصول الحر للمعلومات
-							الدورات التدريبية
1			√				الندوات أو المؤتمرات.
5	√	√		√	√	√	التصفح على شبكة الإنترنت
							الزملاء.
2				√		√	القراءات الحرة في المجال
							المستفيدون
1					√		أخرى

كشف لنا الجدول السابق عددا من المؤشرات هي: أن شبكة الإنترنت تأتي في المرتبة الأولى كمصدر من مصادر المعرفة بحركة الوصول الحر للمعلومات، يليها القراءات الحرة وكلاهما أحد مصادر التعليم المستمر والتنمية المهنية لإحصائي المكتبات، بينما الندوات والمؤتمرات يمثلها المكتبة المركزية للجامعة الألمانية فقط، أما الدورات التدريبية فلم تكن أحد

مصادر الإحاطة لإحصائي المكتبات البحثية محل الدراسة، مما يدل على ضعف الدور المؤسسي والدعم الإداري المتمثل في الجامعات والمراكز البحثية في التنمية المهنية لإحصائي المكتبات، وخاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة من خلال البرامج الرسمية الممثلة الدورات التدريبية والندوات لإمداد إحصائي المكتبات بالمهارات والخبرات للتعامل مع هذه المستجدات الحديثة المتلاحقة⁽¹⁾، أو من خلال عقد اللجان الدورية المسؤولة عن التخطيط والتطوير كما أشار ممثل المكتبة المركزية للجامعة الأمريكية، والتي كانت أحد وسائل إحاطتهم بحركة الوصول الحر للمعلومات، وكل ما يستجد على بيئة مصادر المعلومات والاتصال العلمي.

2/11/3 المعرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة ومصادر الإحاطة بها

أما عن مدى وعى ومعرفة إحصائي المكتبات البحثية محل الدراسة بالمستودعات الرقمية، وهل معرفتهم بالوصول الحر للمعلومات تعنى معرفتهم بالمستودعات الرقمية المفتوحة كأحد ألياتها أم أن معرفتهم معرفة جزئية غير مكتملة؟. وقد تبين من الدراسة أن إحصائي المكتبات في خمس مكتبات من المكتبات البحثية محل الدراسة لديهم معرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة، وهم أنفسهم إحصائيو المكتبات الذين يتوافر لديهم معرفة بحركة الوصول الحر للمعلومات.

ويكشف لنا الجدول رقم (66) أن شبكة الإنترنت والندوات والمؤتمرات والزملاء والقراءات الحرة كانت مصادر المعرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة للمكتبات البحثية محل الدراسة، لكن تحظى شبكة الإنترنت بالمرتبة الأولى كمصدر من مصادر المعرفة والتعلم الذاتي من قبل إحصائي المكتبات، بجانب مصادر أخرى أشارت إليها المكتبة المركزية لجامعة حلوان وهي مناقشات مشروعات التخرج لقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان، وهي أحد مصادر المعرفة غير المباشرة، بالإضافة إلى اللجان الدورية المسؤولة عن التخطيط والتطوير بالمكتبة المركزية للجامعة الأمريكية.

جدول رقم (66) مصادر المعرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة

من قبل المكتبات البحثية محل الدراسة

1 Pan,Junlin , Hovde, Karen. Professional Development for academic librarians: Needs, Resources and administrative support.- URL: <http://www.white-clouds.com/icic/cliej/ci29ph.htm> .- Date Access: 5/1/2011

المجموع	مكتبة مركز البحوث الاجتماعية	مركزية 6 أكتوبر	مركزية الألمانية	مركزية البريطانية	مركزية الأمريكية	مركزية حلوان	المكتبات
							مصادر المعرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة
							الدورات التدريبية
1			√				الندوات أو المؤتمرات.
5	√	√		√	√	√	التصفح على شبكة الإنترنت
1						√	الزملاء.
1			√				القراءات الحرة فى المجال
							المستفيدون
2					√	√	أخرى

3/11/3. مشروعات دعم حركة الوصول الحر للمعلومات

تمثل مشروعات دعم آليات حركة الوصول الحر للمعلومات، أحد مقومات استمراريتها وركائز وجودها وتطورها كما سبق أن تم التوضيح فى الفصل الأول من الدراسة، ومن أهمها ما يأتي:

أ. برامج تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة وإدارتها، وأشهرها برنامجي E.print و Dspace وهما أكثر البرامج استخداما من قبل المستودعات التابعة للمؤسسات التعليمية والبحثية سواء من قبل الدراسة الحالية كما سبق الإشارة فى الفصل الثاني أو الدراسات الدولية الأخرى.

ب. قاعدة بيانات روميو Rights Metadata for Open archiving والمعروفة اختصارا بـRomeo التى تحصر سياسات الناشرين التى تسمح بالإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة وفقا لفئات محددة، وقائمة JULIET التى تحصر سياسات مؤسسات وجهات تمويل البحوث التى تطالب / تكلف الباحثين بالإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة سواء المؤسسية أو الموضوعية.

ج. ترخيص الإبداع العام الشائع Creative Commons licenses. الذى يمثل منطقة وسط بين قوانين حق النشر.

د. أدلة المستودعات الرقمية المفتوحة من أهمها دليل Opendoar دليل المستودعات الرقمية المفتوحة العالمي على شبكة الإنترنت

وتمثل هذه المشروعات بعض الجهود التى تهدف إلى دعم المستودعات الرقمية المفتوحة والارتقاء بها، ومن ثم يمثل الوعي بها من قبل المكتبات البحثية جوهر المعرفة الحقيقية لحركة الوصول الحر للمعلومات وآلياتها والإفادة منها والتعامل معها، ويكشف لنا الجدول رقم (67) أن إحصائي المكتبات بثلاث مكتبات فقط من المكتبات البحثية محل الدراسة لديهم معرفة بأحد هذه المشروعات، فكل من إحصائي المكتبات بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان والمكتبة

المركزية الجديدة لجامعة القاهرة لديهم معرفة فقط بدليل المستودعات الرقمية المفتوحة Opendoar، هذا رغم عدم وعى المكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة ومعرفتها بحركة الوصول الحر للمعلومات ولا بالمستودعات الرقمية المفتوحة كما تبين من هذه الدراسة أنفاً، أما إحصائي المكتبة بالمكتبة المركزية البريطانية فلهيهم معرفة ببرنامج تأسيس المستودعات E-print وإدارتها، وقد يرجع السبب في ذلك لاستخدام البرنامج في تأسيس مستودع الجامعة، بينما لا تحظى قاعدة بيانات روميو وقائمة جوليت ترخيص الإبداع العام Creative Commons licenses بأى معرفة أو وعى لدى إحصائي المكتبات البحثية محل الدراسة.

جدول رقم (67) المعرفة بمشروعات دعم المستودعات الرقمية المفتوحة

من قبل المكتبات البحثية محل الدراسة

المجموع	مركزية البريطانية	مركزية حلوان	مركزية القاهرة	المكتبات
				المعرفة بمشروعات دعم المستودعات الرقمية المفتوحة
2		√	√	دليل المستودعات الرقمية المفتوحة Opendoar.
				قاعدة بيانات روميو Rights Metadata for Open archiving (Rome)
				قائمة جوليت JULIET
1	√			برنامج تأسيس وإدارة المستودعات E-print
				ترخيص الإبداع العام Creative Commons licenses.

4/11/3. مبادرات الوصول الحر للمعلومات

صدرت العديد من المبادرات والبيانات الدولية التي تدعم الوصول الحر للمعلومات والتي كانت في الفترة ما بين عامي 2002-2004، من بينها عدد من المبادرات من قبل الجمعيات والمؤسسات المهنية في مجال المكتبات والمعلومات كبيان الافلا أول وأهم هذه المبادرات، وبيان جمعية المكتبات المتخصصة، وبيان جمعية المكتبات الطبية كما سبق الإشارة في الفصل الأول من الدراسة، بينما لم يصدر أى بيان عن العالم العربي إلا بيان واحد هو نداء الرياض للوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية في عام 2007.

ويكشف لنا الجدول رقم (68) أن إحصائي المكتبات في ثلاث مكتبات فقط من المكتبات البحثية محل الدراسة لديهم معرفة بمبادرات الوصول الحر للمعلومات وهم إحصائيو المكتبة المركزية لجامعة القاهرة، والمكتبة لمركزية لجامعة حلوان والجامعة الألمانية، وأن بيان الافلا يحظى بالمرتبة الأولى يليه نداء الرياض للوصول الحر الى المعلومات العلمية والتقنية، ثم مبادرة بودابست Budapest Open Access Initiative، كما يبين الجدول أيضاً أن كل من بيان

بيتسادا Bethesda Statement وإعلان برلين Berlin Declaration. لم يحظيا بأي معرفة من قبل إحصائي المكتبات بالمكتبات البحثية محل الدراسة.

جدول رقم (68) معرفة المكتبات البحثية محل الدراسة

بمبادرات الوصول الحر للمعلومات

المجموع	مركز البحوث الاجتماعية و الجنائية	مركزية الألمانية	مركزية الأمريكية	مركزية حلوان	مركزية القاهرة	المكتبات المعرفة بمبادرات الوصول الحر للمعلومات
1		√				مبادرة بودابست Budapest Open Access Initiative
-						بيان بيتسادا Bethesda Statement
1	√					إعلان برلين Berlin Declaration.
3		√	√		√	بيان الافلا الاتحاد الدولي لمؤسسات المكتبات والمعلومات
2				√	√	نداء الرياض للوصول الحر الى المعلومات العلمية والتقنية

5/11/4. توعية المستفيدين بالمستودعات الرقمية المفتوحة

يتناول هذا الجانب من الدراسة مدى توعية إحصائي المكتبات بالمكتبات البحثية للمستفيدين بالمستودعات الرقمية المفتوحة كأحد مصادر المعلومات الحديثة، والتي تنسم بالعديد من المزايا للباحثين، وكذلك للمكتبة كما سبق أن وضحنا في الفصل الأول من الدراسة، سواء من خلال الاستعانة بها للوصول للمصادر العلمية الملائمة للمستفيدين، وما أهم أدلة الوصول للمستودعات الرقمية المفتوحة المستعان بها، وطرق توعية المستفيدين وتدريبهم، وهل تعد المستودعات الرقمية المفتوحة أحد طرق التغلب على أزمة الأسعار؟

وقد تبين من الدراسة استعانة قسم الخدمة المرجعية للمكتبة المركزية بجامعة حلوان والقائمين على قاعة شوقي سالم بالمستودعات الرقمية المفتوحة كأحد أدوات البحث للوصول للمصادر الملائمة للمستفيدين من خلال دليل المستودعات الرقمية المفتوحة Opendoar الذي يضم مئات المستودعات المؤسسية والموضوعية بجانب دليل دوريات الوصول الحر والمعروف بـDOAJ، والتوعية باستخدامها أيضا من خلال الإحاطة الجارية بشكل شفوي، أو إعداد نشرات وتنويهات على اللوحات الإرشادية بالمكتبة تتضمن تعريفا مبسطا لكل مستودع

والعنوان المحدد له على شبكة الإنترنت. كما تبين قيام إحصائيي المكتبة بالجامعة الرقمية بالتوعية باستخدام المستودع الرقمي لديها من خلال المنشورات الورقية والالكترونية والأماكن التي تتسم بكثافة الاستخدام بالجامعة. كما تقدم المكتبة القومية الزراعية رابط لدليل دوريات الوصول الحر دون أى تفاصيل بشأنه.

ومن ثم لم يدرّب أيّ من إحصائيي المكتبات بالمكتبات البحثية محل الدراسة - المستفيدين على استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة، وكذلك حتى المكتبات التي لديها مستودعات مؤسسية تابعة للجامعات التي تنتمي لها كالجامعة البريطانية، والتي لم يكن للمكتبة أي دور في هذا المستودع، وإسناد الدور كله للمتخصصين في وحدة تكنولوجيا المعلومات باستثناء مكتبة الجامعة الأمريكية التي حرصت على توعية على تدريبهم واستخدامهم للمستودع الرقمي دار DARR بالجامعة.

أما فيما يتعلق باعتبار المستودعات الرقمية المفتوحة أحد الحلول للتغلب على مشكلة ازدياد أسعار الدوريات العلمية فقد أجاب إحصائيو المكتبات في ثلاث مكتبات من المكتبات البحثية محل الدراسة (بنعم) وهم إحصائيو المكتبات المركزية لجامعة القاهرة وجامعة حلوان والجامعة الأمريكية، بينما يرى إحصائيو المكتبة المركزية للجامعتين الألمانية والبريطانية أنها تعد أحد الحلول (إلى حد ما). وقد ذكر ممثل المكتبة المركزية لجامعة حلوان أن المستودعات الرقمية المفتوحة تعد أحد الحلول للتغلب على مشكلة ازدياد أسعار الدوريات نظراً لأنها مجانية، وتمكن من الوصول للبحوث العلمية بسهولة وسرعة في نشر المعلومات مما يوفر الوقت والجهد، بينما أجاب ممثل المكتبة المركزية للجامعة البريطانية بأنها لا تعد أحد الحلول نظراً لقلّة جودتها مقارنة بالدوريات العلمية، مما يعكس المعرفة غير الدقيقة بخصائص وسمات المستودعات الرقمية المفتوحة، والآليات المتبعة بها الحفاظ على جودة البحوث المتاحة بها، والتي سبق أن ذكرناها في الفصل الثاني من الدراسة.

كما تبين من الدراسة أن جميع مواقع المكتبات البحثية محل الدراسة وصفحاتها لم تقدم دوراً في التوعية بحركة الوصول الحر للمعلومات وآلياتها، باستثناء الجامعة الأمريكية التي مارست هذه التوعية من خلال تخصيص قسم بالمستودع الذي يتبعها باسم Information & Deposit Guide (**). يوضح مفهوم الوصول الحر للمعلومات والقضايا المرتبطة به.

12/3. دور المكتبة في مشروعات حفظ وإتاحة الإنتاج الفكري للباحثين

** scholarly communication.-

<http://dar.aucegypt.edu:8080/jspui/guide/openaccess/scholarlycomm.html> .- Date Access: 15/2/2011

تشير مونیکا Monica أن جمعية المكتبات البحثية أعدت مقياسا جديدا لتقييم مجموعات المكتبات البحثية كليا ونوعيا، واضحة في الاعتبار مدى قوة وخصوصية مجموعات المستودعات التي تتعدها المكتبة كميّار من معايير تميز وقوة مجموعات المكتبة⁽¹⁾، مما يشير إلى ضرورة أن تبادر وتشارك المكتبات بالسعى نحو تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة وتزويدها بالنتائج الفكرية الرمادية كالرسائل العلمية، والأعمال الدراسية إلى جانب مجموعات البيانات والوسائط المتعددة، ورقمنة مجموعاتها الخاصة والنادرة. ويعالج هذا الجانب من الدراسة دور المكتبات البحثية في مشروعات حفظ وإتاحة النتائج الفكرية للباحثين.

1/12/3. مشروعات حفظ وإتاحة الإنتاج الفكري للباحثين

تبين من الدراسة أن جميع المكتبات المركزية بالجامعات الحكومية تشترك في المرحلة الثالثة من مشروع المكتبة الرقمية التابع للمجلس الأعلى للجامعات^(**)، والتي تسمى بمشروع المستودع الرقمي للرسائل الجامعية المصرية، والذي يهدف إلى تحويل حوالي 100 ألف رسالة جامعية أجازتها الجامعات المصرية في الفترة بين عامي 2000 إلى 2010 إلى جانب تشجيع أعضاء هيئات التدريس من خلال حملة توعية لوضع بحوث الترقّي وأعمال المؤتمرات بالمستودع الرقمي للرسائل الجامعية. ورغم أن مسمى المشروع يهدف لإتاحة الرسائل الجامعية وبثها لكنه يهدف إلى استقطاب جميع الإنتاج الفكري للباحثين بالجامعات مع إعطاء أولوية للرسائل الجامعية، من خلال التحالف بين وزارة التعليم العالي وعدد من الشركات العاملة في مجال المحتوى الرقمي في مصر، والانضمام إلى الاتحادات الدولية للمكتبات الرقمية، وشبكة المكتبة الرقمية للرسائل Networked Digital Library of These Dissertation وذلك لتحقيق المزايا التالية⁽²⁾:

1. تحقيق الضبط والسيطرة الكاملة على الرسائل الجامعية التي أجازتها الجامعات الحكومية مما يساعد في القضاء على التكرار غير المرغوب فيه.
2. توفير قناة إلكترونية للتعريف بالرسائل الجامعية التي تجيزها الجامعات المصرية على المستوى الوطني الدولي.
3. توسيع الإفادة من محتوى تلك المصادر الحيوية وإتاحتها عالميا مما يساعد على رفع القيمة التنافسية للجامعات المصرية، رغم من عدم تأكيد القائمين على المشروع على

¹ Mccormic,Monica.Filling institutional repositories by serving the university needs.- URL: <http://ils.unc.edu/mspapers/3179.pdf>.-Date Access:2/4/2010

** يتألف المشروع من ثلاث مراحل هي المرحلة الأولى بناء مكتبة رقمية تهدف إلى تيسير سبل وصول الباحثين والطلاب بالجامعات المصرية إلى مقالات الدوريات وأعمال المؤتمرات والكتب والرسائل الجامعية، أما المرحلة الثانية بناء فهرس موحد لمقتنيات المكتبات الجامعية المصرية، بينما المرحلة الثالثة بناء مستودع رقمي للرسائل الجامعية المصرية.

2 المجلس الأعلى للجامعات. مركز معلومات التعليم العالي. مشروع المكتبة الرقمية. أوراق غير منشورة.- ص ص 1-9.

- إتاحة مستخلصات الرسائل التي تعد باللغة الإنجليزية من قبل الباحثين كما تبين من الدراسة.
4. اختصار الوقت الذي يتطلبه طلبه الدراسات العليا للتعرف على الرسائل التي أجازتها الجامعات المصرية خلال الفترة الزمنية التي يشملها المشروع.
 5. تخفيض تكاليف النشر حيث إن الانتقال من النشر التقليدي إلى النشر الإلكتروني سوف يساعد على خفض التكاليف اللازمة لإدارة المصادر وتوزيعها وحفظها.
 6. إتاحة محتوى تلك المصادر الحيوية مجاناً للجامعات المصرية وتحصيل اشتراكات من الجهات والهيئات خارج نطاق المجلس الأعلى للجامعات سواء محلياً أو عالمياً.
- ويقوم على تمويل المشروع كل من المجلس الأعلى للجامعات وتحالف من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المحتوى الرقمي، ويوضح شكل رقم (15) واجهة استخدام خدمات اتحاد المكتبات الجامعية المصرية.

... اتحاد مكتبات الجامعات المصرية

بحث المكتبات

كل المكتبات الكتب الرسائل الدوريات بحث متقدم

اتصل بنا

آخر الاخبار

عن الموقع

العنوان : وحدة المكتبة الرقمية
المجلس الأعلى للجامعات (جا
القااهرة) - الدور الثالث
رقم الهاتف :
35738583 /
0105795066 (+202)
37645-(+202)0108896067 /

صباح الخير يا مصر يستعرض إنجازات اتحاد مكتبات
الجامعات المصرية
شرح كيفية الدخول على قواعد البيانات العالمية من
المنزل
تقييم اللجان العلمية للمجلات والدوريات
دعوة لتسجيل الرسائل قيد الدراسة بالجامعات المصرية
إحداث لجنة هيئة التحرير بالجامعات المصرية

حد يتيح جميع مصادر المعرفة للباحث المصري :
مكتبات مكتبات الجامعات المصرية
رسائل الماجستير و الدكتوراه للباحثين
المصريين
الرسائل قيد الدراسة بالجامعات المصرية
إبحاث أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية
المجلات العلمية التي تصدرها الجامعات

شكل رقم (15) واجهة استخدام خدمات اتحاد المكتبات الجامعية المصرية

كما تبين أن كلا من الجامعة الأمريكية والبريطانية لديهما مستودع مؤسسي مؤلها بهدف استقطاب الرسائل الجامعية وبحوث الترقى وأعمال المؤتمرات إلى جانب المخطوطات النادرة بمستودع الجامعة الأمريكية، كما أن الجامعة الألمانية تمول مستودعا لإتاحة النص الكامل للرسائل الجامعية إلى جانب مشاريع الطلاب بالجامعة لكنه لم يزل في طور الإعداد، أما كل من المكتبة المركزية بجامعة 6 أكتوبر، والمكتبة القومية الزراعية ومكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية من المكتبات محل الدراسة التي لم تنفذ أي مشروعات لإتاحة الإنتاج الفكري للباحثين المنتسبين إليها وبثه.

2/12/3. المكتبة كجهة مشاركة والأدوار والمهام المنوطة بها

تبين من الدراسة فيما يتعلق بمشروع المستودع الرقمي للرسائل الجامعية المصرية الحكومية، أنه يتم تأهيل وتدريب مجموعة من إخصائيي المكتبة بالمكتبات المركزية بكل جامعة، ويقوم إخصائيو المكتبات بعدد من المهام من خلال إشراف أعضاء من هيئة التدريس في مجال المكتبات والمعلومات، وهذه المهام هي على النحو التالي:-

1. التحميل الصاعد للنصوص الكاملة للرسائل الجامعية التي يتوافر بها نسخة إلكترونية.
2. التحميل الصاعد لمختصات الرسائل الجامعية العربية والإنجليزية.
3. تسجيل البيانات الببليوجرافية.

وتعد هذه المهام المنوطة بإخصائيي المكتبات مؤقتة لتفعيل وتجربة المشروع، للتعرف على المشكلات والعراقيل وإصلاحها، على أن يرسل كل باحث فيما بعد رسالته وتسجيل بياناته إذا كانت رسالته قيد البحث كأحد شروط التسجيل، وإتاحة بحثه بعد إجازته من لجنة المناقشة والحكم، من خلال اسم المستخدم وكلمة السر الذي يستخدمها للولوج إلى بوابة اتحاد المجلس الأعلى للجامعات للبحث بقواعد البيانات، يجد مساحة مخصصة بسيطة تدعم الأرشفة الذاتية. أما فيما يتعلق بإرسال البحوث والمقالات فيمكن لأعضاء هيئات التدريس فقط في الوقت الحالي من مختلف الجامعات المصرية وضع وإتاحة نتاجهم العلمي بموقع اتحاد مكتبات الجامعات المصرية من خلال النموذج المخصص لذلك كما يوضح الشكل رقم (16)، على الرغم من تأخر القائمين على المستودع بدعوة وإقناع أعضاء هيئات التدريس بإيداع نتاجهم العلمي.

العنوان	<input type="text"/>	أطاسي العلمية
عنوان فرعي	<input type="text"/>	إضافة بحث جديد تعديل بحث سابق
المؤلف	ريهام محمد عبد العزيز محمود + إضافة مؤلفين	المقتنيات الإلكترونية المطلوبة
المؤلفين المشاركين الجامعة اختيار الكلية..... + إضافة مؤلفين مشاركين	بحث في المقتنيات الإلكترونية تصفح المقتنيات الإلكترونية
الموضوعات الرئيسية	الاسم: <input type="text"/> الجهة: <input type="text"/> البلد: <input type="text"/>	المحاضرات الإلكترونية
مكان النشر	محلبي <input checked="" type="radio"/> دولي <input type="radio"/>	تصفح المحاضرات الإلكترونية
تم النشر في مجلة	بتاريخ: <input type="text"/>	خدمات
المخلص	<input type="text"/>	حجز كتاب العناصر المحجوزة تاريخ نشاط الاستعارة بيانات الاستعارة اقتراح شراء ارسال رسالة مستودق الوارد اظهار عناصر المكتبة الجديدة
المرفقات	<input type="text"/>	خدمة توصيل الوثائق
	<input type="button" value="رفع"/>	طلب إحصار وثيقة حالة الوثائق المطلوبة

شكل رقم (16) النموذج المخصص لإرسال مقال / بحث لموقع اتحاد مكتبات الجامعات المصرية

ويتبين من الشكل السابق أن البيانات المطلوبة هي:-

- * عنوان البحث، العنوان الفرعي.
- * المؤلفين المشاركين.
- * الكلية.
- * الجامعة.
- * الموضوعات الرئيسية.
- * مكان النشر.
- * عنوان المجلة.
- * التاريخ.

كما تبين من الدراسة أيضا أن الجامعة البريطانية أسست مستودعا في عام 2010 لا يتعدى عدد مصادره 50 مصدرا، ولم يعد متاحا على شبكة الإنترنت في نهاية عام إنشائه، لإخفاقهم في تسويقه وإقناع أعضاء هيئات التدريس بالإسهام به، ولم يكن للمكتبة أى دور في تأسيسه أو تنظيمه، وتم إسناد مهمة تأسيسه كلية لوحدة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

أما مستودع الجامعة الأمريكية فكان لمكتبة التراث والمخطوطات النادرة ومجموعة أخرى من إحصائى المكتبة دورا في إتاحة ورقمنة هذه المواد بالمستودع والترويج والتسويق للمستودع، بينما تعمل مكتبة الجامعة الألمانية على الإعداد للمواد فى المشروع وتنظيمها إلى حين إتاحتها على شبكة الإنترنت حيث أنه في طور التخطيط والإنشاء.

أما كل من مكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمكتبة القومية للبحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث فليس لديهم مستودع لإتاحة النتاج الفكري للباحثين بها وبثه. لكن هناك محاولة غير مقننة من خلال موقع المكتبة الإلكترونية للمركز القومي للبحوث بإتاحة النص الكامل لـ 55 رسالة جامعية، وسبعة كتب إنجليزية. يمكن أن يكونوا نواة لإنشاء مستودع يتم إرسال النتاج الفكري للباحثين به بشكل منتظم.

3/12/3. أنواع ومستوى إتاحة الإنتاج الفكري وفئات المستفيدين المصرح لهم بالاطلاع

تستهدف جميع مشروعات الجامعات الحكومية والخاصة في المقام الأول إتاحة النص الكامل للرسائل الجامعية وبثه لأنها تعد أهم أشكال مصادر المعلومات التي ينتجها الباحثون والأكاديميون بهذه الجامعات، إلى جانب بحوث الترقى وأعمال المؤتمرات والمحاضرات، بينما ينفرد كل من المستودع المؤسسي للجامعة الأمريكية [Digital Archive and Research](#) Repository) والمعروف بـ [AUC DAR Repository](#) إلى جانب هذه المصادر بإتاحة المخطوطات والمواد النادرة وأعمال الطلاب، كما ينفرد مستودع الجامعة الألمانية الذي يعد في طور التخطيط والإنشاء بمشروعات تخرج الطلاب بالجامعة.

وتتيح هذه المشروعات النص الكامل لجميع أنواع الإنتاج الفكري للباحثين وأعضاء هيئات التدريس المنتسبين للجامعة، وهو ما يعد نمطا من الوصول الحر محددًا بفترة معينة من

المستفيدين، لكنه لا يتيح للباحثين من جميع المؤسسات العلمية العربية والأجنبية إمكانية الاطلاع والمشاركة مما يعوق بث نطاق البث بشكل متنوع على مستوى العالم، باستثناء كل من مستودع الجامعة البريطانية والأمريكية والذي يتيح الوصول الحر لجميع النتاج الفكري لجميع الباحثين على شبكة الإنترنت.

الخلاصة

نستخلص من هذا الفصل مجموعة من النتائج المهمة حول وعى الباحثين بمفهوم الوصول الحر للمعلومات، واستخدامهم للمستودعات الرقمية المفتوحة ومشاركتهم بالإيداع فيها، وأساليب المشاركة والخدمات والمزايا التي يفضلونها، كما تناول هذا الفصل التعرف على مشكلات وعقبات اقتناء الدوريات الأجنبية والعربية بجانب مشكلات الاشتراك في قواعد البيانات التجارية بالمكتبات البحثية والتعامل معها، وطرق التغلب على هذه المشكلات إن وجدت، ومدى وعى المسؤولين عن المكتبات محل الدراسة بحركة الوصول الحر للمعلومات والمستودعات الرقمية المفتوحة والقضايا المتعلقة بهما، وما إذا كان يوجد مشروعات لإتاحة وحفظ النتاج الفكري للباحثين، ودور المكتبات محل الدراسة في هذه المشروعات وأهم هذه النتائج ما يأتي:

أولاً: إفادة الباحثين من المستودعات الرقمية المفتوحة

1. أن معرفة الباحثين ووعيمهم بالوصول الحر للمعلومات معرفة جزئية وليست مكتملة، فرغم أن نسبة 55.8% من عينة الدراسة لديهم معرفة بمفهوم الوصول لكن نسبة 25% منهم لا يعرفون المستودعات الرقمية المفتوحة.
2. تعد كل من شبكة الإنترنت والزملاء هما المصادر الأولى في إحاطة عينة الدراسة بمفهوم الوصول الحر ومعرفة المستودعات الرقمية المفتوحة.
3. إن الحصول على الإنتاج الفكري بالمجان والحصول على الإنتاج الفكري الذي يصعب العثور عليه في قنوات النشر التقليدية يمثلان الأسباب والحاجة الرئيسة في استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة من قبل الباحثين.
4. تمثل الفترة الزمنية من عام إلى عامين بداية الغالبية العظمى (62.2%) في استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة.
5. تعد المقالات المنشورة المحكمة أكثر المصادر استخداماً بنسبة 81.1% يليها مسودات المقالات بنسبة 51.3%.
6. رغم أن 32.4% من أفراد العينة الذين يستخدمون المستودعات الرقمية المفتوحة لهم إسهامات وخبرات في إتاحة البحوث في أحد تطبيقات شبكة الإنترنت، لكن 16.2% فقط هم الذين يودعون بالمستودعات الرقمية المفتوحة، وتعد المقالات المنشورة المحكمة هي أكثر الأنواع إيداعاً بالمستودعات الرقمية المفتوحة، وأن الدافع الأول الذي أجمع عليه الباحثون في الإيداع للتعريف بالإنتاج الفكري على نطاق واسع.

7. يعد الخوف من التعدي على حقوق النشر بنسبة 50% هو أحد الأسباب الرئيسية والتي أكدتها الدراسات السابقة في امتناع الباحثين عن المشاركة بالمستودعات.
8. يوافق جميع الباحثين في المشاركة على إنشاء الجامعات المنتسبين إليها مستودعا لجمع الإنتاج الفكري الخاص بهم، فيما عدا باحثة واحدة، وأن نسبة 78.4% يرغبون بأن تكون المشاركة تطوعية، وكما يفضلون أن يكون أسلوب المشاركة أما عن طريق استمارة على موقع المستودع أو البريد الإلكتروني.
9. تمثل خدمة الإحاطة الجارية بكل ما يستجد عن طريق البريد الإلكتروني تمثل (نسبة 94.6%) أهم الخدمات التي يرغبها الباحثين لأنها تعكس التطورات الجديدة، كما أنها تربط المستفيد بالمستودع.
10. أن أهم المزايا التي تحفز الباحثين على الإيداع في المستودعات الرقمية المفتوحة توافر نوع من الرقابة على جودة الإنتاج الفكري المتاح بالمستودع وحيث جاءت في الترتيب الأول بنسبة 83.8%.
11. ضعف دور إحصائي المكتبة في إحاطة الباحثين بما يستجد من مصادر المعلومات، إلى جانب تدني نسبة الباحثين الراغبين 18.9% في أن يكون إحصائيو المكتبة أحد سبل الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة.

ثانيا: إفادة المكتبات البحثية من المستودعات الرقمية المفتوحة

12. أجمعت جميع المكتبات البحثية سواء التابعة للجامعات أو مراكز البحوث محل الدراسة أنه لا توجد ثمة معوقات تحول دون الاشتراك بالدوريات العلمية وقواعد البيانات الأجنبية المقيدة وكذلك الدوريات العربية باستثناء مكتبة الجامعة الألمانية. مما يعنى عدم دراسة المكتبات البحثية محل الدراسة احتياجات الباحثين ومعوقات حصولهم على مصادر المعلومات من المكتبة، وكذلك عدم وعيهم بالمشكلات والصعوبات العالمية التي تكتنف الاتصال العلمي الأكاديمي.
13. يعد وعى إحصائي المكتبات البحثية محل الدراسة بحركة الوصول الحر للمعلومات وآلياتها وعيا جزئيا غير ملما ومكتملا بمختلف القضايا التي تتعلق بها.
14. تعد شبكة الإنترنت المصدر الأول في إحاطة إحصائي المكتبة بالوصول الحر للمعلومات والمستودعات الرقمية كأحد آلياته، وغياب الدور المؤسسي للجامعات والمراكز البحثية في التنمية المهنية لإحصائي المكتبات.
15. غياب دور المكتبات البحثية محل الدراسة في إحاطة وتدريب المستفيدين بآليات الوصول الحر للمعلومات، حتى لدى المكتبات التي يتبع مؤسساتها مستودعات رقمية كمكتبة الجامعة الأمريكية.
16. اشترك جميع المكتبات الجامعية الحكومية محل الدراسة بمشروع المستودع الرقمي للرسائل الجامعية المصرية والذي يهدف إلى إتاحة النتاج الفكري لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعات وبثه على نطاق واسع، رغم قصر الإتاحة والاطلاع على الأعضاء والعاملين بالجامعات المصرية ولم يتضح دور للمكتبات في هذا الصدد سوى التحويل المساعد للرسائل الجامعية وإعداد البيانات الببليوجرافية. في حين يتيح مستودع

الجامعة الأمريكية وبيت النتاج الفكري لأعضاء هيئات التدريس والباحثين والطلاب لجميع الباحثين على شبكة الإنترنت،
17. تخطيط مكتبة الجامعة الألمانية لتأسيس مستودع إتاحة وبث النتاج الفكري لأعضاء هيئات التدريس والباحثين والطلاب، فى حين تلاشى مستودع الجامعة البريطانية من على شبكة الإنترنت، كما يكن للمكتبة دور فى تأسيس أو تنظيم أو تسويق المستودع.

الفصل الرابع

تصور مقترح لتأسيس مستودع مؤسسي جامعي على الويب

0/4. تمهيد

1/4. أدلة إنشاء المستودعات الرقمية المفتوحة

2/4. المتطلبات الأساسية لإنشاء مستودع مؤسسي جامعي

تؤدي المستودعات المؤسسية دورا بالغ الأهمية في تعزيز الاتصال العلمي ودعمه من خلال تعزيز نشر المحتوى بسرعة ويسر وعلى نطاق واسع دون تكلفة، وهي بذلك تكسر كل القيود التي تحول دون الوصول للمحتوى كما في نظم النشر التقليدية وذلك لتوافر العوامل الآتية(1):

1. خدمات البحث التي يمكن أن تطور باستخدام بروتوكول جمع الميئاتا الذي يمكن من البحث في جميع المستودعات من خلال نقطة إتاحة واحدة.
2. تحليل الاستشهادات المرجعية للبحوث.
3. اكتشاف انتحال المؤلفات أليا.

ومن ثم فهي تعزز من الوصول إلى الأوراق البحثية فضلا عن أنها تدعم تأثير هذه البحوث وتقويه، كما يمكن اعتبار المستودعات المؤسسية أحد الطرق غير الرسمية للاتصال العلمي عبر الأوراق غير المنشورة مثل المسودات والعروض التقديمية للمؤتمرات وبيانات الجلسات والتي تعد أحد القنوات المهمة والشرعية للاتصال العلمي الأكاديمي ولا تعرقل طريقة للنشر الأكاديمي ولا تمنعه ولكنها فرصة لتبادل الخبرات والتعليقات، وإجراء المراجعات قبل النشر النهائي(2).

وقد بدأت عدد من الإرهاصات المبشرة في بعض الدول العربية لتأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة - وإن كانت قليلة - وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والتي تستأثر بستة مستودعات رقمية على شبكة الإنترنت تم رصدها بالدليل العالمي لتسجيل المستودعات الرقمية المفتوحة كما سبق أن أشرنا في الفصل الثاني من الدراسة، وعلى قلة هذا العدد يلاحظ أن تلك المستودعات تميزت بتنوعها من حيث التغطية الموضوعية والشكلية، ومن حيث الجهات القائمة عليها. لكن ليس من بينها مستودع مؤسسي لجامعة حكومية يقدم تغطية شاملة أو شبة شاملة للتخصصات الموضوعية ويعكس النشاط العلمي بتلك المؤسسات العلمية العريقة، ويحقق أهداف الحقبة الحالية في الوجود على الساحة العالمية من خلال تقنين البرامج والمقررات الدراسية وتوصيفها وتحديثها ضمن أحد برامج الاعتماد والجودة بالجامعات، والذي يمكن أن يدرج المستودع كأحد الخدمات والأدوات التي يمكن أن تسهم في إدارة مثل تلك البرامج وبتثها، ومن ثم تعد البيئة المحيطة ممهدة لذلك من خلال الدورات والندوات وورش العمل التي تسعى للتوعية في هذا الصدد.

1 Pinfield,Stephen. A mandate to self archive? The role of open access institutional repositories .- URL: http://eprint.nottingham.ac.uk/archive/00000152/01/mandate_to_archive.pdf .- Date Access:11/8/2006

2 Crow,Raym. SPARC: institutional repository check list & resource guide.- URL: www.arl.org/sparc/ir/ir_guide_VI.pdf .- Date Access: 5/3/2007

وقد سبقنا في هذا المضمار عدد من المشروعات القومية في أستراليا وبريطانيا لتأسيس المستودعات الجامعية المؤسسية بل والمشروعات الأوروبية مثل مشروع reUSE (1) وهو مشروع تعاوني يضم المكتبات القومية والجامعية من مختلف الدول الأوروبية ويربط بينها من خلال شبكة قومية تهدف لبث النتاج الفكري الأكاديمي القومي على شبكة الإنترنت، ودعم الاتصال العلمي والتراكم المعرفي من خلال هذا الوسيط الذي نادى به العديد من المؤسسات.

ويعد هذا الفصل بمثابة تصور لتأسيس مستودع مؤسسي جامعي من حيث الأهداف والقائمون على المستودع، والمحتوى، والميتاداتا، والبحث والتصفيح، والإيداع وحقوق النشر، والحفظ طويل المدى، والبرنامج المستخدم في تأسيس المستودعات وإدارتها، والمتطلبات التكنولوجية الأخرى، والسياسات والقواعد الإرشادية، والروابط، ومصادر الدعم والميزانية، وتسجيل المستودع بأدوات البحث على شبكة الإنترنت وفهرس المكتبة، والدعاية والترويج، إلى جانب تقييم المستودع.

1/4. أدلة إنشاء المستودعات الرقمية المفتوحة

تبين من مراجعة الإنتاج الفكري للموضوع وجود العديد من الدراسات التي تمثل تجارب بعض الجامعات، والأدلة الإرشادية التي توضح الخطوط الأساسية من قبل المؤسسات الداعمة لحركة الوصول الحر للمعلومات العلمية لتأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة، فضلا عن المواقع التي تدعم بناء المستودعات الرقمية المفتوحة ومتابعتها والتي نذكر منها على سبيل المثال موقع Repository services project والمعروف بـRSP الذي يعد من بين أهدافه الرئيسية تقديم الدعم الفني والتقني للقائمين على تأسيس وتطوير المستودعات الرقمية المفتوحة. وقد استأنست هذه الدراسة بعدد من الأدلة الإرشادية والدراسات والتجارب، وهي على النحو الآتي:

1/1/4. دليل جمعية المكتبات البحثية الكندية (2)

هو دليل يتسم بالبساطة أتيح على موقع الجمعية منذ عام 2002، وأهم ما يميز هذا الدليل أنه قسم الجوانب التي تناولها وفقا لثلاث مراحل هي: قبل التأسيس، وأثناء التأسيس، وبعد التأسيس. ومن خلال هذه المراحل الثلاث تناول المحتوى والميتاداتا، وتنصيب البرنامج المستخدم والمتطلبات الفنية، والمشكلات المحتملة أثناء التطبيق، وتصميم الواجهة، والسياسات، والتحكم في الجودة، والتوثيق وحقوق النشر وتسجيل المستودع، والترويج للمستودع.

2/1/4 دليل اتحاد النشر العلمي والمصادر الأكاديمية (3)

1 reUSE.- <http://reuse.uibk.ac.at/>

2 CARL: A guide to setting-up an institutional repository.- URL: www.carl-abrc.ca/projects.institutional_repositories/setup_guide_e.html .- Date Access: 13/11/2010

3 Crow, Raym. OP.Cit.

هو بمثابة قائمة مراجعة للمستودعات الرقمية المفتوحة، فضلا عن كونها دليلا للمصادر والدراسات موجهة لكل من الأكاديميين والمكتبيين وإخصائيي المعلومات وجميع المهتمين بقضايا التطبيقات العملية للمستودعات المؤسسية أعده اتحاد النشر العلمي والمصادر الأكاديمية Scholarly publishing Academic Resource collation والمعروف اختصارا بـ SPARC في عام 2003 لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمستودعات المؤسسية وهي: القضايا التنظيمية والإدارية والثقافية والسياسات المتعلقة بالمحتوى والإتاحة وسياسات حفظ المواد، والقضايا المتعلقة بإسهامات الأكاديميين ومشاركاتهم، وقد أشار الاتحاد بأنه سيتم تحديث هذه الوثيقة بشكل مستمر لتعكس أهم التطورات .

3/1/4. دليل مجموعة المكتبات البحثية الأمريكية (RLG) ⁽¹⁾

وهو مجموعة تختص بإعداد المعايير والمقاييس تطويرها وقد أعد مجموعة من السياسات التي تمثل الجوانب الأساسية للمستودعات الرقمية المفتوحة وطورها في عام 2005 وهي: التصريح بإعادة الاستخدام، وإرسال المواد، والحفظ طويل المدى، والمحتوى.

4/1/4. الدليل العملي LEADIRIS Work Book ⁽²⁾

هذا الدليل يقدم مجموعة من الإرشادات لكيفية تصميم المستودع المؤسسي وبنائه وتشغيله من خلال تجارب الجامعات في المملكة المتحدة بشكل خاص وجميع أنحاء العالم بصفة عامة، فضلا عن مجموعة من النماذج وقوائم المراجعة والاستبيانات لتجميع البيانات اللازمة، وهو موجه لإخصائيي المكتبات والمسؤولين عن الإدارة والتخطيط والتمويل.

5/1/4. دليل white paper on digital repositories ⁽³⁾

هو دليل صدر في عام 2005 لمناقشة أبرز التطورات والممارسات الدولية بالمستودعات الرقمية المفتوحة وذلك لتبادل الخبرات في عدد من الجوانب: مثل المقصود بالمستودعات الموثوق بها Trusted repositories، والنموذج المرجعي للوصول الحرس OAIS والميتاداتا والتشغيل البيئي بين المستودعات interoperability والحفظ الرقمي والقضايا المرتبطة بهما، وأصحاب المصلحة Stakeholders من المستودعات والمستفيدين، واتفاقات الإيداع التطوعي.

1 Trustworthy repositories audit & certification criteria and checklist .- URL:
www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf .- Date Access: 24/1/2011

2 Barton,Mary R, Waters,Margaret M. Learning about digital institutional repositories: creating an institutional repository : LeADIRIS Work Book .- URL:
dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.../Barton_2004_Creating.pdf?... - Date Access: 24/1/2011

3 Aschenbrenner,Andreas , Kaiser,Max . White paper on digital repositories.- URL:
www.uibk.ac.at/reuse/docs/reuse-d11_whitepaper_10.pdf.- Date Access: 24/1/2011

6/1/4 دليل OAK Law Project⁽¹⁾

هو دليل يهدف إلى المساعدة في تأسيس نموذج إداري قانوني فعال للمستودع يتفق مع مبادئ الوصول الحر، وإلقاء الضوء على العقبات والمشكلات التي يمكن أن تحدث وسبل التغلب عليها وتجنبها.

7/1/4 دليل للتخطيط وتطوير المستودعات الرقمية المفتوحة ممول من قبل عدد من المؤسسات أهمهم مؤسسة JISC⁽²⁾

صدر هذا الدليل عام 2009 و يحدث باستمرار بهدف أن يكون أداة لاتخاذ القرار والتخطيط لتأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة وتطويرها، وأحد طرق المشاركة في الخبرات على نطاق واسع إلى جانب مناقشته للجوانب التالية: المحتوى، والميتاداتا، وإرسال البيانات، والوصول وإعادة الاستخدام، وحفظ البيانات وسحبها.

8/1/4 مشروع اعتماد المستودعات المؤسسية بألمانيا

هو عبارة عن دليل يهدف إلى دعم مفهوم الوصول الحر من خلال تأسيس مجموعة من التوصيات والمعايير التي تهدف إلى تطوير معايير التشغيل البيئي بين المستودعات الرقمية المفتوحة، وكذلك عملية الحفظ طويل المدى، ومن ثم يمكن أن يكون أداة للقائمين على المستودعات للنهوض بزيادة مرات الاطلاع على النتائج الفكرى للمؤسسة⁽³⁾.

كما توجد عدد من تجارب الجامعات التي تستعرض خطواتها في التأسيس اطلعت الباحثة على ثلاث منها واستعانت بها، وهى كالاتى:

9/1/4 مبادرة جامعة ميتشيجن والتي تحمل اسم CMU 2010 initiative⁽⁴⁾

1 Guide to developing open access through your digital repository/kylie pappalardo...etal .- URL: www.oaklaw-qut.edu.au/node/32 .- Date access:2/3/2008

2 Green, Ann , macdonald,stuart , Rice, Robin. Policy-making for research data in repositories : A guide .- URL: <http://www.dis.uk.org/docs/guide.pdf> .- Date Acces: 5/1/2010

3 DINI institutional repository certification and beyond .- URL: http://conference.ub.uni-bielefeld.de/2006/.../dobratz_scholze_final_web.pdf .- Date Access: 5/1/2011

4 Gelwing,Ruth M. Implementing an institutional repository at central Michigan university .-MLA forum.- vol VII(2009).- URL: www.mlaforum.org/volumeII/article1.html /- Date Access: 13/11/2010

والتي تتناول تجربة جامعة ميشيغن Michigan university فى تأسيس المستودع الرقمي من حيث التمويل والتخطيط والسياسات والإجراءات وطرق الإيداع ووسائله والقضايا والمشكلات المتعلقة بمشاركة الباحثين وحقوق الملكية الفكرية. والإدارة والتوثيق، والميتاداتا والتسويق للمستودع.

10/1/4. تجربة جامعة جلاسكو University of Glasgow (1)

وهى تستعرض العناصر الأساسية لبدء إصدار المستودع، ومرحلة التطبيق والميتاداتا ودور المكتبة حيال المستودعات المؤسسية.

11/1/4. تجربة جامعتي Nottingham university & Edinburgh university (2)

عبارة عن مقال تستعرض كلا من الجامعتين وخبرتهما من حيث تنصيب البرنامج وأنواع وأشكال الملفات والحفظ الرقمي وإجراءات الإرسال ومعايير الميتاداتا وجودتها، والتكلفة، والتشجيع على المشاركة وطرق الدعاية والتسويق.

وإلى جانب هذه المبادرات والتصورات الدولية والتجارب لتأسيس المستودعات المؤسسية على شبكة الإنترنت، نجد الدراسة الميدانية للمستودعات الرقمية المفتوحة فى الفصل الثانى حيث خلصت الباحثة إلى عدد من العناصر الأساسية المقترحة لوضع تصور لتأسيس مستودع مؤسسي جامعي، والتي سنتناولها بشيء من التفصيل كما يأتي:

2/4. المتطلبات الأساسية لإنشاء مستودع مؤسسي جامعي

1/2/4. أهداف المستودع

1 Nixon,William. The evolution of an institutional e-print archive at the university of Glasgow .- URL: www.ariadne.ac.uk/issue32/eprint-archives/ .- Date Access: 15/6/2007

2 Pinfield,Stephen , Gardner,Mike , Mac Coll,john . Setting up an institutional e-print archive .- URL: www.ariadne.ac.uk/issue30/print-archives/ .- Date Access: 13/11/2010

بداية يجب تحديد أهداف الجامعة من المستودع المؤسسي التابع لها. وتتنوع أهداف المستودعات الرقمية المفتوحة وفقا لنوعها، وللمؤسسة التابعة لها، والنتائج الفكرية العلمية للباحثين، واحتياجات المستفيدين منها، ومدى تواجد دور المكتبة وإحصائي المكتبات في المؤسسات التابع لها المستودعات، ومن هذه الأهداف التي يمكن أن نسوقها في هذا الصدد كنموذج أو مثال يحتذى به، والتي أشار إليها العديد من الإنتاج الفكري هي كالتالي⁽¹⁾:

1. التعريف بالإنتاج الفكري للباحثين .
2. دعم الحفظ طويل المدى والإتاحة المجانية للمواد العلمية.
3. النهوض والارتقاء بمكانة الجامعة.
4. التعريف بالجهود البحثية للجامعة.
5. تنمية أدوات تساعد المكتبة في حفظ المجموعات وإدارتها ومشاركتها.
6. تقديم الخدمات الأساسية والحيوية للأكاديميين.
7. إدارة المصادر والمواد التعليمية.
8. تسكين المواد الرقمية.
9. دعم الوصول الحر للمعلومات.
10. إنشاء سجل للحياة البحثية والثقافية والتعليمية للجامعة.

2/2/4 المسؤلون عن المستودع المؤسسي

يجب تحديد المسئولين عن المستودع المؤسسي الجامعي، والمهام المنوطة بكل منهم وتوثيقها للحفاظ على استمرارية العمل، ويقترح أن يكون للمستودع مدير وإحصائي تكنولوجيا معلومات وإحصائيو مكتبات، ومساهمون من أعضاء هيئات التدريس، وفيما يأتي نوضح دور كل منهم:

أ. مدير المستودع

1. تحديد ثقافة النشر في المجالات الموضوعية.
2. إدارة ميزانية المستودع والاستجابة لاحتياجات المستفيدين في ضوء المصادر المتاحة
3. إدارة خدمات المستودع بتحديد الأهداف وإستراتيجيات المستقبل لرفع كفاءة الخدمات المقدمة.
4. إدارة تشغيل المستودع بشكل يومي وخاصة ما يتعلق بإيداع الباحثين بالطرق والوسائل المختلفة.
5. الاتصال بالقائمين على إدارة الجامعة وأعضاء هيئات التدريس لتسويق المستودع.

ب. إحصائي المكتبة

1. الإسهام في إنشاء المستودع وفقا لاحتياجات المستفيدين.
2. تزويد المستودع بالإنتاج الفكري.
3. تنظيم الإنتاج الفكري وصيانته ومتابعته وحفظه.
4. إقناع الباحثين بالإيداع.

1 Creating A service model definition for an institutional repository.- URL:

www.dspace.org/implement/service-model.pdf .- Date Access:5/3/2007

5. مساعدة الباحثين في عملية الإيداع.
6. توعية الباحثين بقضايا النشر وحقوق الطبع.

وبجانب هذه المهام الأساسية خلصت الباحثة من خلال الدراسة الميدانية إلى عدد من المهام الأخرى المطلوبة من إخصائي المكتبات وهي كالآتي:

- * تحديد بدائل للخدمات المجانية في حالة التحويل لخدمات تجارية.
 - * تحديد حصص ومحددات لحجم الملفات.
 - * رفض بعض المجموعات في ضوء ظروف معينة أو وفقا لسياسة سحب المواد كما سيأتي ذكرها تفصيلا في بند المحتوى.
 - * التفاوض مع الناشرين للحصول على ترخيص الإيداع للباحثين الراغبين في ذلك.
 - * تطوير بعض المجموعات غير الرقمية التي يتم رقمنتها بغرض الإيداع.
 - * تيسير تطبيقات الحفظ طويل المدى.
- ولكي ينهض إخصائيو المكتبات بهذه المهام المطلوبة منهم، يوجد مجموعة من المهارات يجب الإلمام بها وهي كالآتي:

1. دراية ببيئة البحث الأكاديمي، وثقافة إعداد البحوث داخل الجامعات.
2. معرفة متميزة بقضايا المعلومات.
3. بعض المعرفة بكل من لغة HTML و XML و JAVA.
4. المعرفة بمعايير الميئات الدولية.
5. الإحاطة بسياسات الناشرين وعلاقتها بالإيداع في المستودعات.
6. تلقى تدريب على تنظيم ومتابعة المستودعات.

ج. إخصائي تكنولوجيا المعلومات

1. اختيار برنامج إنشاء وإدارة المستودع وتنصيبه.
2. تهيئة البرنامج وفقا للمتطلبات والاحتياجات.
3. تعديل واجهة البرنامج ليتوافق مع موقع الجامعة.
4. تنفيذ آليات الحفظ الرقمي طويل المدى للمحتوى.

د. المشاركون من أعضاء هيئات التدريس

تبين للباحثة من خلال الدراسة الميدانية للمستودعات أن مشاركات أعضاء هيئات التدريس وإسهاماتهم يمكن أن تكون على النحو الآتي:

1. تنظيم العضو المكلف بكل قسم أو كلية لعملية الإيداع وتنسيقها.
2. ترسيخ ثقافة الإيداع.
3. توضيح حقوق النشر والتوعية بها.

4. إخبار المكتبة في حال كونها أحد المسؤولين عن المستودعات بالتغيرات التي من شأنها التأثير على عملية الإيداع.

3/2/4 المحتوى

تجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب عند تحديد مجال وتغطية محتوى المستودع أن يؤخذ في الحسبان الاحتياجات الحالية للمؤسسة والباحثين بها، والمصادر المتاحة للمستودع، والخطط المستقبلية لتنمية المستودع. ومن الجوانب التي يجب النظر إليها أيضا ما إذا كان المستودع سيتضمن التسجيلات التي لديها رابط لنص كامل أما الميتاداتا فقط أم كليهما⁽¹⁾.

كما ينبغي تحديد المجالات الموضوعية التي سوف يغطيها المستودع من خلال الكليات والأقسام المشاركة بالمستودع، ولغات المحتوى المشارك به، وهل هناك ترجمة للنص الكامل أم الميتاداتا. بالإضافة إلى نوع المواد الملحقة بمصادر المعلومات الأساسية مثل الخرائط، والاستبيانات، والملخصات والبيبلوجرافيات. وتحديد إصدارات وحالة الوثيقة والتي تختلف باختلاف المجال، وتحديد صيغ الملفات التي تقبل للإيداع بحيث تكون مستخدمة على نطاق واسع وتتسم بالمعيارية، إلى جانب تحديد قيود أو حدود الحجم والسعة volume and size limitation وهل ستكون هناك قيود بعدد bytes وعدد الملفات المنفصلة وغيرها من الشروط والمحددات⁽²⁾.

ومن ثم نتناول في هذا الجانب تحديد التغطية الموضوعية واللغوية، وأنواع المحتوى وأشكاله وآليات التمييز بين المقالات المحكمة وغير المحكمة (جودة المحتوى)، وآليات مراجعة المحتوى الفكري المودع، وأسباب سحب الإنتاج الفكري، وقيود حجب الاطلاع واستخدام المحتوى على النحو الآتي:

1. التغطية الموضوعية واللغوية

ينبغي التعرف على الكليات والمعاهد العلمية وأقسامها التي تتبع الجامعة وتحديد مجال التغطية الموضوعية واللغوية التي يمكن أن تشارك بمستودع الجامعة، وهل هناك ترجمة للنص الكامل للإنتاج الفكري للباحثين أم الميتاداتا فقط⁽³⁾.

1 Defining Scope .- URL: <http://www.rsp.ac.uk/repos/scope> .- Date Access: 15/3/2008

2 Green, Ann , macdonald,stuart , Rice, Robin. Op.Cit.

3 Loc.Cit.

2. أنواع مصادر المعلومات التي تشكل المحتوى

ترى الباحثة أنه يمكن الاستعانة بما حدده الاتحاد الأوروبي للنشر العلمي والمصادر الأكاديمية SPARC Europe في صفحة الأسئلة المتكررة - وهو ما اعتمدت عليه في دراستها الميدانية بجانب بعض المواد الأخرى - من أن المستودعات المؤسسية يمكن أن تتضمن من مصادر المعلومات الآتي(1):

- * مسودات المقالات وتقارير البحوث.
- * نصوص المقالات التي قبلت للنشر.
- * النصوص المحكمة قبل النشر.
- * أوراق المؤتمرات.
- * مواد التدريس.
- * مشروعات تخرج الطلاب.
- * الرسائل الجامعية.
- * مجموعات البيانات.
- * أوراق اللجان ومحاضر جلساتها.
- * برامج الكمبيوتر.
- * الأعمال الفنية.
- * الصور وتسجيلات الفيديو.
- * القرارات والقوانين واللوائح المعمول بها.
- * دليل أخلاقي لممارسة العمل بالجامعة.

3. صيغ المحتوى

فيما يتعلق بصيغ الملفات التي تقبل الإيداع فهناك أشكال افتراضية يدعمها البرنامج المستخدم في إنشاء وإدارة المستودعات الرقمية المفتوحة، فعلى سبيل المثال يدعم برنامج E.print عددا من صيغ الملفات مثل .html, .pdf, .ascii, .postscript(2). ورغم ذلك قد يحتاج القائمون على الإدارة لإضافة بعض هذه الصيغ أو تجنبها والاستغناء عنها وهي من الأمور التي يجب أخذها في الحسبان، ويوجد العديد من البرامج المتاحة على شبكة الإنترنت والتي تحول الصيغ التي لا يدعمها النظام إلى صيغ مدعومة(3). ويعد المعيار الأساسي في اختيار صيغ الملفات التي يقبلها المستودع هي مدى شيوع استخدامها بين الباحثين في مجالاتهم المختلفة.

1 Self-archiving and institutional repositories.- URL: www.sparceurope.org/repositories .-Date Access:23/4/2006

2 Pinfield.stephen, , Gardner, Mike , Mac Coll.john .Op.Cit

3 CARL: A guide to setting-up an institutional repository .Op.Cit

4. التحكم في جودة المحتوى

في هذا الجانب يجب تحديد هل سيقبل إتاحة مسودات المقالات، وإن كانت ستقبل هل في جميع المجالات؟ أم في مجالات معينة؟ وإذا كان القرار بالقبول يجب أن يتسم المستودع المؤسسي بالشفافية، وذلك من خلال التمييز بين المقالات المحكمة وغير المحكمة أو ما يطلق عليها مسودات المقالات⁽¹⁾، وهناك عدد من الآليات التي يمكن الاستعانة بها للتحكم في جودة المحتوى وتحقيق الشفافية وهي كالاتي:

1. وضع حفل بنوع الوثيقة في التسجيل الخاصة بكل مصدر.
2. وضع خيار في إمكانات البحث المتقدم يحدد حالة المقال إن كانت مسودات، أو منشورة أو غير منشورة.
3. وضع مسودات المقالات في قسم منفصل، وإن كانت هذه الآلية تكاد تكون غير مستخدمة.

كما تجب الإشارة إلى الدور الذي تؤديه مسودات المقالات وهو كالاتي⁽²⁾:

- * تحديد الأولوية الفكرية خاصة في المجالات سريعة التطور حيث يلاحظ أنه في بعض المجالات العلمية تكون دورة نشر الدوريات بطيئة، فضلا عن كونها تمنع تكرار الجهود من خلال توعية الباحثين بأنشطة الآخرين.
- * تسمح بالمراجعة والتنقيح للنشر الرسمي.

5. آليات مراجعة المودع بالمستودع

يراجع المحتوى الذي يرسل لإيداعه بالمستودع بمضاهاته بمعايير اختيار المحتوى، وترى الباحثة أن يكون على النحو الآتي:

1. أن يكون المؤلف من المصرح لهم Eligibility بالإيداع في المستودع.
2. خلو المحتوى من الفيروسات.
3. ملائمة المحتوى لمجال المستودع.
4. العنوان والمستخلص باللغة الانجليزية، لتحقيق مدى واسع من الاطلاع.
5. أن يكون العمل مرخص له بوضع نسخة منه بالمستودع من قبل صاحب حق النشر.

1 Crow, Raym. SPARC: institutional repository check list & resource guide. Op.Cit

2 Loc.Cit.

6. سحب مفردات المحتوى من المستودع withdrawal of item

تعد التراكمية والاستمرارية من أهم خصائص المستودع الرقمي والتي يكفلها له الحفظ طويل المدى، ورغم ذلك قد لا يكفل المسئولون عن إدارة المستودع هذه الخصائص، ومن ثم يجب أن تحدد المبررات التي تسمح بسحب المفردات وكيفية إتمام ذلك، وهل يعنى السحب الحذف الكامل للمصدر؟ وهنا تجدر الإشارة إلى أن أغلب المستودعات تبقى على التسجيلية حتى لو حذفت الوثيقة⁽¹⁾. ومن أهم مبررات سحب المحتوى التي يمكن اعتمادها:

1. أن يكون مخترقا لحقوق الملكية الفكرية.
2. أن يكون متضمنا معلومات خاطئة.
3. بناء على طلب من ناشر المصدر.
4. بناء على طلب من المؤلف.
5. بناء على طلب من الجامعة.
6. بناء على طلب القائمين على المستودع لأغراض مهنية أو إدارية.
7. وفقا لتقرير من المكتبة.

ويتحقق ما سبق من خلال تخصيص نموذج طلب يوضع على موقع المستودع، يحدد فيه اسم مرسل الطلب وبيانات المحتوى المقترح سحبه، ومبررات سحبه.

7. قيود الاطلاع على المحتوى

يجب الأخذ في الحسبان أنه رغم أن الغرض من تأسيس المستودع المؤسسي هو الإتاحة دون قيود، لكن يمكن حظر الاطلاع على بعض المواد، أو تقييد استخدامها بشروط معينة، وهذه القيود قد تكون كالاتى:

1. الاستخدام من قبل مجموعة محددة من الباحثين لشروط من قبل الباحثين المودعين.
 2. الاستخدام من قبل مجموعة محددة من الباحثين لشروط من قبل المؤسسة.
 3. تحت التطوير والبحث من قبل الباحثين بالمؤسسة.
 4. محددة بنطاق جغرافي معين.
 5. مقيدة بفترة زمنية حظر Embargo Period من قبل الناشر.
- وفيما يتعلق بالسبب الأخير يمكن للمستودعات التعامل مع هذا الوضع حتى تنتهي مدة الحظر بإتاحة البيانات البليوجرافية للمقال ثم وضع زر لطلب المقال من المؤلف وإرسال نسخة عبر البريد الإلكتروني دون خرق لحق النشر، كما يمكن أن يضع مديرو المستودعات علامات

1 Proberts,steve, Jenkins,celia. Documentation for instructional repositories.-Learned publishing.- vol19,no1.-(january2006).- p61

للعودة مرة أخرى لهذه المفردات عند انتهاء مدة الحظر لإرفاق النص الكامل، وهذه الطريقة تختلف وفقا لإمكانات برامج إنشاء المستودعات المستخدمة(1).

4/2/4 المياداتا

تؤدي المياداتا عددا من الوظائف المهمة في استرجاع مصادر المعلومات سواء من خلال المستودع، أو بواسطة أدوات البحث على شبكة الإنترنت، وهذه الوظائف هي كالآتي(2):

1. تساعد المستفيدين في تحديد المصادر.
2. استرجاع المصادر المتشابهة معا.
3. التمييز بين المصادر المتشابهة وغير المتشابهة.
4. تحديد مكان المعلومات.
5. تسهيل جمع محتوى المستودع بواسطة أدوات البحث.
6. المساعدة على تنظيم محتوى المستودع ودعم الحفظ طويل المدى.

ومن ثم يجب على القائمين على إعداد المياداتا من إحصائي المكتبات التنبه إلى أن هناك عددا من القرارات التي يجب أن تحدد بشأن المياداتا وهي: نوعها وحفظها والمعيار الملائم لوصفها للتأكد من الوصف الكافي ومن ثم التحكم في عملية الحفظ طويل المدى، وكذلك إتاحة المياداتا وهل يمكن لأي فرد الوصول للمياداتا دون مقابل والتحكم في الوصول إلى كل المياداتا أو بعضها، وإعادة الاستخدام هل يمكن إعادة استخدام المياداتا من قبل وسيط دون الحصول على تصريح من خلال تقديم رابط للمياداتا الأساسية أو الإشارة إلى المستودع، إلى جانب مدى إمكانية التصريح بإعادة استخدام المياداتا للأغراض التجارية(3) بالإضافة إلى الأدوات التي يمكن استخدامها في التحليل الموضوعي والتكشيف.

1. أنواع المياداتا ومعايير وصفها

كما سبق أن أشرنا في الفصل الثاني من الدراسة فإنه يوجد ثلاثة أنواع من المياداتا، وهي المياداتا الوصفية وهي التي تصف المحتوى الفكري للمصدر، والمياداتا الإدارية وهي بيانات ضرورية تسمح للمستودع بإدارة الكيان مثل المعلومات بحق النشر والترخيص والحفظ طويل المدى. وقد تبين من الدراسة أن أكثر الأنواع ملائمة هي المياداتا الإدارية Administrative metadata.

1 Embargoes.- URL: www.rsp.ac.uk/repos/embargoes .- Date Access: 17/3/2008

2 Metadata & Workflow.- URL: www.rsp.ac.uk/repos/metadata .- Date Access:15/3/2008

3 Green, Ann , macdonald, Stuart , Rice, Robin. Policy-making for research data in repositories : A guide .- OP.Cit

أما عن المعايير الدولية لبناء الميتاداتا ووصف فيوجد عدد منها أبرزها معيار الدبلن كور الميتاداتا، والذي يتوافر منه الإصدار المبسطة وتسمى Unqualified Duplin Core ويتألف من 15 عنصرا، والإصدار المتقدمة Qualified Duplin Core، وقد تبين من الدراسة أن نسبة 54.5% من المستودعات الرقمية المفتوحة تطبق معيار الدبلن كور سواء المبسط أو المعقد، ومن ثم توصى الباحثة باستخدامه لوصف الميتاداتا بالمستودع الرقمي لدعمه من قبل أبرز برامج تأسيس وإدارة المستودعات الرقمية، وكذلك دعمه من قبل بروتوكول حصد أو جمع الميتاداتا.

2. حقوق استخدام وتكشيف الميتاداتا من قبل أدوات البحث

يكفل استخدام الميتاداتا وتكشيفها من قبل أدوات البحث سواء التجارية وغير التجارية اتساع نطاق الإتاحة والاطلاع على المواد العلمية بالمستودعات الرقمية المفتوحة، وهي أحد الأهداف الأساسية للباحثين والمؤسسات التي تتبعها المستودعات كما سبق الإشارة في الفصل الثاني من الدراسة، ومن ثم يوصى أن يصرح القائمون على المستودع بإتاحة تكشيف الميتاداتا من قبل أدوات البحث غير التجارية والتجارية، على أن يتحقق ما يأتي من قبل أدوات البحث:

- وضع رابط معرف الوثيقة أو الرابط الخاص بتسجيلة المصدر في المستودع.
- أو الإشارة إلى المستودع.

3. الأدوات المستخدمة في التكشيف والتحليل الموضوعي

كما سبق أن بينا من خلال الدراسة الميدانية للمستودعات فإن الأدوات المستخدمة في التكشيف والتحليل الموضوعي تختلف من قبل المستودعات الرقمية المفتوحة وفقا لنوع المستودع وتخصصه، وكذلك مدى توافر أداة محلية خاصة لديه تلبى احتياجاته، لكن استخدام خطة لتصنيف الموضوعات بالمستودعات أو قائمة رعوس موضوعات لاختيار الكلمات الدالة يعد مثير نقاش بين القائمين على المستودعات الرقمية المفتوحة، فالبعض يرى أنه لا داعي لإنفاق الوقت في تحديد المحتوى داخل المستودعات، مادام النص الكامل سيتم تكشيفه آليا، بينما يرى البعض الآخر - ويمثلهم إخصائيو المكتبات ومن لديهم خبرة وخلفية وثيقة الصلة بمجال المكتبات - أن استخدام خطة تصنيف رسمية سوف تحسن من الكشف عن موضوعات المحتوى وتساعد على تقديم طرق أفضل لتصفح المفردات بالمستودع⁽¹⁾، وهو ما أوصى به اعتماد المستودعات المؤسسية الألماني DINI باستخدام التكشيف اللفظي والتكشيف باستخدام نظم التصنيف لدعم تبادل بنية الميتاداتا Structured metadata exchange بين المستودعات، وعلى الجانب الآخر يمكن للمكتبات من معاملة المواد الإلكترونية مثل باقي مجموعات المكتبة بتطبيق قواعد المكتبات المتعارف عليها، لتعزيز زيادة مرات الاطلاع على المحتوى بالمستودعات

1 Metadata& work flow. :Op.Cit

الرقمية المفتوحة⁽¹⁾، حيث يعد استخدام الكلمات المقيدة من أفضل مقومات الاسترجاع الجيد للمواد، ومن ثم يوصى باستخدام خطة لتصنيف الموضوعات بالمستودعات أو قائمة رءوس موضوعات لاختيار الكلمات الدالة لتوفير فرصة أفضل للبحث والتصفح.

5/2/4. البحث والتصفح

فى هذا الجانب تتناول الباحثة إمكانات التصفح والبحث التي يجب أن يوفرها القائمون على المستودعات، وهى كالآتي:

1. إمكانات البحث

يجب أن يوفر القائمون على المستودعات طريقتين للبحث وهما:

1. **البحث البسيط:** وهى طريقة توفرها جميع نظم المستودعات الرقمية المفتوحة وغيرها من نظم استرجاع المعلومات للمستفيدين المبتدئين فى البحث وذلك بالكلمات الدالة فى حقول محددة مسبقا مثل العنوان والمستخلص والنص الكامل⁽²⁾ أو بالبحث باسم المؤلف او العنوان دون الربط بينهم.
2. **البحث المتقدم:** يقدم مجموعة من الإمكانيات والخيارات المتعددة للربط بين الحقول للحصول على نتائج أكثر دقة، وقد لوحظ أن تلك الإمكانيات والخيارات تختلف من مستودع لآخر، وفقا لنوع البرنامج المستخدم فى إنشاء المستودع وإدارة.

2. إمكانات التصفح

تختلف إمكانات التصفح من مستودع لآخر وفقا للمدخلات التى يتضمنها من المحتوى والكليات والأقسام على سبيل المثال، ويقترح أن يوفر القائمون على المستودع إمكانات التصفح وفقا لما يأتى:

1. الكليات والأقسام العلمية.
2. التخصص الموضوعي.
3. نظام التصنيف المستخدم.
4. المؤلفون.
5. العناوين.
6. أنواع المصادر.
7. زمني.

1 DINI instutional repository certification and beyond:Op.Cit.

2 ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science.- URL: <http://lu.com/odlis/>.- Date access: 12/1/2011

6/2/4. الإيداع وحقوق النشر

في هذا الجانب تلقي الباحثة الضوء على الفئات المقترح أن يتولوا الإيداع بالمستودع، وطرق الإيداع، وطرق إرسال المواد، ومتطلبات الإيداع التي تتمثل في بيان ترخيص الإيداع، وحقوق النشر اللازمة من المودعين والممنوحة للمستودع، والتفاوض مع الناشرين للحصول على تصريح الإيداع.

1. الفئات المصرح لها بالإيداع

يقترح أن يصرح للفئات التالية بالإيداع بالمستودع وهي الفئات المنتسبة إلى الجامعة:

1. أعضاء هيئات التدريس والباحثون بالجامعة.
2. الطلاب في مرحلة ما قبل التخرج.
3. العاملون.

2. طرق الإيداع

توجد طريقتين أساسيتين للإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة وهما:

أ. الإيداع التطوعي Voluntary Deposit

وفيه تكون المشاركة تطوعيا سواء كانت بتشجيع أو بدون تشجيع، ولا تعد المشاركة التطوعية أسلوبا كافيا يمكن الاعتماد عليه للحصول على بحوث العاملين بالمؤسسة وإيداعها، فقد أحرزت سياسات الإيداع التطوعي في أقصى نسبتها ما يقرب من 30% من البحوث المنشورة بينما تشير نسبة الإيداع التطوعي عادة ما يقرب من 15%. ولم تفلح وسائل الجذب والتشجيع والتي قد تتمثل في جوائز للمؤلفين الأعلى مشاركة في جذب عدد آخر أو نسبة أكبر من الباحثين ولا في زيادة هذه النسبة أو هذا المعدل. ويعد مؤشر الأداء المهم هو كم مخرجات بحوث المؤسسة السنوية الموجودة في المستودع بعد نهاية العام.

ب. الإيداع الإلزامي Mandatory Deposit

وفيه تطالب الجامعة الباحثين بالإيداع. وقد أوضحت دراسة كل من Swan⁽¹⁾ وSale⁽²⁾ أن المسوحات التي أجريت أوضحت أن الإيداع الإلزامي طريقة مقبولة لأكثر من 95% من الباحثين، وكذلك سياسة جامعة كوين للتكنولوجيا Queen university of technology جمعت

1Swan, Alma. The culture of Open Access: researchers' views and responses.-URL: <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12428/>.- Date Access: 23/3/2011

2Sale, Arthur. A researcher's viewpoint.-URL: <http://eprints.utas.edu.au/257/>.- Date Access:23/3/2011

70% من مخرجاتها البحثية السنوية بالمستودع والنسبة في تزايد، كما تستأثر نسبة سياسة الإيداع الإلزامى نسبة 100% من منشورات البحوث الحالية أو البحوث المنشورة ويأخذ إنجاز هذه السياسة ما يقرب من عامين لإنجاز هذا الهدف.

كما أكدت نتائج دراسة Arthur Sale أن سياسة الإيداع الإلزامى حققت معدلا من 70 إلى 90% من نسبة المحتوى للمستودع مقارنة بالإيداع التطوعي ونسبته من 10 إلى 20 من مخرجات البحث العلمي⁽¹⁾، ومن ثم يوصى أن يمزج القائمون على المستودع بين الإيداع التطوعي الإلزامى على النحو الآتي:

1. الإيداع الإلزامى للرسائل الجامعية وبحوث الترقى، وتكون أحد متطلبات أو شروط الترقى.
2. الإيداع الإلزامى لأعمال المؤتمرات والندوات التي تعقدتها الجامعة.
3. الإيداع الإلزامى للأوراق الإدارية .
4. الإيداع التطوعي لأي مشاركات وأعمال بحثية أخرى.

3. طرق إرسال المواد بالمستودع

يوجد ثلاث طرق لإرسال المواد أو وضعها بالمستودع هي كالاتي⁽²⁾:

أ. النموذج التوزيعي: Distributed Model

وفيه يودع الباحث بحثه بنفسه وهو بذلك يسمح للمؤلف بالتحميل الصاعد وإدارة الإنتاج الفكري الخاص به. وهو ما يسمى بـ«الأرشفة الذاتية Self-archiving»، وتوفير تعليمات لكيفية الإرسال وإدخال بيانات الميادات، على أن يوفر اسم مستخدم وكلمة سر لكل باحث، وهذه الطريقة تتطلب مستوى معيناً أو بعضاً من مهارات تكنولوجيا المعلومات.

ب. النموذج المركزي: Centralized Repositories

وفيه يكون مجموعة من الأعضاء أو المكتبة مسئولين عن تجهيز المواد وتحويلها إلى الصيغ التي يدعمها البرنامج المطبق بالمستودع ووضعها بالمستودع وإدخال بيانات الوثيقة بالمستودع نيابة عن الباحث.

ج. النموذج شبه التوزيعي Semi-Distributed Model

1 _____ . The acquisition of open access research articles .- URL:
www.firstmonday.org/issues/issue11_10/sale/index.html .- Date Access:18/1/2008

2 CARL A guide to setting-up an institutional repository .OP.Cit

وفيه يتم تحديد وحدة تنظيمية مسئولة عن الإدارة (وحدات البحوث/ الأقسام) لمساعدة الباحثين في التحميل الصاعد لأعمالهم وقد طبقت جامعة كاليفورنيا ذلك النموذج.

وترى الباحثة أن كلا من النموذجين الأول والثاني يعد الخيار الملائم للمستودع المؤسسي الجامعي، بحيث يتمكن كل أعضاء هيئات التدريس والباحثين والطلاب ممن يتوافر لهم الوقت والمهارة والمعرفة باستخدام تطبيقات الإنترنت وممن لا يتوافر لهم الوقت والمعرفة من إرسال المواد إلى المستودع.

د. ترخيص الإيداع Deposit Licenses

تجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب وضع ترخيص بالإيداع بالمستودع - وهو بمثابة اتفاق رسمي بين المودع Depositor والمستودع - لأنه يؤكد على أن المستودع لا يطالب بممارسة أى حقوق على العمل وإنما هو بمثابة إذن بإدارة الوثيقة، وإعفاء المستودع من أى مسؤولية تجاه حقوق نشر العمل لأن المودع هو المسئول عن هذا العمل وأنه غير مخالف لأي حقوق قانونية، مع ضرورة أن يكون هذا الترخيص فى الصفحة التي بها نموذج الإرسال وبعبارات مفهومة وغير معقدة، ويحدد هذا الترخيص ما يأتي(1):

1. من صاحب حق النشر أو من يملك التصريح أو الإذن بحق النشر لإيداع العمل والذي يحمى المستودع من أي اتهامات باختراق حق النشر للمحتوى ومن أي مسؤولية تتعلق بأخطاء فى الحقائق أو أي مشكلات أخرى خاصة بالمحتوى شكلا ومضمونا.
2. يعطى المستودع الحق بالطبع أو النسخ أو النقل لبيانات أو لمحتوى وذلك لأغراض الإتاحة والحفظ، وأن تحويل العمل لصيغة جديدة أو أي إجراء آخر بغرض الإتاحة المستمرة لا يعنى خرقا لحقوق المؤلف.
3. يعطى أو يسمح بأي قيود إضافية تتعلق باستخدام المحتوى للأعمال المنشورة.

وقد وفرت مؤسسة SHERPA نموذجا لترخيص الإيداع يمكن الاستعانة به، وترجمته ووضعته بالمستودع فى المكان المخصص لإرسال المواد بالمستودع، كما يجب الإشارة بشيء من التفصيل إلى حقوق النشر اللازمة لوضع العمل بالمستودع وهى كما يأتي:

- أن يكون المؤلف مالكا لحق النشر ويملك التصريح بوضع العمل بالمستودع.
- أن يحصل على تصريح من الناشر بوضع نسخة من العمل بالمستودع.

1 Report on a deposit licenses for e-print .- URL:

www.sherpa.ac.uk/documents/d4_2_report_on_a_deposit_licence_for_eprint.pdf .- Date Access: 9/4/2008

كما يمكن للمؤلف تقييد نطاق الاطلاع أو الاستخدام أو مدته من خلال شروط يضعها، من خلال استخدام تراخيص معدة لذلك الغرض مثل ترخيص الإبداع الشائع Common Creative كما سبق أن أشرنا في الفصل الأول من الدراسة.

7/2/4. الحفظ طويل المدى Long –Term Preservation

يعرّف تقرير مؤسسة SHERPA الحفظ الرقمي طويل المدى بأنه «مجموعة من المعايير والقواعد والإجراءات التي تكفل إتاحة المعلومات من خلال التغييرات التي يمكن أن تحدث في الأجهزة المادية والبرامج، ومن ثم فإن الهدف الأساسي من عملية الحفظ هو مد نطاق مدة الإفادة من مصادر المعلومات بحيث يضمن لها استمراريتها وسلامتها وإتاحتها»⁽¹⁾.

وتعد عملية الحفظ طويل المدى للمواد الرقمية للمستودعات أحد القضايا التي مازالت مثار نقاش وبحث ومداولة، وذلك لأن المواد الرقمية التي تودع بالمستودع في الوقت الحالي تكون وفقا لأحدث المعايير التكنولوجية، ولكن بعد عشر سنوات ستصبح هناك مشكلة بتقادم نظم التشغيل وأشكال الملفات وإصدارات البرامج، ومن ثم أصبحت هناك ضرورة تحتم اتخاذ الإجراءات المسبقة لحل هذه التحديات ومواجهتها، من خلال اتباع إستراتيجيات الحفظ الدقيقة والموثوق فيها في بناء المجموعات الرقمية، ولذا فقد تصدى عدد من الجهات لإعداد دراسات لوضع حلول لهذه المشكلات.

كما يشير التقرير الذي أصدرته مؤسسة SHERPA إلى أنه من الضروري تحديد إستراتيجيات الحفظ منذ البداية لأن التأجيل يعني مزيدا من التعقيد والجهد والتكلفة، ومن ثم يجب أن تطبق إستراتيجية حفظ تحدد متطلبات الوثيقة في مختلف مراحل دورة حياتها. وقد أشار Bill Hubbard إلى أن الحفظ الرقمي وتحديد سياسته أحد القضايا الأساسية التي يجب مراعاتها عند تأسيس المستودع⁽²⁾، بل إن قيمة المستودع المؤسسي وقوته تستمد من عدة عناصر مثل الترابط interconnection والأرشفة Archiving والحفظ preservation⁽³⁾، وتتمثل إجراءات الحفظ طويل المدى التي يمكن اتباعها كما بينت الدراسة الميدانية للباحثة فيما يأتي:

1. ترقية الملفات وتحسينها، وتحويلها لصيغ أخرى في حالة تلفها.
2. دعم لكافة صيغ الملفات الشائع استخدامها.
3. إعداد نسخ احتياطية بتطبيق أفضل الممارسات.

1 Report on preservation standards .- URL: www.sherpa.ac.uk/documents/D4-5_report_on_preservation_standars.pdf .- Date Access: 3/8/2010

2 Hubbard, Bill. SHERPA. An institutional repositories .- Serial.- no3, vol16.- (November2003).- p245 Pp243-247

3 Blyth, Erv. Chachra, Vinod. The value proposition in institutional repositories .- EDUCAUSE.- (septemper/October2005).- URL: <http://www.educause.edu/ir/library/pdf/erm0559/pdf> .- Date Access: 2/3/2007

4. نقل البيانات لقاعدة بيانات أخرى ملائمة في حالة إغلاق المستودع.
5. تحديد معرف دائم لكل المواد.
6. تحديد عنوان محدد للمصدر لكل المواد.
7. مراجعة أنشطة آليات الحفظ وسياساته بانتظام لضمان مواكبتها للتطور التكنولوجي.
8. صياغة وتشكيل إستراتيجيات الحفظ وفقا لعدد من الآليات والأطر المرجعية كما ذكرنا أنفا من قبل المؤسسات والمشروعات المساندة لحركة الوصول الحر للمعلومات، ومن هذه الآليات ما يأتي:

- open archival information system (OAIS) reference model (iso14721h:2003) وهي آلية من أبرز أدوات وآليات الحفظ الرقمي طورتها اللجنة الاستشارية لنظم بيانات الفضاء بوكالة ناسا Consultative Committee for Space Data Systems of NASA، وحصلت على الموافقة والتصديق من منظمة التوحيد القياسي، وهذه الآلية عبارة عن إطار مرجعي يصف ويحدد المبادئ ومنهجية استراتيجيات الحفظ طويل المدى التي تكفل الحفظ والإتاحة المستمرة للمواد الرقمية، ويضع حلولاً لجميع العقبات المتوقعة في عملية الحفظ الرقمي في ظل التغيرات المستمرة في البيئة الرقمية، كما تعدد العلاقة بين منتج المعلومات الرقمية والأرشيف والمستفيد⁽¹⁾، وبعبارة أخرى يمكن أن نقول إنه قائمة مراجعة يمكن من خلالها تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة وتقييمها.
- الملخص المقدم من قبل دراسة كل من James و pinfield بعنوان The Digital Preservation of e-Prints والتي تدعمها مؤسسة SHERPA لتلخيص التحديات الفنية والتنظيمية التي تواجه حفظ المواد الرقمية⁽²⁾.
- التوصيات المقدمة من قبل دراسة كل من Andersen و pinfield بعنوان Requirements and feasibility study on preservation of eprint والتي تقدم مجموعة من التوصيات وتطوير خدمات وأدوات دعم الحفظ طويل المدى للمواد الرقمية، وهي أيضا أحد إسهامات مؤسسة SHERPA⁽³⁾.
- الدراسة المعدة من قبل خدمات البيانات الإنسانية Arts and humanities data selection criteria for preservation of e-print بعنوان service(AHDS) والتي تحدد فيها المخاطر المحتملة لحفظ المواد، والمواد التي لها الأولوية

1 Breeding, Marshall. Digital preservation: building digital collections that will outlast current technologies.- Information Today.- (May200).- URL: <http://www.librarytechnology.org/ltg-displaytext.pl?RC=9718> .-Date Access:17/1/2011

2 Pinfield,Stephen. James, Hamish . The Digital Preservation of e-Prints.- *D-Lib Magazine*.- NO9,Vol8.- (September 2003).-URL: <http://www.dlib.org/dlib/september03/pinfield/09pinfield.html> .-Date Access: 17/1/2011

3—————. Anderson. Requirements and feasibility study on preservation of eprint.- URL: www.sherpa.ac.uk/documents/feasibility_eprint_preservation.pdf. - Date Access: 17/1/2011

للحفظ، وطرق تطبيق مقاييس الإجراءات الوقائية للتأكد من بقاء المواد أطول فترة ممكنة⁽¹⁾.

8/2/4. البرامج المستخدمة والمتطلبات التكنولوجية لإنشاء المستودع المؤسسي

1. برامج لإنشاء وإدارة المستودع

يوصى باستخدام أحد البرنامجين التاليين بناء على الدراسة الميدانية التي بينت أن أكثر البرامج استخداماً على هذا النحو من الترتيب كل من:

- برنامج Eprint
- برنامج Dspace

وذلك لتمييزهما كما بينت الدراسة بما يأتي:

1. أشهر البرامج المتاحة والمطبقة وخاصة بين المؤسسات التعليمية.
2. سهولة التنصيب Install، والقدرة على الاستخدام Usability.
3. تلقى دعم جيد.
4. مصادر مفتوحة المصدر متاحة بالمجان، تتيح التعديل وسهولة التطوير.
5. التوافق مع المعايير والبروتوكولات.
6. القدرة على العمل مع مختلف الأنظمة.
7. تمكن من إتاحة المواد بأقصى حد ممكن.
8. تقدم مستوى كبيراً من الحفظ الرقمي.

ويشير كل من «جون وميك وبينفيلد و John و Mike و Pinfield» في تجربتهم في تأسيس مستودع كل من جامعة نوتنجهام وجامعة إيندبرج أن الوقت المتطلب لتنصيب البرنامج يستغرق من يوم إلى يومين، وتعديل واجه الويب تستغرق ثلاثة أيام. ويمكن بعد تنصيب البرنامج، توفير نموذجين أحدهما متاح على شبكة الإنترنت، والآخر لإجراء الاختبارات على قواعد البيانات والخدمات المقدمة من قبل المستخدمين المعنيين⁽²⁾.

2. المتطلبات الفنية التكنولوجية الأخرى من الأجهزة والبرامج

1 selection criteria for preservation of e-print .- URL: www.sherpa.ac.uk/.../D4-4_Preservation_Selection_Criteria.pdf .- Date Access: 17/1/2011

2 Dill, Emily . Palmer, Kristi. What's the big Idea? Consideration for implementing an institutional repository .- [Library Hi tech news](#) .-No6(2005).-PP11-14

أشار الإنتاج الفكري للموضوع أن المتطلبات التكنولوجية تتوقف على ما هو متوافر لدى المؤسسة، ومن هذه المتطلبات الواجب توافرها الآتي(1):

1. جهاز كمبيوتر لدية القدرة على العمل مع نظام تشغيل Linux أو أى نظام تشغيل مماثل.
2. نظام تشغيل GNU أو Linux وكلاهما يمكن تحميلهما بالمجان، ويتسما بالإمكانات المتقدمة.
3. برنامج أبشى Apache web server وهو يتسم بالجودة، ومتاح مجاناً على الإنترنت.
4. لغة بريل للبرمجة Perl programming language.
5. قاعدة بيانات بلغة ماى سيكول My SQL.

9/2/4 السياسات والقواعد الإرشادية

أشار كل من **Steve Probits** و **Celia Jenkins** خلال مراجعتهم للإنتاج الفكري واللقاءات وورش العمل التي ناقشت التطبيقات العملية للمستودعات المؤسسية أن وثائق سياسية المستودعات الرقمية المفتوحة يجب أن يتوافر فيها ما يأتي(2):

- أ- أن تكون وثائق السياسة واضحة، ومختصرة، وسهلة الفهم.
 - ب- مراجعة رسمية للسياسة لضمان أن يكون تطويرها مرتبطاً بالمستودع المؤسسي.
 - ج - يجب أن تتضمن السياسية الجوانب الآتية:
 1. مقدمة عن المستودعات المؤسسية وتشجيع المؤلفين على الإيداع، وتعريف المصطلحات، وتوضيح الأهداف ومزايا المستودع المؤسسي لكل من الأكاديميين والمؤسسات.
 2. سياسية جمع المحتوى، ومبررات السحب، وجودة المحتوى.
 3. الميئادات(المعيار المستخدم، مستوى جودة الميئادات، إعادة استخدامها).
 4. حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر، وتتضمن دليل لحق النشر وترخيص الإيداع.
 5. إجراءات الإرسال والإيداع.
 6. سياسية الحفظ.
 7. سياسية المستخدم، والتي توضح كيفية استخدام المعلومات وهل يوجد أى نوع من التحكم فى استخدام المصدر.
- على أن يخصص قسم لها يسمى (سياسات المستودع) بالصفحة الرئيسية بموقع المستودع.

10/2/4 الخدمات

ترى الباحثة ضرورة أن يتضمن المستودع المؤسسي الخدمات الآتية:

1. الإحاطة الجارية عن طريق البريد الإلكتروني.

1, CARL: A guide to setting –up an institutional repository .Op.Cit

2 Probits,Steve. Jenkins,celia. Documentation for institutional repository.Op.Cit.-ppPP57-71

2. قائمة بالإضافات الحديثة.
3. إحصائيات بمرات الاطلاع على المصادر.
4. إحصائيات بمرات الاستشهاد المرجعي.
5. التعليق من قبل المستفيدين.
6. صفحة مخصصة للتوعية بحقوق النشر.
7. صفحة مخصصة للتوعية بمفهوم الوصول الحر للمعلومات.
8. إمكانية مشاركة المصادر عبر مواقع الشبكات الاجتماعية، وخاصة المهتمة بالقراءة والكتب مثل Cite like و Redit و Stumbit.
9. الإحاطة بأكثر البحوث التي تحميلاً، وأكثر المؤلفين الذين اطلعوا على بحوثهم، وأكثر الأشخاص الداعمين للمستودع وإعطاء نبذة عنهم مرفق بها صور شخصية لهم.

11/2/1 الروابط

يجب أن تتوفر مجموعة من الروابط الخارجية والداخلية بموقع المستودع المؤسسي، وهي على النحو التالي:

- رابط لموقع الجامعة.
- رابط لموقع المكتبة.
- روابط لمبادرات الوصول الحر للمعلومات على المستوى الدولي.
- روابط للمستودعات الرقمية المفتوحة على المستوى العربي.
- روابط لأدلة المستودعات الرقمية المفتوحة.
- روابط للمشروعات الداعمة للمستودعات الرقمية المفتوحة.
- روابط تدعم رفع الوعي بالوصول الحر.
- روابط للمصادر التي تحيط المؤلفين بقضايا حقوق النشر.
- روابط لشبكة المكتبات الجامعية.
- رابط لمشروع المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

12/2/4 تسجيل المستودع بأدوات البحث على الويب وفهرس المكتبة

مع وجود الوصول الحر للمواد بالمستودعات الرقمية المفتوحة وإتاحته بدأت تتنامى مقامي الخدمات service provider المتعلقة بالبحث في محتوى تلك المستودعات الرقمية المفتوحة للوصول إليها، وتأخذ أدوات مقامي خدمات البحث أشكالاً مختلفاً، من بينها على سبيل المثال البوابات الموضوعية subject-based gateway، وتستخدم أدوات مقامي خدمات البحث آليات وتقنيات مختلفة للوصول للمواد العلمية سواء من خلال تحليل النص أو الاستشهادات أو التنقيب عن البيانات data-mining أو التنقيب عن النص text-mining وغيرها من التقنيات الأخرى،

وتعتمد تلك الأدوات على تكثيف واصفات المياداتا لتقديم خدمات بحث أكثر تعقيدا، وبعض ميزات القيمة المضافة⁽¹⁾.

ويعد طريق الوصول لتكثيف المياداتا بالمستودعات الرقمية المفتوحة من قبل محركات البحث بصفة عامة، وأدوات بحث الوصول الحر للمعلومات هو التوافق مع بروتوكول مبادرة الأرشيف لجمع المياداتا. وتحدد تلك المبادرة عددا من المتطلبات للتوافق مع مبادرة الأرشيف المفتوح كالاتي⁽²⁾:

1. اختزان بيانات المياداتا في قاعدة بيانات كقاعدة بيانات سيكول SQL database على سبيل المثال.
2. جهاز كمبيوتر خادم متصل بشبكة الإنترنت وليكن من نوع Apache على سبيل المثال.
3. برمجة الواجهة باستخدام أحد لغات البرمجة مثل Perl أو PHP أو غيرها.
4. أن يكون للمستودع عنوان محدد للمصدر خاص به.
5. إعطاء معرف مميز لكل مفردة بالمستودع، مما يكفل عدم تغييره بتغيير الأجهزة والبرامج.
6. وصف المياداتا لواحد أو أكثر من المعايير الدولية المعدة لهذا الغرض مثل معيار الدبلن الكور.
7. إعداد تنظيم هرمي يتسم بالمنطقية للموضوعات.

وللتحقق مدى توافق المستودع مع بروتوكول مبادرة الأرشيف المفتوح يوجد آلية معدة لهذا الغرض من خلال نموذج يتم فيه إدخال بيانات المستودع اللازمة لذلك الغرض كما يوضح شكل رقم (17)، لتسجيله بالمبادرة لتكثيفه من قبل أدوات البحث على شبكة الإنترنت، وتدعم هذه الآلية ست لغات فقط هي الإنجليزية، والصينية، والإسبانية، والألمانية، والبرتغالية، والكورية، وإذا لم يتم التحقق من مدى توافق المستودع مع بروتوكول الأرشيف المفتوح وتم تسجيله بالمبادرة، فإن القائمين على المبادرة يجرون اختبارات على المستودع، وفي حالة القبول يرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني تفيد بإضافة المستودع، وفي حالة الإخفاق في الاختبار يرسل رسالة أخرى توضح أسباب عدم التسجيل.

1 Repositories and Service Providers.-URL: <http://www.sherpa.ac.uk/repositories/index.html>.-Date Access: 23/10/2010

2 Implementing OAI-PMH.-URL: <http://www.oaforum.org/tutorial/english/page4.htm#section1> .-Date Access: 16/1/2011

شكل رقم (17) نموذج التحقق من توافق المستودع مع بروتوكول جمع الميئاتا(1)

بالإضافة إلى ذلك، التسجيل في عدد من الأدلة الأخرى التي تتولى حصر المستودعات الرقمية المفتوحة والتي أشار إليها عبد الرحمن فراج في دليل أدوات البحث في مصادر الوصول الحر(2):

▪ دليل مستودعات الوصول الحر

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR*)

1 <http://re.cs.uct.ac.za/> .- Date Access:16/1/2011

2 عبد الرحمن فراج. أدوات بحث الوصول الحر. - http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2010-12-30-12-00-03&catid=98:2010-12-30-10-45-17&Itemid=75 - تاريخ الاطلاع: 2011/1/17

* <http://www.opendoar.org>

ويعد هذا الدليل دليلا عالميا بمستودعات الوصول الحر الأكاديمية، وقد طوره مشروع شربا SHERPA الممول من مؤسسة جيثك والتابع لجامعة نوتنجهام. يشتمل هذا المرصد على تسجيلات مفصلة وموثقة عن كل مستودع، بما في ذلك وصف للمستودع والسياسات الخاصة به. وتوجد إمكانية للبحث في هذا الدليل بالموقع الجغرافي للمستودع، والتخصص الموضوعي، ونمط المحتوى، واللغة، والبرنامج المستخدم في إدارة المستودع، وكذلك نوع المستودع. ويقدم الدليل أيضا قوائم مصنفة وإحصاءات عن كثير من هذه البيانات. كما يوفر (الأوبن دوار) خاصية البحث في النصوص الكاملة التي تشتمل عليها المستودعات المسجلة بها والتي فاق عددها، في يناير 2011م، 1800 مستودع، كما يوجد نموذج لاقتراح مستودع مما يتيح - ليس فقط للقائمين وإنما للمستخدمين - تسجيل المستودع بهذا الدليل العالمي، وقد اقترحت الباحثة كل من مستودع الأصول الرقمية لمكتبة الإسكندرية ومستودع الجامعة الأمريكية بمصر وتم تسجيلهما بالدليل.

OpenDOAR

Directory of Open Access Repositories

Home | Find | Suggest | Tools | FAQ | About | Contact Us

Suggest a repository

Please use this form to suggest a new repository for inclusion in *OpenDOAR*.

Repository Name *	<input type="text"/>
Repository URL *	<input type="text"/>
Organisation *	<input type="text"/>
Location (Finder) Latitude: <input type="text"/> , Longitude: <input type="text"/> (decimal values)	
Your Name <input type="text"/>	Are you the repository's manager? *

شكل رقم (18) النموذج المخصص لاقتراح موقع بدليل

مستودعات الوصول الحر

▪ سجل مستودعات الوصول الحر Registry of Open Access Repositories (ROAR)*

* <http://roar.eprints.org>

وهو دليل عالمي بالمستودعات الرقمية، سواء المتخصصة موضوعياً أو المؤسساتية، طوره فريق عمل برنامج Eprint التابع لجامعة ساوثهامبتون. وقد أنشئ هذا الدليل في الأساس لتسجيل المستودعات التي تدار من قبل البرنامج المشار إليه، إلا أن (روار) يغطي الآن المستودعات التي تعمل بالبرامج الأخرى. ويوفر هذا الدليل قوائم قابلة للبحث، ومصنفة، وإحصاءات عن مستودعات الوصول الحر على مستوى العالم. التسجيلات مختصرة، وتشتمل كثيراً من المعلومات التقنية. ومن معاملات البحث التي يوفرها الدليل: الموقع الجغرافي للمستودع، والبرنامج المستخدم في إدارته، ونوع المستودع. يشتمل الدليل حتى يوليو 2010، على أكثر من 1800 مستودع، ويتيح هذا الدليل إمكانيتين للتسجيل من قبل القائمين فقط على المستودع:

- إمكانية تسجيل المستودع.
- تسجيل سياسات المستودع.

والذي بدوره يرسل البيانات إلى الدليل الخرائطي للمستودعات Repository Maps وهو عبارة عن تمثيل خرائطي لمستودعات الوصول الحر على مستوى العالم، ويشتمل حتى يناير 2011 على أكثر من 1671 مستودعاً. وقد طور الموقع من قبل ستيوارت لوبس بجامعة آبارستويث⁽¹⁾.

This is to register our institution's mandate to provide open access (free online access) to the peer-reviewed research article (and/or thesis) output of our institution.

Name:

Email:

Position:

Country:

Institution or Department:

شكل رقم (19) نموذج إرسال سياسة المستودع

بسجل مستودعات الوصول الحر

1 <http://maps.repository66.org/>

هذا فيما يتعلق بتسجيل المستودع بأدلة المستودعات الرقمية المفتوحة على شبكة الإنترنت، كما يجب أيضا استخدام معيار Z39.50 مما يعطى فرصة لدمج المستودعات مع شبكات المكتبات التي تدعم هذا البروتوكول⁽¹⁾.

13/2/4. الدعاية والترويج

تعد الدعاية والترويج للمستودعات الرقمية المفتوحة أحد التحديات الكبرى التي يواجهها المسؤولون عن إدارة المستودعات، وذلك لأن بقدر استمرارية الدعاية والترويج للمستودعات وشموليتها يكون نجاح المشاركة من قبل الباحثين، وتزايد مرات الاطلاع والمشاهدة⁽²⁾، ومن ثم استمرارية المستودع ونجاحه.

وتتسم الدعاية والترويج للمستودعات الرقمية المفتوحة بقدر كبير من الصعوبة بسبب محاولتها تغيير عادات قديمة في نشر مصادر المعلومات، وفي الاتصال العلمي، ونشر ثقافة وخلق قنوات جديدة فيهما، مما يعنى أن يحشد لها المسؤولون عن المستودعات الرقمية المفتوحة كافة الوسائل والإمكانات المادية والبشرية المتاحة للتعريف بها ومزاياها لجميع الفئات والحث على الإسهام بها كما سبق أن أشرنا فى الفصل الثانى من الدراسة، فضلا عن التعرف على تحديد فئات المستفيدين، وتحديد احتياجاتهم وكيفية مقابلة هذه الاحتياجات بشكل يتسم بالكفاءة، وهناك عدد المقترحات والوسائل التي يمكن اتباع بعضها أو كلها ومنها الآتي:

1. الندوات واللقاءات وهي أكثر الوسائل استخداما من قبل القائمين على المستودع.
 2. النشرات الإخبارية بصحيفة الجامعة.
 3. تخصيص جانب من موقع الجامعة للتعريف بمزايا الوصول الحر والمستودعات الرقمية المفتوحة.
 4. الاستعانة بالأساتذة والمؤيدين وذوى الخبرة في التعامل مع آليات الوصول الحر.
 5. الاستعانة بالمقالات وتسجيلات الفيديو لداعمي حركة الوصول الحر من الدول الغربية.
- وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة إثارة القضايا والتساؤلات التي تدور في أذهان الباحثين، والرد عليها، ومن أمثلة هذه القضايا الآتي⁽³⁾:

■ القلق المتعلق بقضايا حقوق الملكية الفكرية.

1 DINI institutional repository certification and beyond .- URL: www.conference.ub.uni-bielefeld.de/2006/.../dobratz_scholze_final_web.pdf .- Date Access: 13/11/2010

2 Establishing a Repository: Librarian.- URL: http://openoasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=354 .-Date access:2/10/2010

3 Singh,Sukhdev.& Pandita,Nania. Building the open access self-archiving repository for the Biomedical sciences at national informatics centre.- URL: <http://openmed.nic.in/1108/02/mlai.pdf#search+open%20access%20repository> .- Date Access:12/8/2006

- الشكوك المتعلقة بمن سيستخدم والمواد، وكيف يستخدمها؟
- الاعتقاد بتدني جودة المواد بالمستودعات.
- عدم الألفة بإجراءات إرسال المواد بالمستودع.
- عدم وجود تسهيلات تتعلق بشبكة الإنترنت.

14/2/4 مصادر الدعم والتمويل

كما سبق أن أشرنا في الفصل الثاني من الدراسة أن الميزانية تمثل أحد عناصر تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة المهمة، فرغم توافر برامج المصدر المفتوح المجانية والتي تعتمد عليها أغلب المستودعات، غير أن هناك حاجة لتخصيص ميزانية للمستودعات الرقمية المفتوحة لتغطية عدد من المتطلبات مثل الآتي:

1. ترقية Upgrade الأجهزة المادية والتوسع في مساحات التخزين وسعة الخادم.
2. الانتقال من مرحلة التجربة Polite Stage إلى مرحلة التشغيل والاستخدام.
3. توفير رواتب العاملين الفنيين لتنصيب برامج التشغيل.
4. توفير الدورات التدريبية للعاملين على إدارة المستودع⁽¹⁾.
5. برامج الدعاية والترويج لتشجيع الباحثين على الإيداع بالمستودع.

ورغم ذلك فإن تكلفة المستودعات الرقمية المفتوحة وميزانيتها تعد متوسطة مقارنة بتكلفة نظم المكتبة المتكاملة، ونظم إدارة المصادر الإلكترونية. وترى **Swan Alma** أن تكلفة المستودعات الرقمية المفتوحة وميزانيتها السنوية يحددها عدد من العوامل هي كالآتي⁽²⁾:

- مستويات الخدمات التكنولوجية المتوفرة لدى المؤسسة.
- مقدار التأييد والافتتاح بنشاط الأرشفة الذاتية من قبل المؤسسة.
- مقدار الدعم الحكومي.

وبناء على ما سبق يُقترح أن يخصص بند مستقل في الميزانية المخصصة للمكتبة لتأسيس المستودع وإدارته أسوة بالجامعات ومراكز البحوث الأجنبية بما يكفل استمرارية دعم المستودع وتطويره.

15/2/4 تقييم المستودع

ينبغي بعد تأسيس المستودع وإتاحته تقييم المستودع من خلال الطرق الآتية:

1 Guide to developing open access through your digital repository/Kylie pappalardp...etal.- URL: www.oaklaw.qut.edu.au/node/32 .-Date Access: 12/3/2008

2 Swan, Alma .open access self-archiving : an introduction .- URL : <http://cogprints.org/4406/01/jiscusum.pdf> .- Date Access: 11/4/2007

1. الاستبيانات

يهدف إعداد الاستبيانات إتاحتها على موقع المستودع التعرف على طبيعة المستخدمين سواء من داخل الجامعة أو خارجها، وكيفية الوصول للمستودع هل من موقع الجامعة أم من خلال أدوات البحث على شبكة الإنترنت، وما المعلومات التي يحصلون عليها، وكيفية استخدام الخدمات المقدمة، ومثل هذه المعلومات تفيد في الارتقاء والتطوير في خدمات الموقع، وتصميم المستودعات بشكل ملائم⁽¹⁾.

2. المجموعات البورية

رغم أن الاستبيان وسيلة تتسم بالسهولة وقلة التكلفة لقياس اتجاهات المستخدمين والتعرف على احتياجاتهم، لكنه يقدم معلومات بسيطة نظرا لطبيعة الإجابات المحددة التي يتصف بها الاستبيان، فإن المسؤولين عن الموقع بحاجة لطريقة أخرى تدعم البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الاستبيانات، ومن هذه الطرق المجموعة البورية والتي تيسر التعرف بشكل واضح على بعض القضايا والجوانب التي تم ملاحظتها والتي يفضل الاستفسار عنها من خلال الاستبيان⁽²⁾.

والمجموعة البورية عبارة عن مجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم ما بين 8 إلى 12 من المستخدمين الفعليين للموقع حتى يسهل إدارة الجلسة، التي يدير النقاش فيها أحد الخبراء لمدة ساعتين، يتم خلالها تغطية عدد كبير من الجوانب التي تتعلق بإنشاء وتصميم المستودع، ويتم تسجيل هذه المناقشة في بعض الأحيان على شريط فيديو⁽³⁾، أو شريط كاسيت أو يدونها المسئول عن إدارة الجلسة. وقد تتكرر هذه الجلسات مرتين أو ثلاثة على الأكثر حسب وقت المستخدمين ورغبتهم في المشاركة، كما يمكن إعداد هذه المناقشة وإدارتها إلكترونيا مما يساعد على تولد الأفكار التي قد لا يتطرق إليه كل مستفيد على حدة .

3. مواقع الأدلة الإرشادية

1 Mcky,Dana. Institutional repositories and their other users: usability beyond authors .- Ariadne.- issue52.- (JULY 2007).-URL: www.ariadne.ac.uk/issue52/mckay .-Date Access:2/4/2008

2 Interview and focus group URL: <http://jthom.best.vwh.net/usability/usable.htm>.- Date Access: 14/1/2004

3 Testing .- URL I:<http://www.lib.utexas.edu/dlp/imls/test.htm>.- Date Access: 1/7/2003

متابعة الأدلة الإرشادية لتأسيس المستودعات- السابق ذكرها - التي تحدّث من إصداراتها لمواكبة التطور التكنولوجي، وما يستجد في تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة وإدارتها للتعرف على أبرز الاتجاهات في تأسيسها وإدارتها وتقديم الخدمات من خلالها.

الخلاصة

طرحنا في هذا الفصل العناصر الأساسية لتأسيس مستودع مؤسسي جامعي على الويب من حيث الأهداف والقائمون على المستودع، والمحتوى، والميتادات، البحث والتصفح، والإيداع وحقوق النشر، والحفظ طويل المدى، والبرنامج المستخدم في تأسيس المستودعات وإدارتها، والمتطلبات التكنولوجية الأخرى، والسياسات والقواعد الإرشادية، والروابط، وتسجيل المستودع بأدوات البحث على الويب وفهرس المكتبة، والدعاية والترويج، ومصادر الدعم والميزانية، وأخيرا تقييم المستودع، حيث تم الخروج بتصور يفيد المكتبات البحثية في تأسيس المستودعات الرقمية المؤسسية.

النتائج والتوصيات

أولاً: النتائج

اهتمت هذه الدراسة بتحقيق عدة أهداف من خلال فصولها الأربعة:

ففي الفصل الأول وعنوانه «نشأة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة» كان الهدف التعرف علي مفهوم ونشأة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة الأجنبية والعربية، وقد تبين من خلال الدراسة ما يأتي:

1. بدأت الممارسات العملية لإتاحة الإنتاج الفكري العلمي دون قيود مادية بالمستودعات الرقمية المفتوحة منذ أكثر من عشر سنوات بشكل اجتهادي وفردى من قبل الباحثين. ويعد مستودع ARXIV المتخصص فى مجال الفيزياء أول وأشهر مستودع موضوعى فى العالم، والذي توفر على إنشائه الفيزيائي «بول جينزبرج Paul Ginsparg» كموقع لتبادل الرأي حول مسودات المقالات عام 1991 ثم توالى بعد ذلك ظهور المستودعات الموضوعية فى العديد من المجالات، ومن ثم فإن المستودعات الموضوعية هي التي كان لها قصب السبق ومهدت لظهور المستودعات المؤسسية فى عام 2002.
2. يعد عام 2002 بداية تأسيس المستودعات المؤسسية التابعة للجامعات ومراكز البحوث.
3. يوجد العديد من المشروعات والبرامج الاستثمارية الأجنبية الضخمة لدعم المستودعات الرقمية المفتوحة تقنياً، وقانونياً، ودعائياً.
4. تعد الجهود المبذولة نحو حركة الوصول الحر للمعلومات فى الوطن العربى جهوداً تتسم بالفردية، والبطيء الشديد ولا يدعمها مؤسسات معنية لترسيخ ثقافة وآليات الوصول الحر لدى الباحثين العرب. فلم يصدر سوى بيان الرياض عام 2007، وتأسيس ثمانية مستودعات من بينها ستة مستودعات مصرية اختلفت منهم مستودع الجامعة البريطانية.

أما الفصل الثاني وعنوانه «تقييم المستودعات الرقمية المفتوحة على الويب» فكان الهدف منه التعرف على خصائص وسمات المستودعات الرقمية المفتوحة وقد تم من خلال هذا الفصل دراسة المستودعات الرقمية المفتوحة الأجنبية والعربية باستخدام قائمة مراجعة تتضمن 14 عنصراً للتعرف على الخصائص العامة والأهداف والمسؤولين عن إدارة ومتابعة المستودعات الرقمية والمهارات المطلوبة والأدوار المنوطة بإخصائي المكتبة والمهارات المطلوبة لذلك والأدوار المنوطة بهم، والمحتوى والميناداتا والتنظيم والتصيح والإيداع وحقوق النشر وإستراتيجيات الحفظ طويل المدى والبرامج المستخدمة فى الإدارة والتأسيس وأدوات تسجيل المستودعات وتكثيفها والسياسات والقواعد الإرشادية والخدمات والروابط التي تقدمها ووسائل الدعاية والترويج. وأخيراً الميزانية، وقد تبين ما يأتي:

1. تعد أهم أهداف المستودعات المؤسسية «نشر الإنتاج الفكري للباحثين وبثه لزيادة التأثير والاطلاع» للمستودعات الرقمية وحفظ الإنتاج الفكري للمؤسسة وبثه حيث يمثل كل منهما نسبة 33.9%، أما فيما يتعلق بالمستودعات الموضوعية فإن أهم أهدافها هي

- سرعة بث نتائج البحوث العلمية ودعم حركة الوصول الحر للمعلومات ويمثلا نسبة 30.4%.
2. يأتي إحصائي المكتبة في المرتبة الأولى بنسبة 44.6% كمسئول مسؤولية كاملة تتمثل في إنشاء المستودعات التقنية والتنظيمية وإدارتها إلى جانب أن نسبة 17.9% من إحصائي المكتبات يعملون على تنظيم الإنتاج الفكري وصيانته ومتابعته وحفظه، أما فيما يتعلق بالمستودعات العربية فيلعب إحصائي المكتبات الدور الأساسي في ثلاثة مستودعات هي: مستودع الدراسات العربية في مجال المكتبات والمعلومات، ومستودع قسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية، ومستودع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
 3. تتضمن نسبة 98.2% من المستودعات الرقمية المفتوحة المقالات المحكمة المنشورة، وتأتي في المرتبة الثانية المقالات المحكمة غير المنشورة ومسودات المقالات بنسبة 83.9%، وهو ما يدل على أهمية المقالات كمصدر من المصادر المعلومات المهمة التي تم الباحثين بالتطورات الحديثة في مجالات اختصاصهم.
 4. أجمعت أكثر من نصف عينة الدراسة من المستودعات الرقمية المفتوحة على أن المصدر عندما يكون مخترقا لحقوق الملكية الفكرية يتم سحبه من المستودع وهو ما يمثل 53.6%.
 5. يطبق 31 مستودعا من المستودعات الرقمية المفتوحة - وهو ما يمثل نسبة 55.4% - معيار الدبلن كور سواء المبسط أو المعقد، وأن الغالبية من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة تطبق المبادئ الإدارية بنسبة 71.4%، وأن 33 مستودعا من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة بما يمثل نسبة 58.9% وضحت حقوق استخدام الميئاتادانا وتكشيفها من قبل أدوات البحث المتاحة على شبكة الإنترنت.
 6. يمثل الإيداع التطوعي لجميع مصادر المعلومات نسبة 80.4%، وأن أكثر من نصف المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة تدعم الأرشفة الذاتية self archiving من خلال الباحثين فقط.
 7. يعتمد 19 مستودعا وهو ما يمثل نسبة 33.9% على ترخيص الإيداع في التعامل مع الباحثين الراغبين في الإيداع، كوثيقة تحدد المسؤوليات والواجبات بين المودع والمستودع.
 8. أشار 22 مستودعا من المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة وهو ما يمثل نسبة 39.3% - إلى وجود إستراتيجيات حفظ طويلة المدى للمواد المودعة به، لم يذكر بالمستودعات الرقمية المفتوحة العربية محل الدراسة الاستراتيجيات المستخدمة والخطط المكفولة لحفظ المواد لفترات طويلة المدى باستثناء مستودع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
 9. البرامج المطبقة بالمستودعات الرقمية المفتوحة هي كل من برنامج E.print مفتوح المصدر حيث يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 46.4% يليها برنامج Dspace بنسبة 32.1%.
 10. تأتي سياسة الإيداع في المرتبة الأولى بنسبة 71.4% يليها سياسة المحتوى بنسبة 69.6%.

11. تدعم 94.4% من نظم إدارة المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة بروتوكول الأرشيفات المفتوحة لجمع الميتاداتا Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting.
12. تعد أهم ثلاث خدمات تقدمها المستودعات المفتوحة محل الدراسة قائمة الإضافات الحديثة وخدمة المستخلص الوافي RSS، والإحاطة الجارية عن طريق البريد الإلكتروني.
13. تأتي الندوات واللقاءات في المرتبة الأولى، وهي تعد أحد وسائل الدعاية المستمرة سواء في بداية تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة أو بعد تأسيسها.
14. تأتي المنح في المرتبة الأولى، كأحد مصادر الدعم الحالية للمستودعات الرقمية محل الدراسة، وأن ميزانية المكتبة هي المصدر الثابت للدعم المستقبلي من بين مصادر الدعم للمستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة.

بينما الفصل الثالث وعنوانه «الإفادة من المستودعات الرقمية المفتوحة من جانب الباحثين والمكتبات البحثية» يهدف إلى التعرف على وعى الباحثين بمفهوم الوصول الحر للمعلومات، واستخدامهم للمستودعات الرقمية المفتوحة ومشاركتهم بالإيداع فيها، وطرق وأساليب المشاركة والخدمات والمزايا التي يفضلونها، ومدى وعى واستخدام المكتبات البحثية للمستودعات الرقمية في توعية المستفيدين ودورها في تأسيس المستودعات للمؤسسات التابعة لها، وتتلخص أهم هذه النتائج كما يأتي:

أولاً: إفادة الباحثين من المستودعات الرقمية المفتوحة

1. أن معرفة الباحثين ووعيهم بالوصول الحر للمعلومات معرفة جزئية وليست مكتملة، فرغم أن نسبة 55.8% لديهم معرفة بمفهوم الوصول الحر للمعلومات، يوجد نسبة 25% لا يعرفون المستودعات الرقمية المفتوحة.
2. تعد كلا من شبكة الإنترنت والزملاء مصدرين أوليين في إحاطة عينة الدراسة بمفهوم الوصول الحر ومعرفة المستودعات الرقمية المفتوحة.
3. يمثل الحصول على الإنتاج الفكري بالمجان والحصول على الإنتاج الفكري الذي يصعب العثور عليه في قنوات النشر التقليدية الأسباب والحاجة الرئيسية في استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة من قبل الباحثين.
4. تمثل الفترة الزمنية من عام إلى عامين بدء الغالبية العظمى 62.2%. في استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة.
5. تعد المقالات المنشورة المحكمة أكثر المصادر استخداماً بنسبة 81.1% يليها مسودات المقالات بنسبة 51.3%.
6. رغم أن 32.4% من أفراد العينة الذين يستخدمون المستودعات الرقمية المفتوحة لهم إسهامات وخبرات في إتاحة البحوث في أحد تطبيقات الويب، لكن 16.2% فقط هم الذين يودعون بالمستودعات الرقمية المفتوحة، كما تعد المقالات المنشورة المحكمة هي

- أكثر الأنواع إيداعا بالمستودعات الرقمية المفتوحة، وأن الدافع الأول الذي أجمع عليه الباحثون في الإيداع هو التعريف بالإنتاج الفكري على نطاق واسع.
7. يعد الخوف من التعدي على حقوق النشر بنسبة 50%، أحد الأسباب الرئيسية والتي أكدت الدراسات السابقة في امتناع الباحثين عن المشاركة بالمستودعات.
8. يوافق جميع الباحثين في المشاركة عند إنشاء الجامعات المنتسبين إليها مستودعا لجمع الإنتاج الفكري الخاص بهم، فيما عدا باحثة واحدة، كما أن نسبة 78.4% يرغبون أن تكون المشاركة تطوعية، مع التفضيل أن يكون أسلوب المشاركة أما عن طريق استمارة على موقع المستودع أو البريد الإلكتروني.
9. تمثل خدمة الإحاطة الجارية بكل ما يستجد عن طريق البريد الإلكتروني تمثل (نسبة 94.6%) أهم الخدمات التي يرغبها الباحثين لأنها تعكس التطورات الجديدة، وترتبط المستفيد بالمستودع.
10. أهم المزايا التي تحفز الباحثين على الإيداع في المستودعات الرقمية المفتوحة توافر نوع من الرقابة على جودة الإنتاج الفكري المتاح بالمستودع. حيث جاءت في الترتيب الأول بنسبة 83.8%.
11. ضعف دور إحصائي المكتبة في إحاطة الباحثين بما يستجد من مصادر المعلومات، وكذلك تدنى نسبة الباحثين الراغبين 18.9% في أن يكون إحصائي المكتبة أحد سبل الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة.

ثانيا: إفادة المكتبات البحثية من المستودعات الرقمية المفتوحة

12. أجمعت جميع المكتبات البحثية محل الدراسة على أنه لا توجد ثمة معوقات تحول دون الاشتراك بالدوريات العلمية وقواعد البيانات الأجنبية المقيدة وكذلك الدوريات العربية باستثناء مكتبة الجامعة الألمانية.
13. يعد وعى إحصائي المكتبات البحثية محل الدراسة بحركة الوصول الحر للمعلومات وآلياتها وعيا جزئيا غير ملم ولا مكتمل بمختلف القضايا التي تتعلق بها.
14. تعد شبكة الإنترنت المصدر الأول في إحاطة إحصائي المكتبة بالوصول الحر للمعلومات والمستودعات الرقمية كأحد آلياته، فضلا عن غياب الدور المؤسسي للجامعات والمراكز البحثية في التنمية المهنية لإحصائي المكتبات.
15. غياب دور المكتبات البحثية محل الدراسة في إحاطة المستفيدين بآليات الوصول الحر للمعلومات وتدريبهم عليها، باستثناء مكتبة الجامعة الأمريكية
16. اشتراك جميع المكتبات الجامعية الحكومية محل الدراسة بمشروع المستودع الرقمي للرسائل الجامعية المصرية والذي يهدف إلى إتاحة وبث النتاج الفكري لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعات على نطاق واسع، رغم قصر الإتاحة والاطلاع على الأعضاء والعاملين بالجامعات المصرية ولم يتضح دور للمكتبات في هذا الصدد سوى التحميل المساعد للرسائل الجامعية وإعداد البيانات الببليوجرافية.. بينما يتيح مستودع

الجامعة الأمريكية وبيت النتاج الفكري لأعضاء هيئات التدريس والباحثين والطلاب لجميع الباحثين على شبكة الإنترنت.

17. تخطيط مكتبة الجامعة الألمانية لتأسيس مستودع إتاحة وبث النتاج الفكري لأعضاء هيئات التدريس والباحثين والطلاب، فى حين تلتشى مستودع الجامعة البريطانية من على شبكة الإنترنت، كما لم يكن للمكتبة دور فى تأسيس أو تنظيم أو تسويق المستودع.

أما الفصل الرابع والأخير والذي يحمل عنوان «تصور مقترح لتأسيس مستودع مؤسسي جامعي على الويب» والذي يهدف إلى وضع تصور مقترح لتأسيس مستودع مؤسسي جامعي من حيث الأهداف والقائمون على المستودع، والمحتوى، والميتاداتا، والبحث والتصيح، والإيداع وحقوق النشر، والحفظ طويل المدى، والبرنامج المستخدم فى تأسيس المستودعات وإدارتها، والمتطلبات التكنولوجية الأخرى، والسياسات والقواعد الإرشادية، والروابط، وتسجيل المستودع بأدوات البحث على الويب وفهرس المكتبة، والدعاية والترويج، ومصادر الدعم والميزانية، وأخيرا تقييم المستودع يفيد المكتبات البحثية فى تأسيس المستودعات الرقمية المؤسسية.

ثانيا: التوصيات

خلصت الدراسة إلى عشرين توصية تم طرحها وفقا للجهات المعنية هي: المسئولين عن المستودعات الرقمية المفتوحة، الجمعيات المهنية فى مجال المكتبات والمعلومات، للمكتبات البحثية، والباحثون، وأقسام المكتبات والمعلومات. إلى جانب بعض المحاور المقترحة كدراسات مستقبلية فى الموضوع.

توصيات موجهة للمسئولين عن المستودعات الرقمية العربية

1. إعداد توثيق لسياسة المستودع بالتعاون مع الأكاديميين والأقسام العلمية على أن يكون توثيق السياسة مختصرا وسهل الاستيعاب إلى جانب توضيح الحقوق والواجبات لكل من الأطراف المعنية.
2. تحسين مستوى التكنولوجيا والخدمات بالمستودعات لتكون أكثر جذبا فى كل من المحتوى والشكل.
3. إتاحة إصدارة للمستودع باللغة العربية وترجمة الواجهة باللغة الانجليزية واللغات الأخرى اللازمة وفقا لاحتياجات الجامعة.
4. إعداد قسم مخصص بالمستودع لتعريف للباحثين بحركة الوصول الحر للمعلومات والمستودعات الرقمية المفتوحة ومزاياها وأهدافها لتكون أحد طرق الدعاية والترويج.
5. إسناد مهام تنظيم المعلومات وبثها وحفظها لإخصائيي المكتبة.

توصيات موجهة للجمعيات المهنية فى مجال المكتبات والمعلومات

1. توعية إخصائيي المكتبات بحركة الوصول الحر للمعلومات وتدريبهم على استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة.
2. إعداد لقاءات وقنوات للإحاطة بما يستجد على بيئة مصادر المعلومات والاتصال العلمي.
3. إلمام إخصائيي المكتبات بمجموعة من المهارات اللازمة للتعامل مع المستودعات الرقمية المفتوحة ومنها:
 - * الدراية والمعرفة بيئة البحث الأكاديمي، وثقافة إعداد البحوث داخل الجامعات.
 - * المعرفة المتميزة بقضايا المعلومات.
 - * المعرفة بمعايير الميادات الدولية.
 - * الإحاطة بسياسات الناشرين وعلاقتها بالإيداع فى المستودعات.
 - * تلقى تدريب على تنظيم ومتابعة المستودعات.
4. إصدار بيان لدعم حركة الوصول الحر للمعلومات وتشجيع تأسيس المستودعات الرقمية المفتوحة من قبل المسؤولين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.
5. التوقيع والمصادقة على الإعلانات والمبادرات الدولية.

توصيات موجهة للمكتبات البحثية

1. تدريب أعضاء هيئات التدريس والباحثين وتوعيتهم بآليات البحث والإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة الموضوعية لبحث نتائج البحوث العلمية العربية عالمياً.
2. إعداد لقاءات وقنوات للإحاطة بما يستجد على بيئة مصادر المعلومات والاتصال العلمي.
3. تقديم مبادرة لتأسيس مستودعات رقمية مفتوحة لاستقطاب الإنتاج الفكري للباحثين بالمؤسسات العلمية التابعة لها.
4. التوقيع والمصادقة على الإعلانات والمبادرات الدولية.

توصيات موجهة للجامعات والمراكز البحثية المصرية

1. إصدار اللوائح والقوانين التى تلزم أعضاء هيئات التدريس والباحثين بإيداع نسخة إلكترونية من الرسائل الجامعية وبحوث الترقى بالمكتبة المركزية.
2. تفعيل مشاركة أعضاء هيئات التدريس بنشر بحوث الترقى بمشروع المستودع الرقمي للرسائل الجامعية التابع لاتحاد مكتبات الجامعة المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات.

توصيات موجهة للباحثين

1. تأسيس مستودعات موضوعية متخصصة من قبل الباحثين ومراكز البحوث العلمية.
2. الإسهام بالإيداع بالمستودعات الموضوعية الأجنبية للتعريف بالإنتاج الفكري عالمياً.
3. التوقيع والمصادقة على الإعلانات والمبادرات الدولية.

توصيات موجهة لأقسام المكتبات والمعلومات.

تضع أقسام المكتبات والمعلومات مقرراً لإدارة المستودعات الرقمية المفتوحة أو وضعها كقسم ضمن المقررات الحالية ذات الصلة كمقرر الاتصال العلمي على سبيل المثال.

بحوث مستقبلية

توصى الدراسة بعدد من المحاور التي يمكن تناولها في دراسات مستقبلية مثل:

- * تغير بنية النشر الإلكتروني.
- * أنواع المستودعات والتطورات التي لحقت بها.
- * قضايا الإدارة، والميزانية، والموارد البشرية، والتسويق والتقييم.
- * علاقة المكتبات بالمستودعات والتطورات الحديثة في المجال والمكتبات الرقمية.
- * الأدوات الفنية.
- * الجوانب القانونية.

قائمة المصادر

أولاً: المصادر العربية

1. أحمد بدر، محمد فتحى عبد الهادى. المكتبات الجامعية: تنظيمها، إدارتها وخدماتها ودورها فى تطوير التعليم الجامعى والبحث العلمى.- القاهرة: دار غريب، 2001.- 394ص.
2. أسامة محمد عطية خميس. الكيانات الرقمية بناؤها واقتنائها وتنظيمها واسترجاعها فى المستودعات الرقمية على شبكة الانترنت: نحو تصور مقترح/ إعداد أسامة محمد عطية خميس، إشراف حسناء محجوب.- المنوفية: جامعة المنوفية، كلية الآداب، قسم المكتبات والمعلومات، 2008.- 382ص. (أطروحة دكتوراة)
3. أسامة محمد لطفى. مشروع توثيق الإنتاج الفكري الكترونياً: مواصفات بناء مكتبة رقمية للمصادر العلمية في مجال العلوم والتقنية.- الرياض: بحث ممول من مدينة الملك عبد العزيز، 2009.- 251ص
4. أماني أحمد رفعت. مدي إفادة طلاب الجامعة من خدمات الإنترنت : دراسة ميدانية علي طلاب جامعة القاهرة . عالم المعلومات والمكتبات والنشر .- مج3، ع2 (يناير 2002) .- ص ص 36-65
5. أماني محمد السيد. الأرشفة الذاتية Self Archiving كقناة للاتصال المعرفي على شبكة الويب: دراسة لتطبيقاتها فى مجال المكتبات والمعلومات.- .- متاح فى :
<http://knol.google.com/k/-/self-archiving/2r5xukejfedf/2?collectionId=18cx0bjh5v7vt.1&domain=knol.google.com&locale=ar&safe=on>
2011/2/6 : تاريخ الإطلاع :
6. خدمات الباحثين. متاح فى :
http://www.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=54
7. زكية عبد المنعم الميمى، نيرمين محمود رفعت. الذاكرة الرقمية وتفعيلها بالجامعة الأمريكية تجربة دارDARR: AUC digital archive & research repository.- المؤتمر السابع عشر لجمعية المكتبات المتخصصة الخليجية.- بعنوان الدور المتغير لإختصاصى المعلومات فى اقتصاد المعرفة: التحديات والفرص. 8-10 مارس 2011.- ص1

8. سرفيناز أحمد محفوظ. المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية العربية : دراسة تفويجية.- المؤتمر ال21 للإتحاد العربى للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة وجمعية المكتبات اللبنانية.- المكتبة الرقمية العربية عربى @ نا : الضرورة، الفرص والتحديات.6-8 أكتوبر 2010.- ص ص 492-534

9. شريف شاهين أثر استخدام شبكة الإنترنت علي استخدام المكتبة الجامعية : دراسة ميدانية لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس) بكليات جامعة الملك عبد العزيز .- رسالة المكتبة (الأردن) .- مج14، ع1 (1994)

10. —. مبادرات الوصول الحر: دراسة وثائقية لوضع الأطر العامة لمبادرة عربية .- الملتقى الثالث لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات.- تحت عنوان تقنيات الجيل الثالث ومدخلاتها في مجتمع المكتبات والمعلومات. 22-24 مارس 2009

11. عبد الرحمن فراج. أدوات بحث الوصول الحر.- Cybrarians journal.- ع4(ديسمبر 2010).- متاح فى:

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2010-12-30-12-00-03&catid=98:2010-12-30-10-45-17&Itemid=75
تاريخ الاطلاع: 2011/1/17

12. عبد الرحمن فراج. التحليل اللاحق Meta- Analysis أسلوبا للبحث فى مجال المكتبات وعلم المعلومات: الإنتاج الفكرى فى موضوع اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر نموذجاً.- دراسات عربية فى المكتبات وعلم المعلومات.- مج41،14(يناير 2009).- ص ص 10-89

13. عبد الرحمن فراج، سليمان بن سالم الشهرى. الجامعات السعودية ودورها فى دعم الوصول الحر: دراسة استكشافية. فى: المؤتمر الخامس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية .- "دور مؤسسات المعلومات فى المملكة فى عصر مجتمع المعرفة: تحديات الواقع وتطلعات المستقبل". جدة: جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، 2008. - ص21

14. —. الوصول الحر للمعلومات العلمية: وراقية ببعض المصادر المرجعية المتاحة على العنكبوتية.- مجلة دراسات المعلومات.- (يناير 2008).- متاح فى .-

- . http://informationstudies.net/issue_list.php?action=getbody&titleid=28
تاريخ الإطلاع: 2008/6/23

15. —. الوصول الحر للمعلومات: طريق المستقبل في الأرشفة الذاتية والنشر العلمي.-
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية.-مج16،ع1(ديسمبر 2009-يونيو 2010)ز-ص ص
.234-213

16. عبد المجيد صالح بو عزة. اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشيف المفتوح
والدوريات المتاحة مجاناً من خلال شبكة الإنترنت: أعضاء هيئات التدريس العرب
بجامعة السلطان قابوس نموذجاً. - [Journal cybrarian](http://www.cybrarians.info/journal/no/openaccess.html) .- ع6(سبتمبر 2006).- متاح
فى : <http://www.cybrarians.info/journal/no/openaccess.html> تاريخ الإطلاع
2007/5/10:

17. كمال بوكرزازة. الدوريات الإلكترونية العلمية بالمكتبات الجامعية وأثرها على
الدوريات الورقية. - [cybrarians journal](http://www.cybrarians.info/journal/no10/ejournals.htm) .- ع 10 (سبتمبر 2006) .- متاح في :
<http://www.cybrarians.info/journal/no10/ejournals.htm> .- تاريخ الإطلاع :
4/1/2010

18. مدونه المبادرات العربية في مجال الوصول الحر.- متاح فى:
<http://aioa.blogspot.com> - تاريخ الإطلاع 2008/10/30

19. نجاح قبلان قبلان، الجوهرة عبد الرحمن العبد الجبار.- الوصول الحر للمعلومات:
دراسة لاتجاهات الأكاديميين فى الجامعات السعودية لنشر إنتاجهم الفكرى عبر
الإنترنت. العلمية .- المؤتمر 18 للإتحاد العربى للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع
وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية .- مهنة المكتبة وتحديات الواقع
والمستقبل ودورها فى الوصول الحر للمعلومات العلمية. 17-20 نوفمبر 2007

20. نداء الرياض للوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.- متاح فى:
<http://www.freemediawatch.org/77-010306/41.htm> .- تاريخ الإطلاع:
2011/2/15

21. نوال محمد عبد الله. اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة نحو الانترنت.-
عالم المعلومات والمكتبات والنشر. - ع 1 (يوليو 1999).- ص ص 81-106.

22. وحيد قدورة. استخدام المعلومات العلمية الرقمية : الباحثون العرب والوصول الحر
- في الاتصال العلمي والوصول الحر إلى المعلومات العلمية: الباحثون والمكتبات
الجامعية العربية. _ تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2006. - 311ص

23. ورشة المحتوى العربي المفتوح . متاح في : <http://araboc.info/site/-/7/> . تاريخ
الإطلاع : 2009/3/29

24. ياسر يوسف عبد المعطي، خالد العنزي. خدمات الانترنت : دراسة لواقع استخدام
أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية بالكويت. - مجلة المكتبات والمعلومات
العربية. - 2ع(يوليو 2003). - ص ص 45-60

25. يونس أحمد الشوابكة، عبد المجيد بو عزة. اتجاهات أعضاء هيئات التدريس بجامعة
الإمارات نحو الوصول الحر إلى المعلومات العلمية .- المؤتمر 18 للإتحاد العربي
للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية .-
مهنة المكتبة وتحديات الواقع والمستقبل ودورها في الوصول الحر للمعلومات
العلمية. 17-20 نوفمبر 2007

ثانيا: المصادر الأجنبية

1. 7 things you should know about creative commons.- URL:
www.educause.edu/eli .- Date access: 5/6/2008

2. About connecting –Africa .- URL: www.connecting-africa.net/about.aspx .- Date access:7/7/2008
3. Access to Research Publications: Universities UK Position Statement.- URL: <http://www.universitiesuk.ac.uk/mediareleases/show.asp?MR=431>.- Date Access4/5/2008
4. A Guide to Institutional Repository Software .- URL: http://www.soros.org/openaccess/pdf/OSI_Guide_to_IR_Software_v3.pdf .- Date access:4/5/2008
5. Albert, Karen M. Open access: Implications for scholarly publishing and medical libraries.-[Jmedlibassoc](#).-(july2006).-pp253-265
6. Anbu K,John Paul. Institutional repositories: time for African universities to consolidate the digital divide.- URL: www.ascleiden.nl/pdf/elepublconfanbu.pdf .-Date access: 26/6/2008
7. Andrew, Theo. Trends in self-posting of research material online by academic staff.- URL: www.ariadne.ac.uk/issue37/andrew/intro.html .- Date access: 25/4/2008
8. Aschenbrenner,Andreas , Kaiser,Max . White paper on digital repositories.- URL: www.uibk.ac.at/reuse/docs/reuse-d11_whitepaper_10.pdf.- Date Access: 5/2/2011
9. Association of research libraries, office of scholarly communication . Framing the issue: open access.- URL: www.arl.org/bm~doc/framing_issue_may04.pdf .-Date access: 25/3/2006
10. Australian Research Information Infrastructure Committee Open Access Statement.- URL: <http://www.caul.edu.au/scholcomm/OpenAccessARIICstatement.doc>
11. Authors and open access.- URL: www.sherpa.ac.uk/guideence /authors.html .- Date access: 1/4/2008
12. Barton,Mary R, Waters,Margaret M. Learning about digital institutional repositories: creating an institutional repository : LeADIRS Work Book.-URL: <http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/2669>.- Date Access:5/2/2011

13. Bhat, Mohammad Hanief. Open Access repositories in computer science and information technology: an evaluation.- IFLA Journal.- 35(3).- (2009).- PP 243-257

14. Bailey, Jr. Charles W .open access bibliography: liberating scholarly literature with e-prints and open access journals.- URL: www.info-lib.uh.edu/cwb/dab.pdf .-Date access:12/1/2009

15. _____. Open access to scientific publication analysis of the barriers to change?.- URL: <http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/bjork.ph> .- Date access:23/7/2009

16. _____. the role of reference librarians in institutional repositories.- reference services review.- pp259-267

17. _____. What Is Open Access? .- URL: <http://www.digital-scholarship.com/cwb/WhatIsOA.htm> .- Date Access: 12/3/2008

18. Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.-URL: <http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html>

19. Bethesda Statement on Open Access Publishing.- URL: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm>

20. Bibliography of open access.- URL: http://oad.simmons.edu/oadwiki/Bibliography_of_open_access.- Date Access: 15/2/2011

21. Bjork,Bo-chister.Open access to scientific publications analysis of the barriers to change.- <http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/bjork.php> .- Date access 23/9/2007

22. Blogs about OA.- URL: http://oad.simmons.edu/oadwiki/Blogs_about_OA.- Date access:22/2/2010

23. Blyth,Erv. Chachra,Vinod. The value proposition in institutional repositories .- EDUCAUSE.- (septemper/October2005).-URL: <http://www.educause.edu/ir/library/pdf/erm0559/pdf> .- Date Access: 2/3/2007

24. Breeding, Marshall. Digital preservation: building digital collections that will outlast current technologies.- Information Today.- (May200).- URL: <http://www.librarytechnology.org/ltg-displaytext.pl?RC=9718> .-Date Access:17/1/2011

25. Brown,Sheriden , Swan,Alma . Open access self-archiving :auther study.- Cornwall:keyperspectives,2005.-URL: www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/open%20access%20archiving_an%20auther%20study.pdf .- Date Access: 15/4/2006

26. Budapest open access initiative .- URL: www.soros.org/openaccess/read.shtml .- Date Access: 13/1/2006

27. Buehler.Marianne & Boateng.Adwoa. the evolving impact of institutional repositories on reference librarians.- URL: <https://ritdml.rit.edu/dspace/bitstream/1850/1369/1/mbuehlerArticle09-2005.pdf> .- Date Access: 5/11/2009

28. CARL: A guide to setting-up an institutional repository.- URL: www.carl-abrc.ca/projects.institutional_repositories/setup_guide_e.html .- Date Access: 13/11/2010

29. Census of institutional repositories in the U.S : A comparison across institutions of different stages of IR development/Soo Young Rieh ...et al .- D-Lib magazine.- vol13,no11/12.- (November/december2007).- URL : www.dlib.org/dlib/november07/rieh/11rieh.html .-Date Access: 15/1/2008

30. Creating A service model definition for an institutional repository.- URL: www.dspace.org/implement/service-model.pdf .- Date Access:5/3/2007

31. Creative Commons.- URL: <http://creativecommons.org/> .- Date Access: 25/10/2010

32. Crow,Ray m .SPARC .Institutional repositories check list & resource guide.- URL: www.arl.org/sparc/ir/ir_guide_v1.pdf .- Date access:5/3/2007

33. _____. The case for institutional repositories :asparc position a paper .- URL: www.arl.org/sparc/bm~doc/ir-final_release_102.pdf .-Date access:5/3/2007

34. Chan, Leslie. Supporting and enhancing scholarship in the digital age :the role of open access institutional repositories.- Canadian journal of communication.- Vol129, No3.-(2004).-URL: <http://cjc.online.ca/viewarticles.php?id=8508&layout=html> .-Date access:2/4/2008
35. Chang, Sheau-Hwang. Institutional repositories :the library's new role.- OCLC systems & services.-vol19,no3(2003).- URL:<http://titania.emeraldinsight.com/insight/viewcontentsservlet?filename=fcpublished/E...> .- Date Access:12/1/2006
36. collection development in digital information repositories in India/ Das, Anup Kumar... et al. .- URL: http://eprints.rclis.org/archive/00005682/01/Das_sen_Dutta_IDil_05.pdf .- Date access:18/8/2007
37. Cullen, Rowena & Chwerner, Brenda. institutional repositories and the role of academic libraries in scholarly communication.- URL: <http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/866/conference%20paper.pdf?Sequence+2> .- Date Access: 7/5/2009
38. Davis, Philip M. Institutional repositories: evaluating the reasons for non-use of Cornell university's installation of Dspace.- D-Lib Magazine.- Vol13, No14(March/April2007).-URL: www.dlib.org/dlib/march07/davis/03davis.html .-Date Access:6/4/2008
39. Declarations in support of OA.- URL: http://oad.simmons.edu/oadwiki/Declarations_in_support_of_OA .- Date Access: 15/2/2011
40. Definition of Open access .- URL: <http://openaccess.eprints.org/index.php?/categories/19-Definition-of-Open-Access> .-Date Access: 4/6/2010
41. Defining Scope .- URL: <http://www.rsp.ac.uk/repos/scope> .- Date Access: 15/3/2008
42. Depot.- <http://depot.endina.ac.uk>
43. Dill, Emily , Palmer, Kristi. What's the big idea consideration for implementing an institutional repository.- library Hi Tech News.- (Nov2005).-p11.-pp11-14.- Date Access:13/11/2010

44. DINI instructional repository certification and beyond.- URL: <http://hdl.handle.net/10760/9200> .- Date Access: 14/4/2011
45. Dlivar,Katheen B , Swan, Robert. Directories of institutional repositories : research result and recommdations .-URL: www.ifla.org/IVl/ifla72/paper/151_olivar_swain_en_pdf .- Date access: 5/3/2007
46. DOAJ-Directory open access journal.- URL: <http://www.doaj.org/> .- Date Access:13/11/2011
47. Efron,Miles. Metadata use in OAI-compliant institutional repositories.- Journal of digital information.- Vol8,No(2007).-URL: <http://journal.tdl.org/jodi/article/view/196/169> .- Date Access: 12/4/2009
48. Embargoes.- URL: www.rsp.ac.uk/repos/embargoes.- Date access: 17/3/2008
49. Establishing a Repository: Librarian.- URL: http://openoasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=354 .-Date access:2/10/2010
50. FAQ. <http://eprints.org/openaccess/self.faq>.- Date Access:20/3/2006
51. Fegan,Neil.what is the OAI protocol for metadata harvesting.- URL: http://wiki.cetis.ac.uk/what_is_theoai_protocol_for_metadata_harvesting .- Date access: 4/6/2008
52. Free and open source repository software.-URL: http://oad.simmons.edu/oadwiki/Free_and_open-source_repository_software#OAI-PMH_software .-Date access:3/4/2010
53. Frequently asked question.- URL: www.opendoar.org/faq.html .- Date access: 20/6/2007
54. Full-Item reuse policies.- URL: www.rsp.ac.uk/repos/fulldatareuse .- Date Access: 17/3/2008

55. Gasaway, Lawra. The open archives movement.- information outlook.- (oct 2004).- URL:
www.Findarticles.com/p/articles/mi_mofwe/is_10_8/al_n7072146/print .-
Date Access: 13/1/2006
56. Gibbons, Susan .Establishing an institutional repository.- URL:
<http://1624.brainwinterman.com/gibbons.pdf> .- Date access 7/2/2009
57. Gelwing, Ruth M. Implementing an institutional repository at central Michigan university .- MLA forum.- vol VII(2009).- URL:
www.mlaforum.org/volumevII/article1.html /- Date Access: 13/11/2010
58. Glossary of open access abbreviation , acronyms and terms.- URL: <http://www.Sherpa.ac.uk/glossary.html#p> .- Date Access: 1/5/2006
59. Graaf, Maurits Vander, Kwame Van Ejjndhoven .The European repository landscape : Inventory study into the present typo and level of OAI-compliant digital repository activities in The EU.- URL:
<http://dare.uva.nl/document/93725>
60. Creative Commons.- URL: <http://creativecommons.org/> .- Date Access: 25/10/2010
61. Green, Ann , macdonald, stuart , Rice, Robin. Policy-making for research data in repositories : A guide .- URL: <http://www.dis.uk.org/docs/guide.pdf> .- Date Acces: 5/11/2010
62. Growth of the OpenDOAR Database – Worldwide.- URL:
<http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=&search=&groupby=r.rDateAdded&orderby=&charttype=growth&width=600&height=350&caption=Growth%20of%20the%20OpenDOAR%20Database%20-%20Worldwide> .- Date Access: 13/1/2011
63. Guide to developing open access through your digital repository/Kylie pappalardp...etal.- URL: www.oaklaw.qut.edu.au/node/32 .- Date Access: 12/3/2008
64. Hardware and software for open access repositories.- URL: www.driver-support.eu/en/tech/products.html .- Date Access: 6/4/2008

65. HO,Adrian K. Open access webliography.-Reference service review.- No3,Vol133(2005).-pp346-364.
66. How should we define open access? .-URL:
www.earlham.edu/~peters/FOS/newsletter/08-04-03.htm .-Date Access:
17/6/2007
67. Hubbard,Bill.Gren,blue,yellow,white,gold: a brief guide to open access rainbow.- URL: www.sherpa.ac.uk/documents/oa_rainbow=guide.pdf .-Date access: 17/3/2008
68. _____ . SHERPA. An institutional repositories .- Serial.- no3,vol16.- (November2003).- Pp243-247
69. Hunter,Philip . Metadata for harvesting : the open access initiative and how to find things on the web.- Electronic.- vol22,issue2(2004).-pp168-174
70. IFLA statement on open access to scholarly literature and research documentation .- URL: <http://archive.ifla.org/v/cdoc/open-access04.html>
71. Implementing OAI-PMH.-URL:
<http://www.oaforum.org/tutorial/english/page4.htm#section1> .-Date Access:
16/1/2011
72. Information about copyright and open access repositories.- URL: www.driver-support.eu/en/copyright/index.html .-Date access:2/4/2008
73. Institutional repositories :Their emergence and impact on scholarly publishing.- http://www.sheridanpress.com/assets/pdf/inst_repositories.pdf .- Date Access:3/7/2009
74. institutional repository .-URL: www.dspace.org/implement/service_model.pdf .- Date access: 5/3/2007
75. Interview and focus group URL:
<http://jthom.best.vwh.net/usability/usable.htm>.- Date Access: 14/1/2004
76. Jain,Jan Jeev Kumar , Shrivastava,Anarag. Academic Institutional repositories in India : global Visibility for an institution's scholarly communication.- URL:

<http://drtc.isibang.ac.in:808/juput/bitstream/1849/413/1/AIR%20india.pdf>.-

Date access:18/6/2007

77. Jain, Sanjeev Kumar, Shrivastava, Anurag. Academic institutional repositories in India: global visibility for an institution's scholarly communication.- URL: <http://drtc.isibang.ac.in:8080/jspui/bitstream/1849/413/1/AIR%20in%20india.pdf> .-Date Access: 18/6/2008
78. Jenkins, Barbara , Breakstone , Elizabeth , Hixson, Carol . Content in, content out: the dual rolled of the references librarian in institutional repositories.- Reference Services Review.-vol33,issue3(2005).-PP312-324
79. Johnson, Richard K. Institutional repositories :partnering faculty to enhance scholarly communication .- Dlib-Magazine.-Vol18,No11(November2002).- URL: www.dlib.org/dlib/november02/johnson/11johnson.html .-Date access:23/9/2007
80. Jr.Charles W.Bailey.- The Open Access Bibliography: Liberating Scholarly Literature with E-Prints and Open Access Journals.-URL: <http://www.digital-scholarship.com/oab/oab.htm>
81. Kim, Ji Hyun. Motivating and impeding factors affecting faculty contribution to institutional repositories.- URL: <http://slils.unc.edu/events/2006jcdl/digitalcuration/kim-jcdlworkshop2006.pdf> .-Date Access:18/6/2008
82. Kwasik, Hanna. Fulda, Pauline O. Open Access and Scholarly Communication -- A Selection of Key Web Sites.-URL: <http://www.istl.org/05-summer/internet.html>
83. Laurent, Romart , Aubry, Christine , Janik, Joanna. Open Archives.- Documentaliste: sciences de l, information.- vol42,issue2(Avr2005).-PP127-131
84. Lawal, L. scholarly communication : the use and none use of E.print archives for dissemination of scientific information.- sciences and technology librarianship.- URL: www.istl.org/02-fall/article3.html .- Date Access: 22/5/2007

85. Library-run advocacy programmes on campus.-URL:
http://www.eponoasis.org/index/php?option=com_content&view=article&id=2608&catid=79&itemid .-Date Access: 5/1/200
86. Lynch, Clifford , Lippincott, Joan k. institutional repositories deployment in the united state as early 2005.- D-lib magazine.- vol11,no9.-(septemper2005) .- URL: www.dlib.org/dlib/september05/lynch/09lynch.html .Date Access: 23/4/2007
87. Lynch,Clifford A. Institutional repositories: essential infrastructure for scholarly in the digital age.- URL: www.arl.org/newsltr/226/ir.html .-Date access: 9/6/2006
88. Making a care for a repository?.- URL: www.rsp.ac.uk/repos/justification .- Date access:15/3/2008
89. Maness,jac M, Miaskiewicz, Tomasz , Sumner, Tamara. Using persons to understand the needs and goals of institutional repository users.- D-lib magazine.-vol14,n09/10(September/october2008).-URL: www.dlib.org/dlib/september08/maness/09maness.html .-date access: 6/1/2009
90. McCormick,monica. Filling institutional repositories by serving the university's needs.-URL: <http://ils.unc.edu/mspapers/3179.pdf> .- Date Access: 2/4/2010
91. Mcky,Dana. Institutional repositories and their other users: usability beyond authors .- Ariadne.- issue52.-(JULY 2007).-URL: www.ariadne.ac.uk/issue52/mckay .-Date Access:2/4/2010
92. McLendon,Wallace. Institutional repositories.- URL: www.unc.edu/scholcomding/whitepapers/mclendos.html .- Date Access : 23/4/2006
93. Metadata reuse policies .- URL: www.rsp.ac.uk/repos/metadatareuse .- Date Access: 17/3/2008
94. Metadata& work flow.- URL: www.rsp.ac.uk/repos/metadata .- Date Access: 15/3/2008

95. Miller, Rhiannon Macfie. Reader's attitudes to self archiving in the uk.- school of communication arts, Napier university (2006)
96. Mission.URL: <http://www.rsp.ac.uk/project/about> .- Date access:17/3/2008
97. MLA statement on open access.-URL:
www.mlanet.org/goverment/info_access/openaccess_statment.html .- Date Access: 5/3/2010
98. Morgan,Peter. alive and kicking : Aprogress reporton open access,institutional repositories and health information.- URL:
www.dspace.com.ac.uk/bitstream/1810/1.- Date access:11/2/2009
99. Morrison,Heatber.Open Access for librarians in developing countries.-URL:
http://eprint.rclis.org/archive/000065970/01/OA_Developing.pdf .-Date access:3/4/2007
100. Nixon,William. The evolution of an institutional e-print archive at the university of Glasgow .- URL: www.ariadne.ac.uk/issue32/eprint-archives/ .- Date Access: 15/6/2007
101. OAI for Beginners: Overview.- URL:
<http://www.oaforum.org/tutorial/english/page1.htm> .- Date Access: 16/1/2011
102. OAK LAW Project.-URL: <http://www.oaklaw.qut.edu.au/about> .-Date Access: 25/9/2010
103. OAK List.- URL: <http://www.oaklist.qut.edu.au/about/> .- Date Access: 25/10/2010
104. OA librarian.-URL: <http://oalibrarian.blogspot.com/>
105. Olivar,Kathlen B. , Swain, Robert. Directories of intuitional repositories: Research result and recommendations .- URL:
www.ifla.org/IV/ifla72/papers/151-swain-en-pdf .-Date Access: 5/3/2007
106. Open access and mission of research libraries.- URL: www.openoasis.org .- Date Access: 8/6/2010

107. Open Access Anthropology.-URL:
<http://blog.openaccessanthropology.org/about/>
108. Open access day.-URL: <http://openaccessday.org/about> .-Date
access:27/3/2009
109. Open access directory .- URL: http://oad.simmons.edu/oadwiki/About_OAD
.- Date access:22/2/2010
110. Open Access News.-URL: www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html
111. Open access pilot project.- Journal of Education & information sciences.-
vol46,issue4(fall2005).-pp334-337
112. open access scholarly information source book.- URL:
http://openoasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=358 .- Date Access: 25/9/2010
113. Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. A guide to the
implementation of berlin declaration - URL: <http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/recommendation.html>
114. Open access week.- URL: www.openaccess.org/about-the-week/ .-Date
access:27/3/2009
115. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting.-URL:
<http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html> .- Date
Access:25/10/2010
116. Open DOAR: directory of open access repositories.- URL:
www.openaccess.org .- Date Access: 11/3/2006
117. Open Repository.-URL: www.openrepository.org .-Date access:11/5/2008
118. Oxford journal report :an open access available now.- URL:
www.oxfordjournals.org/oxfordopen .- Date access: 15/6/2007

119. Pan,Junlin , Hovde, Karen. Professional Development for academic librarians: Needs, Resources and administrative support.- URL: <http://www.white-clouds.com/icic/cliej/ci29ph.htm> .- Date Access: 5/1/2011
120. Pappalardo,Kylie. Understanding open access in the academic environment.: aguide for authors.- URL: <http://eprints.qut.edu/au/13935/2/13935.pdf> .- Date access: 11/2/2009
121. Pennock,Maureen , Lewis ,Stuart . institutional repositories: the new university challenge .- Aliss quarterly .-(April2007).-pp1-4
122. Pinfield,Stephen. A mandate to self archive: the role of open access in Institutional repositories.- URL: http://eprint.nottingham.ac.uk/archive/00000152/01/mandate_to_archive.pdf .- Date access: 11/8/2006
123. _____. How physics use e-print archive :implications for institutional eprint service.-DLibMgazine.-Vol17,No12(December2001).- URL: www.dlib.org/dlib/december01/pinfield/12pinfield.html .- Date access:15/6/2007
124. _____. Anderson. Requirements and feasibility study on preservation of eprint.- URL: www.sherpa.ac.uk/documents/feasibility_eprint_preservation.pdf .- Date Access: 17/1/2011
125. _____. James, Hamish . The Digital Preservation of e-Prints.- D-Lib Magazine.- NO9,Vol8.- (September 2003).-URL: <http://www.dlib.org/dlib/september03/pinfield/09pinfield.html> .-Date Access: 17/1/2011
126. _____,Mike,Gardenr. Maccoll,John. Setting up an institutional e-print archive.- Ariadne.- issue31(April2002).- URL:<http://www.ariadne.ac.uk/issue31/eprint-archive/intro.html> .- Date Access:23/4/2006.
127. Pinfield,Stephen. The librarian's perspective: open access and libraries.- URL: www.jisc.ac.uk/media/documents/events/2006/09/pinfield_stephen.pdf .- Date Access: 14/2/2011

128. _____. Open archives and uk institutions.- *D-Lib*.- vol9,issue3(March 2003).- URL:<http://www.dlib.org/dlib/march03/pinfield/03pinfield.html> .- Date Access:20/3/2006
129. PIRUS project.-URL: <http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/pals3/pirus.aspx> .-Date Access:26/5/2010
130. Policies Tool .- URL : www.opendoar.org/tools/en/policies.php .- Date Access : 17/3/2008
131. Posser,David . institutional repositories and open access: the future of scholarly communication.-*information services and use*.-23(2003).- P168.- pp167-170
132. _____. Scholarly communication in the 21st century : The impact of new technologies and models.- *serial*.-Vol16,No2.- (july2003).-pp163-167
133. _____. The next information revaluation how open access will transform scholarly communication .- <http://de.scientificcommons.org/2074886>.- Date access:7/2/2009
134. Principles and strategies for the reform of scholarly communication .-URL: www.ala.org/ala/mgrps/
135. Proberts,steve, Jenkins,celia. Documentation for instructional repositories.- *Learned publishing*.-vol19,no1.- (january2006).-pp57-71
136. Queen's institutional repository portal.-URL: http://library.queensu.ca/webir/#what_is_an_ltop .- Date access:25/6/2007
137. Ranking Web of World Repositories.- URL: <http://repositories.webmetrics.info/index.html> .-Date Access: 25/9/2010
138. Reitz, Joan M. Online Dictionary for library and information sciences.- URL: http://lu.com/odlisodlis_h.afm#openaccessjournal .- Date Access:13/6/2006

139. Report on a deposit license for E-prints.-URL:
http://www.sherpa.ac.uk/documents/D4-2_Report_on_a_deposit_licence_for_E-prints.pdf .- Date Access: 25/9/2010
140. Report on preservation standards .- URL: www.sherpa.ac.uk/documents/D4-5_report_on_preservation_standards.pdf .- Date Access: 3/8/2010
141. Repositories and Service Providers.-URL:
<http://www.sherpa.ac.uk/repositories/index.html>.-Date Access: 23/10/2010
142. Researcher awareness & access to open content through libraries.- URL:
<http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/topics/opentechnologies/openaccess/reports/researcherawareness.aspx> .- Date Access: 12/11/2010
143. reUSE.- <http://reuse.uibk.ac.at/>
144. Richard Son, Martin. Open access and institutional repositories :an evidence-based approach.-Serial.- 18(2).- (july2005).- Pp98-103
145. Rowlands,Ian , Nicholas, Dave , Hunting dou,paul .Scholarly communication in the digital environment : what do authors want? Findings of international survey of author opinion: project report.- (march 2003).-).- URL:
www.ucl.ac.uk/ciber/ciber-pa-report.pdf.- Date Access: 14/4/2011
146. Sale ,Arthur. A researcher's viewpoint.-URL: <http://eprints.utas.edu.au/257/> .- Date Access:23/3/2011
147. ————. Comparison of content policies for institutional repositories in Australian .- URL: www.fristmonday.org/issues/issue11-4/sale/index.html .- Date Access:9/9/2006
148. ————. The acquisition of open access research articles.- URL:
www.fristmonday.org/issues/issues11_10/sale/index.html .-Date access:18/1/2008
149. ————.scholarly communication in the digital environment: what do authors want? findings information survey of author opinion project Rowlands, Ian....et al /.-URL: www.ucl.ac.uk/ciber/ciber-pa-report.pdf .- Date Access: 14/4/2011

150. Scientists want open access to research.- URL:
www.findarticles.com/p/articlees/ml_aa3937lis_200411/ai_n9463472/print .-
 Date Access: 6/11/2006
151. Scribd.- <http://www.scribd.com/>
152. Self-archiving and institutional repositories.- URL:
www.sparceurope.org/repositories .-Date Access:23/4/2006
153. selection criteria for preservation of e-print .- URL:
www.sherpa.ac.uk/.../D4-4_Preservation_Selection_Criteria.pdf .- Date
 Access: 17/1/2011
154. Seven ARL libraries face major planned or potential budget cut.- URL:
<http://digital-scholarship.org/digitalkians/2009/04/28/seven-arl-libraries-face-major-p...> .- Date Access: 8/6/2010
155. Simpson, Pauline .institutional repositories & Discipline Based repositories.-
 URL: www.edina.ac.uk/projects/grade/ppt/GRADE_simpson.ppt .-Date
 Access:2/5/2009
156. _____. Hey.jesie M.N. institutional E-print repositories for researched
 visibility.- [http://eprints.repositories_complete\(2\).pdf](http://eprints.repositories_complete(2).pdf) .- Date access
 :18/7/2006
157. Singh,suhdev,pandita,nania. Building the open access self archiving
 repository for the Biomedical sciences at national informatics centre .- URL:
<http://openmed.nic.in/1108/02/mlai.pdf#search=open%20access%20repository>
 .- Date Access: 12/8/2006
158. Six things that Researchers need to know about open access .- URL:
www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/02-02-06.htm#know .-Date Access:
 1/12/2010
159. Scottish Declaration of Open Access.- URL:
<http://scurl.ac.uk/WG/OATS/declaration.htm>
160. SLA Special libraries association .Statement regarding open access.- URL:
www.sla.org/content/sla/advocacy/openaccess.cfm .-Date access:5/3/2010

161. Suber , Peter. Avery Brief introduction to open access .- URL:
<http://www.earlham.edu/~peters/fos/brief/ht,-> Date Access: 28/12/2005
162. _____.open access overview.- URL:
www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm .-Date Access:1/3/2008
163. _____ Removing the barriers to research: an introduction to open access for librarian.- URL: www.earlham.edu/~peters/writing/acrl.htm .-Date access: 25/2/2010
164. Swan,Alam, Carr,Leslie. Institutions, their repositories and the web .- Serial review.- (2008).-pp31-35
165. _____ .open access self-archiving : an introduction .- URL :
<http://cogprints.org/4406/01/jiscusum.pdf> .- Date Access: 11/4/2007
166. _____. The culture of Open Access: researchers' views and responses.- URL: [http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12428/,-](http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12428/) Date Access: 23/3/2011
167. www.surf.nl/en/home .- Date Access:24/3/2011
168. Tennant,Roy.open archives: A key convergence.- library journal.- vol125,issue3(2000).-URL:
www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=EJ613330,- Date Access: 14/4/2011
169. Testing .- URL I:<http://www.lib.utexas.edu/dlp/imls/test.htm,-> Date Access: 1/7/2003
170. The access problem -- small, medium, or large?.- URL:
<http://openaccess.eprints.org/uploads/impact.jpg> .- Date Access: 12/11/2011
171. The effect of open access and downloads ('hits') on citation impact: a bibliography of studies.-URL: <http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html,-5/3/2010>
172. The research library's role in digital repository services :final report of the ARL digital repository issues task force.- URL:
www.arl.org/bm~doc/repository-services-report.pdf .- Date Access: 5/5/2009

173. Trustworthy repositories audit & certification criteria and checklist.-URL: www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf .- Date Access: 14/4/2011
174. Ulrichsweb global serial directory <http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/> .- Date access:3/3/2010
175. UMI open access publishing: frequently asked question (October 2006)
176. university of hudders field repository.-URL <http://eprints.hud.ac.uk> .-Date access: 5/8/2010
177. Van Westrienen,G. ,Lynch,C.A Academic institutional repositories: deployment status in 13 nations of mid 2005.-D-lib magazine.-Vol11.- (2005).- URL: <http://doi:101045/september2005-westreen> .-Date access:6/2/2008
178. What is creative commons.- URL: www.rsss-specifications.com/creative_common.htm .- Date access: 3/6/2008
179. what is repository?.-URL: www.rsp.ac.uk/repos/definations .- Date access:15/3/2008
180. Who,what,why..-URL: www.biomedcentral.com/openaccess/ww//issue=17 .- Date access: 15/6/2008
181. Ware,Mark. Institutional repositories and scholarly publishing.-Learned Publishing.-Vol17,No2(April2004).-pp115-116
182. Warner,Simeon.Eprints and the open archives intitvie .- URL: http://arxiv.org/ps_cache/cs/pdf/0307/0307008v1.pdf.- Date access: 23/9/2007
183. Washington D.c principles for free access to science a statement from not-for-profit publishers .- URL: www.dcpinciples.org/statement.pdf 5/3/2010
184. Wang,Xuemao, Su,Chang.open access-philosophy, policy and practice: A comparative study.- URL: www.ifla.org/Iv/ifla/papers/157-wang_su_en.pdf .- Date Access: 6/8/2004

185. Werf-davelaar , Tita vander. Facilitating scholarly communication in African studies .-Dlib Magazine.Vol,No2(february2006).- URL: <http://dlib.anu.edu/dlib/february06/vanderwerf/02vanderwerf.html> .-Date access:17/6/2006
186. Winterbottom,Anna ,North,James. Building an open access African studies repository using web 2.0 principles.- URL: www.fristmonday.org/issues/issue12_4/winterbottom .- Date access:15/3/2008
187. Xia,Jing.comprasion of subject and institutional repositories in self – archiving practices .- <http://dlist.sir.arizona.edu/2525/01/self-archiving.pdf> .- Date access:26/2/2009
188. Zuccala,Alesia, Oppenheim, Charles, Dhiensa, Rajvean. Managing and evaluating digital repositories.- information research.- vol43,No1(March2008).- URL: <http://informationr.net/ir/13-1/paper333.html> .-Date Access: 6/1/2008
189. Zwolle.- URL: http://copyright.surf.nl/copyright/open_access.php .- Date Access: 25/10/2010

الملاحق

ملحق رقم (1): قائمة مراجعة لتقييم المستودعات الرقمية المفتوحة على الويب

تهدف هذه الأداة رصد ملامح وخصائص المستودعات الرقمية المفتوحة بنوعيتها المؤسسية والموضوعية لاستخلاص أهم الخصائص والمواصفات والتي تعد ضمن إطار متطلبات تهدف وضع تصور لإنشاء مستودع رقمي مفتوح

1. البيانات الأساسية

- اسم المستودع
- العنوان المحدد للمصدر
- الدولة
- اللغات المتاحة بها
 - الانجليزية
 - الانجليزية ولغات أخرى

1/1 المؤسسة المسئولة عن المستودع

- جامعة
- كلية
- قسم
- مركز بحوث
- جمعية أو اتحاد علمي
- أخرى تذكر

1/2 نوع المستودع

- مؤسسي Institutional Repository
- موضوعي أو متخصص subject based Repository
- مؤسسي موضوعي

1/3 تاريخ إنشاء المستودع الرقمي

- قبل عام 2002
- 2002-2004
- 2005-2007

2008-2010 ▪

1/4 التخصصات الموضوعية التي يغطيها المستودع

- العلوم البحتة والتطبيقية
- العلوم الاجتماعية والإنسانية
- جميع التخصصات

2 . أهداف المستودع

- نشر وبث الإنتاج الفكري للباحثين. لزيادة التأثير والإطلاع
- الارتقاء بمكانه المؤسسة والنهوض بها.
- حفظ وبث الإنتاج الفكري للمؤسسة.
- مساعدة المكتبة في مواجهه تحديات العصر الرقمي
- استجابة لمتطلبات أعضاء هيئات التدريس
- سرعة بث نتائج البحوث
- دعم حركة الوصول الحر للمعلومات
- أخرى تذكر

3. المسئولون عن المستودع ودور إخصائي المكتبات تجاهه

1/3 من المسئولين عن إدارة ومتابعة المستودع (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

- المكتبة
- وحدة تكنولوجيا المعلومات
- أعضاء هيئات التدريس
- أخرى تذكر

2/3 إذا كان من بين المسئولين عن تأسيس ومتابعة وإدارة المستودع إخصائي المكتبة أيا من هذه الأدوار قام بها أو يقوم بها (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

- إنشاء المستودع وفقاً لاحتياجات المستخدمين
- تزويد المستودع بالإنتاج الفكري
- إقناع الباحثين بالإيداع

- مساعدة الباحثين فى الأرشفة الذاتية
- تنظيم وصيانة ومتابعة وحفظ الإنتاج الفكري
- توعية الباحثين بقضايا حقوق النشر
- أخرى (تذكر)

3/3 ما مهارات أخصائى المكتبة القائم على تأسيس وإدارة ومتابعة المستودع

-
-

4/3 هل تم توثيق مسؤوليات وأدوار إحصائى المكتبات فى التوصيف الوظيفي

- نعم
- لا

5/3 إذا لم يكن إحصائى المكتبة أحد المسؤولين عن تأسيس وإدارة متابعة المستودع ما أسباب غياب دور لإحصائى المكتبة

-
-

4. المحتوى

1/4 أنواع مصادر المعلومات المتاحة بالمستودع

- مسودات المقالات Pre-Print
- المقالات المنشورة المحكمة Post-Print
- المقالات المحكمة غير المنشورة
- الرسائل الجامعية
- أعمال المؤتمرات
- الكتب
- فصول الكتب
- العروض التقديمية
- الكيانات التعليمية Learning Object
- الصور
- ملفات الفيديو
- ملفات الصوت
- مجموعات البيانات Data sets
- براءات الاختراع
- التقارير

- أخرى (تذكر)

2/4 عدد مصادر المعلومات المتاحة بالمستودع

- 100-500 مصدر
- من 500-1000 مصدر
- 1000-5000 مصدر
- 5000-10.000 مصدر
- أكثر من 10.000 مصدر

3/4 لغات المصادر

- اللغة الانجليزية
- اللغة الانجليزية وجميع اللغات
- اللغة العربية
- اللغة العربية والانجليزية
- اللغة العربية وجميع اللغات

4/4 صيغ الملفات التي يدعمها المستودع لمصادر المعلومات النصية

- HTML
- PDF
- MS Word
- أخرى

5/4 آليات مراجعة الإنتاج الفكري

1/5/4 آليات مراجعة الإنتاج الفكري المودع بالمستودع والتحكم في جودته؟

-
-
-

2/5/4. القائم على مراجعة الإنتاج الفكري المودع بالمستودع

-

..... •

6/4 هل يفرق المستودع بين المقالات المحكمة ومسودات المقالات؟

- نعم
- لا

إذا كانت الإجابة بنعم ما وسيلة أو وسائل التمييز بين المقالات المحكمة ومسودات المقالات؟

..... •

..... •

7/4 الأسباب التي تدفع المسئولون عن إدارة المستودع إلى سحب الإنتاج الفكري

- أن يكون مخترقاً لحقوق الملكية الفكرية
- أن يكون متضمناً معلومات خاطئة
- بناءً على طلب من ناشر المصدر
- بناءً على طلب من المؤلف
- أخرى (تذكر)

8/4 هل يوجد قيود أو حجب لاستخدام والاطلاع على مصادر معينه بالمستودع

- يوجد
- لا يوجد

9/4 إذا كانت الإجابة "بيوجد" ما القيود الموضوعه على هذه المصادر

- شروط وقيود تم تحديدها من قبل الباحثين
- تحت التطوير والبحث من قبل الباحثين بالمؤسسة
- مقيدة بفترة حظر Embargo Period من قبل الناشر
- الاستخدام من قبل مجموعة محددة من الباحثين
- محددة بعدد مرات تحميل معينة
- محددة بنطاق جغرافي معين
- غير متاحة لفترة زمنية معينة
- متاحة للاستخدام لأعراض محددة
- أخرى تذكر

5. الميتاداتا

1/5 ما المعايير التي تم الاعتماد عليها في وصف الميتاداتا

- Unqualified Duplin Core
- Qualified Duplin Core
- أخرى (تذكر)

2/5 حقوق استخدام الميتاداتا والاستفادة منها من قبل أدوات البحث

- استخدام الميتاداتا تجاريا
- استخدام الميتاداتا غير تجاريا
- الاثنين معا
- أخرى تذكر

3/5 ايا من مستويات الميتاداتا يوفرها المسئولون عن المستودع للمصادر المودعة

- الميتاداتا الوصفية Descriptive Metadata فقط
- الميتاداتا الهيكلية Structural Metadata
- الميتاداتا الإدارية Administrative Metadata

4/5 القام بادخال بيانات الميتاداتا(يمكن اختيار أكثر من إجابة)

- أعضاء هيئة التدريس والباحثون
- إحصائي المكتبات
- أخرى (تذكر)

5/5 الأدوات المستخدمة في التكشيف والتحليل الموضوعي للمواد

-
-

6. التصفح والبحث

1/6 إمكانات التصفح

- الكليات والأقسام العلمية
- التخصصات الموضوعية
- نظام تصنيف معين
- زمنيا
- المؤلفون
- العناوين
- أنواع المصادر
- أخرى (تذكر)

2/6 إمكانات البحث يوفرها المستودع

- البحث البسيط
- البحث المتقدم
- الاثنين معا
- أخرى تذكر

7. الإيداع وحقوق النشر

1/7 الفئات المسموح لها بالإيداع (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

- أعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعة
- طلاب الدراسات العليا
- الطلاب بالجامعة
- الباحثون من جميع أنحاء العالم
- أخرى (تذكر)

2/7 طرق الإيداع Deposit بالمستودع

- الإيداع الإلزامي Mandatory Deposit لجميع مصادر المعلومات
- الإيداع الإلزامي للرسائل الجامعية فقط وتطوعي لبقية مصادر المعلومات
- الإيداع التطوعي Voluntary Deposit لجميع مصادر المعلومات
- أخرى (تذكر)

3/7. القائمون على إيداع المواد (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

- أعضاء هيئات التدريس والباحثين
- إخصائيو المكتبات
- القائمين على المستودع
- آخرون (أذكرهم من فضلك)

4/7 وسائل إرسال المواد من قبل لأعضاء هيئات التدريس والباحثين (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

- البريد الإلكتروني
- استمارة ويب Web Form
- الاثنين معا

5/7. وسائل المساعدة في عملية الإرسال (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

- ملف المساعدة
- تعليمات عند كل خطوة
- كليهما
- أخرى (تذكر)

6/7. هل يوجد بيان ب ترخيص إيداع بالمستودع Repository Deposit License يوضح للمؤلف ما حقوق النشر اللازمة للإيداع من قبل المؤلفين بالمستودع

- يوجد
- لا يوجد

7/7. الحقوق التي يمنحها المستودع للمستخدمين بشكل عام بناءً على الاتفاق مع المؤلفين

8/7. حقوق النشر اللازمة للإيداع من قبل المؤلفين بالمستودع

9/7 هل يتم التفاوض مع الناشرين أو مالكي حقوق النشر للسماح للمؤلفين بالإيداع بالمستودع

- نعم
- لا

8. استراتيجيات الحفظ طويل المدى

الاستراتيجيات التي يكفلها المستودع لحفظ الملفات لفترات طويلة المدى Long-Term Preservation

-
-
-

9. البرنامج المستخدم لتأسيس وإدارة المستودع

- EPrints
- Dspace
- Fedora
- Greenstone
- Digital Commons
- أخرى (تذكر)

أذكر أسباب اختيارك لبرنامج تأسيس وإدارة المستودع

-
-
-

10. تسجيل المستودعات بأدوات البحث.

1/10 هل المستودع متوافقاً مع بروتوكول الأرشيفات المفتوحة لحصد الميتاداتا Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

- نعم
- لا

إذا كانت الاجابة بلا ما أسباب عدم استخدام بروتوكول الأرشيفات المفتوحة

-
-

2/10 أي من مقدمي خدمات البحث Services Providers تم تكشيف وتسجيل المستودع من خلالهم (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

- Opendoar
- Openarchives
- Citebase
- Scirus
- Google Scholar
-
- أخرى (تذكر)

3/10 هل تم إتاحة محتوى المستودع بأحد الفهارس التالية

- فهرس المكتبة
- فهرس oclc
- فهرس أخرى تذكر

11. السياسات والقواعد الإرشادية

ايا من السياسات والقواعد الإرشادية التالية متاحة بموقع المستودع

- سياسة المحتوى
- سياسة الإيداع
- سياسة الحفظ
- سياسة سحب المواد
- سياسة الميتاداتا

- قواعد وإرشادات إدارة حقوق الطبع والنشر

12. خدمات المستودع

- الإحاطة الجارية عن طريق البريد الإلكتروني
- خدمة RSS
- تحليل عدد مرات الاطلاع على المصادر
- تحليل عدد مرات الاستشهاد المرجعي للمصادر
- إتاحة التعليق من قبل المستفيدين
- إتاحة إعداد صفحة شخصية لكل مؤلف Profile Page
- إتاحة إعداد قائمة بمؤلفات الباحث آليا
- أخرى تذكر

13. روابط مصادر المعلومات والمواقع بالمستودعات

أيًا من روابط مصادر المعلومات والمواقع التالية متاحة بالمستودع

- رابط لموقع المكتبة
- روابط لمبادرات الوصول الحر
- روابط لأدلة المستودعات
- روابط للمشروعات التي تدعم الوصول الحر مثل مشروع ROMEO
- رابط لمشروع JULIET
- روابط التي تدعم رفع الوعي بالوصول الحر للمعلومات
- روابط لأهم الناشرين التي تسمح وتصرح بالإيداع
- روابط للمصادر التي تحيط المؤلفين بقضايا حقوق النشر

14 وسائل الدعاية والترويج للمستودع

- الندوات واللقاءات
- توزيع المنشورات
- الاستعانة بكبار الأساتذة والمؤيدين لحركة الوصول الحر للمعلومات
- أخرى تذكر

15 مصادر الدعم

1/15 ما مصادر الدعم المادي الحالية للمستودع بالمؤسسة

- ميزانية المكتبة

- ميزانية قسم تكنولوجيا المعلومات
- منحة
- أخرى (تذكر)

2/15 ما مصادر الدعم المادي المتوقعة مستقبلياً للمستودع بالمؤسسة

- ميزانية المكتبة
- ميزانية قسم تكنولوجيا المعلومات
- منحة
- أخرى (تذكر)

3/15 هل ساهمت المستودعات في التغلب على أزمة ارتفاع أسعار الدوريات العلمية لدى القائمين على التزويد بالمكتبة

- نعم
- لا

إذا كانت إجابتك (بنعم أو لا) أذكر كيف تغلبت على أزمة ارتفاع الأسعار/ أو لم تتغلب لدى القائمين على المكتبة؟

-
-
-

ملحق رقم (2): استبيان للتعرف على إفادة الباحثين المصريين من المستودعات الرقمية المفتوحة

عزيزي الباحث / عزيزتي الباحثة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأما بعد,,,

تعد المستودعات الرقمية المفتوحة أحد آليات حركة الوصول الحر للمعلومات التي نادي بها وشكل فلسفتها المجتمع الدولي عام 2002 من خلال عدد من المبادرات والمؤتمرات للدعوة والتطبيق لإتاحة الإنتاج الفكري العلمي بجانب نشره في قنواته التقليدية بالدوريات العلمية دون مقابل مادي، ودون قيود تتعلق بحق النشر، للتشارك بالأفكار والخبرات بسرعة أكبر وعلى نطاق واسع بالاستفادة من الإمكانيات والتسهيلات التي تتمتع بها شبكة الإنترنت، للمساهمة في تقدم المجالات المختلفة وخاصة المجالات التطبيقية والتي تتسم بطبيعتها المتحركة المتسارعة.

والمستودعات الرقمية المفتوحة بشكل مبسط عبارة عن قواعد بيانات تابعة لمؤسسات علمية كالجامعات ومراكز البحوث تقوم بتشجيع أو بإلزام باحثيها وفقا لسياسة المؤسسة على إتاحة كافة أشكال الإنتاج الفكري الخاص بهم، دون مقابل مادي ودون قيود تتعلق بحق النشر بالاتفاق مع الناشرين سواء للباحثين داخل المؤسسة أو لجميع الباحثين في العالم كله

ويأتي الاستبيان الموجه لسيادتكم في إطار دراسة بعنوان "المستودعات الرقمية المفتوحة كمصدر من مصادر الاقتناء بالمكتبات البحثية: دراسة تحليلية"، ويهدف الاستبيان إلى:-

1. التعرف على مدى وعى أعضاء هيئات التدريس والباحثون بحركة الوصول الحر للمعلومات.
 2. التعرف على استخدام أعضاء هيئات التدريس والباحثين للمستودعات الرقمية المفتوحة، وتطبيقات الويب الأخرى التي تتيح إمكانية النشر والإتاحة.
 3. التعرف على ممارسات أعضاء هيئات التدريس والباحثين فى الإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة
 4. التعرف على متطلبات أعضاء هيئات التدريس والباحثين لإنشاء مستودع رقمي مفتوح
- ولا شك أن ما ستقدمه سيادتكم من معلومات ومقترحات سوف تثرى الدراسة، وسوف تؤخذ بعين الاعتبار وتفعيل الاستفادة منها عند وضع تصور لتأسيس مستودع مؤسسى جامعى، ولسيادتكم جزيل الشكر على تعاونكم البناء،،،

الباحثة

إيمان فوزى

أولا بيانات عامة

1. اسم الباحث(اختياري)
2. البريد الإلكتروني:
3. الموقع الشخصي:
4. النوع : ذكر أنثى
5. التخصص العلمي:

ثانياً: المؤهلات العلمية

1. الدرجة العلمية: دراسات عليا ماجستير دكتوراه
2. جهة الحصول على الدرجة العلمية : من الجامعات المصرية
من أحد الجامعات فى الخارج

ثالثاً: محل العمل والوظيفة

1. الجامعة:

2.الكلية:

3.القسم:

4.أماكن أخرى (تذكر من فضلك)

5.الوظيفة

- أستاذ
- أستاذ مساعد
- مدرس
- مدرس مساعد
- معيد
- أخرى (تذكر من فضلك)

رابعاً: أدوات الحصول على مصادر المعلومات

1.أى من أدوات البحث التالية تعتمد عليها فى البحث عن مصادر المعلومات على شبكة الإنترنت

- Google Scholar
- Cogprints
- Pubmed central
- Medline
- Scrius
- Citesear
- citeBase
- oAister
- American memories
- E-LIS
- dLIST

خامساً: الوعى بمفهوم الوصول الحر للمعلومات

1. تعنى "حركة الوصول الحر للمعلومات Open Access Movement " إتاحة الإنتاج الفكري العلمي دون مقابل مادي ودون قيود تتعلق بحق النشر بالاتفاق مع أصحاب حقوق النشر على شبكة الإنترنت من خلال قناتين أساسيتين هما المستودعات الرقمية المفتوحة والدوريات

المجانية بجانب نشره بمنافذه التقليدية هل كانت تتوافر لديك معرفة بحركة الوصول الحر للمعلومات قبل إطلاعك على هذا التعريف؟

- نعم (انتقل للسؤال رقم 3)
- لا (انتقل للسؤال 4)

2. في حالة الإجابة (بنعم) ما مصدر إحاطتك بحركة الوصول الحر للمعلومات (يمكنك اختيار أكثر من إجابة)

- أحد الزملاء
- التصفح على شبكة الإنترنت
- أحد الندوات أو المؤتمرات
- إحصائي المكتبة
- أخرى (تذكر)

سادسا: استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة Open Digital Repository

1. هل لديك معرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة التي تمثل أحد قنوات إتاحة الإنتاج الفكري بالمجان، وتمكن من وضع ونشر البحوث به، الأى باحث حول العالم فى حال المستودعات المتخصصة.

- نعم (انتقل للسؤال من رقم 5-22)
- لا (انتقل للسؤال من رقم 18-22)

2. ما مصدر معرفتك بالمستودعات الرقمية المفتوحة (يمكنك اختيار أكثر من إجابة)

- أحد الزملاء
- التصفح على شبكة الإنترنت
- أحد الندوات أو المؤتمرات
- إحصائي المكتبة
- أخرى (تذكر)

3. أذكر أسماء أهم المستودعات التي تقوم باستخدامها للبحث والاطلاع على الإنتاج الفكري العلمي

-
-
-

4. ما أسباب استخدامك للمستودعات الرقمية المفتوحة (يمكن اختيار أكثر من اجابة)

- الحصول على الإنتاج الفكري بالمجان
- الحصول على الإنتاج الفكري الذي يصعب العثور عليه فى قنوات النشر التقليدية (كأعمال المؤتمرات، الرسائل الجامعية،ملفات الفيديو، الصور...ألخ)
- الحصول على أنواع متعددة من الإنتاج الفكري فى مكان واحد
- الإحاطة الجارية بالجديد فى المجال من خلال إتاحة مسودات المقالات
- الاستفادة من المواد التعليمية المتاحة لأغراض التدريس والتعليم
- عدم توافر مصادر أجنبية حديثة بالمكتبة.

5. متى بدأت استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة

- منذ عام
- منذ عامين
- منذ من خمسة أعوام
- أخرى (تذكر من فضلك)

6. ما مدى اعتمادك فى البحث على المستودعات الرقمية المفتوحة

- مكثف
- متوسط
- ضعيف

7. ما مصادر المعلومات التي حصلت عليها من المستودعات الرقمية المفتوحة (يمكنك اختيار أكثر من اجابة)

- مسودات المقالات Pre-Print
- المقالات المنشورة المحكمة Post-Print
- الرسائل الجامعية
- أعمال المؤتمرات
- الكتب

- فصول الكتب
- العروض التقديمية
- الكيانات التعليمية Learning Object
- الصور
- ملفات الفيديو
- ملفات الصوت
- مجموعات البيانات Data sets
- براءات الاختراع
- أخرى

سابعًا: إتاحة البحوث بتطبيقات الويب المختلفة والإيداع بالمستودعات الرقمية المفتوحة

1. هل لك خبرات في إتاحة أحد بحوثك على الويب

- نعم (انتقل للسؤال رقم 12)
- لا (انتقل إلى السؤال رقم 18)

2. أيًا من تطبيقات الويب التالية قمت بإتاحة بحوثك بها (يمكنك اختيار أكثر من إجابة)

- الدوريات المجانية
- الموقع الشخصي
- المدونات
- المنتديات
- الموسوعات الحرة
- الشبكات الاجتماعية (الفييس بوك)

3. هل قمت شاركت بوضع أحد بحوثك العلمية في أحد المستودعات الرقمية المفتوحة

- نعم (انتقل للسؤال رقم 14)
- لا (انتقل للسؤال رقم 17)

4. ما أشكال الإنتاج الفكري الذي قمت بوضعها في المستودعات (يمكنك اختيار أكثر من إجابة)

- مسودات المقالات Pre-Print
- المقالات المنشورة المحكمة Post-Print
- الرسائل الجامعية
- أعمال المؤتمرات
- الكتب
- فصول الكتب
- العروض التقديمية
- الكيانات التعليمية Learning Object
- الصور
- ملفات الفيديو
- ملفات الصوت
- مجموعات البيانات Data sets
- براءات الاختراع
- أخرى (تذكر)

5. ما تقييمك لعملية الإيداع أو وضع البحوث في المستودع

- سهلة جدا
- سهلة
- صعبة
- صعبة جدا

6. في حالة وجود صعوبات أو تعقيدات في عملية الإيداع برجاء ذكرها ؟

-
-

7. ما دوافعك لإتاحة بحوثك في أحد المستودعات الرقمية يمكن اختيار أكثر من إجابة

- للتعريف بإنتاجي الفكري على نطاق أوسع
- للحصول على آراء وتعليقات من الزملاء والباحثين
- تزيد من التأثير المتوقع لبحثي
- تزيد من قاعدة القراء بحثي

- الرغبة في التواجد على الساحة العالمية
- للمشاركة في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات

8. ما أسباب امتناعك عن إيداع بحوثك في أحد المستودعات الرقمية المفتوحة (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

- الخوف من السرقة والسطو على بحوثي
- ليس لدى الوقت الكافي للمساهمة ببحوثي بالمستودعات
- لا أعرف كيف تتم المساهمة
- أريد قصر استخدام بحوثي على مجموعة معينة من الباحثين
- الخوف من التعدي على حقوق الطبع للناس
- القلق من أن تبدو بحوثي قليلة الجودة بإتاحتها مجاناً
- لتعقد عملية وضع البحوث بالمستودعات الرقمية المفتوحة

ثامناً: إنشاء مستودع رقمي مفتوح

1. إذا قامت جامعتك بإنشاء مستودع لجمع الإنتاج الفكري الخاص بالباحثين بها، هل ترغب في المشاركة بوضع بحوثك في هذا المستودع (الباحثين خارج وداخل الجامعة)

- نعم (انتقل للأسئلة من رقم 22-19)
- لا

إذا كانت الإجابة بلا اذكر أسبابك لعدم المشاركة ؟

-
-

2. ما أسلوب المشاركة الذي ترغب أن تكون عليه مشاركتك

- تطوعي
- تكليف من الجامعة
- أخرى (تذكر)

3. ما الطريقة أو الوسيلة التي ترغب عن طريقها وضع بحوثك بالمستودع (يمكنك اختيار أكثر من إجابة)

- البريد الإلكتروني
- استمارة على موقع المستودع
- إحصائي المكتبة
- أخرى تذكر

4. ما الخدمات التي ترغب أن يقدمها المستودع (يمكن اختيار أكثر من اجابة)

- الإحاطة الجارية بكل ما يستجد عن طريق البريد الالكتروني
- تحليل عدد مرات الاطلاع على المصادر
- تحليل عدد مرات الاستشهاد المرجعي للمصادر
- إتاحة التعليق من قبل المستفيدين
- إتاحة إعداد صفحة شخصية لكل مؤلف Profile Page

5. ما المزايا التي تحفزك على وضع بحوثك في المستودع مستقبلا (يمكن اختيار أكثر من اجابة)

- توافر نوعا من الرقابة على جودة الإنتاج الفكري المتاح بالمستودع
- منح مكافآت مالية
- أن يكون الإيداع في المستودع شرطا من شروط الترقية (خاص بأعضاء هيئات التدريس)

مع خالص شكري وتقديري لحسن تعاونكم

ملحق رقم (3): استبيان إفادة المكتبات البحثية من المستودعات الرقمية المفتوحة

أولاً: البيانات الأساسية

1. اسم المكتبة:
2. الجهة التابعة لها
3. سنة الإنشاء
4. تخصص المكتبة
5. العنوان
6. الموقع على شبكة الإنترنت
7. البريد الإلكتروني

ثانياً: صعوبات ومشكلات الحصول على الدوريات العلمية

1. هل توجد معوقات فى الحصول على أو الاشتراك بالدوريات العلمية الأجنبية
 - نعم () أجب على الأسئلة التالية بالاستبيان
 - لا () أجب على الأسئلة ابتداء من سؤال (4)
2. ما معوقات الحصول على أو الاشتراك بالدوريات العلمية الأجنبية (يمكن اختيار أكثر من إجابة)
 - ضعف مجموعات الدوريات العلمية الأجنبية بالمكتبة
 - تناقص الاشتراك بالدوريات العلمية الأجنبية لارتفاع أسعار الاشتراك بالدوريات العلمية وعدم توافر الميزانيات الكافية
 - عدم إتاحة سياسات الناشرين الاحتفاظ بنسخ من مقالات الدوريات بقواعد البيانات المشترك بها.
 - تقييد الاشتراك بقواعد بيانات معينة
 - عدم الإحاطة بالدوريات العلمية الحديثة في المجالات العلمية.
 - أخرى (تذكر من فضلك)

3. ما الوسائل التي تتخذها المكتبة للحد من مشكلات الحصول على الدوريات العلمية الأجنبية (يمكنك اختيار أكثر من إجابة)

- إعداد أدلة بمصادر المعلومات الرقمية الملائمة للمستخدمين.
- الاعتماد على الدوريات العلمية المجانية المتاحة على شبكة الإنترنت.
- الوسيّلتين السابقتين معا.
- أخرى تذكر من فضلك

4. هل توجد صعوبات تتعلق باقتناء الدوريات العلمية العربية ؟

- نعم ()
- لا ()

5. إذا كانت الإجابة (بنعم) ما صعوبات اقتناء الدوريات العلمية العربية

- ضعف مجموعات الدوريات العلمية العربية.
- تناقص الاشتراك بالدوريات العلمية العربية . لارتفاع أسعار الاشتراك بالدوريات العلمية وعدم توافر الميزانيات الكافية
- الوصول غير المنتظم لأعداد الدوريات
- أخرى تذكر

ثالثا: الوعى بحركة الوصول الحر والمستودعات الرقمية المفتوحة والقضايا المتعلقة بهما

1. هل لديك معرفة بحركة الوصول الحر للمعلومات open access movement والتي تهدف الى الوصول الى الإنتاج الفكري العلمي دون مقابل مادي من خلال وسيّلتين الدوريات المجانية والمستودعات الرقمية المفتوحة

- نعم () (انتقل للسؤال رقم 7)
- لا () (انتقل للسؤال رقم 8)

2. ما مصدر معرفتك بحركة الوصول الحر للمعلومات (يمكنك اختيار أكثر من إجابة).

- الدورات التدريبية.
- الندوات أو المؤتمرات.
- التصفح على شبكة الإنترنت
- الزملاء.
- القراءات الحرة فى المجال
- المستفيدون
- أخرى (تذكر من فضلك).

3. هل لديك معرفة بالمستودعات الرقمية المفتوحة open access repositories والتي تمثل أحد قنوات الوصول الحر للمعلومات، لإتاحة ونشر الإنتاج الفكري العلمي دون قيود مادية وبحد أدنى من القيود التي تتعلق بحق النشر
- نعم () () انتقل للسؤال من رقم 9 إلى رقم 18).
 - لا () () انتقل للسؤال من 19-25).

4. ما مصدر معرفتك بالمستودعات الرقمية المفتوحة (يمكنك اختيار أكثر من إجابة)
- الدورات التدريبية.
 - الندوات أو المؤتمرات.
 - التصفح على شبكة الإنترنت.
 - الزملاء.
 - القراءات الحرة
 - المستفيدون
 - أخرى (تذكر من فضلك).

5. تمثل المشروعات التالية مشروعات داعمة لتعزيز حركة الوصول الحر للمعلومات والمستودعات الرقمية المفتوحة، أي من هذه المشروعات لديك معرفة بها

المشروعات	نعم	لا
دليل المستودعات الرقمية المفتوحة Opendoar.		
قاعدة بيانات روميو Rights Metadata for Open archiving (RoMEO)		
قائمة جوليت JULIET		
برنامج تأسيس وإدارة المستودعات E-print		
ترخيص الإبداع العام Creative Commons licenses.		

6. أيًا من المبادرات التالية لديك معرفة بها (يمكنك اختيار أكثر من إجابة)

المبادرات	نعم	لا
مبادرة بودابست Budapest Open Access Initiative		

		بيان بيتسادا Bethesda Statement
		إعلان برلين Berlin Declaration.
		بيان الافلا الاتحاد الدولي لمؤسسات المكتبات والمعلومات
		نداء الرياض للوصول الحر الى المعلومات العلمية والتقنية

رابعاً: توعية المستخدمين بالمستودعات الرقمية المفتوحة

1. هل تقوم بالاستعانة بالمستودعات الرقمية المفتوحة للوصول للمصادر العلمية الملائمة للمستخدمين.

- نعم ()
- لا ()

2. إذا كانت الإجابة (بنعم) أي من الأدوات التالية تستعين بها للوصول للمستودعات الرقمية المفتوحة (يمكنك اختيار أكثر من إجابة)

- دليل المستودعات الرقمية المفتوحة opendoar.
- دليل ROAR.
- الدليلين معا.
- أخرى (تذكر من فضلك).

3. هل تقوم بتوعية المستخدمين بمعرفة واستخدام المستودعات الرقمية المفتوحة

- نعم ()
- لا () انتقل للسؤال رقم 18

4. إذا كانت الإجابة (بنعم) ما طرق التوعية والتعريف بالمستودعات الرقمية المفتوحة (يمكنك اختيار أكثر من إجابة)

- إرسال النشرات الإخبارية للمستخدمين بالبريد الالكتروني.
- قائمة بأهم المستودعات الرقمية المفتوحة في كل مجال بموقع المكتبة.
- إعداد نشرات تعرف بحركة الوصول الحر وآلياتها بموقع المكتبة.
- الإحاطة الجارية الشفوية بشكل فردي.
- أخرى (تذكر من فضلك)

5. هل تقوم بتدريب المستخدمين على استخدام المستودعات الرقمية المفتوحة وكيفية البحث فيها؟

- نعم ()
- لا ()

6. هل ترى المستودعات الرقمية المفتوحة أحد الحلول للتغلب على مشكلة الدوريات العلمية

- نعم ()
- إلى حد ما ()
- لا ()

إذا كانت إجابتك (بلا) اذكر الأسباب التي تجعلك ترى ذلك؟

-
-
-

خامسا: دور المكتبة في مشروعات إتاحة وحفظ الإنتاج الفكري للباحثين

1. هل توجد أو تخطط الجامعة أو المركز التابع له المكتبة لمشروعات لحفظ وإتاحة الإنتاج الفكري للباحثين

- نعم (رجاء إرسال النشرة التعريفية لهذا المشروع إذا توافرت)
- لا

▪ لا أدرى

2. إذا كانت الإجابة (بنعم) هل المكتبة أحد الجهات القائمة على هذا المشروع.

▪ نعم
▪ لا

3. إذا كانت الإجابة (بنعم) ما دور المكتبة في هذا المشروع؟

▪
▪
▪

4. ما الجهة أو الجهات القائمة على تمويل هذا المشروع؟

▪
▪

5. أي أنواع الإنتاج الفكري يستهدف المشروع حفظه وإتاحته .

▪ الرسائل الجامعية.
▪ بحوث الترقى
▪ أعمال المؤتمرات
▪ العروض التقديمية
▪ أخرى (تذكر من فضلك).

6. ما مستوى الإتاحة للإنتاج الفكري في هذا المشروع

▪ البيانات الببليوجرافية
▪ النص الكامل
▪ المستخلص
▪ أخرى (تذكر من فضلك)

7. ما فئات المستفيدين من هذا المشروع؟

- أعضاء هيئات التدريس والباحثين بالمركز أو الجامعة
- الباحثون من خارج الجامعة
- فئات أخرى (تذكر من فضلك)

ملحق رقم (4): المستودعات الرقمية المفتوحة محل الدراسة

no	Name of repository	URL	Type
أولا : المستودعات الأجنبية			
1	7 Aquatic	http://aquacomm.fcla.edu	مؤسسي

	commons		
2	Amsterdam digital academic repository	http://dare.uva.nl	مؤسسي
3	Archive ouverte unige	http://archive-ouverte.unige.ch/	مؤسسي
4	Archive of European integration	http://aei.pitt.edu	موضوعي
5	ARRow@Dit	http://arrow.dit.ie	مؤسسي
6	ARRow@unisa	http://arrow.unisa.edu.au:8080/fedora/oai	مؤسسي
7	Arxiv	http://arxiv.org	موضوعي
8	Au space	http://auspace.athabasca.ca	مؤسسي
9	BADA	http://bada.hb.se	مؤسسي
10	Birkbeck eprints	http://eprints.bbk.ac.uk	مؤسسي
11	Bristol repository of scholarly eprint	http://rose.bris.ac.uk/dspace	مؤسسي
12	BRAC university institutional repository	http://dspace.bracu.bd	مؤسسي
13	CEDA repository	http://csdadocs.badc.rl.ac	موضوعي مؤسسي
14	CentAur	http://centaur.reading.ac.uk	مؤسسي
15	Chester digital repository	http://chesterrep.openrepository.com/cdr/	مؤسسي
16	Cogprints	http://cogprints.org/	موضوعي
17	Colorado state university libraries digital repository	http://lib.colostate.edu/repository	موضوعي مؤسسي
18	Discover archive	http://discoverarchive.vander.edu	مؤسسي
19	DR-NTU open access	http://dr.ntu.edu.sg	مؤسسي
20	Dspace @Cambridge	www.dspace.cam.ac.uk	مؤسسي
21	Dspace @Uwic	http://repository.uwic.ac.uk	مؤسسي
22	Durham research online	http://dro.dur.ac.uk	مؤسسي
23	Earth eprint repository	www.earth-prints.org	موضوعي

24	ecommons@cornell	http://ecommons.library.cornell.edu	مؤسسي
25	ecommons@texas state university	http://ecommonas.txstate.edu/cgi/oai2-cgi	مؤسسي
26	E-ms	http://e-ms.cilea.it	موضوعي
27	Eprints@Jisc	http://eprints.jisc.ernet.in	موضوعي
28	Eprint soton	http://eprints.soton.ac.uk	مؤسسي
29	E-prints in library and information sciences	http://eprints.rclis.org	موضوعي
30	Elighten	http://eprints.gla.ac.uk	مؤسسي
31	ERPA eprints services	http://eprints.erpanet.org	موضوعي
32	eScholarship	http://escholarship.org	مؤسسي
33	espace@curtin	http://espace.library.curtin.edu.au/IR	مؤسسي
34	Griffith research online	www.g8.griffith.edu.au	مؤسسي
35	Goldsmith research online	http://eprints.goldsmiths.ac.uk	مؤسسي
36	IBss institutional repository	http://repository.ibss.org.ua	مؤسسي
37	Internano nonmanufacturing repository	http://eprints.internano.org	موضوعي
38	Nano archive	www.nanoarchive.org	موضوعي
39	OATAO	http://oatao.univ-toulouse.fr/cgi/oai2	مؤسسي
40	Open med@NIC	http://openmed.nic.in	موضوعي
41	Pub med central	www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc	مؤسسي
42	QUT eprints archive	http://eprints.qut.edu.au	مؤسسي
43	Repec	http://repec.org	مؤسسي
44	Sfu repository	http://ir.lib.sfu.ca	مؤسسي
45	The Irish health repository (lenus)	www.lenus.ie/hse	مؤسسي
46	University of hudders field repository	http://eprints.hund.ac.uk	مؤسسي
47	Zurich open repository and	http://www.zora.uzh.ch	مؤسسي

	archive		
ثانياً: المستودعات العربية			
48	ARLIS Arab Repository for Library and Information Studies مستودع الدراسات العربية في مجال المكتبات والمعلومات	http://www.arlis.info/home.asp?redirect=%2Fdefault.asp	موضوعي
49	AUC DAR مستودع الجامعة الأمريكية	http://dar.aucegypt.edu8080/jspui/	مؤسسي
50	Cairo University مخطوطات	http://193.227.11.162:8080/dspace-oai/	مؤسسي
51	Digital Assets Repository (DAR) مستودع الأصول الرقمية بمكتبة الإسكندرية	http://dar.bibalex.org	مؤسسي
52	Institutional Digital Repository For Library and Information Department at Faculty of Arts, Menofia University (IDR-MDLIS) المستودع الرقمي المؤسسي لقسم المكتبات والمعلومات جامعة المنوفية	http://art.menofia.edu.eg/libsite/lib_dep/reposit/index.htm	
53	KFUPM eprint مستودع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	http://eprints.kfupm.edu.sa	موضوعي مؤسسي
54	King saud university repository مستودع جامعة الملك سعود	http://repository.ksu.edu.sa	مؤسسي
55	The BUE e-print repository مستودع الجامعة	http://eprint.bue.edu.eg	مؤسسي

	البريطانية		
56	Qatar University Institutional Repository مستودع جامعة قطر	http://qspace.qu.edu.qa	مؤسسي